

ISSN 2644-4097

9 772644 409006 >

Revista Académica
Especializada de Derechos Humanos

Sociedad y Derechos Humanos

Universidad Autónoma de Chiriquí
UNACHI

ISSN-L 2644-4097

AÑO XXXIX, N° 1

(2019)

Revista Académica Especializada de
Derechos Humanos

Sociedad y Derechos Humanos

Universidad Autónoma de Chiriquí

UNACHI

ISSN-L 2644-4097

AÑO XXXIX, N° 1

(2019)

CONSEJO EDITORIAL

Magíster Jorge Bonilla

(Decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas)
Universidad Autónoma de Chiriquí

Dra. Adriana Rodríguez

(Coordinadora del Posgrado y Maestría en Derechos
Humanos)

Magíster Isabel A. Adames

(Directora de la Escuela de Derecho)

Dra. Julia Sáenz

(Directora y Creadora de la Revista. Profesora del curso
doctoral Sistema Interamericano y Cumplimiento de
las Sentencias de la Corte Interamericana de Derechos
Humanos)

Dr. Juan María Rodríguez E.

(Catedrático de Derecho Procesal Penal, de la
Universidad Austral. Argentina)

Dr. Odone Sanguiné

(Catedrático de Derecho Penal, de la UFRGS,
Universidade Federal Do Rio Grande Do Sul)

UNACHI
Hombre y cultura para el porvenir

Universidad Autónoma de Chiriquí

**AUTORIDADES DE LA UNIVERSIDAD
AUTÓNOMA DE CHIRIQUÍ
(UNACHI)**

Magíster Etelvina Medianero de Bonagas

Rectora

Magíster José Coronel

Vicerrector Académico

Dr. Roger Sánchez

Vicerrector de Investigación y Posgrado

Magíster Rosa A. Moreno

Vicerrectora Administrativa

Magíster Miguel Rivera

Vicerrector de Asuntos Estudiantiles

Magíster Edith Rivera

Vicerrectora de Extensión

Magíster Blanca Ríos

Secretaria General

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIRIQUÍ
FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS
2019**

Magíster Jorge Bonilla Jaramillo

Decano

Magíster Braulio González Bernal

Vice-Decano

Magíster Erick Grimas

Secretario Administrativo

Magíster Rafael Santamaría

Coordinación de Posgrados y Maestrías en la Sede

Dra. Adriana Rodríguez

Coordinadora del Posgrado y Maestría en Derechos
Humanos

Dra. Lilibeth Casasola

Coordinación de Posgrado y Maestría en Mediación

Magíster Guillermo Cedeño

Director del Consultorio Jurídico

Magíster Isabel A. Adames

Directora de Escuela de Derecho

CONTENIDO

Presentación de la Revista	4
---	---

Primera Parte:

Doctrina

1. **DRA. RODRÍGUEZ, ADRIANA:** Planteamientos teóricos doctrinales sobre las diversas formas de entender la Democracia. Parte I. 5
2. **DR. RODRÍGUEZ, JUAN M:** Derecho Penal y Directivos de Empresas 22
3. **MGTR. ISABEL A. ADAMES S.:** Derechos Humanos en los Conflictos Armados: Convención de la Haya para la Protección de los Bienes Culturales 30
4. **DR. HENRY EYNER ISAZA:** El Control de Convencionalidad y su Aplicación en Panamá. 38

Segunda Parte:

Jurisprudencia

1. **DR. CARLOS CUESTAS:** Anotaciones Sobre La Estructura Lógica De Las Sentencias. 46

Tercera Parte:

Práctica Forense: Análisis de Casos y Redacción de Peticiones ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos..... 52

1. **CASO CLEMENTINA J.:** HIDALGO M., JESSICA E.; RODRÍGUEZ, ENRIQUE A. 52
2. **CASO DOMITILA C.:** BERÁTEGUI M., ODERAY H.; ROMERO P., SAIDA M. 59
3. **CASO MAESTRO HERASTO:** JACOB A. ORRIBARRA 69
4. **CASO MIKE MONTENEGRO:** GONZÁLEZ F., ANA E.; GUTIÉRREZ A., IRINA U. 80
5. **CASO MARTINA Y EMIR:** AYALA, ERICK E.; LAURA, OSWALDO..... 95
6. **CASO PEDRO A.:** CASTILLO B., LILIBETH; PITTI DE MOLINA, KATHERINE 104
7. **CASO COLEGIO OFICIAL JEREMÍAS BENTHAM:** CERRUD G., BERTA E.; CANALES C., LUIS A. 113
8. **CASO MARÍA M:** CAMAÑO S., ELSA; VILLARREAL B., PEDRO G. 126

Cuarta Parte:

Resenciones 142

Quinta Parte:

Criterios de Publicación 143

Sexta Parte:

Breve Reseña Biográfica de los Autores..... 144

PRESENTACIÓN DE LA REVISTA

En esta ocasión, me es grato hacer la presentación de una revista académica especializada en la materia de los Derechos Humanos y que ha sido el resultado de todo un proceso de investigación y análisis jurídico, entorno al Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos, llevado a cabo por los estudiantes del curso doctoral denominado: Sistema Interamericano y Cumplimiento de las Sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Este curso que tuvo una duración de seis semanas ininterrumpidas y que supo ser el abono que cayó en tierra fértil, constituida por los estudiantes que lo cursaron, deja como una huella perdurable a través del tiempo, a esta revista intitulada “Sociedad y Derechos Humanos”, mediante la cual un selecto grupo de académicos dentro del área del Derecho y principalmente de los Derechos Humanos han dejado plasmado su conocimiento y experiencia.

Esta es la edición número uno de muchas más que vendrán a través de los años. Es por ello, que con la intención de aprovechar la vasta experiencia que como operadores de justicia y docentes a nivel universitario tienen los abogados y abogadas que lo cursaron y que responden a los nombres de Jessica E. Hidalgo M.; Enrique A. Rodríguez; Oderay H. Berástegui M.; Saida M. Romero P.; Jacob A. Orribarra; Ana E. González F.; Irina U. Gutiérrez A.; Erick E. Ayala; Oswaldo Laura; Lilibeth Castillo Barraza; Katherine Pitti De Molina; Berta E. Cerrud G.; Luis A. Canales C.; Elsa Camaño S.; Pedro G. Villarreal B.

La revista **Sociedad y Derechos Humanos** está estructurada de la siguiente manera: **una primera parte**, dedicada a la doctrina, en la cual se desarrollarán temas de diferentes áreas de las Ciencias Jurídicas; de tal manera, que podamos advertir los Derechos Humanos desde la perspectiva del Derecho Constitucional, desde el ámbito de la

Democracia; el Derecho Penal, contando para ello con la participación, en este ejemplar, del Der. Juan María Rodríguez Estévez, quien es un Doctor en Derecho Penal y Procesal Penal, de origen argentino, docente de la Universidad de Astral, quien se ha destacado por mirar el Derecho Penal bajo la óptica de los Derechos Humanos; el Derecho Internacional; y el Control de la Convencionalidad en Panamá. **En una segunda parte**, se ha decidido darle paso a la Jurisprudencia en Panamá pero desde un punto de vista distinto, puesto que en esta ocasión un Doctor en Jurisprudencia, con vasta experiencia en la Administración de Justicia, como lo es el Dr. Carlos H. Cuestas, nos ha enriquecido esta edición, explicándole al lector la estructura lógica de una sentencia, lo que le permitirá analizar a profundidad los diferentes fallos emitidos por jueces a nivel nacional e internacional. **En una tercera parte**, con la que la revista hace su principal y más valioso aporte a la sociedad de estudiantes y profesionales del Derecho, misma que se ha denominado Práctica Forense, ya que los estudiantes del curso doctoral han realizado el análisis de casos hipotéticos de violaciones a los derechos humanos, que han plasmado paso y a paso y luego han dado muestra de una gran experticia en el litigio internacional, redactando diferentes modelos de presentación de peticiones ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. **Una cuarta parte, denominada Recensiones**, en la que en esta ocasión presentaremos la gira académica realizada por los estudiantes del curso doctoral, a las instalaciones en San José, Costa Rica, de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, y el Instituto Interamericano de los Derechos Humanos. **Una quinta parte, que lleva por nombre Criterios de Publicación**, en la que se definen los aspectos que deberán ser tomados en cuenta por los diferentes investigadores y autores que someterán sus artículos al Consejo Editorial de esta revista, para su revisión, aprobación y posterior publicación del mismo. __

Dra. Julia E. Sáenz G.
Directora de la Revista

PRIMERA PARTE: DOCTRINA

PLANTEAMIENTOS TEÓRICOS DOCTRINALES SOBRE LAS DIVERSAS FORMAS DE ENTENDER LA DEMOCRACIA. PARTE I.

Por:

Adriana V. Rodríguez H.

Coordinadora de Maestría en Derechos Humanos

Facultad de Derecho y Ciencias Políticas

Universidad Autónoma de Chiriquí

e-mail: 3118adriana@gmail.com

Temario: 1. Consideraciones Preliminares. 2. Ideas histórico jurídicas sobre la construcción de la democracia. 3. Tendencias Doctrinales sobre la democracia. 4. La democracia como valor esencial para la consolidación de un Estado de Derecho. 5. La democracia a partir del siglo XIX: Aspectos relevantes en su desarrollo contemporáneo. Bibliografía.

Resumen: *La democracia como conjunto de experiencias políticas, de instituciones, de valores y cultura permite en su estudio comprender su latente evolución tanto en el orden doctrinario como en los diversos enfoques llegando incluso a la llamada internacionalización de la misma desde un punto de vista jurídico que incluye además la llamada democratización de la comunidad internacional, buscando comprender la verdadera situación que ocupa este concepto en el contexto jurídico internacional, amén de ver la posibilidad de que sea más que un principio y un fenómeno que incide en los sistemas políticos nacionales de los Estados.*

Palabras claves: Democratización, paradigma, representatividad, gobierno.

Abstract: *Democracy as a set of political experiences, institutions, values and culture allows in his study to understand its latent evolution in the various approaches both the doctrinal order even to the so-called internationalisation of the my MA from a legal point of view which includes also the so-called democratization of the international community, seeking to understand the true situation that occupies this concept in the international legal context, amen see the possibility of any more than a prin beginning and a phenomenon that has an impact on the national political systems of States.*

Key words: democratization, paradigm, representation and Government.

1. Consideraciones Preliminares

Toda exposición, debate o investigación que tenga como referencia la democracia implica el previo razonamiento y explicación de este concepto, ya que es un término en constante proceso de evolución. La democracia es una expresión que ha sido estudiada y analizada a lo largo de la historia por grandes jurisconsultos; ha sido fuente de inspiración para filósofos y políticos desde los clásicos griegos hasta los pensadores contemporáneos y su sentido puede variar, y con frecuencia ha cambiado, en función de los paradigmas, la ideología, el contexto y el escenario

preciso en que se desarrolla y la cultura a la que se refiere. Es una palabra que ha generado numerosos escritos y reflexiones, teorías e hipótesis, de las cuales analizaremos aquellas que más nos llamaron la atención por el carácter científico, ya que su ámbito es muy extenso.

En nuestra investigación observamos que no existe un documento universal que haya sido adoptado con miras a delimitar su concepto y precisar el alcance de la misma, o una definición específica de democracia que nos permita realizar un estudio a partir de ello; lo que para algunos autores es de vital importancia, ya

que la democracia es vista como parte del patrimonio común de los Estados, al margen de las diferentes interpretaciones que se den sobre la misma. Y eso a raíz de que en la actualidad se demuestra un aumento de Estados que se identifican con la misma. Aunque otro sector opina que puede resultar delicado, ya que, podría considerarse como una intervención en los asuntos internos de los Estados o una afectación al Principio de soberanía de los Estados, en virtud de que solo la simple sugerencia de tener una forma de gobierno acorde a las exigencias de un sistema u organización internacional, podría interpretarse como un injerencia en los asuntos que son de la jurisdicción doméstica de un Estado. Esto a consideración nuestra resulta bastante complejo, por cuanto la sociedad internacional presta vital importancia cuando estos principios no se acatan en virtud de situaciones de quebrantamiento de la paz o de amenazas de guerra, resultante de conflictos internos de los Estados.

Entender la dinámica de la democracia exige, analizar las relaciones entre el régimen político y otras esferas sociales, como la economía o la interacción social; sin obviar la intervención de algunos actores externos al sistema como las transnacionales, que si bien se mueven en el espacio político, actúan desatendiendo las reglas del sistema. La dinámica de la democracia en variados aspectos se torna incomprensible, probablemente porque en ciertas situaciones se deba al efecto de la existente modernización económica, social y cultural que vive la humanidad, a la globalización o mundialización, los nuevos y diferentes ángulos de interpretación de la democracia¹, o al tratamiento que se le da a la misma desde una superestructura como la derivada del derecho internacional, y que traen como resultado una evolución constante y actualización continua del concepto democracia, en virtud de los acontecimientos² que giran en torno a la estructura del Estado y que muchas veces afectan su proceso democrático.

La noción de democracia es autónoma, pero sufre un cierto exceso de significación dada su complejidad y problemas que encontramos en su realización práctica en los diferentes ámbitos.

En la actualidad y en general la democracia es considerada como un valor universal basado en la voluntad libremente expresada de los pueblos de determinar su propio sistema político, económico, social y cultural y su participación plena en todos los

aspectos de su vida, que se encuentra estrechamente vinculada al imperio de la Ley y al ejercicio de los derechos humanos y las libertades fundamentales³ y su promoción figura en el orden del día de las instancias internacionales.

Este concepto es invocado de forma constante por los sujetos del sistema internacional, a tal grado que en la actualidad se considera la democracia como parte formal del Derecho Internacional contemporáneo. Si se revisan los estudios académicos, ensayos y propuestas en el campo de la Ciencia política y del Derecho Internacional así como la práctica de los Estados se encuentra que hay una gran diversidad y que son muchos los modelos democráticos que han ensayado en las distintas latitudes a lo largo del tiempo y que éstos responden en gran medida a la propia cultura, idiosincrasia y condicionamientos históricos de cada nación.

Ahora bien, en el estudio del término democracia y su evolución observamos que existe una extensa doctrina que desarrolla atinados preceptos y criterios tanto del concepto de democracia como de su proceso, incluso categorizándolo como una especie de democracia procesal.⁴ Para nuestro estudio, analizaremos aquellos teóricos que fijan el término democracia desde su sentido de sistema político, esto es, desde la perspectiva de los llamados derechos políticos para asegurar la participación por igual de todos los miembros de la sociedad.

Partiendo de este esquema y verificando que no existe un texto jurídico que dogmatice la existencia de un derecho a la democracia,⁵ no podemos dejar de soslayar que en el contexto internacional la democracia es considerada como un valor básico, universal e indivisible de las Naciones Unidas, y ésta tiene su base en la voluntad libremente expresada por el pueblo donde radica la legitimidad de los Estados soberanos, y que además como principio democrático es un valor promovido desde la Sociedad internacional contemporánea.

En cuanto al sentido y desarrollo que en materia democracia ha tenido la Organización de las Naciones Unidas, vamos a que es muy frecuente encontrar alusiones relacionadas a principios de corte

1 Algunos Estados afirman ser democráticos y son cuestionados a nivel interno e internacional por su constante violación a los derechos humanos, como el caso de Venezuela.
2 Cambios de gobierno o afectación en la estructura gubernamental dificultades en su proceso de gobernanza,

3 Párrafo 119 del documento de Resultados de la Cumbre Mundial (A/Res/60/1)
4 La configuración de la democracia se entiende desde un derecho de tipo colectivo y procesal, esto es, el proceso a través del cual se determina quien ostenta el poder estatal.
5 Para Thomas Franck se trata de un derecho emergente, si se atiende a la práctica universal de la ONU. The Emerging Right to Democratic Governance. Thomas M. Franck. The American Journal of International Law, Vol. 86, No. 1. (Jan., 1992), pp. 46-91.

democrático tales como el de libre determinación de los pueblos o protección de los derechos humanos; principio de integridad territorial de los Estados, o términos como elecciones justas, internacionalización de la democracia o democratización, términos que se encuentran estrechamente conectados y que evocan ideas comunes, pero que también son utilizados en diferentes contextos de un modo aleatorio e intercambiable, que va a depender mucho del hito histórico, social y cultural que se esté desarrollando en ese momento. También en los últimos años, se han incrementado las conexiones entre la seguridad internacional y la democracia, entre la autodeterminación de los pueblos y la desmembración de Estados e, incluso, entre la lucha contra el terrorismo internacional y la identidad de los pueblos.⁶

En nuestra investigación estudiaremos aquellos principios que han incidido positivamente en el crecimiento y evolución del término democracia en el Sistema de las Naciones Unidas. Esta interesante situación en el contexto internacional ha ocasionado en mi persona como investigadora una serie de dudas y preguntas que trataremos de resolver en esta investigación, sobretodo porque el tema no deja de ser apasionante y novedoso en la medida que buscamos la forma de encaminar la democracia hacia su consolidación jurídica como principio democrático, teniendo en cuenta que como aspiración universal todavía no ha alcanzado el grado estructural en el orden jurídico internacional.⁷ Ahora bien, en los últimos 30 años se ha dado una ola de promoción de la democracia a nivel internacional bajo preceptos tales como el de democratización o internacionalización de la democracia en el seno de la sociedad internacional, siendo nuestra referencia más inmediata y palpable la que verificamos en el contexto de las actividades plasmadas en resoluciones de la Asamblea General, los programas presentados por la Secretaría General de la ONU, y las actividades desplegadas por el Consejo de Seguridad, lo que viene a dar origen a una incipiente construcción de la democracia desde un plano universal como lo es el seno de las Naciones

6 El profesor Remiro al respecto escribe en su obra de Derecho Internacional: "La significación univocal de la democracia alimentada por el sentimiento de autocomplacencia con el propio sistema, a la que se unen el espíritu apostólico, el optimismo derivado de la victoria del neoliberalismo en la guerra fría y el postulado de que entre países democráticos no hay conflictos bélicos, pueden conducir, según la conocida fórmula de Groucho Marx, a espectaculares avances normativos que supongan lamentables retrocesos institucionales". Remiro Brotóns, A., Derecho Internacional, McGraw-Hill, Madrid, 1997, p. 1067.

7 En los ámbitos regionales como Europa y América, los Estados de estas regiones, independientemente de la supervivencia de sus sistemas democráticos, han venido otorgando a la democracia el valor de principio fundamental.

Unidas, donde ésta ha recibido un gran apoyo y en el que desde el plano más teórico le otorga esta connotación específica al derecho internacional- .

Estoy convencida de que todo este proceso en aras de promocionar y regularizar la democracia tiene sus efectos positivos, ya que la democracia se presenta como una noción privilegiada en el seno de la organización a tal grado de que la democracia debe ser reconocida como un principio internacional, que pueda aplicarse a las organizaciones internacionales y a sus miembros. Este principio no debe tratarse solamente de la representación igual o equitativa de los Estados, en este sentido debe extenderse a los derechos y deberes económicos, y considerar los problemas de interés mundial. Su énfasis en temas como la protección de los derechos humanos es imperante y necesaria, ya que no podemos hablar de democracia sin la correlativa protección y respeto a los derechos fundamentales del hombre.

Teniendo presente la variedad de investigaciones y propuestas encaminadas a formalizar el término de la democracia, se hace preciso, con carácter previo exponer algunos planteamiento teóricos doctrinales actuales referentes al concepto de democracia en virtud de las eventuales implicaciones que puedan darse con el posterior análisis que vamos a realizar sobre el principio de no intervención en los asuntos internos de los Estados.

El objetivo es concluir esta investigación con un examen de la democracia suficientemente pormenorizado que permita comprender de forma completa el proceso lento pero acertado que va teniendo la democracia en su internacionalización, teniendo como punto de partido el enfoque jurídico fundamentado en la doctrina, las resoluciones y el derecho positivo; para comprender la verdadera situación que ocupa este concepto en el contexto jurídico internacional y delimitar los efectos que se derivan de su inclusión en el ordenamiento internacional. Todo esto sin dejar de lado que el análisis y estudio a realizar tiene como marco de referencia el Sistema de las Naciones Unidas y a ello trataremos de circunscribirnos.

2. Ideas histórico jurídicas sobre la construcción de la democracia

La democracia es sin duda uno de los grandes paradigmas de nuestro tiempo. Sus inicios se remontan

a las primeras formas de civilización humana, en la que podemos visualizar a los destinatarios del gobierno o poder en este sentido los ciudadanos, tenían clara participación en el desarrollo de algunos aspectos de la comunidad. A lo largo de la historia el término democracia ha sido definido de muy diversas formas, desde los griegos hasta los romanos han dado su aporte a esta expresión. Autores como Locke, Montesquieu, Rousseau, Kant presentan sus diversos estudios señalando entre otros aspectos que la democracia se basaba en un sistema de representación directa, y solo los ciudadanos tenían derecho a participar en ella. Este pensamiento de la participación en el ejercicio del poder ha estado implícita en el propio concepto de democracia desde su aparición en la época griega, y es ahí donde vemos las primeras aproximaciones a la idea de democracia.

Hemos de iniciar señalando que un punto de vista semántico, democracia es un término sustantivo compuesto por dos voces griegas: demos, equivalente al pueblo y kratos, referido al poder.⁸Más difícil, sin embargo, es precisar el momento en el que se creó el compuesto y establecer con claridad los matices de su significado originario; pero sus orígenes se remontan en la Atenas del I siglo V. a.C..

El concepto de democracia en el pensamiento político griego emana de la idea de describir un sistema de ciudad Estado donde le cuerpo ciudadano, se gobierna así mismo. Este ideal de democracia ateniense se puede percibir en la oración fúnebre, atribuida a Pericles, y en el discurso restaurado por Tucídides y en el que se trascibiremos solo un extracto por su carácter virtuoso⁹:

“Tenemos un régimen de gobierno que no envidia las leyes de otras ciudades, sino que somos ejemplo para otros que imitadores de los demás. Su nombre es democracia, por no depender el gobierno de pocos, sino de un número mayor, de acuerdo con nuestras leyes, cada cual está en situación de igualdad de derechos en las disensiones privadas, mientras que según el renombre que cada uno, a juicio de la estimación pública, tiene en algún respecto, es honrado de la cosa pública; y no por tanto

por la clase social a que pertenece como por su mérito, ni tampoco, en caso de pobreza, si uno puede hacer cualquier beneficio a la ciudad, se le impide por la oscuridad de su fama.

A través de esta serie de textos que van desde la mitad del siglo V hasta la mitad del IV a. C. podemos seguir con precisión los matices que ha tenido el término democracia, que conservando siempre su fuerte contenido normativo, centrado en la noción de igualdad ante la ley de iguales derechos para todos los ciudadanos, va desplazando el aura religiosa que la rodea al comienzo por un compromiso intelectual y moral de tipo personal, que liga a cada ciudadano con un sistema de solidaridades institucionales. Así podemos identificar que esa forma de organización política es producto de un modelo de democracia, la llamada democracia clásica; en la que los ciudadanos deben disfrutar de la igualdad política que trae consigo la aspiración de libertad para gobernar y ser gobernados.

El legado que nos deja este tipo de democracia clásica es la participación directa de los ciudadanos en la función legislativa y judicial, el ámbito de acción del poder soberano incluye los asuntos habituales de la comunidad, existen múltiples métodos de selección de los cargos públicos y no hay privilegios entre los ciudadanos ordinarios y los que ocupan puestos públicos, mandatos breves para todos los puestos y los servicios públicos están remunerados¹⁰.

Estos motivos están conceptualmente sistematizados en el primer tratado filosófico-político de la historia del pensamiento occidental, la Política de Aristóteles. Para Aristóteles, la democracia es el sistema político reconocido consistente en una organización de grupos de personas, cuya característica predominante es que la titularidad del poder reside en la totalidad de sus miembros, haciendo que la toma de decisiones responda a la voluntad colectiva de los miembros del grupo. En sentido estricto la democracia es una forma de organización del Estado, en la cual las decisiones colectivas son adoptadas por el pueblo mediante mecanismos de participación directa o indirecta que les confieren legitimidad a los representantes. Este pensamiento plantea ciertas premisas como el hecho de que las mayoría de los ciudadanos están representados por la persona que ellos elijan para que tome su voz en el gobierno general y así mismo las decisiones y atenuaciones que estos planteen. En el Libro III de su obra Política no da un concepto de ciudadano: Llamaremos, pues, ciudadano al que

8 Para la Real Academia Española, las acepciones de democracia son: “1. Doctrina política favorable a la intervención del pueblo en el gobierno. 2. Predominio del pueblo en el gobierno político de un Estado”. (Diccionario de la Lengua Española, 21ª edición, Espasa Calpe, Madrid, p. 678). Vid., en general, la obra de Sinclair, R. K., Democracia y participación en Atenas, Alianza, Madrid, 1999.

9 Held, D. Modelos de Democracia, traducción Teresa Alberó, Alianza Editorial, Madrid, 1996, p.31

10 *Ibidem* página 50

tiene el derecho de participar en el poder deliberativo y judicial de la ciudad; y ciudad no es más que el cuerpo de ciudadanos capaz de llevar una existencia autosuficiente. Para el autor es la mejor forma de participación social.

En conclusión, y retomando los postulados de Aristóteles, la democracia que se practicó en la antigua Grecia tenía caracteres muy positivos en cuanto a la unión entre la sociedad y el Estado, en el sentido de que los ciudadanos gobernados tenían una clara participación activa en la política, ya que el sistema de elección abarcaba incluso la escogencia de funcionarios de todas las ramas o actividades¹¹ que complementaban el poder.

En la época de la modernidad acontecen una serie de eventos que permiten resurgir la preocupación intelectual por la democracia. Encontramos aspectos como la formulación teórica de la soberanía popular¹² y la aparición de movimientos socio políticos que abogaban por su consideración política. En este sentido podemos citar hechos relevantes tales como acaecidos en el siglo XVII, el sistema político inglés fue estableciendo una cadena de precedentes en el desarrollo y profundización de la democracia que se irán fortaleciendo en Inglaterra como en el resto de Europa; mediante documentos importantes como la Carta Magna de Juan Sin Tierra de 1215, el exordio de la idea de poder como derivado de un electorado de 1265, Acta de Habeas Corpus de 1679, el Bill of Rights de 1689 y la constitución del primer Parlamento con capacidad de decisión política con independencia del monarca. Estas muestras de la evolución de la democracia se inclinaban más por legitimar el poder refrendado por el pueblo que en un poder efectivamente ejercido por dicho pueblo.

3. Tendencias Doctrinales sobre la democracia

A continuación presentamos algunas teorías

11 Se convocaba entre otros temas para asuntos: de la elección de los magistrados, de la sanción legislativa, de la paz o la guerra y de las cuentas públicas. Se deja entonces los negocios a las magistraturas especiales, cuyos miembros son, por otra parte, elegidos o designados por la suerte de entre la masa de entre los ciudadanos. Se puede, también, reservando a la asamblea general la elección de los magistrados ordinarios, las cuentas públicas, la paz y las alianzas, dejar los demás negocios, para cuya resolución son indispensables luces y experiencia, a magistrados especialmente escogidos para conocer de ellos.

12 Vid. Crossman, R.H.S., Biografía del Estado Moderno, traducción de J.A. Fernández de Castro, Fondo de Cultura Económica, Madrid, 2003

desplegadas por los autores estudiosos sobre la materia que han desarrollado el concepto de democracia, desde diferentes perspectivas y ángulos, lo que ha contribuido en gran medida a su evolución en el plano doctrinal.

En cuanto al pensamiento constructivo sobre la democracia, nos llamó la atención el planteamiento histórico, que Kant¹³ mantiene hacia la democracia, se puede decir que se trata de una actitud bastante ambigua y restringida. Kant, ciertamente, reconoce el principio de la soberanía popular, pero lo matiza con importantes restricciones. En la propia *Metafísica de las Costumbres* Kant afirma por ejemplo, lo siguiente: toda verdadera república es —y no puede ser más que— un sistema representativo del pueblo, que pretende, en nombre del pueblo y mediante la unión de todos sus ciudadanos, cuidar de sus derechos a través de sus delegados.

Ahora bien, esta referencia al pueblo y al gobierno del pueblo conlleva unos límites bien precisos, a saber, aquellos que traza la razón pura práctico-jurídica, como *conditio sine qua non* de toda democracia. El discurso kantiano sobre la democracia creemos se puede plantear desde un doble perspectiva, por un lado, en relación a la actitud fáctica de Kant ante la forma de gobierno democrática, y por otro, ante lo más o menos explícitamente puesto en juego en la «Doctrina del derecho» de la *Metafísica de las Costumbres*. En el trasfondo de la cuestión lo que hay es dos maneras de legitimar las leyes que deben y pueden legislar positivamente en una sociedad organizada democráticamente: por una lado, el *demos* o el pueblo y por otro la razón.

La doctrina kantiana abrió una nueva expectativa en lo que respecta a las formas de gobierno y a las relaciones de los Estados entre sí. A partir de entonces, se desarrolló el constitucionalismo propio de la época de la Modernidad en el que el hombre ocupa un papel central dentro del poder político y el concepto de soberanía que ha sido ampliamente estudiado por la doctrina internacionalista¹⁴. En conclusión para Kant la democracia es una forma de gobierno caracterizada

13 El pensamiento jurídico de Kant. EditorialMad, Sevilla, 2005.

14 Entre las distintas monografías y artículos especializados sobre este concepto, podemos destacar: Sassen, S., *Losing Control? Sovereignty in an age of globalization*, Columbia University Press, Nueva York, 1996; Mani, V. S., *Basic Principles of Modern International Law*, Lancers Books, Nueva Delhi, 1993; Hinsley, F. H., *El concepto de soberanía*, Labor, Barcelona, 1972; Jellinek, G., *Teoría General del Estado*, cit.; Mani, V. S., *Basic Principles of Modern International Law*, Lancers Books, Nueva Delhi, 1993; Reisman, W. M., "Sovereignty and Human Rights in Contemporary International Law", en *American Journal of International Law*, vol. 84, N°4, 1990, pp. 866-876.

por el imperio de la ley, el respeto de los derechos humanos y el consentimiento de los ciudadanos.

Otro pensador, Baruch Spinoza,¹⁵ pensador holandés, la democracia es la forma política más justa, se presenta como el sistema donde las leyes son más racionales, prima el bienestar de la comunidad y el individuo goza de libertad. Para este autor el único Estado racional es la democracia. En su Tratado Político, expone las líneas fundamentales de la democracia, al establecer quienes tienen derecho al voto, refiriéndose a aquellos que nacieron de padres ciudadanos o en el suelo patrio, o los que son beneméritos del Estado o que deben tener derecho de ciudadanía por causas legalmente previstas. Es importante para este pensador en el tema de democracia lo imperante no es el número de individuos que gobiernan sino cómo elegirlos.

Ahora bien, el concepto de racional puede involucrar el reconocimiento de algunos derechos fundamentales como el de la libertad, pero en referencia al bienestar de la comunidad, podría resultar un tanto más amplio si empezamos a valorar cuando se puede determinar que una comunidad goza de bienestar, puede ser cuando disfrute de su pleno desarrollo o cuando sus derechos son reconocidos y respetados. Por otro lado, opinamos que si partimos sobre el hecho de formas de elección, debe tomarse en cuenta la forma particular que tiene cada pueblo de elegir a sus gobernantes, como es el sistema de elección y a quienes involucra en ello.

Por su parte Rousseau ¹⁶señala que es posible establecer un sistema político que haga posible la convivencia pacífica de libertad e igualdad. Con el Pacto Social se busca una situación en la que todos los hombres se unan y se obedezcan a sí mismos, de manera que todos sean iguales y libres a la vez. Este pensamiento solo puede tener cabida, dentro de una forma política muy concreta, la democracia. La democracia ideal para Rousseau, es aquella que está enmarcada en un pequeño territorio, ya que así es más fácil concurrir a las asambleas o reuniones, y es más fácil por ende conocer a los demás conciudadanos en dichas reuniones; también, tiene que haber una relativa igualdad material entre los ciudadanos; sin lo cual la igualdad no podría subsistir por largo tiempo en los derechos y en la autoridad; en fin, poco o ningún lujo, porque éste corrompe a la vez al rico y al pobre: a uno por su posesión, y al otro por la envidia.¹⁷

15 SPINOZA, B. Tratado Político. Madrid Alianza. 1986

16 Vid. ROUSSEAU; J.J. Contrato Social. Barcelona, RBA, 2002, libro I Capítulo I –V.

17 Jean Jacques Rousseau, Contrato Social, Espasa Calpe, 12º

En este sentido los ciudadanos se perfilan bajo un esquema de igualdad material, o tal vez la clase media pueda lograr una polarización de la sociedad. Pero sí sostiene que la democracia directa, es la forma de gobierno más difícil de mantener. Aunque el autor diga que la democracia directa como él la propone nunca existió o existirá históricamente, afirma que es la única forma en que la voluntad general podrá llevarse a cabo, y en el cual no sucumbirá ante los intereses de todos –entendido como los intereses particulares de todos.

Según una primera aproximación desde el plano de Estado, la democracia puede entenderse como un marco de convivencia, como un conjunto de reglas que permiten la convivencia de los individuos, dentro del cual se vive la política. Es un sistema de convivencia política más de los posibles pero con la particularidad de que se configura como un sistema jurídico-político compuesto por distintos elementos que definen el marco social dentro del cual se desarrolla la convivencia de los miembros de la comunidad. El hecho de que pueda considerarse como un sistema abierto a las distintas ideologías políticas no quiere decir que, desde el punto de vista axiológico, no esté influenciado por el conjunto de valores y principios que legitiman la constitución del propio sistema a través de la inserción de los derechos fundamentales en la norma fundamental del ordenamiento jurídico. En la democracia confluyen, de forma simultánea, elementos jurídicos y políticos conformando el concepto de lo que se conoce como Estado democrático de Derecho.¹⁸

A manera de reflexión podemos anotar que la democracia como forma de vida, forma de gobierno o fórmula política es siempre perfectible, esta conlleva un proceso de constante evolución, llegando incluso a abarcar una serie de principios y valores que vienen a enriquecerla y que son inherentes a las diferentes formas de democracia que vamos a encontrar a lo largo de la historia. Estos valores y principios son los que van a determinar la esencia de la democracia, a falta de un concepto universal del mismo.

Otra corriente que ha sido desarrollada en el campo de las relaciones internacionales es la relativa a la Teoría de la Paz democrática. Esta tendencia internacional es fuente de corrientes de pensamiento jurídico liberal que demandan la importancia de catalogar a los Estados de la comunidad internacional

edición, 2007, España, p. 95-96

18 Cfr. JARILLO ALDEANUEVA, Álvaro. Pueblos y Democracia en Derecho internacional. Primera edición, Valencia, 2012

en función de su régimen interno,¹⁹ sosteniendo, sobre bases empíricas la proposición de que las democracias nunca se han visto involucrada en guerras entre sí.²⁰

La Sociedad Internacional acepta la idea realista de la anarquía, aunque rechaza que esta situación implique una conflictividad latente. Por el contrario, aduce que existe un orden internacional relativamente estable, producto de la interacción de tres factores esenciales: la consolidación de las fronteras estatales; la institucionalización de normas escritas y no escritas, procedimientos de conducta; y el liderazgo de las grandes potencias. En conjunto, estos tres factores son los que permiten hablar de Sociedad.

La teoría de la paz democrática se halla latente y explícitamente en las corrientes de pensamiento jurídico internacional que postulan la necesidad de clasificar a los Estados de la comunidad internacional en función de su régimen político interno y del efectivo respeto en su seno de una serie de derechos humanos internacionalmente consagrados por el derecho internacional. Esta dimensión interestatal ha conocido un gran auge a la luz de la irrupción de nuevos Estados democráticos, especialmente, aunque no sólo, tras la caída del muro de Berlín. Se añade a lo anterior el desarrollo de una multiforme práctica democratizadora por parte de organizaciones internacionales en el plano universal y regional durante un periodo aptamente definido por Martti Koskenniemi como la “era postrealista” en derecho internacional.

La paz democrática es un clásico argumento propuesto por la tradición liberal de investigación en el campo de las relaciones internacionales. Por lo tanto, en la base de esta teoría se encuentran supuestos algunos elementos característicos de esta tradición. En particular, podemos identificar dos presupuestos fundamentales, a saber:

En primer lugar, la teoría de la paz democrática se basa en la idea de que es posible limitar algunos aspectos negativos de la situación de anarquía del sistema internacional. Entre estos aspectos, la guerra es sin duda el más importante. Esto se basa en la idea de que las relaciones entre los Estados en el sistema

internacional no responden necesariamente a un juego de suma cero sino que por el contrario estas relaciones pueden caracterizarse por el establecimiento de formas de cooperación y beneficio mutuo.

En segundo lugar, esta teoría pierde su sentido si no se reconoce el hecho de que los Estados tienen diferentes comportamientos en el sistema internacional y que el régimen político influye de manera sustancial en tal comportamiento, aun prescindiendo de la posición de un Estado en la estructura del sistema internacional.

Estas teorías, que se definen como reduccionistas, tienden a explicar el comportamiento de un Estado a partir de factores internos. En primera instancia, como sostiene Waltz²¹ “El elemento esencial de la teoría reduccionista, por lo tanto, es que el todo se conoce a través del estudio de sus partes”. En particular, esta teoría sostiene que las democracias tienden a comportarse en materia de política exterior de manera tal que puedan alcanzar las condiciones de resolución de las crisis entre los Estados sin tener que recurrir al uso de la fuerza. Esta disposición debería ser causada por algunos factores estrechamente vinculados al régimen político democrático.

Fijados estos asuntos, debemos preguntarnos por el significado del término paz democrática. En este sentido, pueden presentarse por lo menos dos formas diferentes de considerar el fenómeno de la paz democrática:

Un primer punto de vista se describe como “diádico”²² y presenta dos supuestos básicos. En primer lugar, esta versión mantiene que los Estados con un régimen democrático tienden a adoptar una conducta pacífica de relación con aquellos países con el mismo tipo de régimen. En segundo lugar, que los Estados con un sistema político democrático ejercen un comportamiento agresivo contra los Estados que tienen un régimen político no democrático. Esta hipótesis es conocida también como “paz separada”. Sobre esta teoría se refiere a la comunidad de seguridad que encontramos en Organizaciones tales como la OTAN, la cual establece en su tratado constitutivo²³ un acuerdo de defensa militar común

19 Véase, entre otros, la crítica de Álvarez, José, “Do Liberal States...”, cit., nota 9, pp. 183–246. Véase, asimismo, desde una perspectiva crítica, Marks, Susan, “The End of History? Reflections on Some International Legal...”, cit., nota 9, pp. 449–477.

20 Para una introducción al estudio —con numerosa bibliografía— de la teoría de la paz democrática se puede consultar Rasilla del Moral, Ignacio. Todos los caminos conducen a Roma o el Cosmopolitan agenda liberal como modelo para un neoconservador orden jurídico, 7 Global Jurista, núm. 2, Avances, 2007, pp. 1–15.

21 Waltz, K. N., Theory of international politics, McGraw-Hill, New York, 1979. P.66

22 Doyle, Michael W., (1983), “Kant, liberal legacies, and foreign affairs”, en: Philosophy and Public Affairs, n. 12, pp. 205–235, pp. 323–353.

23 Tratado de Washington, que fue el texto jurídico fundacional de la Alianza Atlántica, suscrito el 4 de abril de 1949: Artículo 5. Las partes convienen en que un ataque armado contra una o contra varias de ellas, acaecido en Europa o en América del Norte, se considerará como un ataque dirigido contra todas ellas y, en consecuencia, acuerdan que si tal ataque se produce, cada una de ellas, en ejercicio del derecho de legítima defensa

a los países de Europa occidental y de América del Norte (EE.UU. y Canadá). De hecho, el elemento que une a estos países es que todos ellos son democracias liberales. Un segundo punto de vista se describe como “monádico”. Este sostiene una hipótesis según la cual las democracias son pacíficas en la política exterior independientemente del carácter democrático o no democrático de los otros regímenes. La hipótesis es que las democracias son pacíficas y que, como tales, entrarán en guerra contra los regímenes autoritarios sólo en caso de ser atacadas o amenazadas por ellos.²⁴

La Teoría de la Paz Democrática ha tenido una serie de críticas, toda vez que aun cuando confirma cierta correlatividad entre las variables democracia y ausencia de conflicto armado, metodológicamente no ha logrado demostrar una relación causa-efecto entre ambas.

Ante estas ideas sobre el alcance y significado que se le debe asignar al concepto democracia, nos hacemos valiosas preguntas que pueden orientarnos sobre el objetivo a alcanzar en un proceso democrático. Así, ¿Cuál es el criterio para calificar a un Estado como democrático, como antesala a cualquier aplicación de la Paz Democrática? Y lo que es más importante: ¿quién se arroga la potestad de dictaminar la calidad democrática de un país? Los liberales han desestimado el carácter crucial de estas interrogantes, sosteniendo que en cultura política de Occidente un sistema político puede catalogarse como democrático a partir de un número de elementos, tales como la existencia de un sistema que permita el pluripartidismo, la selección de mandatarios a través de elecciones libres y transparentes, la división de poderes y el respeto a las libertades y garantías individuales, la rendición de cuentas, entre otros.

Ciertamente encontramos muchos autores que utilizan distintos argumentos y factores para definir el término democracia, lo cual a veces puede crear una serie de confusiones, que observamos en las publicaciones sobre el pensamiento político contemporáneo y el debate en torno a la democracia. Así una de las causas de esta confusión intelectual y política radica en el hecho de que el término democracia se utiliza con frecuencia de modo intercambiable y sin distinción respecto a tres conceptos distintos a los que se aplica el término. Y son los siguientes:

individual o colectiva, reconocido por el artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas, asistirá a la parte o partes así atacadas, adoptando seguidamente, individualmente y de acuerdo con las otras partes, las medidas que juzgue necesarias, incluso el empleo de la fuerza armada, para restablecer y mantener la seguridad en la región del Atlántico Norte.

24 Una revisión de la teoría de la paz democrática. Zeno Gobetti. pp 40 y ss

- 1) La democracia como proceso: comprendiendo todos los mecanismos, procedimientos y formalidades, desde la estructura política hasta las elecciones.
- 2) La democracia como estado o situación: incluye todo lo que implica a una determinada sociedad civil y su gobernabilidad, incluyendo los procesos de la democracia y tal vez también los resultados de la misma.
- 3) La democracia como resultado; que significa poner en efecto las políticas y prácticas que han sido en general acordadas por los gobernados. Ese resultado puede o no ser la consecuencia de una situación o estado y puede o no ser el producto de los procesos democráticos.²⁵

Agrega el autor sobre estas premisas que cualquiera que sea el significado y el contenido que se dé al término democracia, lo que diferencia fundamentalmente su esencia de otros sistemas de gobierno es el derecho de la participación popular en la gobernabilidad, así como la legitimidad y legitimación del gobierno y la gobernabilidad.²⁶

Al respecto estos tres conceptos no se excluyen mutuamente ni son contradictorios sino, por el contrario, forman parte de un mismo continuo. Ahora bien, es importante diferenciarlos porque en cierto sentido representan tres niveles o etapas de la democracia.

En la primera etapa como proceso, la democracia se plantea desde una perspectiva procesal, ya que se inclina por una serie de procedimientos y formalidades que vienen a constituir una exigencia en el marco del principio democrático, teniendo en cuenta la organización política hasta las elecciones. En este sentido parte de la estructura política la encontramos en los partidos políticos, que viene a ser actores quizás irremplazables del escenario político. Son organizaciones que crean y sustentan muchas de las instituciones del Estado, desempeñan funciones sociales y políticas imprescindibles de una democracia.

Cuando analizamos la democracia como proceso y se incluyen estos actores se debe tomar en cuenta su labor como ente que se ocupa no sólo en la integración de los órganos de representación y de gobierno, sino también por sus funciones de intermediación entre el Estado y la sociedad civil, siempre teniendo en cuenta

25 BASSIOUNI, Cherif. Hacia una declaración universal sobre los principios básicos de la democracia: de los principios a la realización. P.5

26 *Ibidem*

la historia y las condiciones del cada país. Ahora bien, cuando no contamos con los suficientes controles democráticos, algunos partidos pueden apoderarse de las instituciones y constituirse en medios perversos y degenerativos, que fomentan prácticas corruptas destinando los recursos de los ciudadanos que reciben del erario a finalidades distintas de las previstas y pueden, en casos extremos, llegar a aliarse con sectores contrarios a los principios democráticos y encabezar la construcción de regímenes violatorios de los derechos humanos.

El segundo aspecto sobre la democracia como estado o situación involucra a la sociedad civil la cual tiene en su haber una serie de connotaciones que van desde su régimen político, el estado económico, la idiosincrasia, cultura, que van a incidir en sus decisiones. Por ejemplo encontramos sociedades que se autodenominan democráticas, pero sus estructuras e instituciones son débiles o frágiles en virtud de avatares políticos o económicos.

El tercer aspecto de la democracia como resultado; tiene como significado poner en efecto las políticas y prácticas que han sido en general acordadas por los gobernados. Ese resultado puede o no ser la consecuencia de una situación o estado y puede o no ser el producto de los proceso democráticos. Lo ideal sería poner en prácticas aquellas políticas que permitan un fortalecimiento de las instituciones, que permita construir, garantizar y expandir la libertad, la justicia y el progreso, organizando las tensiones y los conflictos que generan las luchas de poder

Democracia según lo señala Alain Touraine es el régimen que reconoce a los individuos y a las colectividades como sujetos, esto es, que los protege y los anima en su voluntad de vivir su vida.²⁷ Concluye que “la democracia es la subordinación de la organización social y del poder político en particular, a un objetivo que no es social sino moral: la liberalización de cada uno”²⁸ En este sentido sobre la protección que el régimen debe dar a los ciudadanos permitiendo la liberalización de cada uno, podría esto terminar en un total desorden de la sociedad bajo la premisa de que cada uno vive su vida, no sería más importante establecer los deberes y derechos de cada uno para no extralimitar el precepto de liberalización.

El autor Robert Dahl lo asimila o bautiza bajo el nombre de poliarquía y la dota de una serie de

componentes, para que sea real y efectiva. Así se presenta un concepto de democracia, dentro del cual deben constar las siguientes características:

- 1) el control sobre las decisiones gubernamentales en relación con la política debe estar otorgado constitucionalmente a los funcionarios elegidos
- 2) estos funcionarios son elegidos y desplazados pacíficamente en período preestablecidos, en lugares en los que se celebran elecciones libres y la coerción no existe o está francamente limitada;
- 3) prácticamente todos los adultos tienen el derecho al voto;
- 4) la mayoría de los adultos tiene derecho a postularse para los puestos públicos; 5) los ciudadanos tienen la oportunidad de expresarse libremente en relación con la política, así como de criticar al gobierno y la ideología predominante;
- 6) los ciudadanos tienen acceso a fuentes alternas de información, y
- 7) los ciudadanos tienen derecho a unirse y asociarse en organizaciones autónomas de todo tipo, incluido el aspecto político.²⁹

Los preceptos antes señalados no definen la democracia por su fuente de autoridad ni por los fines del gobierno, se trata de definiciones que toman en cuenta ciertas instituciones políticas, pero que si se encaminan a enfocar la democracia desde una perspectiva liberal, esto es, valorar positivamente la legitimidad del gobierno democrático, por ser producto de elecciones generales inclusivas y en el que el ejercicio del gobierno se respeten la libertades individuales. Más enfocada a los aspectos materiales.

Realizando un examen exhaustivo de estas características vemos en primer lugar que se parte de que quienes han sido elegidos para gobernar tengan la capacidad efectiva de hacerlo, esencialmente para controlar los recursos y las estructuras gubernamentales. Igualmente este autor da importancia al derecho de votar como a ser votado, esto es el derecho a ser elegido, es dar al menos la oportunidad para que participe un número más amplio en la competencia por las posiciones dirigentes. Asimismo el derecho de formar asociaciones que deben tener los ciudadanos y la consecuente capacidad para formar organizaciones autónomas. Esta indicación es muy importante cuando nos referimos a la teoría democrática, porque da soporte al llamado pluralismo

²⁹ Con variaciones mínimas, estos requisitos se encuentran en las siguientes obras de Robert Dahl: *Politics, Economics and Welfare*, Nueva York, Harper and Row, pp 277-278; *la poliarquía*, Buenos Aires, 1989, p15, *la democracia y sus críticos*, Barcelona, Paidós, 1992, pp. 103-161

²⁷ TOURAINE, A. *Qu'est-ce que la démocratie?* Frayard, 1994. París p.262 citado por GARCIA San José, Daniel, en “El concepto de democracia en Derecho Internacional”.

²⁸ *Ibidem*

social y político. Y si considero relevantes este aspecto, en la medida en que el pluralismo conduce e implica un régimen democrático. El derecho a formar asociaciones es un aspecto muy importante en la democracia contemporánea, puesto que conlleva un reconocimiento a los derechos individuales y colectivos, que muy bien se encuentran recogidos en la Declaraciones de los Derechos Humanos de 1948 y los Pactos Civiles y Políticos de 1966.

Otra posición doctrinal nos lleva a la teoría del desarrollo político, donde tenemos como principales exponentes Gabriel Almond, Lipset y Rustow. En esta corriente se intentó ligar a las democracias con ciertas precondiciones económicas, políticas y sociales, esto es, una comparación entre diversas naciones con diferentes grados de desarrollo, planteándose la democracia como una acumulación de proceso crecimiento económico y desarrollo social.

Sobre esta misma perspectiva, Lipset señala que; la democracia se da en donde se presentan tres rasgos básicos: 1) que exista una competencia por las posiciones gubernamentales y se den elecciones limpias a intervalos regulares para ocupar las posiciones oficiales, sin hacer uso de la fuerza y sin excluir a ningún grupo social; 2) que los ciudadanos participen regularmente la selección de sus líderes y en la definición de las políticas públicas más relevantes; y 3) que existan libertades políticas y civiles amplias y firmes para garantizar la limpieza en la competencia y la participación política.³⁰ Este autor considera que debe darse la participación política de los ciudadanos de forma regular, que estos seleccionen a sus líderes políticos, así como intervenir en la definición de las políticas públicas más relevantes. Esto es darle importancia al atributo de elegir y el ejercicio eficaz de ese atributo.

Sorensen³¹ expone las perspectivas de la democracia en el mundo de hoy y enmarca el dilema central confrontar todos los estados tocados por el proceso de democratización. Nos aclara el concepto de democracia, muestra su aplicación en diferentes contextos, y se pregunta si el avance democrático continuará, y si es así, ¿a qué precio? Analiza las consecuencias de la democracia para el desarrollo económico, los derechos humanos y las relaciones pacíficas entre los países son iluminados tanto en sus aspectos positivos y negativos, las cuales se enfrentan

a dos problemas. En primer lugar, estas nuevas democracias son en la mayoría de los casos, muy recientes, y las normas de resolución de conflictos propias del liberalismo no han impregnado la cultura política y las instituciones y pasará algún tiempo antes de que esto suceda.

Un segundo problema es que en muchos casos estas democracias, sobre todo aquellas donde el cambio se ha producido en buena parte gracias a las presiones internacionales, pueden ser democracias formalmente, pero caben amplias dudas sobre si lo son sustancialmente. A menudo, la simple celebración de unas elecciones, que los observadores internacionales han dado por libres y honestas, hace que la comunidad internacional considere que efectivamente se ha producido una transición. Cabría añadir un tercer problema: queda por ver si estos nuevos regímenes se consolidan.³²

Para Huntington que se ha dedicado en varias de sus obras al concepto de democracia,³³ y que ciertamente en casi todas establece una concepción homogénea, al plantear que, la democracia consiste básicamente en que la mayoría de quienes toman las decisiones colectivas sean seleccionadas mediante elecciones limpias, honestas y periódicas, en las cuales se compita abiertamente y casi toda la población adulta tenga el derecho al voto.³⁴ Aclarando el autor de esta teoría que se trata de una definición mínima, donde se plantean dos virtudes fundamentales que son: liberar al concepto de cualquier carga moral o teleológica que comprometa su significado, y la segunda es que ofrece la enorme ventaja de poder verificar fácticamente la existencia o ausencia de un régimen democrático.

La democracia en opinión de Arturo Peraza ³⁵

32 *Ibidem*

33 La primera ola democrática, de acuerdo con la división de Samuel Huntington, se desarrolla entre el siglo XIX y mediados de los años 20. La segunda va desde el final de la Segunda Guerra Mundial hasta los años 60. La diferencia que Huntington propone para distinguir éstas de la "tercera ola" es que en la primera, por ejemplo, no había dictaduras modernas; al contrario, esa ola provocó la democratización de regímenes que iban desde los liberales hasta los monárquicos-autocráticos del siglo XIX. En tanto, en la "segunda ola", las democratizaciones surgieron de la victoria de los aliados en la Segunda Guerra Mundial o de la descolonización, por lo que el papel determinante lo constituyeron las potencias extranjeras y, en consecuencia, se produjo un retroceso hacia las dictaduras como resultado de la "democratización forzada" a la que fueron sometidos algunos países como en América Latina. Cfr. Huntington, op. cit., pp 12-34.

34 Véase Samuel P. Huntington, *The Modest Meaning of Democracy*, en Robert A. Pastor (ed) *Democracy in the Americas: Stopping the Pendulum*, Nueva York/Londres, Holmes and Holmes, 1989, citado por García Jurado, Roberto en *La Teoría democrática de Huntington*. Política y Cultura. Número 19, primavera, 2003, página 7-24

35 PERAZA, Arturo (2005). *Democracia participativa y Derechos*

30 Este criterio también lo observamos en Seymour Martin Lipset :*The Encyclopedia of Democracy* . Londres, Routledge, 1995p. iv."

31 SORENSEN, Georg. *Democracia y Democratización: Procesos y Perspectivas en un mundo cambiante*. Tercera edición, 1998

requiere de un conjunto de medios necesarios para su existencia. Esto supone un modo a través del cual el pueblo ejerce la titularidad de la soberanía, bien sea a través de mecanismos directos o mediante el control y elección de sus gobernantes, lo que presupone al menos elecciones periódicas las cuales a su vez, deben estar signadas por un mínimo de igualdad material que reconozcan cierta consonancia en el acceso a las oportunidades de participación.

Una verdadera democracia es aquella que da poder al pueblo, que permite a la ciudadanía participar enérgicamente en la toma de decisiones y por tanto les faculta para decidir las políticas públicas. En otras palabras, se trata por un lado, de asegurar que el Estado adopte las políticas que decidió previamente la ciudadanía y por el otro, que los representantes del Estado hayan de dar cuentas de sus actos a los propios ciudadanos. Una democracia que da poder al pueblo debe construirse desde dentro, han de ser los ciudadanos del propio país, los que han de decidir las estructuras políticas necesarias para garantizar la participación directa de toda la ciudadanía en la toma de decisiones de las gestiones del Estado, en todos sus niveles.

Al respecto según Norberto Bobbio a única manera de entenderse cuando se habla de democracia, en cuanto contrapuesta a todas las formas de gobierno autocrático, es considerarla caracterizada por un conjunto de reglas primarias o fundamentales que establecen quién está autorizado para tomar las decisiones colectivas y bajo qué procedimientos. De igual forma nos indica que un sistema democrático sin el reconocimiento de los Derechos Humanos no posee existencia como tal, por tanto es imprescindible que sean reconocidos y protegidos. Este autor asevera que el Principio democrático es la capacidad que posee el Estado de transmisión y al mismo tiempo cuando se le da satisfacción a los valores sociales, y es esto precisamente lo que la convierte en una democracia real. De allí que considere a los derechos humanos, la democracia y la paz como tres elementos de un mismo movimiento histórico.

Esta tendencia hacia la importancia del reconocimiento de los derechos humanos tiene su eco en sistemas tales como el americano e igualmente en el sistema de las Naciones Unidas donde se han aprobado pactos y resoluciones sobre esta temática; y que viene a constituirse en la principal exigencia para

Humanos. En: Revista Aportes Andinos. No. 13 Gobernabilidad, democracia y Derechos Humanos. Programa Andino de Derechos Humanos - Universidad Andina Simón Bolívar. Ecuador. En: <http://www.uasb.edu.ec/padh>

el establecimiento y fortalecimiento del principio democrático.

Un concepto mediante el cual se trata de romper decididamente con la noción de democracia mínima es el expuesto por Luigi Ferrajoli³⁶ quien expresa; la democracia es una noción compleja que incorpora ya sea elementos de naturaleza formal, lo que corresponden a su noción mínima, y los aspectos de naturaleza sustancial. Para llegar a esta noción de democracia, el autor parte de la intuición de que para una mejor comprensión de las modalidades de ejercicio del poder político resulta imprescindible considerar las reglas establecidas por el ordenamiento jurídico. Sostiene que con el surgimiento primero del Estado moderno y, sucesivamente, con la consecuente visión de esta entidad como un artificio creado por la voluntad humana, se consolida el paradigma del derecho moderno.

En el nuevo paradigma se comienza a afirmar la idea de que la validez de la norma jurídica depende, exclusivamente, de la forma de su producción: del quién y del cómo, y ya no de la correspondencia de su contenido con el contenido del derecho natural. Se trata del triunfo, no definitivo ni concluyente, del ius positivismo por sobre el iusnaturalismo, en un proceso histórico de una sustancial continuidad. Esta preponderancia se prolonga alrededor de dos siglos y contribuye a la formación del Estado de derecho, la afirmación plena del principio del gobierno de las leyes y a la consolidación de una idea de democracia como democracia formal, o como democracia mínima.

Según Alf Ross la Democracia puede ser definida como; aquella forma de gobierno en que las funciones políticas son ejercidas por el pueblo con un máximo de intensidad, efectividad y latitud en los métodos parlamentarios.³⁷ Explica el autor que por intensidad entiende la dimensión del grupo que participa. Así el ideal es el voto universal de todos los adultos.

36 Ferrajoli enuncia estas tesis en varios trabajos: aquí menciono sólo el volumen *Derecho y razón* (1989) y el ensayo "Derechos fundamentales" (1998), aparecido en la revista «Teoría política», la cual contenía, además del trabajo de Ferrajoli que replanteaba con vigor sus ideas acerca del concepto sustancial de democracia, también algunas críticas; en el número 1/1999 de la misma revista aparecieron otras críticas y una primera respuesta de Ferrajoli; después, en el número 2/2000 están presentes nuevas críticas, unas relativas al ensayo inicial y otras que ya consideraban la primera respuesta; finalmente, en el número 3/2000, aparece otra crítica y la segunda réplica de Ferrajoli. Todo el debate está contenido en Ferrajoli (2001). Del mismo Ferrajoli véase, por último, (2002).

37 Alf Ross. *¿Por qué democracia?* Centro de Estudios Constitucionales. Edición original Harvard University Press. Cambridge. 1952. Traducido por Roberto Vernengo. Madrid 1989. p. 96

Por efectividad, el grado en que el pueblo puede influir en la decisión. Así se refiere a la democracia directa, pero si se usa la democracia representativa la efectividad depende del grado de control que puede ejercer la población sobre sus representantes. Por último la latitud se refiere a los ámbitos en los cuales se ejerce la intensidad y la efectividad, así es distinto si sólo se elige y controla el parlamento que si ello incluye al poder ejecutivo y/o al judicial.³⁸

Ambas dimensiones han sido comentadas por parte de la doctrina iusinternacionalista y son el mejor cauce para comprender la correcta interpretación y la situación de los pueblos y de la democracia en el estado actual del Derecho internacional. En una primera aproximación, podemos definir la dimensión interna del gobierno como las relaciones de los miembros de la comunidad política con los órganos de poder de la misma; esta dimensión presta especial atención a la participación de los ciudadanos en esos órganos de poder, lo que se traduce en la participación de las elecciones como una dimensión formal de la democracia y al reconocimiento de los derechos y libertades de los ciudadanos, entendidos éstos como la dimensión material de la democracia, lo que se interpreta como el respeto a los derechos humanos.

Por otra parte, con la dimensión externa nos referimos a las relaciones que se establecen entre las comunidades políticas entre sí, cuya mejor representación es el reconocimiento del derecho de autodeterminación de los pueblos y la promoción de la democracia como forma de gobierno en el plano internacional.³⁹

En este orden de idea, vemos que el concepto democracia es usado en varios sentidos. Algunos distinguen la democracia como un ideal de asociación política, mientras que otros señalan a la democracia como un sistema de gobierno. La primera es un fin de acción colectiva, tiene valor por sí misma; la segunda, un medio para lograr ciertos fines comunes, tiene valor en la medida en que contribuya a realizarlos.

El autor Jarillo Aldeanueva en su obra *Pueblos y Democracia en Derecho Internacional* nos dice que en una primera aproximación desde el plano de Estado, la democracia puede entenderse como un marco de convivencia, como un conjunto de reglas que permiten la convivencia de los individuos, dentro del cual se vive la política. Es un sistema de convivencia política más de los posibles pero con la particularidad de que se configura como un sistema jurídico-político

compuesto por distintos elementos (jurídicos y políticos) que definen el marco social dentro del cual se desarrolla la convivencia de los miembros de la comunidad.⁴⁰

Continua señalando el autor que el hecho de que pueda considerarse como un sistema abierto a las distintas ideologías políticas no quiere decir que, desde el punto de vista axiológico, no esté influenciado por el conjunto de valores y principios que legitiman la constitución del propio sistema a través de la inserción de los derechos fundamentales en la norma fundamental del ordenamiento jurídico.

Al respecto y analizando un poco este concepto, dicha aseveración plantea infinitas posibilidades. De imaginarnos qué tipo de desarrollo hubiésemos alcanzado en América en los años 70 con gobiernos democrático con ideología comunista como el de Salvador Allende en Chile que hubiese completado su período sin el golpe de Estado⁴¹. Asimismo observamos que a inicios del siglo XXI, Uruguay, con el gobierno de ideología izquierdista de Mujica⁴²,

40 *Ibidem* Página 427

41 La crisis política, social y económica que venía socavando al gobierno de la Unidad Popular, liderado por Salvador Allende, primer presidente socialista elegido democráticamente en el mundo, hizo explosión el día 11 de septiembre de 1973. Ese día las Fuerzas Armadas dirigidas por sus más altas autoridades protagonizaron un Golpe Militar, mayoritariamente recordado como el quiebre democrático en Chile. Luego del bombardeo a La Moneda y la declaración del estado de sitio, se constituyó una Junta Militar de gobierno integrada por Augusto Pinochet, José Toribio Merino, Gustavo Leigh y Cesar Mendoza.

El control militar, presentado a la ciudadanía como un orden temporal que rápidamente daría paso a la constitución de un gobierno legítimamente elegido, terminó por quedarse con la dirección del país por 17 años. Durante este periodo se sucedieron en nuestro país trascendentales cambios sociales, culturales y económicos sobre la base de una política de seguridad estatal que costó torturas, exilios y muerte de miles de chilenos y chilenas.

42 Uruguay junto con Brasil y Chile, han compartido gobiernos basados en los sistemas socialdemócratas, los cuales han demostrado ser exitosos y aplicables en América Latina. Decisiones de avanzada, futuristas y con mucha carga social, han sido la base de grandes líderes de la región, caracterizados por la lucha contra la desigualdad, y la pobreza, encaminados a otorgarles a los ciudadanos los estándares de vida digna y un desarrollo basado en el respeto del medio ambiente, la desconcentración de la riqueza y la función social. Los equipos de gobierno socialdemócratas se caracterizan por tener en sus primeras filas a hombres y mujeres progresistas, formados en la política, con los más altos niveles académicos y profesionales, una combinación entre técnicos y políticos orientados por los principios socialdemócratas han sacado adelante a países sumergidos por las dictaduras y pobrezas extremas.

La economía de Uruguay es el resultado de la buena combinación de los recursos naturales del país: una población altamente alfabetizada, una estructura empresarial diversificada, la disminución sustancial de la pobreza y una fuerte presencia del Estado. Todas estas estrategias implementadas por el gobierno de José Mujica, mejor conocido como Pepe Mujica, presidente de Uruguay desde el 1 de marzo de 2010 en representación del partido Frente Amplio ideológicamente socialdemócrata,

38 *Ibidem*

39 JARILLO ALDEANUEVA, A. *Pueblos y democracia en Derecho internacional*. Primera edición, enero 2012. pp18-27

sería posible la realización del principio democrático y asimismo fortalecer las instituciones sin afectar la coherencia.

En la democracia confluyen, de forma simultánea, elementos jurídicos y políticos conformando el concepto de lo que se conoce como Estado democrático de Derecho, siendo en el que cobra particular importancia la inserción del cuerpo normativo de los derechos fundamentales en la norma constitucional.⁴³ Al considerar la democracia como principio resulta importante efectuar una distinción entre el modo en que los Estados aplican el mismo a nivel nacional, y la naturaleza y alcance del principio en virtud del derecho internacional. Se ha reconocido ampliamente que numerosos Estados de todas partes del mundo han abusado, y a menudo continúan abusando de la noción de democracia

dentro de su propio país. Sin embargo, el valor de un principio legal no debería medirse simplemente sobre la base de si el mismo está siendo distorsionado o está siendo mal empleado de cualquier forma por otros.

De otro modo, casi todos los principios tenderían a ser rechazados a pesar de sus aspectos esenciales positivos. Por ejemplo, el principio del respeto por los derechos humanos ha sido objeto de repetidas violaciones por parte de numerosos Estados en diferentes esferas como por ejemplo el derecho de los pueblos a elegir su sistema o el derecho de las minorías lo que resulta particularmente evidente en relación con el derecho humano de libre determinación y el derecho interrelacionado al desarrollo.

4. La democracia como valor esencial para la consolidación de un Estado de Derecho

El Estado de Derecho consiste en la sujeción de la actividad estatal a la Constitución y a las normas aprobadas conforme a los procedimientos que ella establezca, que garantizan el funcionamiento responsable y controlado de los órganos del poder, el ejercicio de la autoridad conforme a disposiciones conocidas y no retroactivas en términos perjudiciales, y la observancia de los derechos individuales, colectivos, culturales y políticos. Este concepto de Estado de Derecho se desarrolló durante el liberalismo y encuentra, entre sus fuentes filosóficas, las obras de Kant y de Humboldt. Ambos llegaron a la conclusión de que la acción estatal tiene como límite la salvaguardia de la libertad del individuo.

El concepto de Estado de Derecho es una respuesta al Estado absolutista, caracterizado por la ausencia de libertades, la concentración del poder y la irresponsabilidad de los titulares de los órganos del poder. De ahí que la garantía jurídica del Estado de Derecho corresponda al constitucionalismo moderno. Curiosamente, el término “constitucionalismo” fue utilizado por primera vez en 1832 por el poeta inglés Robert Southey, y su difusión como expresión jurídica es relativamente reciente. Se ha entendido que el constitucionalismo contiene dos elementos básicos, que por mucho tiempo han sido considerados como sinónimo del Estado de Derecho: la supremacía de la Constitución y la separación de funciones en el ejercicio del poder. La Constitución francesa de 1791 incluyó en su artículo 16 la expresión que luego se convertiría en el dogma del constitucionalismo

fundado en 1971 y fruto de la coalición de varios partidos. Los éxitos reconocidos del gobierno Uruguayo, son varios, pero es de resaltar cinco:

Uno. El buen desempeño de la economía, que ha llevado a que la riqueza del Uruguay, medida en dólares, esté en el nivel más alto de su historia: unos US\$ 15.000 por año por habitante. Esto es el Producto Interno Bruto per cápita.

Dos. El crecimiento real de los salarios y de las jubilaciones, es decir, que el ingreso en los hogares ha subido en relación al poder de compra. Es un aumento efectivo. Los ciudadanos uruguayos que ganan un salario mínimo pueden costear los gastos de vida digna completamente. El último incremento al salario mínimo fue del 12.21%.

Tres. La baja tasa de desempleo o el alto nivel de empleo. Hoy está en el nivel más alto de empleo de la historia del país, en cuanto a porcentaje de personas ocupadas en relación al total de personas en edad trabajar. Aun así hay desempleo, y este se considera estructural, es decir, personas que no tienen la formación o la capacidad que hoy se exige para ocupar los cargos.

Cuatro. El aumento de la asistencia social. Cada vez son más personas que reciben asistencia del Estado, y esa asistencia es cada vez mayor. El Plan Juntos, plan nacional socio habitacional, es uno de los más exitosos y consiste en la solución de vivienda a todas las comunidades humildes de Uruguay.

Cinco. Las relaciones internacionales. Mujica ha logrado mantener un equilibrio en sus amistades internacionales. Se le reconoce por ser alguien de bajo perfil a nivel internacional pero siempre dispuesto a prestar sus buenos oficios para encontrar puntos de acuerdo y de unión entre los países hermanos.

Mujica recientemente se refirió a sus resultados, fue claro y contundente al afirmar que los resultados de un gobierno no son opinables, son medibles.

43 En el contexto del Estado democrático de Derecho, el componente del cuerpo constitucional de los derechos fundamentales es el último paso en la configuración del Estado; en este sentido, podemos recordar las tesis de Pérez Luño que definen a éste como “la expresión de legitimidad política y jurídica en la medida en que fundamenta el poder y las normas en una inequívoca opción moral: el consenso democrático y la protección de los derechos fundamentales” (Pérez Luño, A-E., Teoría del Derecho, una concepción de la experiencia jurídica, cit., p. 169). Esta definición la expresa el autor a partir del concepto del Estado de Derecho, si bien nosotros consideramos más oportuno asignarla al concepto del Estado de Derecho cuando este es democrático en su sentido material, es decir cuando garantiza el respeto del cuerpo de los derechos fundamentales.

liberal: “Toda sociedad en la cual la garantía de los derechos no esté asegurada, ni se adopte la separación de poderes, carece de Constitución”.

De los teóricos del siglo XX observamos que en el tema del Estado de Derecho, Zippelius,⁴⁴ en su obra *Teoría General del Estado*, señala que el Estado de Derecho está orientado a vedar la expansión totalitaria del Estado, y que el primer constituye el contrapunto al totalitarismo⁴⁵.

De igual forma señala este autor que no se debe confundir el concepto liberal con el concepto democrático de la libertad. Aquel indica la libertad en status negativus, el margen de libertad de acción que el Estado deja al individuo. Por el contrario el último se refiere a la libertad en status activus, la libertad de participar en la formación de la voluntad general. Ambas formas de libertad no convergen necesariamente, ya que una mayoría democrática puede ejercer una tiranía muy poco liberal. Si no va acompañada de la libertad liberal, la libertad democrática es el régimen de la multitud, sin garantías de libertad frente a ella.⁴⁶ Agrega que una teoría democrática funcional de los derechos fundamentales nos remite al status activus, donde las libertades como la de prensa y opinión, o de reunión y asociación, ligada a los procesos electorales, no solo abren espacios libres frente al poder político, sino que garantizan también una participación en el proceso político.

La expresión “Estado de Derecho” no es admitida por Kelsen, para quien existe identidad del orden estatal y del orden jurídico. Así, “todo Estado tiene que ser Estado de Derecho en sentido formal, puesto que todo Estado tiene que constituir un orden coactivo... y todo orden coactivo tiene que ser un orden jurídico”. Ahora bien, el mismo autor admite que se puede hablar de un Estado de Derecho material para aludir a la cuestión de en qué medida se exigen garantías jurídicas concretas para asegurar que los actos jurídicos individuales se corresponden con las normas generales. Aludiendo al cuestionamiento Kelseniano, García-Pelayo señala que la idea del Estado de Derecho tiene sentido desde el punto de vista jurídico y político, en tanto que representa la funcionalidad del sistema estatal, e introduce en ese sistema la normalización, la racionalidad y, por ende, la disminución de factores de incertidumbre.

44 Ver Zippelius, Reinhold. *Teoría General del Estado*.

45 El totalitarismo se caracterizó por la supresión de libertades individuales y públicas, incluyendo la proscripción de partidos, de órganos deliberativos y de libertades de tránsito, reunión y expresión

46 Página 304

Son pocas las constituciones que adoptan expresamente el principio de Estado de Derecho. Ocurre así en el caso de la Federación Rusa (a. 1°), de Honduras (a. 1°), de la República de Sudáfrica (a. 1° c), y de Rumania (tit 1°, a. 4), por ejemplo. En la Constitución de Chile (a. 6°) se establece que “los órganos del Estado deben someter su acción a la Constitución y a las normas dictadas conforme a ella”, con lo cual sin hacerse referencia directa al Estado de Derecho, se enuncia su significado.

Promover el estado de derecho en los planos nacional e internacional es uno de los aspectos esenciales de la misión de las Naciones Unidas. Establecer el respeto del estado de derecho es fundamental para lograr una paz duradera después de un conflicto, para proteger eficazmente los derechos humanos y para lograr un progreso y un desarrollo económicos sostenidos. El principio de que todos —desde el individuo hasta el propio Estado— deben ajustarse a leyes que se promulgan públicamente, se hacen cumplir por igual y se aplican con independencia es un concepto fundamental que impulsa gran parte de la labor de las Naciones Unidas. El principio del estado de derecho consagrado en la Carta de las Naciones Unidas abarca elementos que atañen al desarrollo de las relaciones entre Estados. Los principales órganos de las Naciones Unidas, como la Asamblea General y el Consejo de Seguridad, cumplen a ese respecto funciones esenciales, que se derivan de las disposiciones de la Carta y requieren la adopción de medidas de conformidad. En el recorrido de los años de las Naciones Unidas observamos que se le han planteado numerosos problemas de índole estatal, como aquellos países que se encuentran en plena transición, los que están devastados por la guerra y que han sufrido conflictos, y que acuden a este organismo internacional para que a través de sus departamentos, organismos, programas y fondos de las Naciones Unidas, así como los especialistas de todo el sistema, intervengan, con el objetivo de prestar su asistencia en la tarea compleja pero esencial de introducir reformas o establecer el Estado de derecho.

La ONU en sus programas resalta la necesidad esencial de entender la labor de la comunidad internacional para afianzar los derechos humanos, fomentar el desarrollo económico, promover la rendición de cuentas por parte de los poderes públicos y resolver pacíficamente los conflictos. Pero es necesario que para actuar con eficacia en este ámbito, es esencial llegar a una interpretación común de los conceptos fundamentales, sobre todo si se refiere al concepto de “Estado de derecho,” el cual ocupa un lugar central en la labor de la Organización.

En este sentido, cabe anotar que se refiere a un principio de gobierno según el cual todas las personas, instituciones y entidades, públicas y privadas, incluido el propio Estado, están sometidas a unas leyes que se promulgan públicamente, se hacen cumplir por igual y se aplican con independencia, además de ser compatibles con las normas y los principios internacionales de derechos humanos. Asimismo, exige que se adopten medidas para garantizar el respeto de los principios de primacía de la ley, igualdad ante la ley, rendición de cuentas ante la ley, equidad en la aplicación de la ley, separación de poderes, participación en la adopción de decisiones, legalidad, no arbitrariedad, y transparencia procesal y legal.

Para las Naciones Unidas, la “justicia” es un ideal de responsabilidad y equidad en

la protección y reclamación de los derechos y la prevención y el castigo de las infracciones. La justicia implica tener en cuenta los derechos del acusado, los intereses de las víctimas y el bienestar de la sociedad en su conjunto. Se trata de un concepto arraigado en todas las culturas y tradiciones nacionales y, a pesar de que su administración normalmente implica la existencia de mecanismos judiciales de carácter oficial, los métodos tradicionales de solución de controversias son igualmente pertinentes.

5. La democracia a partir del siglo XIX: Aspectos relevantes en su desarrollo contemporáneo

A partir del siglo XIX observamos que el concepto democracia ha tenido una notable expansión tanto en su desarrollo doctrinal como en su significado, originando una serie de interpretaciones dentro del cual podemos anotar que la democracia, no designa un régimen entre otros, sino que parece ser el espacio de todo orden político legítimo. Para el comunismo considerado democracia popular es un tipo de democracia directa en el que toda la población participa en un único partido, donde las libertades están fiscalizadas por el Estado ya que éste es el que las genera, frente al liberalismo en el que los ciudadanos ostentan las libertades frente al Estado.

Sobre este referente y en virtud de la necesidad de consolidar un principio que nos permita comprender la democracia actual, exponemos lo que nos dice

Sartori al respecto. Para este autor⁴⁷, la democracia es, ante todo, un principio de legitimidad. Significa que el sistema democrático hace legítimo el poder político en la medida en que es un poder que deriva del pueblo y se basa en el consenso verificado no presunto, de los ciudadanos, de ahí que se colige una relación entre democracia y legitimidad. Asimismo plantea que el fundamento de la democracia no descansa en un sistema organizativo en el que el poder derive de la fuerza, sino que la fuente del poder se encuentra en la voluntad del pueblo expresada pacíficamente mediante elecciones libres y periódicas en las que el ciudadano elige a sus gobernantes.

Sartori⁴⁸ también se refiere a la democracia como sistema político; haciendo énfasis a la titularidad y al ejercicio del poder. La democracia contemporánea es un sistema donde los sujetos titulares del poder y quienes lo ejercen no coinciden, a diferencia de lo que ocurría en la democracia clásica, donde la titularidad y el ejercicio del poder descansaban en el mismo sujeto, y esto tenía que ver mucho con la cohesión que existía en la Grecia clásica. Hoy día debido entre otras causas por el aumento de la población, nos encontramos separados a los gobernantes y a los gobernados, naciendo así la democracia representativa.

En este sentido se entiende por *democracia representativa* - también llamada *democracia moderna* o *democracia indirecta* - al tipo de régimen democrático surgido en la modernidad y cuya característica distintiva está dada por la elección de los representantes encargados de tomar las decisiones que afectan al conjunto de una *ciudadanía* cada vez más amplia. Dichas decisiones, el representante las toma en nombre de ella y siguiendo sus intereses. La diferencia entre la *democracia representativa* y la llamada *democracia directa* - propia del mundo clásico - además de encontrarse en la existencia o no de representantes, se halla en el método de selección de los mismos y en las *instituciones* que existen en cada una. De esa forma, mientras que son características de la democracia representativa las elecciones periódicas y la existencia de los partidos políticos, la democracia directa se caracteriza por el sorteo y la asamblea.

En este orden de ideas, y para explicar este planteamiento exponemos los que, para Martínez Solana significa el papel activo de los ciudadanos. Nos

47 Sartori, G., voz “Democracia”, en David L. Sills, Enciclopedia internacional de las Ciencias Sociales, vol. 3, Aguilar, Madrid, página 489.

48 Sartori G., Elementos de teoría política, Democracia, Alianza Madrid, 1987. Capítulo 4.

dice que estamos ante una democracia participativa, la cual implica hacer referencia al papel dinámico de los habitantes en el funcionamiento de la democracia, mediante mecanismos establecidos en una sociedad civil libre que permitan su manifestación y una efectiva participación en la toma de decisiones. Es una democracia en la que todos los ciudadanos son protagonistas. Opina el autor que la democracia participativa no es la democracia directa. Los instrumentos de democracia directa, incorporados en algunos textos constitucionales, suelen ser mera demagogia, porque son escasos, fácilmente manipulables o impracticables. Su ejercicio depende de la influencia y voluntad de los políticos habilitados por la democracia representativa. La democracia participativa implica fomentar las vías y los medios para convertir a los ciudadanos y sus grupos, en agentes políticos directos, al margen, pero junto a la acción política de los partidos políticos.

Entonces, es una expresión amplia, que se suele referir a formas de democracia en las que los ciudadanos tienen una mayor participación en la toma de decisiones políticas que la que les otorga tradicionalmente la democracia representativa. Puede definirse con mayor precisión como un modelo político que facilita a los ciudadanos su capacidad de asociarse y organizarse de tal modo que puedan ejercer una influencia directa en las decisiones públicas. En la actualidad se manifiesta usualmente por medio de referendos o plebiscitos que los representantes elaboran para consultas de iniciativas que los ciudadanos presentan a los representantes.

Al respecto la democracia exige que todas las partes, esto es, que todos los integrantes de la sociedad, participen en la discusión y toma de decisiones y que lo hagan en un plano de igualdad y sin ningún tipo de coerción ni discriminación para que de esta manera puedan poner de manifiesto sus intereses justificándolos con sus propios argumentos y evitando así que exista alguna minoría aislada.

Siguiendo a Sartori, nos expone que la democracia es un ideal; y establece una separación entre la democracia real y la democracia como debería ser, estableciendo primacía por esta última. Expresa que la democracia es primariamente un ideal en el que la democracia real debe basarse si quiere constituirse, es decir, que el elemento ideal o normativo es constitutivo de la democracia y provee de una tensión ideal, sin la cual, una democracia no puede consolidarse. El elemento dinámico es esta diferencia entre la democracia ideal y la democracia real, que hace a esta última perfectible.

La democracia solo funciona cuando todos los integrantes o actores políticos de una sociedad consideran que forman parte de ella, lo que significa que responde al sentido de pertenencia y se sienten identificado con él, además cuando se garantizan sus derechos fundamentales. La definición de democracia como la mejor forma de gobierno en la actualidad se establece el escenario legal propicio para el desarrollo pleno de los derechos fundamentales, en donde el estado de derecho responda a las necesidades propias de la existencia humana, porque el hombre nunca abandona la idea de que exista y sea amparado por un sistema superior que le ofrezca la defensa permanente de sus derechos naturales.

En una democracia el gobierno no constituye el único elemento en el tejido social. Dicha red está compuesta por instituciones, partidos políticos, organizaciones y diversas asociaciones. Una sociedad democrática se caracteriza por la presencia de organizaciones privadas que desempeñan una función fiscalizadora e intermediaria entre el pueblo y los organismos del gobierno. Las sociedades democráticas se distinguen también por el intercambio de ideas, los debates sobre las cuestiones, el interés público y la libre participación de los ciudadanos en las elecciones y en la vida de su comunidad.

Las democracias también se reservan el derecho del gobierno de la mayoría, al tiempo que protegen los derechos de las minorías, ejercen control civil sobre fuerzas militares en las que los comandantes no son funcionarios electos, y tienen un sistema jurídico imparcial y separado de los otros organismos del gobierno.

Otro concepto que encontramos muy relacionado con la Democracia es la gobernanza democrática, la cual significa que los derechos humanos y las libertades fundamentales son respetadas, promovidas y se cumplen, permitiendo que las personas vivan con dignidad. Los individuos participan en las decisiones que afectan a sus vidas y pueden exigir cuentas a quienes las toman, en base a normas inclusivas y justas, instituciones y prácticas que gobiernan las interacciones sociales. La mujer está en pie de igualdad con el hombre en las esferas pública y privada de la vida y en la toma de decisiones y todos están libres de discriminación por cuestiones de raza, etnia, clase, género o cualquier otro atributo. La gobernanza democrática alimenta políticas sociales y económicas que atienden a las necesidades y aspiraciones de la gente, que se orientan a erradicar la pobreza y a ampliar las oportunidades que las personas tienen en

sus vidas y que respetan las necesidades de futuras generaciones. En esencia, por lo tanto, la gobernanza democrática es el proceso de crear y mantener un entorno para acuerdos y procesos políticos inclusivos y que responden a los intereses de los ciudadanos.

BIBLIOGRAFIA

1. GarcíaJurado, Roberto en la Teoría democrática de Huntington. Política y Cultura. Número 19, primavera, 2003, página 7-24
2. PERAZA, Arturo (2005). Democracia participativa y Derechos Humanos.
3. Thomas Franck se trata de un derecho emergente, si se atiende a la práctica universal de la ONU. The Emerging Right to Democratic Governance. Thomas M. Franck. The American Journal of International Law, Vol. 86, No. 1. (Jan., 1992), pp. 46-91.
4. Vid. Crossman, R.H.S., Biografía del Estado Moderno, traducción de J.A. Fernández de Castro, Fondo de Cultura Económica, Madrid, 2003
5. Sartori, G., voz "Democracia", en David L. Sills, Enciclopedia internacional de las Ciencias Sociales, vol. 3, Aguilar, Madrid, página 489.
6. JARILLO ALDEANUEVA, A..Pueblos y democracia en Derecho internacional. Primera edición, enero 2012. pp18-27
7. SORENSEN, Georg. Democracia y Democratización: Procesos y Perspectivas en un mundo cambiante. Tercera edición, 1998
8. Alf Ross. ¿Por qué democracia? Centro de Estudios Constitucionales. Edición original Harvard University Press. Cambridge. 1952. Traducido por Roberto Vernengo. Madrid 1989. p. 96

Recibido: 4 de mayo de 2019

Aprobado: 11 de mayo de 2019

DERECHO PENAL Y DIRECTIVOS DE EMPRESAS

Por

Dr. Juan María Rodríguez Estévez

Catedrático de Derecho Penal y Procesal Penal

Universidad Austral, Argentina

Sumario: I. Introducción. II. Empresarios y deber de vigilancia sobre la actividad. III. Organización empresarial diligente y principio de confianza. III. Organización empresarial diligente y principio de confianza. IV. Programa de cumplimiento de la ley. V. Concepto de compliance penal. VI. Responsabilidad del compliance officer por infracción de sus deberes. VII. Responsabilidad por toma de acuerdos en órganos de administración colectivos. VIII. La discusión judicial en España sobre las empresas y el Derecho penal. IX. Extinción de responsabilidad penal. X. Garantías para la persona jurídica. XI. Las empresas off shore y el riesgo penal por lavado de dinero y delitos tributarios. XII. Algunas consideraciones al elemento subjetivo: ¿dolo o ignorancia deliberada? XIII. Conclusiones.

Resumen: *En el presente trabajo se aborda la problemática del compliance u oficial de cumplimiento como un factor de imputación de responsabilidad penal corporativa. Esto es, que al optarse por un modelo de responsabilidad penal de las personas jurídicas por hecho propio y no como un modelo de responsabilidad penal derivada por hecho de su directivo, el compliance aparece como una figura clave para la imputación penal de la entidad. En este sentido, se abordan a continuación los distintos argumentos por los cuales un adecuado programa de cumplimiento de la ley debe actuar como eximente de responsabilidad penal para las empresas y no solamente como un atenuante de la pena que finalmente se les atribuya a las corporaciones. De allí, la discusión pasará por los requisitos que deberán tener los programas de cumplimiento y los órganos de control societario, para prevenir el riesgo penal tanto de la entidad como de sus directivos.*

Palabras Clave: imputación corporativa - compliance - persona jurídica - responsabilidad penal.

Abstract: *In the following presentation the problem of the compliance or compliment officer like an imputation factor of corporate criminal liability is approached. This is, when opting for a model of criminal liability of the legal person for their own facts and not a model of criminal liability derived from their executives facts anymore, the compliance appears like a key figure for the criminal imputation of the entity. In this way, different arguments whereby an adequate program of law enforcement must act as an exoneration of criminal liability for the companies and not only like an extenuating of the penalty that will finally be attribute to the corporations are board. From there, the discussion will go through the requirements that the fulfillment programs must have and the bodies of corporate control, in order to prevent the criminal risk of both the entity and its managers.*

Keywords: corporative attribution - compliance - enterprise - corporate liability.

I. Introducción

Cada vez existe menos margen de libertad en materia penal empresaria. Veamos algunos ejemplos: responsabilidad penal del Directorio por omisión de sus deberes de vigilancia sobre la actividad empresarial y el comportamientos de sus trabajadores; traslado de la función pública del Estado al empresario en materia de prevención de delitos complejos como ser el lavado de dinero; responsabilidad individual de los directores

de personas jurídicas por su intervención en decisiones en acuerdos societarios; responsabilidad penal para las empresas en delitos contra la administración pública en casos de soborno trasnacional; la existencia de empresas *off shore* como un indicador objetivo de riesgo penal corporativo; modificación al concepto tradicional de dolo entendido como conocimiento y voluntad para dejar paso a una responsabilidad penal con fundamento en un deber conocer.

Estos son solo algunos puntos claves que configuran la actualidad del Derecho penal corporativo y que nos obligan a generar un espacio de intercambio de ideas entre los diversos países para poder trabajar sobre soluciones concretas y posibles que permitan construir respuestas uniformes que afiancen la seguridad jurídica en un mundo cada vez más globalizado e interconectado.

II. Empresarios y deber de vigilancia sobre la actividad

Si bien es cierto que el administrador de una empresa asume un deber de control y vigilancia sobre el correcto funcionamiento de la actividad, ello no implica que esa posición lo haga responsable por cualquier delito que comentan sus trabajadores⁴⁹. De manera más concreta, es preciso constatar situaciones específicas de garantía a partir del ámbito de responsabilidad asumido por el titular de la empresa para poder definir cuando tendrá responsabilidad penal por esa falta de control o vigilancia⁵⁰.

Es decir, los deberes jurídicos de control del empresario sobre la actividad y sus empleados no son ilimitados. Es precisamente en este ámbito concreto donde debe analizarse el estándar normativo de imputación de responsabilidad penal del administrador a partir de los aportes que ha brindado la imputación objetiva del comportamiento. A modo de ejemplo, se ha sostenido en España con motivo de la responsabilidad penal del empresario en el ámbito de los derechos de los trabajadores -concretamente con relación a la prevención de riesgos laborales-, que una vez que los empleadores han proporcionado los medios necesarios de prevención, la circunstancia de que finalmente nazca el peligro grave para la vida y el resultado que se quería evitar, sólo les será imputable si por su conducta activa o pasiva vino a hacer ineficaz los medios existentes para prevenirlos⁵¹.

III. Organización empresarial diligente y principio de confianza

Si el esquema que rige la imputación de responsabilidad penal corporativa tiene su fundamento prioritario en la obligación de organizar un riesgo de modo diligente, la propia organización interna de la corporación será

49 Cfr. Jesus María SILVA SÁNCHEZ, Fundamentos del Derecho penal de la empresa, Edisofer S.L. y Bdef, Madrid, 2013, 111.

50 Cfr. Jesus María SILVA SÁNCHEZ, Fundamentos del Derecho penal de la empresa, Edisofer S.L. y Bdef, Madrid, 2013, 110.

51 Cfr. SAP-Barcelona, Sección 5ª, 30-VI-2008.

un indicador objetivo de su posicionamiento frente al riesgo penal.

En este sentido, se ha sostenido que lo primero que debe considerarse penalmente es que esa división y delegación de funciones en sí misma no genere riesgos jurídicamente desaprobados. Con otras palabras, antes de imputar responsabilidades dentro de la estructura es bueno evaluar si la propia división de funciones en una empresa no constituye, en concreto, un riesgo mayor que el aceptable⁵². Así, la falta total de un programa de cumplimiento de la ley para enfrentar los riesgos penales que la propia actividad puede generar constituye un indicio de pasividad frente al delito que puede comprometer la responsabilidad penal del ente como de sus Directivos.

Estas consideraciones también inciden en el plano de la imputación objetiva del comportamiento dentro de la empresa con especial referencia al principio de confianza. En efecto, sin programa de actuación empresarial para prevenir la comisión de injustos dentro de la entidad, ningún interviniente podrá ampararse en aquel principio. A tal punto llega tal perspectiva de análisis que con relación a los deberes de vigilancia en estructuras verticales se ha sostenido que una vez implantado un programa de cumplimiento razonablemente eficaz *ex ante*, el principio de desconfianza que rige tales relaciones se ve sustituido por el principio de confianza⁵³.

También es importante señalar que el empresario puede delegar en un subordinado el control sobre la actividad y sus trabajadores para la prevención de comisión de delitos por parte de ellos. Sin embargo, no cualquier delegación es eficaz, sino sólo aquella que cumpla con los siguientes requisitos para evitar que se configure un supuesto de delegación defectuosa: a) debe recaer sobre una persona que cumpla con los requisitos de idoneidad para el cargo; b) debe contar con autonomía para poder desarrollar su tarea; c) debe ser generalmente instrumentada por vías formales. Sin cumplir estos requisitos, la responsabilidad recae sobre el Directivo de empresa quien no podrá descargar en el delegado su deber originario.

Es en este ámbito de delegación de funciones de contralor donde la figura del *compliance* penal o

52 Cfr. Hernán BLANCO, *Lavado de activos por sujetos obligados. Análisis desde la teoría de los delitos de infracción de un deber*, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 2011, 191.

53 Cfr. Jesús María SILVA SANCHEZ, "Deberes de vigilancia y *compliance* empresarial", en *Compliance y teoría del Derecho penal*, Lothar KUHLEN, Juan Pablo MONTIEL y Ínigo ORTIZ DE URBINA GIMENO (eds), Marcial Pons, Buenos Aires, 2013, 79-102.

criminal compliance cumple una función esencial en la evitación de riesgos de responsabilidad penal, tanto de la empresa como de sus directivos. Más concretamente, y de modo especial con relación al deber de vigilancia en la empresa, este nuevo sujeto del Derecho penal empresarial debe analizarse desde la perspectiva de adopción de todas las medidas penales necesarias dirigidas a la evitación de los hechos delictivos cometidos por los propios empleados⁵⁴.

IV. Programa de cumplimiento de la ley

Un programa de cumplimiento no es solo un conjunto de medidas tomadas por la empresa para la prevención de la comisión de delitos en su interior, sino que también funciona como un esquema de detección y reacción frente a la comisión de aquellos. De allí que las actividades proactivas de la empresa frente a la alerta de comisión de un comportamiento delictivo en su esfera de competencia puede configurar un supuesto de exclusión de la responsabilidad penal del ente, tal como se aprecia mediante la reforma española operada por la LO 1/2015⁵⁵.

Ahora bien, el punto central será determinar en qué medida la existencia de dichos programas de cumplimiento de la Ley incidirán en los casos concretos como eximentes o, por el contrario, permitirán configurar el juicio de imputación de responsabilidad penal de la empresa.

La responsabilidad penal de las empresas tiene su principal fundamento en la falta de control o control defectuoso de la actividad. En este orden de ideas, se ha afirmado que el sentido de la reforma introducida en el artículo 31 bis del Código penal español no tiene otra justificación que "...llevar a cabo una mejora técnica en la regulación de la responsabilidad penal de las personas jurídicas (...) con la finalidad de delimitar adecuadamente el contenido del debido control, cuyo quebrantamiento permite fundamentar su responsabilidad penal"⁵⁶.

54 Cfr. Dennis BOCK, "Compliance y deberes de vigilancia en la empresa", en *Compliance y teoría del Derecho penal*, Lothar KUHLEN, Juan Pablo MONTIEL y Ínigo ORTIZ DE URBINA GIMENO (eds), Marcial Pons, Buenos Aires, 2013, 107-107.

55 Cfr. Bernardo FEIJOO SÁNCHEZ, "Réplica a Javier Cigüela. A la vez algunas consideraciones sobre las últimas novedades en materia de responsabilidad penal de las personas jurídicas: Circular de la Fiscalía General de Estado 1/2016 y Sentencias del Tribunal Supremo 154/2016, de 29 de febrero y 221/2016, de 16 de marzo", *InDret*, Revista para el análisis del Derecho, Barcelona, abril 2016, 2, disponible el 13-VI-2016 en <http://www.indret.com/pdf/1218.pdf>.

56 Cfr. LO española 1/2015, 30 de marzo.

V. Concepto de compliance penal

Los programas de cumplimiento constituyen sistemas de control social empresarial que ayudan al Estado y al Derecho penal en su tarea de controlar la criminalidad. Más concretamente, se ha afirmado que la mejor forma para optimizar esta colaboración es la introducción de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, considerando que contar con una organización defectuosa o no virtuosa constituye el núcleo de su responsabilidad o culpabilidad⁵⁷.

Desde esta perspectiva puede sostenerse que la responsabilidad penal de las empresas puede ser considerada como un incentivo por asegurar la expectativa social de vigencia de las normas dirigidas a las corporaciones. Por otra parte, las normativas de cumplimiento corporativo tienen su impacto en la compra y venta de empresas. Así, en el mundo económico se ha extendido la práctica de la *due diligence*, mediante la que se comprueba cuál es el nivel de cumplimiento de una empresa que se va a adquirir o con la que se va a realizar una *joint venture*⁵⁸.

La figura del *compliance* se vincula de modo muy estrecho con la responsabilidad penal de las empresas. Se ha sostenido que una correcta organización interna con el fin de prevenir y detectar hechos delictivos puede exonerar de la sanción o servir para una fuerte reducción de la pena que le correspondería a la corporación⁵⁹. No todo delito cometido en el marco de actuación de una persona jurídica generará por esa mera circunstancia, responsabilidad penal del ente. Se requiere algo más: que la infracción se vincule con el incumplimiento de deberes de control y vigilancia.

Constatada la realización del hecho delictivo, lo que ha de demostrarse en el proceso penal como parte de la imputación es que la persona jurídica de manera continuada no había adoptado medidas eficaces para prevenir hechos delictivos de la especie del que se ha cometido y en la forma en que concretamente ha aparecido⁶⁰.

57 Cfr. Adán Nieto MARTÍN, "Problemas fundamentales del cumplimiento normativo en el Derecho penal", en *Compliance y teoría del Derecho penal*, Lothar KUHLEN, Juan Pablo MONTIEL y Ínigo ORTIZ DE URBINA GIMENO (eds), Marcial Pons, Buenos Aires, 2013, 21-21.

58 Cfr. Adán Nieto MARTÍN, "Problemas fundamentales del cumplimiento normativo en el Derecho penal", en *Compliance y teoría del Derecho penal*, Lothar KUHLEN, Juan Pablo MONTIEL y Ínigo ORTIZ DE URBINA GIMENO (eds), Marcial Pons, Buenos Aires, 2013, 21-23.

59 Cfr. Adán Nieto MARTÍN, "Problemas fundamentales del cumplimiento normativo en el Derecho penal", en *Compliance y teoría del Derecho penal*, Lothar KUHLEN, Juan Pablo MONTIEL y Ínigo ORTIZ DE URBINA GIMENO (eds), Marcial Pons, Buenos Aires, 2013, 21-26.

60 Cfr. Adán Nieto MARTÍN, "Problemas fundamentales del

VI. Responsabilidad del compliance officer por infracción de sus deberes

Es indiscutible que el oficial de cumplimiento tiene una especial obligación de vigilancia sobre el programa empresarial de cumplimiento de la Ley para gestionarlo y corregirlo ante la presencia de indicios objetivos de su funcionamiento incorrecto. Asimismo, también resulta claro que tiene el deber de transmitir a sus superiores la información obtenida sobre conductas incorrectas o sobre un estado defectuoso de cosas peligrosas. Sin embargo, un punto clave es establecer si aquel incumplimiento de dichos deberes específicos le genera al *compliance officer* un riesgo concreto personal de responsabilidad penal.

Al respecto se ha postulado que la infracción de los deberes que le incumben al oficial de cumplimiento no generan necesariamente su responsabilidad penal individual por un determinado hecho delictivo cometido desde la corporación empresaria. Debe existir la comisión de un delito doloso cometido por un interno y que el *compliance* haya obrado, también, dolosamente⁶¹. Ahora bien, la cuestión es diversa si se trata de un delito culposo cometido desde el seno de la empresa por un funcionario de aquella y el oficial de cumplimiento también actuó culposamente.

Por otra parte, ya en el plano institucional de la persona jurídica, en España por ejemplo, la omisión imprudente de vigilancia por parte del *compliance officer* podría generar responsabilidad penal para la empresa siempre que se trata de un supuesto típico con capacidad de generar responsabilidad penal para el ente⁶². Las diversas iniciativas legales de la Argentina y de Chile van en esa dirección.

VII. Responsabilidad por toma de acuerdos en órganos de administración colectivos

Un tema no menor con relación a la determinación de responsabilidades individuales por delitos cometidos desde la empresa y su relación con la función de prevención de riesgos penales del *compliance* viene dado por la determinación de responsabilidades

penales individuales de los miembros del órgano de Administración o Dirección colegiados. Esto es, en aquellos grupos de casos donde la decisión corporativa respecto de la puesta en marcha de un riesgo penal relevante es tomada por varias personas mediante un sistema de acuerdo.

Ante la pregunta sobre si todos los integrantes del órgano en cuestión responden de modo idéntico o no, la respuesta es negativa⁶³. Es decir, rigen en el caso todos los aportes de la imputación objetiva del comportamiento y los principios fundamentales del Derecho penal, como ser el que impide fundamentar un reproche penal por hecho ajeno.

A modo de ejemplo, basta mencionar el caso de aquel miembro del Directorio que contribuye a la formación del *quórum* sabiendo desde el principio que la mayoría va a votar de modo favorable al delito, pese a que luego él vote en sentido negativo. Al respecto, se ha sostenido que la mera contribución a la conformación del *quórum* constituye un acto estándar, neutro. De modo más directo, quien contribuye a formar el *quórum* necesario para la constitución del órgano y luego vota en contra no responde penalmente por su contribución causal a la producción del acuerdo antijurídico ni siquiera aunque conozca perfectamente que éste se va a producir⁶⁴.

Es importante destacar desde una perspectiva de imputación de responsabilidad penal individual en el marco de actuación conjunta del órgano societario, que causalidad y previsibilidad por sí solas no fundamentan responsabilidad, cuando se trata de comportamientos estándar del sujeto que no reorganiza⁶⁵. Sin embargo, el punto clave es determinar si es posible afirmar una responsabilidad por omisión de los miembros del órgano colegiado por la no evitación del acuerdo, en cuya génesis activa no han intervenido. Si bien el tema es muy discutido y requiere un análisis detallado de los diversos grupos de casos posibles, lo cierto es que los criterios materiales deben primar por sobre concepciones formalistas para dar lugar a diversas maneras de intervención omisiva en el hecho -comisión por omisión en calidad de autor o partícipe-; o bien ya sea como instigador o autor mediato.

cumplimiento normativo en el Derecho penal", en en *Compliance y teoría del Derecho penal*, Lothar KUHLEN, Juan Pablo MONTIEL y Ínigo ORTIZ DE URBINA GIMENO (eds), Marcial Pons, Buenos Aires, 2013, 21-39.

61 Cfr. Jesus María SILVA SÁNCHEZ, *Fundamentos del Derecho penal de la empresa*, Edisofer S.L. y Bdef, Madrid, 2013, 200.

62 Cfr. Jesus María SILVA SÁNCHEZ, *Fundamentos del Derecho penal de la empresa*, Edisofer S.L. y Bdef, Madrid, 2013, 200.

63 Cfr. Jesus María SILVA SÁNCHEZ, *Fundamentos del Derecho penal de la empresa*, Edisofer S.L. y Bdef, Madrid, 2013, 120.

64 Cfr. Jesus María SILVA SÁNCHEZ, *Fundamentos del Derecho penal de la empresa*, Edisofer S.L. y Bdef, Madrid, 2013, 123.

65 Cfr. Jesus María SILVA SÁNCHEZ, *Fundamentos del Derecho penal de la empresa*, Edisofer S.L. y Bdef, Madrid, 2013, 124.

VIII. La discusión judicial en España sobre las empresas y el Derecho penal

La discusión sobre el carácter penal de la responsabilidad de las empresas se está despejando en España. En este sentido, se ha afirmado por Sentencia del Tribunal Supremo 221/2016, de 16 de marzo -Ponente Manuel Marchena Gómez-, que las sanciones contempladas para las personas jurídicas en el Código Penal español son de naturaleza penal y toda tendencia a enmarcarla en otro ámbito extra penal configura un criticable fraude de etiquetas⁶⁶.

Asimismo, en dicha Decisión se ha señalado que el juicio de autoría de la persona jurídica exigirá a la acusación probar la comisión de un hecho delictivo por alguna de las personas físicas a que se refiere el Código penal español, pero además deberá acreditarse que ese delito cometido por la persona física y fundamento de su responsabilidad individual, ha sido realidad por la concurrencia de un delito corporativo, por un defecto estructural en los mecanismos de prevención de delitos exigibles a toda persona jurídica, a partir de la reforma de 2015. La empresa sólo responde penalmente cuando se hayan incumplido gravemente los deberes de supervisión, vigilancia y control de su actividad, atendidas las circunstancias del caso.

La necesidad de adaptar el esquema de imputación de responsabilidad penal para las empresas es una tarea irrenunciable y constituye un desafío ineludible para asegurar una correcta imputación que respete los principios penales y las garantías, tanto de fondo como procesales.

Al respecto puede verse lo expreso en el ámbito jurídico español por la Sentencia del Tribunal Supremo 514/2015, de 2 de septiembre -Ponente Manuel Marchena Gómez- cuando mencionó que ya se opte al amparo del artículo 31 *bis* del CP por un modelo de responsabilidad por el hecho propio, ya por una fórmula de heterorresponsabilidad, parece evidente que cualquier pronunciamiento condenatorio de las personas jurídicas habrá de estar basado en los principios irrenunciables que informan el Derecho penal.

En esta misma línea se ha señalado que a las personas físicas y a las personas jurídicas se les imputa el mismo hecho (soborno, estafa, vertido contaminante, etc.), pero las razones por las que responden son

⁶⁶ Sobre mis críticas con relación al recurso del Derecho administrativo para enmascarar sanciones de carácter materialmente penal contra las empresas puede verse, Juan María RODRÍGUEZ ESTÉVEZ, *Imputación de responsabilidad penal para la empresa*, Bdef, Buenos Aires, 2015, 87 y siguientes.

distintas. En efecto, que la responsabilidad de un sujeto se encuentre relacionada con el hecho típico de otro no significa necesariamente que se tenga que responder por un injusto y una culpabilidad ajenos⁶⁷.

Ciertamente, el Derecho penal positivo conoce múltiples supuestos de responsabilidad propia con relación a la acción de otros a través de instituciones dogmáticas como la comisión por omisión o la participación delictiva omisiva. El sistema legal argentino no es ajeno a este tipo de casos. Los fundamentos de imputación de responsabilidad penal del criminal *compliance* y por ende su eficiencia como nexo de imputación de responsabilidad penal propia de la empresa, pueden encontrar allí su razón de ser.

Todas estas consideraciones son plenamente aplicables para supuestos donde la responsabilidad del ente se delega en el sistema administrativo sancionador, como podría ser el caso de Italia, hasta donde alcanzo a comprender. Ello por dos motivos fundamentales: a) el sistema administrativo sancionador -en su perspectiva material- limita de modo muy cercano y difuso con el Derecho penal empresario, con lo cual, todas las garantías de fondo y procesales de éste último deben trasladarse al primero a partir de una cada vez mayor uniformidad de criterios y principios del Derecho Público; b) que le legislador denomine una sanción de modo penal u administrativo no implica poder modificar su esencia y naturaleza.

IX. Extinción de responsabilidad penal

Suele sostenerse que la persona jurídica quedará exenta de pena si resulta acreditado que poseía un adecuado modelo de organización y gestión⁶⁸. Ahora bien, el análisis del criterio normativo de adecuado sistema de control no debe ser un juicio abstracto, sino que el mismo debe ser analizado con relación concreta al riesgo que se acreditó en el delito específico cometido a través de la empresa y que está siendo investigado por la justicia. Es decir, se debe evitar que la mera

⁶⁷ Cfr. Bernardo FEIJOO SÁNCHEZ, "Réplica a Javier Cigüela. A la vez algunas consideraciones sobre las últimas novedades en materia de responsabilidad penal de las personas jurídicas: Circular de la Fiscalía General de Estado 1/2016 y Sentencias del Tribunal Supremo 154/2016, de 29 de febrero y 221/2016, de 16 de marzo", *InDret*, Revista para el análisis del Derecho, Barcelona, abril 2016, 26, disponible el 13-VI-2016 en <http://www.indret.com/pdf/1218.pdf>.

⁶⁸ Cfr. Circular de la Fiscalía General del Estado de España, 1/2016, 56, disponible el 14-VI-2016 en https://www.fiscal.es/fiscal/PA_WebApp_SGNTJ_NFIS/descarga/CIRCULAR%201-2016%20-%20PERSONAS%20JUR%20C3%8DDICAS.pdf?idFile=cc42d8fd-09e1-4f5b-b38a-447f4f63a041

existencia de un programa de cumplimiento actúe como pantalla para blindar la responsabilidad penal de la empresa.

Ahora bien, la gran discusión es si la persona jurídica quedará exenta de pena si resulta acreditado que poseía un adecuado modelo de organización y gestión, tal como lo establece la Fiscalía de Estado en España. En este esquema de excusa absoluta, la carga de la prueba incumbe a la persona jurídica, que deberá acreditar que los modelos de organización y gestión cumplían las condiciones y requisitos legales⁶⁹.

Lo cierto es que aunque la empresa no cuente con capacidad de acción en términos ontológicos, sí tiene capacidad de auto organización, y por ende, se encuentra en condiciones de respetar las normas penales o, por el contrario, cuestionar su vigencia y correr el riesgo de su restabilización a través de la imposición de una pena.

Resulta interesante señalar que los programas o sistemas de cumplimiento de deberes jurídicos dentro de la empresa para evitar la comisión de delitos viene a reproducir el rol de ciudadano fiel al Derecho que encuentra en el funcionalismo penal un presupuesto básico para la imposición de una pena como respuesta contra fáctica frente a la defraudación de expectativas sociales que genera la producción de un injusto empresarial. Desde una perspectiva de análisis económico del delito se trata de crear incentivos desde el Estado para que la empresa adecúe su actuación a la Ley, es decir, que se comporte como un buen ciudadano corporativo que evite y prevenga la comisión de delitos en su seno. Asistimos en la actualidad a una traslación de las exigencias del estándar de buen comerciante o buen hombre de negocios al de empresario fiel al Derecho.

X. Garantías para la persona jurídica

Que la persona jurídica es titular del derecho a la presunción de inocencia está fuera de dudas.

Así lo ha dispuesto, expresamente, la STS 154/2016, 29 de febrero, cuando señala que derechos y garantías constitucionales como la tutela judicial efectiva, la presunción de inocencia, al juez legalmente predeterminado, a un proceso con garantías, entre

69 Cfr. Circular de la Fiscalía General del Estado de España, 1/2016, 64, disponible el 14-VI-2016 en https://www.fiscal.es/fiscal/PA_WebApp_SGNTJ_NFIS/descarga/CIRCULAR%201-2016%20-%20PERSONAS%20JUR%20C3%8DDICAS.pdf?idFile=cc42d8fd-09e1-4f5b-b38a-447f4f63a041

otros amparan también a la persona jurídica de igual forma que lo hacen en el caso de las personas físicas cuyas conductas son objeto del procedimiento penal y, en su consecuencia, podrían ser alegados por aquella como tales y denunciadas sus posibles vulneraciones⁷⁰.

Esta perspectiva de análisis nos reconduce a un interesante debate en el ámbito de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esta cuestión esencial se vincula con la noción misma de sujeto de Derecho de la persona jurídica y su capacidad para constituirse en centro de tutela de Derechos fundamentales

XI. Las empresas off shore y el riesgo penal por lavado de dinero y delitos tributarios

El empleo de empresas *off shore* puede configurar la puesta en marcha de un riesgo socialmente desaprobado y generar, en consecuencia, responsabilidad penal cuando se emplean de modo abusivo y fraudulento. Esta alternativa es respaldada por los tribunales de la Argentina. En efecto, en un supuesto donde se investigaban maniobras de lavado de dinero proveniente del narcotráfico se concluyó que es suficiente con demostrar que la naturaleza de los activos invertidos en el mercado legal es de origen criminal, sin que sea necesario identificar a los autores del delito previo o bien establecer precisamente la relación causal entre los bienes invertidos y el delito precedente.

Con relación al modo de tener por acreditado tal extremo se concluyó que se pudo demostrar que los fondos invertidos provenían de actividades criminales, a través de evidencias directas e indirectas (pero objetivas y suficientes). Estas evidencias recolectadas concluían que: (i) los activos invertidos, claramente, no tenían un origen legal (por ejemplo: una herencia, un préstamo o un regalo); (ii) las transferencias de dinero de un lugar a otro eran injustificadas y no respondían a una práctica habitual del mercado; (iii) los estados contables de los imputados eran inconsistentes, ya que reflejaban aumentos de capital e inversiones injustificadas; (iv) la utilización de 'prestannombres' y sociedades 'off-shore' constituidas en paraísos fiscales era abusiva e inconsistente; (v) los informes socio-ambientales revelan la inexistencia de

70 Cfr. Sentencia del Tribunal Supremo español 221/2016, de 16 de marzo -Ponente Manuel Marchena Gómez-, en

actividades legales que respaldaran el nivel de gastos diarios; (vi) y, finalmente, informes de la Embajada Mexicana en la Argentina mostraron el nexo de los acusados con el Cartel de Juárez⁷¹.

En el caso del conocido futbolista Lionel Messi, condenado por la audiencia provincial de Barcelona, se procedió a desentrañar una compleja red de empresas *off shore* que no tenían otra finalidad que posibilitar una maniobra de evasión al fisco español mediante el recurso a empresas que operaban en diversos países. Concretamente, se imputaba al deportista la comisión de tres delitos de evasión fiscal contra la Hacienda Pública de España por ingresos no declarados obtenidos por la explotación de sus derechos de imagen, correspondientes a los ejercicios de los años 2007, 2008 y 2009.

Los ingresos de Messi se trasladaban desde las sociedades constituidas en diversos países (Belice, Reino Unido, Uruguay y Suiza), evitando tributar en España, cuando el real beneficiario era Lionel Messi. Para ello, éste procedió a ceder sus derechos de imagen a una sociedad domiciliada en Belice por un plazo de diez años, con una contraprestación única de US\$ 50.000. Además, intervenía una empresa en el Reino Unido y Suiza para que luego los dividendos sean transferidos a otra constituida en el Uruguay. Del total de la maniobra solo se pagaba una comisión por la operatoria llevada a cabo por la empresa ubicada en el Reino Unido, pero en Uruguay no se tributaba nada en perjuicio del fisco español.

Asimismo, como indicio de la maniobra se señaló que las sociedades en cuestión carecían de real infraestructura para llevar a cabo el negocio que aparentaban. Todo apunta a que, como reconoció en el acto de juicio, la intención con el uso de estas sociedades era que los derechos de imagen se mantuvieran en el seno de la familia. Ello, lógicamente, no es ilícito. Lo que sí resulta contrario a Derecho es que se hiciera a través de una red de sociedades que lograran ocultar la explotación de esos derechos y su retribución final al obligado tributario, el acusado Lionel Messi⁷².

Respecto a las características de las sociedades utilizadas, el Tribunal resaltó que Uruguay y Belice -Países A- contaban con legislaciones especialmente laxas que permitían que las sociedades constituidas

allí no tributaran por las rentas obtenidas fuera de su territorio. Las sociedades en cuestión se pueden adquirir allí en despachos profesionales especializados, y no se necesita la presencia física de los titulares; la legislación permite emitir acciones al portador; no se exige la inscripción de accionistas en un registro público; se desconoce la identidad de los titulares de las sociedades y los beneficiarios finales de sus operaciones.

Esta combinación de sociedades radicadas en diferentes países permite que las rentas obtenidas por la suscripción de contratos con sociedades de Suiza o el Reino Unido se remitan directamente a Belice o Uruguay, en donde por ser rentas obtenidas en el exterior no tributan, y en donde también se mantiene oculta la identidad de los socios. Lo único que en definitiva terminaba tributando era la comisión pertinente en Suiza o el Reino Unido.

Se señaló que la utilización para la explotación de los derechos de imagen de sociedades interpuestas con residencia en Gran Bretaña y en Suiza, tenía una clara finalidad defraudatoria para la Hacienda española, porque, de otro modo, no se explica la complejidad de estas vinculaciones societarias y la constante intermediación en la gestión y el cobro de los derechos de imagen del Sr. Messi a través de países fiscalmente laxos, en los términos ya analizados. “Porque lo cierto es que no se ha dado respuesta a la pregunta del motivo por el que se decidió este esquema tan complejo...”. Es decir, el Tribunal toma en consideración que no se dio ninguna explicación alternativa factible de los motivos detrás de la utilización de una estructura negocial tan compleja⁷³.

XII. Algunas consideraciones al elemento subjetivo: ¿dolo o ignorancia deliberada?

Otros de los aspectos claves que nos permite trabajar a partir del caso Messi es aquel que se vincula con las exigencias específicas del tipo subjetivo en supuestos de operaciones muy complejas y la estrategia de la Defensa en negar un conocimiento real y efectivo de los distintos entramados societarios que integraron la maniobra ilícita a modo de excusa.

El análisis de esta cuestión parte de la afirmación de la defensa de que el jugador no conocía los ilícitos que

71 Cfr. C.A.Crim.Correc.Federal, Sala I, 13-II-2002, “N. Di Tullio, A. Carrillo Fuentes”.

72 Cfr. Audiencia Provincial de Barcelona, Sección Octava, 5-VII-2016, disponible el 10-VIII-2016 en https://drive.google.com/file/d/0B2_qF6RAeEdAYWgwYzIXUjNaQ3c/view?pref=2&pli=1

73 Cfr. Audiencia Provincial de Barcelona, Sección Octava, 5-VII-2016, disponible el 10-VIII-2016 en https://drive.google.com/file/d/0B2_qF6RAeEdAYWgwYzIXUjNaQ3c/view?pref=2&pli=1

se realizaban en su interés, ya que había delegado la gestión a su padre y sus abogados, por lo que no tenía conocimiento de la compleja maniobra defraudatoria en la que incurrieron sus gestores.

El Tribunal resalta que, si bien en un principio el imputado era menor de edad, con posterioridad éste prestó su firma como administrador de una de las principales empresas involucradas, ya siendo mayor de edad, y como persona física consintió la cesión de sus derechos. Messi firmó varios contratos con diferentes empresas como persona física a pesar de haber cedido sus derechos, interviniendo a pesar de que su asentimiento no fuera necesario.

El Tribunal recurre al concepto de indiferencia, entendido como la actuación de quien pone la colaboración que se le solicita en la comisión del ilícito, sin preocuparse de sus consecuencias; y el de ignorancia deliberada, como quien no quiere saber aquello que puede y debe saberse, y sin embargo se beneficia del hecho. Se trata del caso en el que el autor de una conducta ciega voluntariamente sus fuentes de conocimiento para ignorar la dinámica de los hechos, evitando su posible responsabilidad. En estos casos, la jurisprudencia interpreta que el sujeto asume y acepta todas las posibilidades del origen del negocio en el que participa, y por tanto debe responder por sus consecuencias.

Afirma el Tribunal que “existe un deber de conocer, que impide cerrar los ojos ante circunstancias sospechosas, y que el dolo está en el hecho, cuando la lógica, la ciencia y la experiencia común indican que nadie se presta a determinados negocios sin percibir una contraprestación, señalando que en los delitos previstos en nuestro Código, incurre en responsabilidad, también, quien actúa en ignorancia deliberada.”

“Cuando existen indicios de que el sujeto ha sido consciente de determinados elementos en los que no ha querido profundizar: asistiríamos a una realización objetivamente típica sin que el sujeto haya contado en el momento de realización del hecho con los conocimientos exigidos por el dolo del tipo cometido; pero esa falta de conocimiento sería, simplemente, el resultado de una decisión previa, más o menos consciente, de no querer obtenerlo.”

El Tribunal toma en cuenta diversos elementos que indican que Messi podía conocer los elementos del tipo objetivo: intervino en la firma de numerosos contratos; contrató al bufete Juárez, el cual era

conocido por manejarse con este tipo de operatorias fiscales internacionales; las operaciones duraron muchos años; la cesión de derechos se preservó en el ámbito familiar; hubieron diversos litigios sobre sus derechos de imagen, en los que compareció y pudo anoticiarse de ciertas circunstancias básicas (por ejemplo, el real valor de sus derechos de imagen y lo ridículo de la contraprestación de US\$50.000 por su cesión).

Afirma el Tribunal que “el desconocimiento evitable no es error y no puede provocar una descarga de responsabilidad. No puede errar aquel que no tiene interés en conocer (...).

XIII. Conclusiones

Cada año el sistema penal nos sorprende con nuevas intromisiones en la esfera de libertad del ciudadano en materia penal empresaria. Todo parece indicar que esta tendencia expansiva no cederá. Es decir, pese a un discurso académico que alegue a favor de un Derecho penal mínimo o conocido como *última ratio*, la realidad político criminal parece desbordar los límites tradicionales de la dogmática penal clásica y genera nuevos desafíos para los operadores del sistema penal.

En este contexto, uno podría preguntarse cuál será el espacio que quedará para los principios penales liberales de legalidad y culpabilidad penal tal como los hemos conocido. La respuesta podría ser una invitación a no bajar los brazos en la tarea de asegurar siempre la dignidad de la persona frente al sistema punitivo del Estado. Con otras palabras, que el Derecho penal este en crisis permanente no es ninguna novedad, pero sí es importante destacar que en esa tensión connatural que existe entre prevención y garantías, siempre debe primar la búsqueda de un equilibrio razonable entre el interés de la sociedad en que el delito no quede impune y la dignidad de la persona sometida al sistema penal para que el desarrollo de la Ciencia penal pueda ser el reflejo de una sociedad cada vez más justa.

Recibido: 4 de mayo de 2019

Aprobado: 11 de mayo de 2019

DERECHOS HUMANOS EN LOS CONFLICTOS ARMADOS: CONVENCIÓN DE LA HAYA PARA LA PROTECCIÓN DE BIENES CULTURALES.

Por:

Msc. Isabel Aminta Adames Samudio.

Directora de la Escuela de Derecho de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Autónoma de Chiriquí.
Isabel.adames@unachi.ac.pa

Sumario: Introducción. 1. La Cultura como Derecho Humano y el Derecho Internacional Humanitario. 2. Siglo XIX. 3. Siglo XX. 3.1. Convención de la Haya para la Protección de Bienes Culturales de 14 de mayo de 1954. 3.2. Segundo Protocolo, la Haya, 26 de marzo de 1999. 4. Siglo XXI: Resolución 2347 de 24 de marzo de 2017. Conclusiones. Bibliografía.

Resumen: La Convención de La Haya de 1954 es parte del Derecho Internacional Humanitario, siendo su principal objetivo la regulación de los compromisos que asumen los Estados para proteger los bienes culturales en caso de conflicto armado, sea de carácter internacional o sin carácter internacional, respetando el patrimonio cultural de la nación o naciones en conflicto. Mediante el Segundo Protocolo de la Convención de la Haya para la Protección de los Bienes Culturales en caso de Conflicto Armado firmado el 26 de marzo de 1999, las disposiciones de la Convención de 1954 fueron adecuadas a las transformaciones que ha experimentado la comunidad internacional para su mejoramiento y eficacia.

Los bienes culturales son expresión del modo de vida de la humanidad o de un país específico, en una época determinada. Son los bienes muebles o inmuebles que tienen gran importancia para el patrimonio cultural de los pueblos. Entre ellos, monumentos de arquitectura, de arte o de historia, campos arqueológicos, las obras de arte y los libros.

Palabras Claves: Bienes culturales, conflicto armado de carácter internacional, conflicto armado sin carácter internacional, protección reforzada, amenaza contra los bienes culturales.

Abstract: The Hague Convention of 1954 is part of International Humanitarian Law, its main objective being the regulation of the commitments assumed by States to protect cultural property in the event of armed conflict, whether international or non-international, respecting the heritage of the nation or nations in conflict. Through the Second Protocol to the Hague Convention for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict signed on March 26, 1999, the provisions of the 1954 Convention were adequate to the transformations that the international community has undergone for its improvement and efficiency.

Cultural goods are an expression of the way of life of humanity or of a specific country, at a given time. They are movable or immovable property that have great importance for the cultural heritage of the people. Among them, monuments of architecture, art or history, archaeological fields, works of art and books.

Introducción:

El panorama mundial refleja una serie de acontecimientos conflictivos que nos obliga a revisar los temas relacionados con los Derechos Humanos desde una perspectiva pragmática; es decir, comprender el valor y alcance de la codificación y el desarrollo progresivo como legado del esfuerzo de la comunidad internacional para salvaguardar la

vida, la dignidad humana, las manifestaciones de la civilización y la conservación del Estado.

Una revisión de la geopolítica indica la fragilidad de la paz desde el Medio Oriente, África, Europa Oriental y América Latina; sin ignorar las posturas de extrema derecha, nacionalismo y resurgimiento de movimientos que estremecen las bases internas de los Estados. Frente a esta realidad, los organismos

encargados de hacer prevalecer la protección de los Derechos Humanos, se cuestiona, por lo que es imperativo recordar que el “ius ad bellum” o derecho a librar la guerra o utilizar la fuerza en las relaciones internacionales, se redujo a las hipótesis que aparecen en la Carta de las Naciones Unidas, a saber: amenaza a la paz, quebrantamiento de la paz y actos de agresión que provocan la legítima defensa (artículos 39-51).

Si lugar a dudas, cuando se trata de un conflicto armado, la prioridad en la ejecución de las normas de Derecho Internacional contenidas en los tratados, la costumbre y los principios generales debe orientarse a la protección, respeto y conservación de la vida humana, sea que se trate de una situación conflictiva internacional o de las que se observan a lo interno de los Estados. Teniendo este postulado como la base fundamental de los Derechos Humanos, presentamos un tema que no compite con la humanidad, sino que es consecuencia de la expresión individual y colectiva que nos identifica como seres humanos: la protección de los bienes culturales.

Esta preocupación se refleja en medios culturales, como por ejemplo, la novela de la escritora Jojo Moyes, *La Chica que dejaste atrás*, que cuenta la historia de un cuadro supuestamente sustraído ilegalmente durante la Primera Guerra Mundial; y el filme *The Monuments Men (Operación Monumento)* de 2014, que adapta la historia recopilada del libro *The Monuments Men: Allied Heroes, Nazi Thieves and the Greatest Treasure Hunt in History* escrito por el historiador estadounidense Robert Edsel (con Bret Witter), publicado en el 2009, sobre el esfuerzo de un grupo de hombres y mujeres para recuperar obras de arte robadas por los nazis durante la Segunda Guerra Mundial.

1. La Cultura como Derecho Humano y el Derecho Internacional Humanitario.

Según el Diccionario de la Lengua Española, la cultura se define como “conjunto de modos de vida y costumbres, conocimiento y grados de desarrollo artístico, científico, industrial en una época.” (Real Academia Española, 2001, página 483).

El artículo 27 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos del 10 de diciembre de 1948, postula que toda persona tiene el derecho de tomar parte en la vida cultura de la comunidad, a gozar de las artes; participar y beneficiarse del progreso científico.

Además, concibe la protección de los intereses morales y materiales resultantes de la autoría de las producciones científicas, literarias o artísticas.

Posteriormente, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (1966), reitera el reconocimiento de la cultura como un derecho humano en su artículo 15. Los Estados Partes se comprometen a tomar las medidas para asegurar el pleno ejercicio de este derecho para la conservación, el desarrollo y difusión de la ciencia y la cultura; el respeto por la libertad para la investigación científica y la actividad creadora; y, se reconocen los beneficios para las relaciones internacionales basadas en la cooperación en cuestiones científicas y culturales.

Es evidente que el mantenimiento de estos Derechos Humanos, en tiempos de ausencia de conflictos armados, es un proceso continuo, sujeto al ritmo de las manifestaciones sociales y científicas. Empero, la situación cambia drásticamente cuando las manifestaciones culturales de la humanidad están amenazadas por una dinámica con características de conflicto armado, puesto que, los mecanismos existentes para la protección de los Derechos Humanos se ponen a prueba, en ambientes hostiles y peligrosos que dificultan la tarea de velar específicamente por dicho cumplimiento; esta es la justificación para que frente a este escenario exista un conjunto de normas especializadas aplicables.

El Derecho Internacional Humanitario se ocupa de fijar los estándares mínimos, irrenunciables y excluyentes de negociación en situaciones de conflictos armados de carácter internacional o conflictos armados sin carácter internacional. Antonio Remiro Brotons, define el Derecho Humanitario de la siguiente forma:

Conjunto de normas internacionales, de origen convencional o consuetudinario, que restringen por razones humanitarias el derecho de las partes en un conflicto armado, internacional o no, a utilizar medios de guerra y protegen a las personas y bienes (que podrían ser) afectados por el mismo. (1997; página 985).

Es importante aclarar, que el Derecho Internacional Humanitario gravita en torno al Derecho de los Conflictos Armados y al Derecho Humanitario Bélico. El primero, se enfoca en regular el cómo se desarrollan las hostilidades, estableciendo límites al uso de la fuerza, desde una perspectiva humanitaria. El segundo, se aplica directamente a las víctimas de los conflictos armados, a la humanidad vulnerable en esta terrible dinámica.

En el presente artículo se presentará una síntesis sobre la evolución de la protección de los bienes culturales de la humanidad en tiempos sin paz; así como la definición de estos bienes culturales, a la luz de la Convención de la Haya para la Protección de Bienes Culturales en caso de conflicto armado del 14 de mayo de 1954 y su segundo protocolo de 26 de marzo de 1999; finalizando con la Resolución 2347 de 24 de marzo de 2017, emitida por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

2. Siglo XIX.

Las primeras manifestaciones del Derecho Humanitario se ubican en 1856 con la Declaración de París, que se refiere a la guerra marítima y el Convenio de Ginebra de 22 de agosto de 1864, para mejorar la suerte de los heridos y enfermos de las fuerzas armadas, que fue fruto de la conmoción experimentada por Henri Dunant, en el campo de batalla de Solferino, en 1859, creando la Cruz Roja el mismo año del Convenio.

El 27 de julio de 1874, se reúnen 15 estados europeos dando como resultado el proyecto de Declaración Internacional sobre leyes y costumbres de la guerra, cuyo artículo 8 establece:

Serán considerados como de propiedad privada los bienes de los municipios, los de los establecimientos destinados a los diversos cultos, los de beneficencia, instrucción, arte y ciencias, aunque pertenezcan al Estado.

Toda aprehensión, destrucción o degradación intencional de semejantes establecimientos, de monumentos históricos o de las obras de arte y de la ciencia, deberá ser perseguida y castigada por las Autoridades Competentes.

A pesar que este proyecto no llegó a constituirse en un instrumento del Derecho Internacional, en la revisión de la literatura para la elaboración de este artículo, encontramos la opinión publicada en una Revista Europea No.24, cuyo autor, El Mayor C. de F., considera, que los temas dispuestos para esta reunión eran vastos, lo que implicaba la dificultad en llegar a un consenso por parte de los diplomáticos de estos 15 países; sin embargo, acota el beneficio de esta reunión en las siguientes líneas:

...denota un gran mejoramiento en las costumbres, una tendencia cada vez más rápida a la uniformidad en toda la superficie de la tierra, por lo que toca a las relaciones internacionales hasta que se llegue a conseguirla en las diferentes costumbres de los diferentes países

Hasta 1899, el Zar Nicolás II de Rusia, convoca una Conferencia Internacional para la Paz, en la que se adopta una Convención y Reglamento para las leyes y costumbres de la guerra. El Artículo 27 establece la obligación de forma clara, señalando que en los sitios y bombardeos deberán tomarse todas las medidas necesarias para librar, en cuanto sea posible, los edificios consagrados al culto, a las artes, a las ciencias y a la beneficencia, los hospitales y los centros de reunión de enfermos y heridos, siempre que no se utilicen dichos edificios con un fin militar. El deber de los sitiados es señalar estos edificios o sitios de reunión con signos visibles y especiales, que serán notificados de antemano al sitiador.

Analizando la historia recorrida por la humanidad, es irónico que a la postre del Siglo XIX, los Estados aunaran voluntades para controlar y reglamentar la guerra, no obstante, en poco más de una década, se exigirían más que convenciones e intenciones para mitigar la conflagración de 1914, la Primera Guerra Mundial.

3. Siglo XX.

Las tragedias con significación para los Derechos Humanos ocurridas en Europa durante la Primera Guerra Mundial (1914-1917) y sus consecuencias, la Revolución Bolchevique en Rusia (1918) y la Segunda Guerra Mundial escenificada en Europa, África del Norte, el Pacífico y Japón, son acontecimientos que no abordamos en este artículo, pero que ilustran la endeble protección de los bienes culturales en una situación de conflicto armado, sea con carácter internacional o sin carácter internacional.

Se debe resaltar que un avance importante, en la protección de los bienes culturales se fraguó en el seno de la Séptima Conferencia de los Estados Americanos, dando como resultado el 15 de abril de 1935, en una ceremonia presidida por el presidente Franklin Delano Roosevelt, la firma del Pacto Roerich por la Paz (19 países son signatarios, incluyendo a Panamá). En este documento se afirma que la cultura es propiedad mutua de toda la humanidad y herencia de las generaciones, creación constructiva del comportamiento humano.

El contenido de este pacto es interesante, ya que, alude a monumentos nacionales o pertenecientes a particulares, establecimientos históricos, museos, instituciones de arte, científicas, culturales, los cuales son declarados neutros en una situación de beligerancia, garantizando el respeto y protección de dichos bienes y de las personas relacionadas con los mismos. Además, se adopta una bandera en fondo blanco con un círculo rojo que contiene tres esferas de color rojo para la identificación de tales bienes.

Posterior a la Segunda Guerra Mundial, ya conformada las Naciones Unidas, se presenta la iniciativa para la redacción y adopción de un instrumento de carácter internacional que regule la situación de los bienes culturales.

El 14 de mayo de 1954, se firma la Convención de la Haya para la Protección de Bienes Culturales en caso de conflicto armado. Se redacta en español, inglés, francés y ruso. Entra en vigor tres meses después de haberse depositado cinco instrumentos de ratificación.

Se pueden destacar aspectos medulares en este instrumento de Derecho Internacional Humanitario:

- a. Definición de los bienes culturales:
 - Categorías de los bienes: sean muebles o inmuebles; gran importancia para el patrimonio cultural de los pueblos; interés histórico, artístico o arqueológico.
 - Identificación de los bienes culturales: monumentos de arquitectura, arte, historia, religiosos o seculares, campos arqueológicos, los grupos de construcciones que por su conjunto ofrezcan un gran interés histórico o artístico, las obras de arte, manuscritos, libros y otros objetos de interés histórico, artístico o arqueológico, así como las colecciones científicas y las colecciones importantes de libros, de archivos o de reproducciones de tales bienes.
- b. Inclusión de los edificios que contengan museos, bibliotecas, depósitos de archivo y refugios destinados a proteger estos bienes culturales.
- c. Centros monumentales: centros que comprendan un número considerable de bienes culturales definidos en los literales a. y b. del artículo 1 de la Convención. que se denominarán «centros monumentales».
- d. Los Estados Partes se comprometen a salvaguardar en tiempos de paz los bienes culturales.
- e. Respetar los bienes culturales en caso de conflicto armado, excluyéndolos de cualquier hostilidad.
- f. Se especifica la obligación de prohibir, impedir

y hacer cesar cualquier acto de robo, de pillaje, de ocultación o apropiación de bienes culturales, bajo cualquier forma que se practique, así como todos los actos de vandalismo respecto de dichos bienes.

- g. Se comprometen también a no requisar bienes culturales muebles situados en el territorio de otra Alta Parte Contratante.
- h. Los Estados Partes se comprometen a no tomar medidas de represalias contra los bienes culturales en situaciones de beligerancia.
- i. Se regula lo concerniente al transporte de los bienes culturales.
- j. Respeto al personal encargado de la protección de los bienes culturales.
- k. Emblema que se debe utilizar para identificar los bienes culturales y la forma en que debe usarse. Se describe el emblema como un escudo en punta, partido en aspa, de color azul ultramar y blanco (el escudo contiene un cuadrado azul ultramar, uno de cuyos vértices ocupa la parte inferior del escudo, y un triángulo también azul ultramar en la parte superior; en los flancos se hallan sendos triángulos blancos limitados por las áreas azul ultramar y los bordes laterales del escudo.

En el Capítulo VI de la Convención, específicamente en los artículos 18 y 19, se estatuye el alcance de ésta. Se refiere a tiempos de paz, situaciones de guerra declarada, casos de ocupación de una parte o de todo el territorio, aún si la Alta Parte que sufre la ocupación no opone resistencia. Agrega cualquier conflicto armado y los conflictos armados de carácter no internacional.

La Convención completa las obligaciones emanadas de otras Convenciones, Pactos o Tratados Internacionales que se refieran a la protección de bienes culturales y ordena la adopción de un único emblema, quedando sin efecto la disposición adoptada en el Pacto de Roerich.

Un suceso importante para el reconocimiento de la importancia de la protección de los bienes culturales ocurre en el marco de la adopción de los Protocolos adicionales a los Convenios de Ginebra de 1949, tal como lo señala Héctor Martín Fercovic De La Presa:

En la Conferencia Diplomática sobre la Reafirmación y el Desarrollo Internacional Humanitario Aplicable a los Conflictos Armados organizada por el gobierno de Suiza en Ginebra (1974-1977), se había estimado conveniente adoptar dos protocolos adicionales

a los Convenios de Ginebra de 1949 que fueron aprobados el 8 de junio de 1977. En los dos protocolos hay dos disposiciones esenciales relativas a la protección de bienes culturales y lugares de culto. El artículo 53 del Protocolo adicional a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949, relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados internacionales (Protocolo I) dice lo siguiente a este respecto: “sin perjuicio de las disposiciones de la Convención de La Haya del 14 de mayo de 1954, para la protección de los bienes culturales en caso de conflictos armados y de otros instrumentos internacionales aplicables queda prohibido: a) cometer actos de hostilidad dirigidos contra los monumentos históricos, obras de arte o monumentos de culto, que constituyen el patrimonio espiritual o cultural de los pueblos; b) utilizar tales bienes en apoyo del esfuerzo militar; c) hacer objeto de represalias a tales bienes. (2014, página 37).

El 26 de marzo de 1999, se firma el Segundo Protocolo de la Convención de la Haya de 1954 para la protección de los Bienes Culturales en caso de conflicto armado, entrando en vigor el 09 de marzo de 2004, después del depósito de veinte instrumentos de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión. Se observa que este instrumento internacional plantea una conciencia profunda, en cuanto a la finalidad de la salvaguarda y respeto de los bienes culturales. Se introduce la figura de la protección reforzada bajo las siguientes condiciones:

- a. Patrimonio cultural de la mayor importancia para la humanidad.
- b. Que el bien cultural esté protegido por medidas nacionales adecuadas, jurídicas y administrativas, que reconozcan su valor cultural e histórico excepcional y garanticen su protección en el más alto grado.
- c. No ser utilizado para fines militares o para la protección de instalaciones militares. Adicionalmente, debe existir una declaración de la Parte que lo controla que no se utilizará para fines militares.
- d. Señala las condiciones que provocan la pérdida y la suspensión de la protección reforzada.

Un punto importante del Segundo Protocolo es el desarrollo que presenta en el artículo 22, en lo concerniente a los conflictos armados sin carácter

internacional producido en el territorio de una de las Partes, excluyendo situaciones de disturbios, tensiones internas como tumultos, actos de violencia aislados y esporádicos. El Segundo Protocolo aclara que no se invocará la aplicación con el objetivo de menoscabar la soberanía interna de un Estado ni la prioridad de la jurisdicción de una Parte sobre su territorio.

Se crea un Comité para la Protección de los Bienes Culturales en caso de conflicto armado y se señala a la UNESCO como la encargada de brindar asistencia en la aplicación y ejecución del Segundo Protocolo.

4. Siglo XXI: Resolución 2347 de 26 de marzo de 2017 del Consejo de Seguridad las Naciones Unidas.

Como se expresó al inicio de este artículo, los esfuerzos de la comunidad internacional en este tema demuestran la evolución en el grado de sensibilización respecto al valor de los bienes culturales como signo de la civilización en cualquier lugar del mundo.

La Resolución 2347 de 26 de marzo de 2017, del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, reafirma que los hechos actuales, con una fuerte presencia del terrorismo en todas sus formas constituyen una de las amenazas más graves para la paz y la seguridad internacional. Esta resolución destaca las conductas que amenazan los bienes culturales como la destrucción ilícita del patrimonio cultural, el saqueo, el contrabando de bienes culturales y delitos conexos; se apunta a las consecuencias directas de este flagelo, pues el intento de negar raíces históricas y diversidad cultural en este contexto pueden alimentar y exacerbar los conflictos y obstaculizar la reconciliación nacional después de los conflictos, socavando así la seguridad, la estabilidad, la gobernanza y el desarrollo social, económico y cultural de los Estados afectados; con la agravante de que en los casos en que se obtiene un resultado económico producto de estos actos ilícitos, se utiliza para fines de reclutamiento y operación de estas actividades.

La Resolución 2347 de 26 de marzo de 2017, del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, destaca que los Estados Miembros son los principales responsables de proteger su patrimonio cultural, sugiriendo medidas concretas para prevenir y contrarrestar el tráfico de bienes culturales que hayan sido objeto de apoderamiento y exportación ilegales en el contexto de los conflictos armados, en particular por grupos terroristas, tales como:

- Gestionar inventarios locales y nacionales del patrimonio y los bienes culturales, mediante información digitalizada cuando sea posible, que sean de fácil acceso para las autoridades y los organismos pertinentes.
- Reglamentaciones adecuadas y eficaces para la exportación y la importación, como la certificación de la procedencia de los bienes culturales, de conformidad con las normas internacionales.
- Apoyar la Nomenclatura del Sistema Armonizado y la Clasificación de Mercancías de la Organización Mundial de Aduanas (OMA). Esto implica adecuar la legislación y procedimientos nacionales, así como conformar unidades y personal especializado que conozca la materia y los estándares internacionales.
- Utilizar bases de datos para reunir información sobre actividades delictivas relacionadas con bienes culturales y sobre bienes culturales que hayan sido objeto de excavación, exportación, importación o comercio, robo, tráfico o desaparición ilícitos. Esto implica una labor de coordinación de las autoridades nacionales con organismos internacionales como la INTERPOL, la Base de Datos sobre las Leyes Nacionales del Patrimonio Cultural, la plataforma Archeo de la OMA y otras bases de datos; portal SHERLOC de la UNODC sobre las investigaciones y los enjuiciamientos de delitos pertinentes y los resultados conexos y al Equipo de Apoyo Analítico y Vigilancia de las Sanciones sobre el apoderamiento de bienes culturales.
- Crear programas educativos a todos los niveles sobre la protección del patrimonio cultural y concienciar al público sobre el tráfico ilícito de bienes culturales y su prevención.

Es valioso resaltar que en la Resolución 2347 de 26 de marzo de 2017, del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas menciona que la Corte Penal Internacional por primera vez condenó a un acusado del crimen de guerra de dirigir intencionalmente ataques contra edificios religiosos y monumentos y edificios históricos. Catherine Fianka-Bokonga, se refiere a este hecho histórico:

Más recientemente, en 2016, la [Corte Penal Internacional \(CPI\)](#), declaró culpable de crimen de guerra al yihadista maliense Ahmad Al Faqi Al Mahdi, condenándolo a nueve años de cárcel por haber destruido en 2012 diez lugares de culto en [Tombuctú](#), cuando esta ciudad se hallaba en poder del Ansar Dine, un grupo vinculado a Al Qaeda. Se trata de un veredicto histórico porque antes nunca se había considerado que la destrucción del patrimonio cultural fuera un crimen de guerra (véase pág. 18).

Irina Bokova, Directora General de la UNESCO, recuerda al respecto que “inmediatamente después de las destrucciones, la UNESCO recurrió a la CPI para que los crímenes perpetrados en Malí no quedaran impunes”. La Organización tomó diversas medidas, desde suministrar a las fuerzas armadas datos topográficos para evitar destrucciones hasta reconstruir los mausoleos dañados. Por primera vez en la Historia se incluyó la salvaguardia del patrimonio cultural de un país en el mandato de una misión de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas. En virtud de su [Resolución 2100](#), el Consejo de Seguridad encargó a la Misión Multidimensional Integrada de Estabilización de las Naciones Unidas en Malí (MINUSMA) la tarea de “proteger contra posibles ataques los lugares de importancia cultural e histórica de Malí, en colaboración con la UNESCO”. (Fianka-Bokonga, 2017).

Se considera este ejemplo concreto para reafirmar la trascendencia de las personas que lideran y forman parte de los Organismos Internacionales para la protección efectiva de los Derechos Humanos, en este caso, la responsabilidad penal por un crimen de guerra que atentó contra los bienes culturales. Por consiguiente, se demuestra que la implementación oportuna de las medidas contenidas en los instrumentos internacionales son garantías de la vigencia y aplicabilidad del Derecho Internacional.

Conclusiones:

Estudiar la Convención para la Protección de los Bienes Culturales en Caso de Conflicto Armado, de 14 de mayo de 1954, y sus Protocolos, de 14 de mayo de 1954 y 26 de marzo de 1999, no agota el tema, más bien, obliga a profundizar sus implicaciones respecto de la Convención sobre las Medidas que Deben Adoptarse para Prohibir e Impedir la Importación, la Exportación y la Transferencia de Propiedad Ilícitas de Bienes Culturales, de 14 de noviembre de 1970, la Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural, de 16 de noviembre de 1972, la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial, de 2003, y la Convención sobre la Protección y Promoción de la Diversidad de las Expresiones Culturales, de 2005.

Salvaguardar la protección de los bienes culturales, es un compromiso de la República de Panamá, en virtud de la Ley No.6 de 10 de enero de 2001, que aprueba el Protocolo de La Haya del 14 de mayo de 1954 para la protección de los Bienes Culturales en caso de conflicto armado y el Segundo Protocolo de La Haya del 14 de mayo de 1954 para la protección de los Bienes Culturales en caso de conflicto armado firmado el 26 de marzo de 1999, de conformidad con el artículo 4 de la Carta Magna.

Fortalecer la protección de los bienes culturales, en tiempos de ausencia de conflictos armados, sean de carácter internacional o sin carácter internacional, implica que las conductas ilícitas identificadas como la destrucción ilícita del patrimonio cultural, el saqueo y el contrabando de bienes culturales sean reprochables en todo momento, por lo que se deberá reforzar la educación y la concienciación con miras a lograr este objetivo. En este sentido, el Código Penal Panameño, en su Título VI, Delitos contra el Patrimonio Económico, establece en el Capítulo I, el delito de hurto en el artículo 213, numeral 10 refiriéndose al patrimonio histórico de la nación u objeto de valor científico, artístico, cultural o religioso y el Capítulo VII, los Delitos contra el Patrimonio Histórico de la Nación, a partir del artículo 231 hasta el 234.

Evaluar la situación de los bienes culturales en la República de Panamá, a fin de gestionar el inventario de los mismos para facilitar su protección; así como las condiciones de los sitios declarados en Panamá, como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, a saber, las [Fortificaciones de la costa caribeña de Panamá: Portobelo y San Lorenzo](#) (1980); el [Parque Nacional del Darién](#) (1981); las [Reservas de la Cordillera de Talamanca-La Amistad /Parque](#)

[Nacional de la Amistad](#) (1983, 1990); el [Sitio arqueológico de Panamá Viejo y distrito histórico de Panamá](#) (1997, 2003); el [Parque Nacional de Coiba y su zona especial de protección marina](#) (2005), con el objetivo de incrementar la conciencia nacional sobre su valor mundial desde la perspectiva de los Derechos Humanos, como una medida para su conservación y protección.

Bibliografía:

1. Brotóns, Antonio Remiro, Riquelme Cortado, Rosa; Diez-Hochleltner, Javier; Orihuela C., Esperanz y Pérez-Prat D., Luis. Derecho Internacional. McGraw-Hill, España. 1997.
2. Daud, María Paola. La verdadera historia de los “Monuments men” y las obras robadas por Hitler. Abril 2017. Recuperado de: <https://es.aleteia.org/2017/04/19/la-verdadera-historia-de-los-monuments-men-y-las-obras-robadas-por-hitler/>
3. Fercovic De La Presa, Armado Héctor Martín. La Protección A Los Bienes Culturales En Caso De Conflicto. Universidad de Chile Facultad de Derecho Departamento de Derecho Internacional. Recuperado de: <http://repositorio.uchile.cl/bitstream/handle/2250/131795/La-Protecci%C3%B3n-a-los-bienes-culturales-en-caso-de-conflicto-armado.pdf?sequence=1>
4. Fiankan-Bokonga, Catherine. Una Resolución Histórica. Octubre-Diciembre 2017. Correo de la UNESCO. Recuperado en: <https://es.unesco.org/courier/2017-octubre-diciembre/resolucion-historica>
5. Fuentes Rodríguez, Armando. Código Penal. Segunda Edición. Sigma Editores, Colombia. 2015.
6. CONVENCION II DE LA HAYA DE 1899 RELATIVA A LAS LEYES Y USOS DE LA GUERRA TERRESTRE Y REGLAMENTO ANEXO. Recuperado en: http://www.cruzroja.es/principal/documents/1750782/1851920/II_convenio_de_la_haya_de_1899.pdf/960c50ec-3f1f-45f0-898d-333790694de9

7. Naciones Unidas:
- Declaración Universal de los Derechos Humanos del 10 de diciembre de 1948. Recuperado de: <https://www.un.org/es/universal-declaration-human-rights/>
- Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Departamento de Información Pública. 1987.
- Carta de las Naciones Unidas.
- <https://www.un.org/es/sections/un-charter/chapter-vii/index.html>
- Resolución 2347 (2017) Aprobada por el Consejo de Seguridad en su 7907a sesión, celebrada el 24 de marzo de 2017. Recuperada en : <https://undocs.org/es/S/RES/2347%282017%29>
8. Real Academia Española. Diccionario de la Lengua Española. Tomo 4. (2001). Vigésima Segunda Edición. Colombia. Printer Colombiana, S.A.
9. Revista Europea de Madrid, 09 de Agosto de 1874. El Congreso de Bruselas. Recuperado de: <http://www.filosofia.org/rev/reu/1874/pdf/n024p184.pdf>
10. Sierra, Javier. Los Diez Conflictos Mundiales a los que hay que prestar atención en 2019. Recuperado en: <https://www.infobae.com/america/mundo/2019/01/06/los-diez-conflictos-mundiales-a-los-que-prestar-atencion-en-2019/>
11. Unesco. Centro del Patrimonio Mundial. Lista de Sitios declarados como patrimonio de la humanidad, Panamá. Recuperado en: <https://whc.unesco.org/es/list/>

Recibido: 4 de mayo de 2019

Aprobado: 11 de mayo de 2019

EL CONTROL DE CONVENCIONALIDAD Y SU APLICACIÓN EN PANAMA

Por:

Henry Eyner Isaza*

*Doctor en Ciencias Políticas y Derecho Constitucional
Miembro de la Asociación Mundial de Justicia Constitucional
Docente Universitario*

Sumario: Introducción. 1. Control Concentrado. 2. Control Difuso. 3. Cosa Juzgada 4. Las Fuentes del Derecho 5. Instituciones. Reflexiones Finales

Resumen: *El control de convencionalidad es un mecanismo que ejerce la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el evento en que el derecho interno es incompatible con la Convención Americana sobre Derechos Humanos u otros tratados que hacen parte del Sistema interamericano, realizando un examen de confrontación normativa, en un caso concreto, dictando una sentencia judicial y ordenando la modificación, derogación, anulación o reforma de las normas o prácticas internas, según corresponda, protegiendo los derechos de la persona humana, con el objetivo de garantizar la supremacía de la Convención americana de los Derechos Humanos.*

Palabras Claves: Control de Convencionalidad, justicia constitucional, control difuso, derechos humanos.

Summary: *Control of conventionality is a mechanism that the Inter-American Court of human rights, in the event that domestic law is incompatible with the American Convention on human rights and other treaties that make part of the Inter-American system, conducting a review of policy confrontation, in a specific case, dictating a court ruling and ordering modification, repeal, override or reform of internal practices, or standards as appropriate, protecting the rights of the person human, with the objective of ensuring the supremacy of the American Convention of human rights.*

Key Words: Control of conventionality, Justice constitutional, fuzzy control, human rights.

INTRODUCCIÓN

Los estándares, principios o Lineamientos constitucionales elaborados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos a través de sus jurisprudencias y opiniones consultivas Forzosamente son Obligatorios para los Estados que hacen parte del Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos. Estos estándares, principios o lineamientos que forman parte del Control de Convencionalidad constituyen una base Jurídica constitucional que debería ser tomada en cuenta por los Estados al momento de adecuar y perfeccionar sus sistemas constitucionales y el Derecho Interno.

A partir de mediados del siglo XX se pasó a hablar de la “**Internacionalización**” del derecho constitucional y más recientemente, en las dos últimas décadas, de la “**Constitucionalización**” del Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Los Derechos Humanos vino a reconocer que, en el plano internacional propiamente dicho, los tratados de derechos humanos tienen una dimensión “**Constitucional**”, no en sentido de su posición en la jerarquía de normas en el derecho interno de cada Estado, sino más bien en el sentido mucho más avanzado de que construyen, en el propio plano internacional, **un orden jurídico constitucional de respeto a los Derechos Humanos.**

* Doctor en Ciencias Políticas y Derecho Constitucional, Magister en Derecho Procesal de la Universidad Autónoma de Chiriquí, Panamá, Magister en Administración de Instituciones de Justicia de la Universidad Santa María la Antigua, Panamá, Postgrado en Derechos Humanos de la Universidad Autónoma de Chiriquí, Panamá, Postgrado en Docencia Superior de la Universidad del Istmo, Panamá, Especialización en Justicia Constitucional y Tutela Jurisdiccional de los Derechos, Universidad de Pisa,

Italia, Diplomado en Derecho Administrativo y Probatorio de la Universidad Metropolitana de Educación, Ciencia y Tecnología, Miembro del Instituto Colombo Panameño de Derecho Procesal, Miembro de los Institutos Panamericanos e Iberoamericano de Derecho Procesal, Miembro de la Asociación Mundial de Justicia Constitucional, Miembro de la Asociación Euroamericana de Derechos Fundamentales, Miembro de la Comisión Codificadora del Código Procesal Constitucional para Panamá, Profesor Universitario y Autor de Libros Jurídicos.

A partir de mediados del siglo XX se pasó a hablar de la “**Internacionalización**” del derecho constitucional y más recientemente, en las dos últimas décadas, de la “**Constitucionalización**” del Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Los Derechos Humanos vino a reconocer que, en el plano internacional propiamente dicho, los tratados de derechos humanos tienen una dimensión “**Constitucional**”, no en sentido de su posición en la jerarquía de normas en el derecho interno de cada Estado, sino más bien en el sentido mucho más avanzado de que construyen, en el propio plano internacional, **un orden jurídico constitucional de respeto a los Derechos Humanos**.

La “**Constitucionalización**” de los tratados de derechos humanos, acompaña, así, con igual paso **el control de su convencionalidad**. Y este último puede ser ejercido por los **jueces tanto nacionales como internacionales**, dada la interacción entre los órdenes jurídicos internacional y nacional en el presente dominio de protección de Derechos Humanos. El **Artículo 2** de la Convención Americana de los Derechos Humanos, en virtud del cual los **Estados Partes están obligados a armonizar su ordenamiento jurídico interno con la normativa de protección de la Convención Americana de los Derechos Humanos**, abre efectivamente la posibilidad de un “**control de convencionalidad**”

Así las cosas, la doctrina ha clasificado el control de convencionalidad en dos; **El control en sede Internacional** implica que la Corte Interamericana de Derechos Humanos **tiene competencia cuando existe incompatibilidad normativa entre el ordenamiento jurídico interno de un país con la Convención Americana sobre Derechos Humanos**. Por otra parte, **el control de convencionalidad aparece en sede Nacional** cuando un juez **no emplea el derecho interno y aplica la Convención u otro tratado que forme parte del sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos, realizando un examen de confrontación normativo (derecho interno con el tratado) en un caso concreto y adoptando una decisión judicial de proteger los Derechos de la persona humana**.

La terminología “**Control de Convencionalidad**” que significa una comparación entre la Convención Americana de los Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa Rica y otras convenciones a las que los países se han plegado y las disposiciones del derecho interno de los Estados adheridos, fue mencionada por primera vez, en el caso **Myrna Mack Chang vs Guatemala**, en el año (2003), a través del voto

razonado del Juez Sergio García Ramírez. Esto no quiere decir que sólo a partir del citado caso la Corte Interamericana de Derechos Humanos haya ejercido tal potestad, sino que desde siempre el cuerpo hace una comparación entre ambos esquemas, destacando por supuesto la prioridad de la regla supranacional; **lo que en verdad ha sucedido es que a partir de ese momento se comienza a utilizar el término**.

El control de la convencionalidad tiene dos manifestaciones: una de carácter “**concentrada**” o en sede internacional que es ejercida por la Corte Interamericana de los Derechos; y otra de carácter “**difusa**” o en sede nacional ejercida por los jueces nacionales, en sede interna de Cada uno de los Estados que hacen parte del Sistema interamericano de Protección de los Derechos Humanos.

1. CONTROL CONCENTRADO

La primera obedece a las facultades inherentes de la **Corte Interamericana de los Derechos Humanos**, al resolver los casos contenciosos sometidos a su consideración, en cuanto guardián e intérprete final de la Convención Americana de Derechos Humanos. Es en realidad un control “**concentrado**” de convencionalidad, al encomendarse a dicho órgano jurisdiccional la facultad exclusiva de “**garantizar al lesionado en el goce de su derecho o libertad conculcados**” y “**reparar las consecuencias de la medida o situación que ha configurado la vulneración a la parte lesionada**”, todo lo cual, cuando “**decida hubo violación de un derecho o libertad protegidos por la Convención Americana de los Derechos Humanos (art. 63)**, teniendo dicho fallo carácter “**definitivo e inapelable**” (art. 67) Convención Americana de los Derechos Humanos; por lo que los estados “**se comprometen a cumplir con la decisión de la Corte en todo caso de que sean partes (art. 68.1)** de la Convención Americana de los Derechos Humanos.

El control de convencionalidad constituye la razón de ser de la **Corte Interamericana de los Derechos Humanos**: realizar un control de compatibilidad entre el acto de violación (en sentido lato) y la Convención Americana de los Derechos Humanos (y sus protocolos adicionales). En caso de violación (sea por acción u omisión), la responsabilidad internacional recae sobre el Estado y no sobre alguno de sus órganos o poderes.

La consecuencia que se deriva del **control de convencionalidad** que realiza la Corte Interamericana

de los Derechos Humanos es que dispone que en el caso en concreto se violó la convención, tal pronunciamiento es vinculante Artículos 62.3 y 68.1 del Pacto de San José de Costa Rica o Convención Americana de los Derechos Humanos y el Estado tiene la obligación de adaptar y en su caso modificar el Derecho Interno, **incluyendo la propia constitución** como ha ocurrido en algunos casos ventilados en el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos.

Una de las manifestaciones de este proceso de **“Constitucionalización del Derecho Internacional de los Derechos Humanos”** es, precisamente, la concepción difusa de convencionalidad que estamos analizando, ya que parte de la arraigada connotación del **“control difuso de constitucionalidad”** en contraposición con el **“control concentrado”** que se realiza en los Estados constitucionales por las altas **“jurisdicciones constitucionales”**, teniendo la última interpretación constitucional los Tribunales, Cortes o Salas Constitucionales o en algunos casos, las Cortes Supremas y otras altas jurisdicciones. En este sentido, el **“control concentrado de convencionalidad”** lo venía realizando la Corte Interamericana de los Derechos Humanos desde sus primeras sentencias, sometiendo a un examen de convencionalidad los actos y normas de los Estados en un caso particular.

Este **“control concentrado”** lo realizaba, fundamentalmente, la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. **Ahora se ha transformado** en un **“control difuso de convencionalidad”** al extender dicho **“control”** a todos los jueces nacionales como un deber de actuación en el ámbito interno, si bien conserva la Corte Interamericana de los Derechos Humanos su calidad de **“intérprete última de la Convención Americana de los Derechos Humanos”** cuando no se logre la eficaz tutela de los derechos humanos en el ámbito interno.

2. Control Difuso

Los órganos del Poder Judicial de cada Estado Parte de la Convención Americana de los Derechos Humanos, deben conocer a fondo y aplicar debidamente no sólo el Derecho Constitucional sino también el Derecho Internacional de los Derechos Humanos; deben ejercer **ex officio** el control tanto de constitucionalidad como de convencionalidad, tomados en conjunto, por cuanto los ordenamientos jurídicos internacional y nacional se encuentra en

constante interacción en el presente dominio de protección de la persona humana.

El Carácter **“difuso”** todos los jueces nacionales **“deben”** ejercerlo. Se trata, en realidad, de un **“control difuso de convencionalidad”**, debido a que debe ejercerse por todos los jueces nacionales. Existe, por consiguiente, una asimilación de conceptos del **Derecho Constitucional, lo cual está presente desde el origen y desarrollo del Derecho Internacional de los Derechos Humanos**, especialmente al crearse las **“Garantías”** y **“Órganos”** internacionales de protección de los derechos humanos.

Se advierte claramente una **“internacionalización del Derecho Constitucional”**, particularmente al trasladar las **“garantías constitucionales”** como instrumentos procesales para la tutela de los derechos fundamentales y salvaguarda de la **“supremacía constitucional”**, a las **“garantías convencionales”** como mecanismos jurisdiccionales y cuasi jurisdiccionales para la tutela de los derechos humanos previstos en los pactos internacionales cuando aquéllos no han sido suficientes, por lo que de alguna manera se configura también una **“supremacía convencional”**.

1. El Control de Convencionalidad y el Replanteamiento de Principios, Fuentes del Derecho e Instituciones

Esta nueva visión del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, erosiona principios, instituciones y fuentes del Derecho, abriendo paso a nuevas concepciones jurídicas en estas ramas del Derecho Interno y de la supremacía de la normatividad jurídica (interna e internacional), es decir una interrelación entre el Derecho Constitucional y el Derecho Internacional. Este orden de ideas, para el Jurista Jorge Mora Méndez **“El control de convencionalidad como mecanismo de protección de los derechos humanos tiene una particularidad; su aparición en el mundo normativo implica el replanteamiento de diversos principios jurídicos y fuentes del Derecho, que hasta hace pocos años se consideraban irremplazables e inmodificables, tal como lo son el de la supremacía constitucional, soberanía y cosa juzgada”**.⁷⁵

Los principios como la **supremacía constitucional, soberanía, cosa juzgada** y las **fuentes formales**

⁷⁵ Mora Méndez, Jorge. Memoria del IX Congreso Panameño de Derecho Procesal, 2012, pág. 101.

del derecho se replantean, tras la aparición y consolidación del control de convencionalidad, lo cual conlleva a ciertas consecuencias para el Derecho procesal Constitucional.

3. SUPREMACÍA CONSTITUCIONAL

La supremacía constitucional según el autor Pablo Luis Manili, **“Ha sido extraída por la Doctrina del Derecho Constitucional de las normas Constitucionales que establecen su superioridad jerárquica respecto a las Leyes”**⁷² Es un Estado Constitucional de Derecho, La Supremacía Constitucional es un principio teórico del Derecho constitucional que postula, originalmente, ubicar a la Constitución de un país jerárquicamente por encima de todas las demás normas jurídicas, internas y externas, que puedan llegar a regir sobre ese país.

El concepto de supremacía constitucional en la actualidad hace referencia a que, **“la instalación de la Norma fundamental en el vértice superior del sistema no es absolutamente cierta, si consideramos la influencia que traen los tratados y convenciones internacionales, que cuando se refieren a Derechos Humanos, colocan un modelo de auténtica “súper legalidad Constitucional” que denominamos supremacía Convencional”**⁷³. Pese a lo anterior, como consecuencia de la progresiva importancia que ha comenzado a tener el Derecho internacional de los Derechos Humanos, **ya no puede hablarse de la Constitución como norma de normas o norma superior, pues existen convenciones internacionales a las cuales se les ha otorgado un valor supremo al de la constitución. Lo anterior depende de la forma como se comprenda el concepto de bloque de constitucionalidad.**

Así las cosas, parece que hay un cambio de la supremacía constitucional a la supremacía convencional, pues mediante mecanismos de protección como el control de convencionalidad, en donde los jueces pueden aplicar primero un mandato convencional que constitucional, y en donde es posible que **la Corte Interamericana ordene reformar un texto constitucional**, se hace palpable cómo en la cúspide de la pirámide kelseniana, ya no está la **Constitución sino la Convención Americana sobre Derechos Humanos**. No obstante, esto no significa que la supremacía constitucional deje de existir, toda vez que para los ordenamientos jurídicos internos ella seguirá existiendo, pero sólo bajo el entendido

de que haya concordancia entre la **constitución y los tratados internacionales sobre derechos humanos** que haya ratificado el Estado, es especial, la convención americana sobre Derechos Humanos, tratándose entonces de un replanteamiento de este principio constitucional.

En Concordancia con lo anterior, ya el profesor colombiano Ernesto Rey Cantor sostiene que **“El principio de supremacía constitucional comienza a erosionarse, a partir del momento en que el Estado parte de un Tratado o una Convención internacional que reconoce Derechos Humanos – por ejemplo la Convención Americana de Derechos Humanos – adquiere obligaciones objetivas Erga Omnes de respetar y garantizar su libre y pleno ejercicio, y de adoptar las medidas legislativas que fueren necesarias para hacer efectivos tales derechos, como lo son el artículo 1, numeral 1 y el artículo 2 de la Convención Americana de los Derechos Humanos, establecen la obligación de respetar y garantizar los derechos y libertades y el deber de adoptar disposiciones de derecho interno para adecuarla al Control de Convencionalidad, esto es, de legislar de conformidad con el derecho internacional de los derechos humanos”**⁷⁴. Por lo tanto, al momento en que un Estado se hace parte dentro de un Tratado Internacional, se replantea el principio de supremacía constitucional, que seguirá existiendo siempre y cuando la Constitución de los Estados no vaya en contravía a la Convención Americana, pues de suceder dicho choque, la supremacía convencional prevalecerá sobre la supremacía constitucional.

4. SOBERANÍA

La aparición del control de convencionalidad genera una segunda consecuencia, la cual se ubica en el replanteamiento del concepto de soberanía. La soberanía, según el profesor Cesar A. Quintero, **“Es la que se reconoce a lo interno, como la supremacía sobre los gobernados y a lo externo, como la independencia jurídica de todo dominio político de otro Estado”**⁷⁶

Uno de los actos en que se refleja la soberanía del Estado es la expedición de las Leyes que han de regular las conductas de la población que se encuentra asentada en su territorio. Sin embargo, la autora Roxana de Jesús Avalos Vásquez, plantea

⁷² Manili, Pablo Luis. El Bloque de Constitucionalidad, Buenos Aires, Argentina, Editorial la Ley, 2001, pág. 258

que **“dicho acto soberano puede generar un hecho ilícito internacional que comprometa la responsabilidad internacional del Estado, es decir, que una Ley podrá considerarse un hecho ilícito en el ámbito internacional: más allá de violar una Constitución Política, la Ley viola un tratado, lo que supone que “más arriba” del techo nacional de la supremacía constitucional ha nacido una supremacía convencional y, por consiguiente, se ha estructurado jerárquicamente un sólido techo internacional, conocido como Derecho Internacional de los Derechos Humanos”**⁷⁷

Para el autor Ronald Dworkin el concepto de soberanía debe replantearse frente al Derecho Internacional, cuando obliga a los Estados a: **“Tomar en serio el derecho internacional, aceptar que sus principios son vinculantes y que su diseño normativo ofrece una perspectiva alternativa frente a lo que de hecho ocurre”**⁷⁸

Así las cosas, en este nuevo replanteamiento de la soberanía es claro que ella sigue existiendo pero con unas limitaciones claras y establecidas, tal como lo son los **Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos**, los cuales son producto de la decisión soberana de los Estados de adherirse a su contenido y consecuencias, lo que hace pensar que es la misma soberanía la artífice de la crisis de su concepto tradicional, en el entendido de que gracias a ella se ha replanteado el concepto clásico prevaleciente desde los clásicos. En otras palabras, los Estados están sometidos (su constitución, leyes, actos administrativos, sentencias Judiciales y otros) a un conjunto de normas internacionales que reconocen los Derechos Humanos que se incorporan el Derecho interno prevaleciendo jerárquicamente y dirigidos a la protección de la persona Humana, es decir aplicando el principio Pro Homine.

Este fenómeno transformador del concepto de soberanía es descrito por el profesor Abel Augusto Zamorano de la siguiente manera, **“De allí que, cuando existen conflictos, en su protección con ciertas normas y jurisprudencias estatales en los cuales los Estados como Panamá, anteponen su derecho interno para incumplir las órdenes impartidas por los tribunales internacionales de derechos humanos se acogen al concepto tradicional de soberanía potestad. Pero ese concepto ha sido superado por el de soberanía obligación, mediante el cual los Estado están**

obligados a acatar y cumplir las órdenes emanadas de un tribunal internacional, precisamente porque de manera soberana, aceptaron su competencia y porque los obliga a velar por los derechos de sus administradores y no vulnerarlos, acogiendo al concepto de soberanía potestad”⁷⁹

En Conclusión, el **Derecho internacional de los Derechos Humanos**, ha penetrado progresivamente la **soberanía**, es decir, en las relaciones entre el Estado y las personas que se encuentren bajo su jurisdicción, incluido sus nacionales, con lo que el concepto de soberanía queda transformado, por la ascendencia jerárquica de otros principios y valores, entre los cuales se hallan, **la protección de los Derechos Humanos, la dignidad del ser Humano y el principio pro persona.**

3. Cosa Juzgada

La tercera consecuencia de la aparición del control de convencionalidad radica en el replanteamiento del tradicional concepto de cosa juzgada, el cual ha contado con un amplio desarrollo doctrinal y jurisprudencial. Los Estados partes de la Convención Interamericana de los Derechos Humanos tienen la obligación de hacer efectiva la **protección de los derechos humanos**; pero esa protección no termina con la simple culminación de un proceso judicial conforme al derecho interno de los Estados partes, ni se extingue con la cosa **juzgada nacional**; porque el compromiso de **“respeto”** a los derechos humanos asumida por los Estados implica, no solo la terminación de un proceso judicial interno, sino la verificación, por parte de la **jurisdicción interamericana de los derechos humanos, que la actuación de los poderes públicos del Estado parte no hayan traspasado los límites de protección de los derechos humanos reconocidos por la Convención.**

Para el jurista y profesor Joan Picó i Junoy, **“El principio de inmodificabilidad de la sentencia integra el contenido del derecho a la tutela judicial efectiva. Este principio, en conexión con el de seguridad Jurídica, garantiza a los que son o han sido partes en un proceso que las resoluciones judiciales dictadas en el mismo que hayan adquirido firmeza, no serán alteradas o modificadas al margen de cauces legales previstos**

En consecuencia, la inmodificabilidad de la

77 Rey Cantor, Ernesto. Control de Convencionalidad de las Leyes y Derechos Humanos, Editorial Porrúa, México, pág. XLVII.

78 Rey Cantor, Ernesto. Control de Convencionalidad de las Leyes y Derechos Humanos, Editorial Porrúa, México, pág. XLVII.

79 Quintero, Cesar A. Ciencias Política, 4ta Edición, Librería Cultural Panameña, 1971.

sentencia no es un fin en sí mismo sino un instrumento para asegurar la efectividad de la tutela judicial: la protección judicial carecería de eficacia si se permitiera reabrir un proceso ya resuelto por sentencia firme. Por ello, la eficacia de la cosa juzgada de la sentencia obliga a los propios órganos judiciales a que respeten y queden vinculados por sus propias declaraciones jurisdiccionales firmes. La cosa juzgada despliega un efecto positivo, en virtud del cual lo declarado por sentencia firme constituye la verdad jurídica; y un efecto negativo, que determina la imposibilidad de que se produzca un nuevo pronunciamiento sobre el tema”⁹

Es importante que comprendamos que no puede existir seguridad jurídica cuando ocurren de maneras reiteradas **violaciones de Derechos Humanos** dentro de los procesos judiciales que se tramitan en el Derecho Interno de cada Estado y con la emisión de sentencias que no le cabe recurso alguno, es decir ejecutoriadas, pues los sistemas jurídicos se debilitan ante la emisión de una sentencia en la que se han violado o vulnerados los **Derechos Humanos** y en la que la parte afectada no puede interponer ninguna otra acción debido a la cosa juzgada. En otras palabras, **la seguridad jurídica**, justificación de existencia de la cosa juzgada, no puede existir cuando ella es producto de una violación de Derechos Humanos, pues nada genera mayor inseguridad que la legitimización de violaciones de Derechos Humanos a través de sentencias ejecutoriadas emanadas por los Tribunales de Justicia de los Estados que hacen parte del Sistema Interamericano.

Por lo tanto, el concepto tradicional de **cosa juzgada queda totalmente replanteado a partir de la incursión de los Derechos Humanos en los ordenamientos Internos de cada Estado**, bajo el entendido de que la Corte Interamericana puede ordenar la reforma de una norma jurídica que hace parte del Derecho Interno de un Estado, sin importar si sobre ella pesa un fallo dictado por un tribunal competente, pues lo que se trata es que los **Estados Cumplan con sus compromisos Internacionales de proteger los Derechos Humanos** y no de justificar la seguridad jurídica.

Finalmente con la aparición del control de convencionalidad, pues lo que antes era impensable, es decir, lograr **revocar una sentencia de un órgano judicial de cierre de un determinado país que forma parte del Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos**, es ahora factible, bajo el

argumento de que es imposible que exista seguridad jurídica cuando persisten violaciones de Derechos Humanos ya sea dentro o fuera de los procesos judiciales, ocasionando así el **replanteamiento de la cosa juzgada**, la cual solo podrá existir cuando se protejan los **Derechos Humanos de las personas que accionan ante la administración de la justicia** para resolver o solucionar sus conflictos.

4. Las Fuentes del Derecho

Las fuentes del Derecho, definida como toda iniciativa, fuerza, impulso, forma o causas creadoras de derecho, se replantean cuando la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, a través de su jurisprudencia y haciendo uso del control de convencionalidad, ha ordenado la reforma de normas jurídicas dentro de los Estados que han aceptado su competencia y han ratificado la Convención Americana de los Derechos Humanos.

Lo anterior conlleva a un nuevo orden configurativo de **fuentes de Derecho**, toda vez que el Derecho actualmente puede ser creado no sólo por el Órgano Legislativo de un Estado, sino también por la **jurisprudencia tanto en sede nacional como en sede internacional**; tal como sucede con la Corte suprema de Justicia de Panamá e incluso la Corte Interamericana de Derechos Humanos, **quienes tienen la potestad de ordenar al poder legislativo de un determinado Estado la creación de leyes a través del control de constitucionalidad y de convencionalidad**.

La creación normativa por parte del poder judicial, por un lado pone en crisis la división ancestral tripartita de los poderes, toda vez que ya no se trata de un poder legislativo independiente del judicial y ejecutivo, sino de un poder legislativo que debe cumplir las órdenes del Órgano judicial tanto a nivel nacional como internacional; y por otro lado, pone en crisis la tradicional concepción de que la ley (creada por el legislativo) es la única fuente del derecho, derrumbándose el aforismo tradicional “**dura lex sed lex**”, pues una ley podrá ser dura pero nunca contraria ni a la Constitución Política, ni a los Tratados internacionales sobre Derechos Humanos.

Por lo tanto, debemos entender dentro de este nuevo orden configurativo, fuente de derecho, se refiere a aquellos medios por los que se crea o manifiesta el Derecho, la jurisprudencia de tribunales nacionales

e internacionales como fuente pasa a ser uno de los instrumentos donde se resuelve los conflictos, por tal razón, paso de ser una fuente auxiliar en la administración de justicia, para convertirse en una fuente vinculante para los Administradores de Justicia en particular y los Profesionales del Derecho en general.

Esto hace pensar que las fuentes concebidas tal cual las heredamos de los sistemas Romano Germánicos ya han sido replanteadas, constituyéndose un verdadero reto para el Derecho, el cual radica en el manejo de la jurisprudencia Nacional e Internacional, como fuente formal del Derecho, con el fin de evitar una inseguridad jurídica que impida la protección de los Derechos Humanos en cada uno de los casos en concretos, es por ello que todos aquellos que estamos vinculados a la administración de justicia, Jueces, abogados y Ministerio público, deben conocer y aplicar la **Jurisprudencia de los tribunales de Justicia de Panamá y la Jurisprudencia de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos**.

5. INSTITUCIONES

El Derecho cumple un papel preponderante y crítico dentro de la **Democracia**, incluso llega a tener incidencia en las políticas del Estado, por ello, el Control de Convencionalidad y su reconocimiento en el Derecho Interno de cada Estado, converge en un verdadero compromiso con el **Sistema Democrático**. Puntualmente, cuando estos se desarrollan como mandatos concretos emanados de la Jurisdicción Internacional que forma parte del **Sistema Interamericano de protección de los Derechos Humanos**.

El Profesor y Jurista Pablo Dario Villalba Bernié, plantea que **“El Derecho Cumple un rol protagónico en la consolidación del Estado Social de Derecho, o lo que es lo mismo, en la cimentación de la Democracia. Cuando referimos al ámbito interamericano, lo entendemos en una relación especial con la defensa de los aspectos formales del Sistema democrático, sustentado sobre la base de garantías fundamentales y de los Derechos Humanos, en una teoría de la argumentación y en la Vigencia de principios intangibles que marcan el sendero que deben seguir la ciencia jurídica”**¹⁰.

La Democracia está relacionada con el ejercicio del poder según el Estado de Derecho, la separación de

los poderes y la independencia del poder Judicial. Sin Embargo, la **Corte Interamericana de los Derechos Humanos**, se ha referido al concepto de **Democracia** en términos interpretativos. El tribunal ha señalado que, **las justas exigencias de la Democracia deben orientar la interpretación de la Convención americana de los Derechos Humanos y en particular, de aquellas disposiciones que están críticamente relacionadas con la preservación y el funcionamiento de las instituciones democráticas**. El preámbulo de la Convención Americana de los Derechos Humanos reafirma el propósito de los Estados Americanos de Consolidar en el Continente, dentro del cuadro de las Instituciones democráticas, un régimen de libertad personal y de justicia social en el respeto de los Derechos y Deberes esenciales del hombre.

⁶ Avalos Vásquez, Roxana de Jesús. **Responsabilidad del Estado por hecho internacionalmente ilícito**. Breviarios Jurídicos. N° 46. México, editorial Porrúa. 2007, pág. 10.

⁷ Dworkin, Ronald. **Los derechos en serio**, Editorial Ariel. Barcelona, España, 1984.

⁸ Zamorano, Abel Augusto, **El control de convencionalidad, una tarea pendiente en el derecho panameño**. En *Reflexiones en torno al derecho procesal constitucional*, III Congreso Colombiano de Derechos Procesal Constitucional (p.p. 39-71), Centro Colombiano de Derecho Procesal Constitucional, Bogotá, Colombia.

⁹ Pico I Junoy, Joan. **“El derecho a la prueba en el Proceso Civil”**, JM Bosch editor, Barcelona, 1999.

¹⁰ Villalba Bernié, Pablo Dario. **“Sistema Interamericano de Derechos Humanos”**, La Ley, Paraguay, 2014, pág. 344.

La Democracia constituye uno de los pilares básicos, no sólo de la Convención Americana de los Derechos Humanos, sino del propio Estado de Derecho en una Sociedad Democrática. La Convención Americana de los Derechos Humanos, enmarca a la Democracia como una de sus aspiraciones, es por ello que las instituciones democráticas deben contener instrumentos procedimentales que consoliden la protección de los Derechos fundamentales y de los Derechos Humanos dentro de un Estado Constitucional y Convencional de Derecho.

II. HACIA UN DERECHO CONSTITUCIONAL COMMUNE EN LAS AMERICAS

La interacción entre el **Derecho internacional** y el Derecho **constitucional** resulta ineludible y sus conductos se estrechan. Por una parte, la “**internacionalización**” de diversas categorías existentes en el ámbito nacional de los Estados constitucionales se evidencia, especialmente con los **tratados internacionales en materia de derechos humanos** y con la creación de los sistemas universal y regionales de protección de los mismos, con la finalidad de que dichos instrumentos internacionales se apliquen y sean realmente efectivos por los Estados. Se transita de las tradicionales “**garantías constitucionales**” a las “**garantías convencionales**”, teniendo su máximo grado de desarrollo con las sentencias que dictan los tribunales internacionales en Materia de Derechos Humanos.

La doctrina del “**control difuso de convencionalidad**” pareciera que fue adoptada por la Corte Interamericana de los Derechos Humanos en un proceso evolutivo de la referida “**internacionalización**”, al haber influido las prácticas de las altas jurisdicciones Nacionales. Por otra parte, el influjo que a partir de 2006 imprime el Tribunal Interamericano para “**irradiar**” su jurisprudencia y, por tanto, lograr la recepción nacional de los estándares internacionales en los Estados parte de la Convención Americana de Derechos Humanos, produce una intensidad y profundidad de la “**nacionalización**” o “**constitucionalización**” del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, como lo demuestra la recepción de dicha doctrina por las altas jurisdicciones nacionales.

REFLEXIONES FINALES

En los últimos años, se ha reiterado dicha doctrina por la **Corte Interamericana de los Derechos Humanos** en ocho casos contenciosos, lo que denota su consolidación. Sus elementos y rasgos distintivos seguramente seguirán siendo cuidadosamente analizados por los **jueces interamericanos y nacionales**. No pretende establecer qué órgano tiene la última palabra, sino **fomentar el diálogo jurisprudencial** creativo, responsable y comprometido con la efectividad de los derechos fundamentales. **Los jueces nacionales ahora se convierten en los primeros jueces interamericanos. Son ellos los que tienen la mayor responsabilidad**

para armonizar la legislación nacional con los parámetros interamericanos.

La Corte Interamericana de los Derechos Humanos, debe velar por ello y tener plena consciencia de los estándares, principios o lineamientos constitucionales que irá construyendo en su jurisprudencia, teniendo en consideración, además, el “**margen de apreciación nacional**” que deben contar los Estados nacionales para interpretar el **Corpus Juris Interamericano**. De los jueces interamericanos se espera mucho y “en la medida en que más se auto exija, podrá a su vez exigir más a las cortes nacionales”.

En definitiva, la trascendencia de la nueva doctrina sobre el “**control difuso de convencionalidad**” es de tal magnitud, que probablemente en ella descansa el **futuro del Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos y, a su vez, contribuirá al desarrollo constitucional y democrático de los Estados Miembros del Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos.**

La construcción de un auténtico “**diálogo jurisprudencial**” - entre los **jueces nacionales y los interamericanos** -, seguramente se convertirá en el **nuevo referente jurisdiccional para la efectividad de los derechos humanos en el siglo XXI**. Ahí descansa el porvenir: en un punto de convergencia en materia de derechos humanos para establecer un auténtico **Ius Constitutionale Commune en las Américas.**

Recibido: 4 de mayo de 2019

Aprobado: 11 de mayo de 2019

SEGUNDA PARTE: JURISPRUDENCIA

ANOTACIONES SOBRE LA ESTRUCTURA LÓGICA DE LAS SENTENCIAS.

Por:

Carlos H. Cuestas G.

Doctor en Jurisprudencia

Magistrado del Tribunal Superior

Docente, Escritor.

La lectura-interpretación constituye el campo de prueba del jurista. El estudioso del Derecho que no sepa interpretar los textos jurídicos, en particular, las sentencias judiciales, no es en realidad, un jurista, no importa cuán grandes sean sus esfuerzos para asimilar las palabras de las leyes, para memorizar las opiniones de los tratadistas y para fijar en su mente, los precedentes de la Corte Suprema Justicia y, por qué no, también de los otros tribunales de la República.

Para acometer esta tarea, sin embargo, se requiere un aparato metodológico que permita, esencialmente, conocer el significado y alcance de las sentencias judiciales, a través del análisis argumentativo, que comprende no sólo el estudio de la estructura lógica de las sentencias judiciales, sino también las formas de las argumentaciones interpretativas seguidas por el juez.

Antes de adentrarnos a analizar la estructura lógica de una sentencia judicial, debe conocerse el significado de ésta. Etimológicamente quiere decir, dictamen o parecer que uno tiene o sigue, para un caso jurídico es el parecer que el Juez tiene respecto de las pretensiones o excepciones sometidas a su decisión.

Deviene del latín “*sentiendo*”, que equivale a *sintiendo*, por indicar la sentencia lo que siente u opina quien la dicta⁸⁰.

Para Ugo Rocco, configura el acto por el cual el Estado, por medio del órgano jurisdiccional establecido, aplica la norma al caso concreto y declara que tutela jurídica concede el derecho objetivo a un interés determinado⁸¹.

La sentencia no es otra cosa que una resolución dictada por un órgano jurisdiccional que pone fin a

un procedimiento judicial. Jurídicamente hablando, quien la decide siempre será un Juez o un cuerpo colegiado y contiene la declaración de voluntad de aquellos para aplicar el Derecho a un determinado caso concreto.

De acuerdo al artículo 990 del Código Judicial debe estar debidamente razonada y fundamentada.

De acuerdo a esta norma:

Las sentencias se dictarán de conformidad con las reglas siguientes:

1. Se expresará sucintamente la pretensión formulada y los puntos materia de la controversia;
2. En párrafos separados se hará una relación de los hechos que han sido comprobados, que hubieron sido alegados oportunamente y que estén enlazados con las cuestiones que hayan de resolverse. Se hará referencia a las pruebas que obran en el expediente y que hayan servido de base al Juez para estimar probados tales hechos;
3. **Enseguida, se darán las razones y fundamentos legales que se estimen pertinentes y se citarán las disposiciones legales o doctrinas que se consideren aplicables al caso**

Iniciamos con definir el concepto de razonamiento y la distinción entre razonamientos deductivos e inductivos.

El razonamiento es un proceso mental por medio del cual, de unos datos conocidos se puede llegar a unos datos desconocidos.

Por ejemplo, el artículo 326 del Código Civil panameño, establece que *se reputan bienes muebles.... en general todos los que se pueden transportar de un punto a otro sin menoscabo de la cosa inmueble a estuvieren unidos.*

80 Canosa Torrado, Fernando. Providencias y ejecución de providencias judiciales. Ed. Doctrina y ley Ltda. Bogotá. 1999. p. 9.

81 Ibidem

Sin embargo, el Primer Tribunal Superior de Justicia, en ocasión de una solicitud de levantamiento de secuestro, a propósito de una serie de máquinas destinadas a la explotación del negocio de cine, estableció siguiente:

Los enseres, vasos, máquinas e instrumentos necesarios para la explotación de un negocio de industria, son en sí considerados y desligados del negocio o de la industria a que sirven, bienes muebles, pero adquieren el carácter del inmueble cuando se los relacionan con dicho negocio o industria, como si por una accesión funcional se incorporan a la industria misma o a los inmuebles que le sirven. “En el caso concreto, las máquinas y accesorios indispensables para el funcionamiento del teatro Cecilia, son inmueble legalmente hablando por disposición de la Ley, por lo tanto entran en la categoría de los bienes muebles sujetos a secuestro y sobre los cuales no cabe el levantamiento del mismo”.

(Sentencia de 21 de mayo de 1943 en la acción de levantamiento de secuestro interpuesto por Carmen E. de Arias, Cecilia E. de Arias y otros. Registro Judicial No. 5 de mayo de 1943, pág. 114.)

Con este razonamiento, el Primer Tribunal Superior vino a extraer de un dato conocido (*el hecho que a norma del artículo 326 del Código Civil panameño son bienes muebles...en general todos los que se pueden transportar de un punto a otro sin menoscabo de la cosa inmueble a estuvieren unidos*) un dato desconocido (*el hecho que las máquinas y accesorios indispensables para el funcionamiento de un teatro, son inmuebles legalmente por disposición de la Ley*).

En un razonamiento, los datos conocidos toman el nombre de *premisas*, y los datos desconocidos el nombre de *conclusión*. El mecanismo mediante el cual se llega de datos conocidos a datos desconocidos, toma el nombre de *inferencia*

Los datos desconocidos se pueden extraer de los datos conocidos, siguiendo dos procedimientos totalmente diferentes, denominados, respectivamente, *deducción* e *inducción*.

Hay por lo tanto un razonamiento deductivo y uno inductivo.

El siguiente es un ejemplo de razonamiento *deductivo*:

Todos los bienes muebles se pueden transportar de un punto a otro sin menoscabo de la cosa inmueble a que estuvieren unidos.

Esta cosa no se puede transportar de un punto a otro sin menoscabo de la cosa inmueble a que está unida.

Esta cosa no es un bien mueble.

Lo que caracteriza un razonamiento como deductivo, es ***primer lugar*** el hecho que la inferencia viene normalmente llevada de lo general a lo particular.

Del dato general (*todos los bienes muebles se pueden transportar de un punto a otro sin menoscabo de la cosa inmueble a que estuvieren unidos*) se llega a un dato particular (*Esta cosa no es un bien mueble.*) sin descartar que pueden haber también inferencias deductivas que conducen de premisas generales a conclusiones generales y las que presentan, tanto premisas, como conclusiones particulares.

La segunda característica de las deducciones la constituye el hecho que en estos razonamientos las conclusiones contienen informaciones que ya están contenidas en las premisas y no otro tipo de información.

De este modo, la conclusión, *esta cosa no es un bien mueble*, está ya implícitamente presente en las dos premisas: (*Todos los bienes muebles se pueden transportar de un punto a otro sin menoscabo de la cosa inmueble a que estuvieren unidos.*) ... y ..(*Esta cosa no se puede transportar de un punto a otro sin menoscabo de la cosa inmueble a que está unida*) .

Veamos ahora un ejemplo de razonamiento inductivo:

Las personas interdictas que he visto hasta ahora no tienen capacidad de entender, ni discernir .

Todas las personas interdictas son incapaces de entender, ni discernir .

Una primera diferencia entre este razonamiento y el anteriormente expuesto consiste en el hecho que aquí se extraen conclusiones generales (*Todas las personas interdictas son ..son ...*) partiendo desde premisas particulares (*Las personas interdictas que he visto hasta ahora ...*) .

La inducción, por tanto, se caracteriza por el hecho que se trae lo general, de lo particular y no lo particular de lo general, como sucede normalmente en la deducción.

En segundo lugar, las conclusiones, en la inducción, agregan información a las premisas. La premisa de

nuestro razonamiento nos permite solamente decir que *las personas interdictas que he visto hasta ahora* son naturalmente incapaces, Las conclusiones dicen mucho más : dicen que *todas las personas interdictas son naturalmente incapaces*.

El razonamiento deductivo es mas riguroso que el inductivo. En el primero, las conclusiones, precisamente porque expresan las informaciones implícitamente contenidas en las premisas, son necesarias. En el razonamiento inductivo, las conclusiones, diciendo algo respecto a las premisas, no son necesarias. Esto emerge con evidencia del ejemplo, apenas hecho en el razonamiento inductivo: el hecho que todos los interdictos *que he visto hasta ahora sean naturalmente incapaces*, no conlleva necesariamente que *todos* los interdictos lo sean. Existe la posibilidad, en efecto, que después que dicte una sentencia de interdicción, una persona pueda recuperar su capacidad natural.

Definido el concepto de razonamiento y de los distintos razonamientos deductivos e inductivos, es necesario hacer una aproximación a la lógica deductiva , para entender como los jueces *deberían* proceder para traer esas inferencias.

Este debate surgido alrededor de la aplicabilidad de la lógica deductiva a los discursos jurídicos, es extremadamente amplio, por lo que nos limitamos hacer una mención de la lógica de las proposiciones presentes en los silogismos, para entender como funciona y en qué modo puede entrar en juego en las decisiones judiciales .

Tradicionalmente, los juristas han explicado el razonamiento judicial reduciéndolo a la estructura de un silogismo. Sin embargo, los silogismos constituyen sólo una pequeña parte del conjunto de los argumentos deductivos. Por eso, en algunas teorías recientes, se considera que todo razonamiento jurídico constituye, en última instancia, una deducción.

De manera preliminar, podemos decir, que una sentencia judicial está correctamente motivada *si y solo si*, cada una de las decisiones judiciales que contiene (resoluciones individuales, juicios jurídicos, normas individuales judiciales) es racional o está racionalmente justificada.

A su vez, una decisión judicial es racional o está racionalmente justificada, *si y solo si*, resultan satisfechas tres condiciones consideradas, separadamente necesarias y conjuntamente suficientes.

En primer lugar, la decisión debe estar justificada desde un *punto de vista lógico deductivo o inferencial (condición de justificación interna)*

En segundo lugar, la decisión debe estar justificada desde el presupuesto de la adecuación jurídica a sus *premisas normativas* (condición de *justificación externa normativa*) En tercer lugar, finalmente, la decisión debe estar justificada desde el presupuesto de la adecuación jurídica a sus *premisas fácticas* (condición de *justificación externa probatoria*).

La primera condición, (condición de justificación lógico deductiva, inferencial o como suele decirse, *interna*) establece que una decisión judicial es racionalmente justificada *si y solo si, sigue lógicamente, es decir, deduce de las premisas* (entre las cuales, al menos una premisa normativa y una premisacalificatoria fáctica) expresadas en la sentencia, o en ella pacíficamente implícitas, pudiendo decirse que la formulación ha sido omitida por exigencias de economía redaccional. Se trata por tanto, de una condición de racionalidad formal , que refleja el *principio de no contradicción*. Esto último significa, que una cosa o un sujeto no pueden entenderse en dos dimensiones al mismo tiempo; es decir en atención a una misma situación o relación no pueden ser y no ser al mismo tiempo.

La segunda y la tercera condición, condiciones de justificación externa, en sus variantes normativa y probatoria , establecen , en cambio, que una decisión judicial es racionalmente justificada *si y solo si, cada una de las premisas* (normativas y no normativas): fácticas, interpretativas, calificatorias) de las cuales se deduce la decisión, en cuanto resolución individual, *es a su vez racional o racionalmente justificada*.

Las dos últimas condiciones tiene que ver, por tanto, solo indirectamente con la justificación de las decisiones judiciales, y en ese sentido son *condiciones externas* de su racionalidad. Se trata, además, de dos condiciones dirigidas a asegurar la racionalidad sustancial de las decisiones judiciales las cuales reflejan , en última instancia, el segundo de los principios, usualmente asociados a la idea occidental de razón (racionalidad, discurso racional): *el principio de razón suficiente (nihil sine ratione)*.

Dada la importancia que tiene la llamada *concepción deductivista* del razonamiento

judicial, debemos definir las nociones claves de *argumento deductivo* y de *validez*, para luego analizar algunas de las variantes más comunes de argumentos deductivos.

Un argumento deductivo -o válido- es aquel en el que, si sus premisas son verdaderas, su conclusión es *necesariamente* verdadera. No es posible concebir un argumento deductivo que, teniendo premisas verdaderas, tenga una conclusión falsa.

¿De qué depende la validez de un argumento? ¿Cómo saber si algunos de estos argumentos son deductivos o válidos?

Con la definición que hemos presentado ya poseemos una primera prueba informal para determinar si un argumento es deductivo.

La característica definitoria de los argumentos deductivos es que, si sus premisas son verdaderas no pueden tener, en ningún caso, una conclusión falsa.

La prueba informal consiste en reemplazar las premisas del argumento que queremos evaluar por otras que sean verdaderas –cuya verdad sea tan evidente que nadie se anime a discutirlos no importa que traten sobre un tema totalmente distinto de aquel al que se alude en el argumento que queremos clasificar.

Lo importante es que esas premisas verdaderas lleven, manteniendo el orden que tenían en el argumento original, a una conclusión que resulte tan evidentemente falsa como verdaderas se consideraban las premisas. Si logramos construir un argumento con la misma forma que tenía el argumento inicial, pero que tenga premisas verdaderas y conclusión falsa, entonces podremos afirmar que el argumento en cuestión no puede considerarse un argumento válido, y estamos en presencia de un razonamiento falaz, en este caso formal. .

En los argumentos deductivos, la lógica es la que garantiza el carácter necesario de la verdad de la conclusión en presencia de premisas verdaderas. Lo que determina la validez o corrección lógica no es el contenido de las premisas, sino la *forma o estructura del argumento* .

Veamos algunas aplicaciones de la lógica deductiva y de los silogismos en los discursos jurídicos.

El silogismo es un argumento que consiste en extraer de dos premisas, (respectivamente llamadas *premisa mayor* y *premisa menor*), una *conclusión*.

Esto es un silogismo:

Todas las personas que descienden del mismo paterfamilias son parientes.

Fulano y Mengano descienden del mismo paterfamilias.

Fulano y Mengano son parientes.

La lógica de las proposiciones se ocupa de individualizar, cuales de estos argumentos son válidos.

En primer lugar, lo hace, con relación a los silogismos condicionales, en que la premisa mayor está constituida por un enunciado condicional, de la forma *si ... entonces.*

El silogismo condicional presenta ante todo, presentar este esquema.

Si se ha causado el daño en legítima defensa, entonces no se es responsable.

Se causó el daño en legítima defensa.

No se es responsable.

Un argumento de este tipo era conocido por los latinos, como *modus ponendo ponens*, o mas brevemente, *modus ponens*, que viene a significar, *el modo en que afirmando, se afirma*. Se trata de un silogismo válido, porque dadas las dos premisas: *Si se ha causado el daño en legítima defensa, entonces no se es responsable; se causó el daño en legítima defensa*, no puede haber otra conclusión que *no se es responsable*.

Ejemplo:

...Si se toma en cuenta que según el pagaré que acepta el recurrente, firmaron sus representantes ante Notario, prevé que *la falta de pago de dos (2) de los abonos convenidos determinará el vencimiento del plazo de toda la deuda, es evidente* que ante tal morosidad la parte demandante tenía derecho a exigir el pago judicial de esta alta morosidad, y sin que el descuento directo a su salario que la señora R. G. autorizó, como codeudora, a partir de febrero de 2015 viniese a significar que dicha morosidad se eliminó por esos descuentos, ni que exista el doble pago que asevera el recurrente.

(Sentencia Civil, proceso ejecutivo, abril de 2018, Tribunal Superior de Justicia del Tercer Distrito Judicial)

Una segunda posible estructura del silogismo condicional es ésta:

Si se ha causado el daño en legítima defensa, entonces no se es responsable.

Se es responsable.

No se se causó el daño en legítima defensa.

El argumento era conocido por los latinos como **modus tollendo tollens** o **modus tollens**, que significa, *el modo en que negando, se niega*. También es silogismo válido: de las dos premisas *Si se ha causado el daño en legítima defensa, entonces no se es responsable; entonces no se es responsable; si es responsable*, no se puede traer otra conclusión, que *no se causó el daño en legítima defensa*.

Ejemplo:

..De lo anterior se deduce de manera fehaciente, como indica la señora jueza a quo, que **el demandante no probó** legalmente ser el propietario del vehículo con placa involucrado en el accidente de tránsito, y que las pruebas de informes admitidas en segunda instancias no son idóneas *per se* a sustituir el valor probatorio del certificado único de propiedad vehicular, que de acuerdo al dictado del Reglamento de Tránsito de la República de Panamá, es reconocido como el único documento probatorio sobre la propiedad de los vehículos a motor y unidades de arrastre que circulan por caminos, calles o vías particulares destinadas al uso público en todo el territorio nacional, por lo que resulta evidente que al no haber adjuntado dicha prueba, **no ha demostrado el demandante** la legitimación procesal activa para que le sean reconocidos los derechos indemnizatorios pretendidos, lo que lo procedente en este caso, es la confirmación plena de la sentencia impugnada.

(Sentencia Civil, proceso ordinario declarativo de daños y perjuicios, agosto 1 de 2018, Tribunal Superior de Justicia del Tercer Distrito Judicial)

La lógica es garante de esta operación. *La responsabilidad del argumentador es utilizar premisas verdaderas*. La lógica nada puede decir sobre la

verdad o la falsedad de las premisas de un argumento; ella se encarga de clasificar las estructuras o formas lógicas en válidas o inválidas; nos ofrece una especie de máquina de producir verdades –*si empleamos verdades como materia prima*

Un tercer esquema es éste:

Si se ha causado el daño en legitima defensa, entonces no se es responsable.

No se se causó el daño en legitima defensa

Se es responsable.

Este argumento, llamado *falacia de la negación del antecedente* es inválido. De las premisas; *Si se ha causado el daño en legitima defensa, entonces no se es responsable. o se se causó el daño en legitima defensa*, no se trae necesariamente la conclusión: *se es responsable*. En efecto, dadas esas premisas, es bien posible que una persona no sea en todo caso responsable, por ejemplo, por el concurso de otras causas excluyentes de responsabilidad o por el defecto de los elementos constitutivos del ilícito, como la culpa o negligencia, etc.

Un cuarto silogismo se estructura así:

Si se ha causado el daño en legitima defensa, entonces no se es responsable.

No se es responsable.

Se ha causado el daño en legitima defensa

Este argumento toma el nombre de *falacia de la afirmación consecuente* y es como en el caso anterior, un silogismo inválido. También es este caso, en efecto de las premisas: *Si se ha causado el daño en legitima defensa, entonces no se es responsable*, no se trae necesariamente la conclusión: *se ha causado el daño en legitima defensa*. El defecto de responsabilidad podría depender de una situación distinta a la legítima defensa. Podría depender del defecto de antijuricidad del daño o del consentimiento del derechohabiente etc.

Un último silogismo condicional, intuitivamente válido, es el llamado *silogismo hipotético puro*, que asume esta forma:

Si se ha causado culposamente un daño injusto, entonces se es responsable.

Si se es responsable, entonces se debe resarcir el daño.

Si se ha causado culposamente un daño injusto, entonces se debe resarcir el daño.

Además de los silogismos condicionales, la lógica de las proposiciones se ocupa de encontrar otros argumentos válidos, entre los cuales se puede mencionar el *silogismo disyuntivo*, que presenta esta estructura:

El contrato de compraventa es un negocio a título oneroso o el contrato de compraventa es un negocio unilateral.

El contrato de compraventa no es un negocio unilateral.

El contrato de compraventa es un negocio a título oneroso.

Es válido, porque de una premisa mayor que afirma la verdad de una o de la otra proposición y de una premisa menor que afirma la falsedad de una, sigue intuitivamente la conclusión que la otra sea verdadera.

El estudio de la lógica jurídica, y en general, de la argumentación judicial brilla por su ausencia en los planes de estudios de nuestras universidades, es tiempo ya que los mismos se actualicen porque es demasiado vieja ya la máxima de que el *Derecho se aprende estudiando, pero se ejerce pensando*, y algunos ni siquiera se han dado cuenta de esta verdad irrefutable.

Recibido: 4 de mayo de 2019

Aprobado: 11 de mayo de 2019

TERCERA PARTE: PRÁCTICA FORENSE

ANÁLISIS DE CASOS Y REDACCIÓN DE PETICIONES ANTE LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE LOS DERECHOS HUMANOS

CASO CLEMENTINA J.

Jéssica Elizabeth Hidalgo Martínez.

*Coordinadora de Repositorio Jä Dimike
jesslawyer@.com*

Enrique Arcenio Rodriguez

*Abogado. UNACHI
Enriquer1084@gmail.com*

*Estudiantes de Maestría en Derechos Humanos
Y Justicia Constitucional. UNACHI.*

Resumen: Los Derechos reproductivos han sido reconocidos recientemente como Derechos Humanos, y su regulación se encuentra subsumida en distintos convenios ratificados por la República de Panamá, pero que no son respaldados por la normativa nacional, existiendo un vacío legal que deja en indefensión a los recurrentes de dichos Derechos Humanos. El presente artículo y correspondiente demanda, trata la problemática del ejercicio de los Derechos Reproductivos ante un país que le da la espalda a su regulación, y busca hacer consciencia de una problemática actual y creciente.

Palabras Clave: Derechos Humanos, violación de derechos, garantías judiciales, Comisión Interamericana, demanda de derechos humanos, medidas cautelares, derechos reproductivos.

Abstract: Reproductive rights have recently been recognized as Human Rights, and their regulation is subsumed in various conventions ratified by the Republic of Panama, but which are not backed by national regulations, and there is a legal issue that leaves victims without defense.. The present article and corresponding demand, deals with the problem of the exercise of Reproductive Rights in a country that turns its back on its regulation, and seeks to raise awareness of a current and growing problem.

Keywords: Human rights, violation of rights, judicial guarantees, Inter-American Commission, demand for human rights, precautionary measures, reproductive rights.

Introducción:

El tener un plan de vida es un Derecho Humano, regulado en el principio de autodeterminación personal, que permite al individuo tomar las riendas de su propia vida y decidir lo que quiere hacer con ella; si desea prepararse profesionalmente, si desea tener familia, la religión y la sexualidad que desee profesar, entre otras opciones.

Cada vez son más las personas que desean desarrollarse profesionalmente, y postergan la maternidad o paternidad responsablemente, buscando estabilidad económica y dar una mejor calidad de vida a su descendencia, e incluso, que deciden no tener una

pareja y solamente dedicarse al cuidado de sus hijos, unilateralmente, lo cual debe ser igualmente respetado, ya que innumerables ejemplos en nuestra sociedad moderna, nos han demostrado que un niño(a) no necesita la presencia de ambos progenitores para tener una vida sana y feliz; sobre todo si dicho progenitor (a) ha tenido que zanjarse encomiables esfuerzos para el logro de esta maternidad (paternidad) tan deseada, y socialmente cada vez más aceptada, ya que no existe diferencia entre un padre o madre soltera, abandonado (a) por el padre o madre de la criatura, que no desea hacerse cargo de su obligación familiar, y una persona que decide asumir la paternidad/maternidad voluntariamente, cumpliendo de ésta manera una

de las metas más grandes de la humanidad misma. Procurar descendencia, situación que es protegida en el artículo 17 de la Convención Americana de Derechos Humanos (O.E.A, 1969)

Los Derechos Humanos son cambiantes, evolucionan al igual que la sociedad a la cual protegen, y unos de los problemas más crecientes y notorios de la sociedad actual es el tema de la infertilidad, y la discriminación económica y social en los temas de Derechos Sexuales y Reproductivos, ya que al no existir una regulación expresa y políticas públicas que protejan el ejercicio de los derechos reproductivos, se coarta la posibilidad de que parejas trabajadoras que no cuentan con un alto caudal económico, puedan optar por el uso de las TRA (Técnicas de Reproducción Asistidas), que son onerosas para los gobiernos, pero que no tienen menos importancia que otras patologías que ocupan el sistema de salud de las naciones, y es una situación que va cada día en aumento.

Aproximadamente entre el 15 y el 20% de las parejas en edad fértil padecen de algún problema de infertilidad, lo que equivale a que una de cada cinco parejas tiene

problemas para lograr un embarazo (Luna, 2008), situación ésta que va en aumento, sobre todo en las naciones de primer mundo que han tomado medidas apoyando la implementación de políticas públicas para tratar el problema de la infertilidad.

Los Derechos Reproductivos son Derechos Humanos. El término “derechos reproductivos” surge a finales del siglo pasado, en la Conferencia Mundial sobre la población y el desarrollo de El Cairo, para designar al conjunto de derechos humanos que tienen que ver con la salud reproductiva y más ampliamente con todos los Derechos Humanos que inciden sobre la reproducción humana así como aquellos que afectan el binomio población-desarrollo sostenible, ya que a pesar de no existe ningún instrumento legal internacional sobre éstos derechos humanos, sí están dispersos en todos y existe consenso sobre la aplicabilidad de los derechos fundamentales en ámbitos de la vida reproductiva, por lo que se puede afirmar que los derechos reproductivos sí están reconocidos internacionalmente y sí con jurídicamente vinculantes.

Contenido de los Derechos Reproductivos:

Hemos delimitado el universo de los derechos reproductivos a doce derechos humanos fundamentales, ya reconocidos en instrumentos internacionales, regionales y nacionales, de acuerdo al libro *Cuerpo y derecho*, del Centro para Derechos Reproductivos y Políticas Públicas (CRLP) y la Facultad de Derecho de la Universidad de Los Andes. (Facio, 2008).

1. El derecho a la vida
2. El derecho a la salud
3. El derecho a la libertad, seguridad e integridad personales
4. El derecho a decidir el número e intervalo de hijos
5. El Derecho a la intimidad
6. El derecho a la igualdad y a la no discriminación
7. El derecho al matrimonio y a fundar una familia:
8. El derecho al empleo y a la seguridad social
9. El derecho a la educación
10. El derecho a la información adecuada y oportuna
11. El derecho a modificar las costumbres discriminatorias contra la mujer.
12. El derecho a disfrutar del progreso científico

y a dar su consentimiento para ser objeto de experimentación.

Los Estados tienen tres niveles de obligación ante los Derechos sexuales y reproductivos: respetarlos, protegerlos y cumplirlos. Respetar el derecho generalmente significa que el Estado no debe violarlo directamente y debe reconocerlo como derecho humano. Esto es muy importante para los derechos reproductivos porque muchos Estados insisten en que no reconocen los derechos reproductivos como derechos humanos y con ello están violando su obligación de respetar. Proteger un derecho significa promulgar las leyes y crear los mecanismos para prevenir su violación. Cumplir o garantizar un derecho significa adoptar las medidas necesarias y crear instituciones y los procedimientos, así como la distribución de recursos, para permitir que las personas puedan gozar de un derecho. (Facio, 2008)

Como resultado de la Conferencia Internacional sobre población y desarrollo (CIPD) celebrada en El Cairo en 1994, los estados participantes reconocen que la salud sexual y reproductiva es fundamental para las personas, las parejas y las familias y el desarrollo social y económico de las comunidades y naciones,

señalando que la salud reproductiva y sexual debe ser entendida en el marco de los derechos humanos, por lo que transcribimos el párrafo 7.2, que define la salud reproductiva (ONU, 1994)

7.2 La salud reproductiva es un estado general de bienestar físico, mental y social, y no de mera ausencia de enfermedades o dolencias, en todos los aspectos relacionados con el sistema reproductivo y sus funciones y procesos.

En consecuencia, la salud reproductiva entraña la capacidad de disfrutar de una vida sexual satisfactoria y sin riesgos y de procrear, y la libertad para decidir hacerlo o no hacerlo, cuándo y con qué frecuencia. Esta última condición lleva implícito el derecho del hombre y la mujer a obtener información y de planificación de la familia de su elección, así como a otros métodos para la regulación de la fecundidad que no estén legalmente prohibidos, y acceso a métodos seguros, eficaces, asequibles y aceptables, el derecho a recibir servicios adecuados de atención de la salud que permitan los embarazos y los partos sin riesgos y den a las parejas las máximas posibilidades de tener hijos sanos. En consonancia con esta definición de salud reproductiva, la atención de la salud reproductiva se define como el conjunto de métodos, técnicas y servicios que contribuyen a la salud y al bienestar reproductivos al evitar y resolver los problemas relacionados con la salud reproductiva. Incluye también la salud sexual, cuyo objetivo es el desarrollo de la vida y de las relaciones personales y no meramente el asesoramiento y la atención en materia de reproducción y de enfermedades de transmisión sexual.

Cuando los y las funcionarias de un Estado ni siquiera saben que los derechos reproductivos son derechos humanos, o no saben enmarcar la salud reproductiva y sexual en un marco de derechos humanos, es más probable que se cometan violaciones a los derechos humanos relacionados con ella (Facio, 2008)

Es por ello que los Estados deben procurar la creación de cuerpos legales y Políticas Públicas que permitan a los ciudadanos disfrutar en la medida de lo posible de cada uno. En el caso particular de Panamá, al comprometerse con los doce derechos humanos que conforman los derechos reproductivos mediante la ratificación de los convenios internacionales pertinentes, está obligada a respetar, proteger y garantizar o cumplir estos derechos y por ende, debe rendir cuentas por la violación de éstas obligaciones, por lo cual, le asiste la razón a la recurrente del caso estudiado, ya que, a pesar de no existir delito de acuerdo a la legislación panameña, si existió la vulneración de los derechos reproductivos de Gertrudis y la inacción por falta de protección de los mismos, por parte del Estado Panameño, aunado al vacío legal en materia de reproducción asistida, que dejó en indefensión a la afectada, en el marco de la legislación panameña.

HISTORIA DEL CASO:

Una joven de nombre Clementina J, con 28 años de edad, se dedica a vender sus óvulos a mujeres sanas con problemas de fertilidad. Esta joven decide urdir un plan sin comentárselo a nadie y menos a su cliente de nombre Gertudris, mujer que le pago la cantidad de B/25,000 con la finalidad que Clementina J le vendiera sus óvulos para realizarse con ella una transferencia de embriones y lograr tener un hijo.

Clementina visita a su ginecólogo, que ha participado en sus negocios y este le indica que está siendo afectada su capacidad reproductiva futura. Esto hace reflexionar a Clementina y le manifiesta que muchas gracias y que esta será la última vez en el negocio y que tomará las medidas necesarias al respecto. Ella le manifiesta que llevara a la criatura en el vientre hasta que llegara el momento de dar a luz. Ante toda esta explicación el medico se reúne con la futura mamá y esta acepta.

Llega el día del alumbramiento y la joven Clementina J se niega a entregar a su bebe ya que señala que ese era más hijo de ella que de la mujer que le compro los óvulos.

La señora Gertudris ha perdido la posibilidad de ser mamá, su dinero y su confianza como mujer, madre y esposa; además el Juez ha fallado en contra aludiendo que la criatura no le pertenece, ya que no le une ningún lazo de parentesco.

ANÁLISIS DEL CASO.

1. Datos del Caso.

- a. Existe un contrato civil entre las señoras Clementina J y Gertudris G, por medio del cual Clementina le vende un óvulo a Gertrudis, para que el mismo sea fecundado por un espermatozoide del esposo de Gertrudis, el señor MARIO L, y posteriormente implantado en el cuerpo de Gertrudis. La donante pierde sus Derechos sobre el óvulo donado.
- b. Clementina se dedica a vender sus óvulos. Originalmente no tenía la intención de alumbrar al producto de dicho procedimiento, no existía la intención gestacional de su parte, a diferencia de Gertrudis y su esposo, que en todo el procedimiento buscaron como resultado el alumbramiento de un hijo.
- c. Gertrudis paga \$25,000 por el óvulo de Clementina F, utilizando como intermediario al Dr. Nicomedes L, médico tratante de ambas partes. Si no fuese porque el óvulo fue fecundado por el gameto del esposo de Gertrudis, el óvulo no hubiese devenido en un embarazo viable.
- d. La joven Clementina urde un plan en el cual se quedaría con el dinero del óvulo (25,000) y la diferencia por la gestación y alumbramiento del bebé (50,000) adicionales, de la cual convenció al médico tratante y a la señora Gertrudis, aduciendo que al verse comprometida su capacidad de gestar a futuro, producto de la venta constante de sus óvulos, quería experimentar la gestación, lo cual le pareció menos riesgoso a la señora Gertrudis ya que le entregarían un bebé a término y con un mínimo riesgo de pérdida ya que la gestante tendría compatibilidad genética con el producto.
- e. Al momento del alumbramiento CLEMENTINA F se niega a entregar al bebé a GERTRUDIS G, configurándose el delito de estafa en contra de GERTRUDIS G, al tenor de lo siguiente:

Artículo 220 del Código Penal:

Quien mediante engaño se procure o procure a un tercero un provecho ilícito en provecho de otro, será sancionado con prisión de 1 a 4 años.

La sanción se aumentará hasta 1/3 cuando se cometa abusando de las relaciones personales o profesionales, cuando se realice a través de un medio cibernético o informático.

- f. Gertrudis pierde la posibilidad de ser mamá, su dinero y presenta daño moral.

- g. Un juez falla en su contra aludiendo que la criatura no le pertenece ya que no hay ningún lazo de parentesco.

2. Identificación de las situaciones jurídicas presentes en el caso

- a. Violación a los derechos reproductivos
- b. Violación al derecho a fundar una familia
- c. Violación al derecho a disfrutar del progreso científico
- d. Violación al derecho a la protección de la vida privada y familiar
- e. Violación de la obligación de respetar y hacer efectivos derechos y libertades sin discriminación alguna
- f. Violación al derecho de no ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas a la vida privada o familiar.

3. Efectos legales de las situaciones jurídicas identificadas en el caso

Violación de los derechos humanos siguientes:

- a. Violación a los derechos reproductivos
- b. Violación al derecho a fundar una familia
- c. Violación al derecho a disfrutar del progreso científico
- d. Violación al derecho a la protección de la vida privada y familiar
- e. Violación de la obligación de respetar y hacer efectivos derechos y libertades sin discriminación alguna
- f. Violación al derecho de no ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas a la vida privada o familiar.

4. Evidencias que puedan corroborar la supuesta violación de los derechos humanos

- a. La declaración de la ofendida Gertrudis.
- b. La voluntad gestacional de Gertrudis y su esposo.
- c. La infertilidad como una discapacidad física.
- d. El dolo en la actuación de Clementina J.
- e. La personalidad y comportamiento de Clementina J. (dolo)
- f. El vacío legal en cuanto a la gestación subrogada en la República de Panamá.

REDACCIÓN DE DEMANDA SOBRE LA POSIBLE VIOLACIÓN DE UN DERECHO HUMANO

1. Datos de la/s presunta/s víctima/s

- a. Nombre de la presunta víctima: Gertrudis H
- b. Nombre con el que se identifica: Gertrudis H
- c. Género de la presunta víctima: F
- d. Fecha de nacimiento de la presunta víctima: 4 de mayo de 1985
- e. Correo electrónico de la posible víctima: gertrudis@gmail.com
- f. Dirección postal de la presunta víctima: Calle 4 David, edificio Palic, apartamento # 10. Corregimiento de David. Distrito de David. Provincia de Chiriquí. República de Panamá. Código Postal: 0897654
- g. Teléfono de la presunta víctima: (507) 6000-0305
- h. Fax de la presunta víctima: (507)6000-0305
- i. ¿Alguna de las presuntas víctimas está privada de libertad? No
- j. Información adicional sobre la/s presunta/s víctima/s: Mujer, profesional, mayor de edad, divorciada.

2. Datos familiares

- a. Nombre de familiares y relación de parentesco con la presunta víctima: Claudio H (Padre) , María de H (Madre)
- b. Correo electrónico de familiares: familiah@gmail.com
- c. Dirección postal de familiares: (507) Corregimiento de David, Distrito de David, Provincia de Chiriquí, Republica de Panamá
- d. Teléfono de familiares: (507)6543432
- e. Fax de familiares: (507)6543432
- f. Información adicional sobre familiares: Ninguna.

3. Datos de la parte peticionaria:

- a. Nombre/s de la/s partes/s peticionaria/s: Gertrudis H. y su esposo Mario E.
- b. Sigla de la Organización (si fuera el caso): No tiene
- c. Correo electrónico de la parte peticionaria: gertrudis@gmail.com
- d. Dirección postal de la parte peticionaria: Calle 4 David, edificio Palic, apartamento # 10. Corregimiento de David. Distrito de David. Provincia de Chiriquí. República de Panamá. Código Postal: 0897654
- e. Teléfono de la parte peticionaria: (507) 6000-0305
- f. ¿Desea que la CIDH mantenga su identidad como parte peticionaria
- en reserva durante el procedimiento? No X
Si
- h. Información adicional sobre la parte peticionaria: Ninguna

4. Asociación con una petición o medida cautelar

- a. ¿Ha presentado antes una petición ante la Comisión sobre estos mismos hechos? No X
Si (En caso afirmativo, indique el número de la petición)
- b. ¿Ha presentado una solicitud de medidas cautelares ante la Comisión sobre estos mismos hechos? No X Si (En caso afirmativo, indique el número de referencia)

Sección II

Hechos Denunciados

1. Estado miembro de la OEA contra el cual se presenta la denuncia: República de Panamá

2. Relato de los Hechos:

Una joven de nombre Clementina J, con 28 años de edad, se dedica a vender sus óvulos a mujeres sanas con problemas de fertilidad. Esta joven decide urdir un plan sin comentárselo a nadie y menos a su clienta de nombre Gertudris, mujer que le pago la cantidad de B/25,000 con la finalidad que Clementina J le vendiera sus óvulos para realizarse con ella una transferencia de embriones y lograr tener un hijo.

Clementina visita a su ginecólogo, que ha participado en sus negocios y este le indica que está siendo afectada su capacidad reproductiva futura. Esto hace reflexionar a Clementina y le manifiesta que muchas gracias y que esta será la última vez en el negocio y que tomará las medidas necesarias al respecto. Ella le manifiesta que llevara a la criatura en el vientre hasta que llegara el momento de dar a luz. Ante toda esta explicación el medico se reúne con la futura madre y ésta acepta.

Llega el día del alumbramiento y la joven Clementina J se niega a entregar a su bebe ya que señala que ese era más hijo de ella que de la mujer que le compro los óvulos.

La señora Gertudris ha perdido la posibilidad de ser mamá, su dinero y su confianza como mujer, madre y esposa; además el Juez ha fallado en contra aludiendo que la criatura no le pertenece, ya que no le une ningún lazo de parentesco.

3. Derechos Humanos que se alegan violados:

- Violación a los derechos reproductivos
- Violación al derecho a fundar una familia
- Violación al derecho a disfrutar del progreso científico
- Violación al derecho a la protección de la vida privada y familiar
- Violación de la obligación de respetar y hacer efectivos derechos y libertades sin discriminación alguna
- Violación al derecho de no ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas a la vida privada o familiar.

Sección III:

Recursos Judiciales Destinados a Resolver los Hechos Denunciados.

- Citación ante el Centro de mediación y resolución de conflictos del Órgano Judicial, para dirimir la custodia del menor (no atendida por la señora CLEMENTINA).
- Denuncia ante el Centro de Recepción de denuncias del Ministerio Público, por la comisión de un Delito de Estafa en contra de la señora GERTRUDIS G, perpetrado por la señora CLEMENTINA J.
- Denuncia civil ante el Juzgado de Circuito por incumplimiento de contrato civil.
- Apelación ante el Tribunal Superior del Tercer Distrito Judicial de Chiriquí, Ramo Penal, por el sobreseimiento definitivo por el Delito de Estafa a favor de Clementina J.
- Apelación ante el Tribunal Superior del Circuito de Chiriquí, Ramo Civil, por la negación de la pretensión ante el juzgado de circuito civil.
- Recurso de casación penal ante la Corte Suprema de Justicia.

2. Razones de falta de protección del Derecho Humano aducido

Las leyes internas no aseguran el debido proceso legal para la protección de los derechos que se alegan violados.

- En Panamá no existe** una legislación especial en materia de reproducción asistida, por lo que hay un vacío legal y una falta de protección hacia la víctima de violación de derechos humanos, específicamente de Derechos Reproductivos, que únicamente se enfocan a planificación familiar, sin tomar en cuenta las necesidades de los ciudadanos en materia reproductiva.

- Se presentó una denuncia** ante el Centro de Recepción de denuncias del Ministerio Público, por la comisión de un Delito de Estafa en contra de la señora GERTRUDIS G, perpetrado por la señora CLEMENTINA J, el 5 de agosto del 2010, que finalizó con una sentencia absolutoria del Juzgado cuarto del Circuito Penal de Chiriquí el 20 de diciembre de 2012.

Posteriormente, el 3 de enero de 2013 se presentó recurso de apelación ante el Tribunal Superior del Tercer Distrito Judicial de Chiriquí, Ramo Penal, por el sobreseimiento definitivo por el Delito de

Estafa a favor de Clementina J., que culminó con la confirmación de la sentencia proferida el 4 de marzo de 2014.

El 15 de abril de 2014 se presentó recurso de Casación penal ante la Corte suprema de Justicia, el cual culminó con la NO CASACIÓN de la sentencia penal, el día 11 de diciembre de 2018.

De éste modo, se agota la vía gubernamental dentro del proceso penal panameño.

Sección IV:

Pruebas Disponibles

Se presentaron pruebas testimoniales de las siguientes personas

- Gertrudis G. (víctima)
- Mario E. (Esposo de la víctima y accionante)
- Claudio H (Padre de la víctima)
- María de H (Madre de la víctima)
- Dr. Nicomedes L. Médico tratante.

Sección V:

Otras Denuncias

1. Pruebas

- a. Contrato notariado entre las señoras Gertrudis G y Clementina J.
- b. Pruebas testimoniales de los señores Gertrudis G. (víctima), Mario E. (Esposo de la víctima y accionante), Claudio H (Padre de la víctima), María de H (Madre de la víctima), Dr. Nicomedes L. Médico tratante.
- c. Prueba de las transferencias de fondos de la cuenta corriente 0098674633 de la señora Gertrudis G a la cuenta de ahorros de la señora CLEMENTINA J. del banco General 958574300.

2. Testigos

Gertrudis G. (víctima), Mario E. (Esposo de la víctima y accionante), Claudio H, (Padre de la víctima), María de H (Madre de la víctima), Dr. Nicomedes L. Médico tratante.

- a. Indique si estos hechos han sido presentados ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas u otro órgano internacional. No_X Si__.

Conclusiones

Podemos concluir del presente análisis de caso que los Derechos Reproductivos son Derechos Humanos de carácter fundamental, que a pesar de que no están unificados en un protocolo especial, se encuentran inmersos en distintos instrumentos que se encuentran debidamente ratificados por la República de Panamá en diversos acuerdos, pero que no existe una legislación puntual que regule los Derechos Sexuales y Reproductivos dejando un vacío legal que deviene en la indefensión de personas que son víctimas de un sistema irregular por lo oneroso del mismo que es violatorio de su Derecho a la igualdad y no discriminación.

Bibliografía

- Facio, Alda. 2008. *Los Derechos Reproductivos Son Derechos Humanos I*. Instituto. ed. Fondo de Poblacion de las Naciones Unidas.
- Luna, Florencia. 2008. *Reproducción Asistida, Género y Derechos Humanos En América Latina*.
- O.E.A. 1969. "Convención Americana Sobre Derechos Humanos."
- ONU. 1994. Organización de las Naciones Unidas *Informe de La Conferencia Internacional Sobre La Población y El Desarrollo*. https://www.unfpa.org/sites/default/files/event-pdf/icpd_spa_2.pdf.

Recibido: 4 de mayo de 2019

Aprobado: 11 de mayo de 2019

CASO DOMITILA C.

Oderay Haydee Berastegui Morales
Saida María Romero Pérez

Estudiantes de Maestría en Derechos Humanos y Constitucionales
Facultad de Derecho y Ciencias Políticas

Universidad Autónoma de Chiriquí

Ciudad de David, Provincia de Chiriquí, República de Panamá

Correos electrónicos: oderayberastegui@outlook.com y saidamaria1921@gmail.com

Resumen: *El activismo en derechos humanos ha vivido importantes transformaciones en las últimas décadas en América Latina. Como es sabido, el derecho internacional de los derechos humanos sirvió como piedra angular para resistir a las dictaduras en la región, y para generar transformaciones estructurales en la región en el marco de la transición a la democracia. En este contexto, el derecho internacional de los derechos humanos, y en especial del Sistema Interamericano, fue crucial para reaccionar a las violaciones masivas de derechos humanos en la región y para generar transformaciones estructurales en la región en el marco de la transición a la democracia por la caída de las dictaduras en la mayoría de países de la región. El derecho internacional de los derechos humanos se convierte así en el límite externo de los procesos de transición.*

De manera paralela a este nuevo rol, las transformaciones económicas y políticas de la región, aunado a unas democracias más estables y unos poderes judiciales nacionales más independientes, han llevado a que los derechos humanos sean llamados no sólo a proveer justicia a víctimas de violaciones de derechos civiles y políticos donde ésta ha sido negada, sino también a decidir conflictos sociales de identidad y de distribución de recursos.

En consecuencia, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (acrónimo: Corte IDH) es ese órgano judicial de la Organización de los Estados Americanos (OEA) que goza de autonomía frente a los demás órganos de aquella y que tiene su sede en San José de Costa Rica, cuyo propósito es aplicar e interpretar la Convención Americana sobre Derechos Humanos y otros tratados de derechos humanos a los cuales se somete el llamado sistema interamericano de protección de derechos humanos.

El Estado Panameño es parte en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ha reconocido la competencia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

A continuación, describiremos el caso de la señora Domitila C. acaecido en el contexto de la intervención del ejército norteamericano a Panamá.

La demanda solidariamente se presentará contra el Estado Panameño y a los Estados Unidos de Norte América ante la Comisión de Derechos Humanos por la presunta violación de Derechos Humanos contenidos en la Declaración Americana de los Derechos y deberes del hombre y en la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948; en su perjuicio Violaciones éstas que se originan en el contexto histórico en el que Panamá es intervenido por el Ejército Norteamericano, a petición del recién proclamado presidente de la oposición, Guillermo Endara Galimani, tras el objeto de que se erradicara el régimen dictatorial y se diera con la aprehensión del jefe de dicho Régimen.

La intervención del Ejército de Los Estados Unidos a Panamá se dio bajo la Operación Justa Causa, en la cual a consecuencia de las bombas detonadas se incendiaron gran cantidad de viviendas del Barrio El Chorrillo, lo que causó la muerte a muchos panameños entre ellos la del menor, hijo de la señora Domitila, y ésta pierde su pierna izquierda, y a consecuencia de disparos. La señora Domitila producto de la experiencia vivida sufrió afectación emocional que la ha imposibilitado para procrear, así como en su desarrollo personal, por el hecho.

Palabras Clave: Derechos Humanos, Corte Interamericana de Derechos Humanos, Instrumentos Internacionales, violación de Derechos, Garantías judiciales, Delito, Comisión Interamericana, Corte interamericana de Derechos Humanos.

Abstract: *Human rights activism has undergone important transformations in recent decades in Latin America. As is well known, international human rights law served as a cornerstone to resist dictatorships in the region, and to generate structural transformations in the region in the framework of the transition to democracy. In this context, international human rights law, and especially the Inter-American System, was crucial to react to the massive violations of human rights in the region and to generate structural transformations in the region in the framework of the transition to democracy by the fall of dictatorships in most countries of the region. The international law of human rights thus becomes the external limit of the transition processes.*

Parallel to this new role, the economic and political transformations of the region, together with more stable democracies and more independent national judicial powers, have led to human rights being called not only to provide justice to victims of human rights violations. civil and political rights where it has been denied, but also to decide social conflicts of identity and distribution of resources.

Consequently, the Inter-American Court of Human Rights (acronym: I / A Court HR) is that judicial organ of the Organization of American States (OAS) that enjoys autonomy vis-à-vis the other organs of the Organization and that has its headquarters in San José de Costa Rica, whose purpose is to apply and interpret the American Convention on Human Rights and other human rights treaties to which the so-called inter-American system for the protection of human rights is submitted.

The Panamanian State is a party to the American Convention on Human Rights, has recognized the contentious jurisdiction of the Inter-American Court of Human Rights, has been processed by it, and then we will make a brief analysis of those five judgments in which Panama has been sanctioned by violate human rights.

Mrs. Domitila C. jointly claims the Panamanian State and the United States of America before the Human Rights Commission for the alleged violation of Human Rights contained in the American Declaration of the Rights and Duties of Man and in the Universal Declaration of Human Rights of 1948; to their detriment Violations that originate in the historical context in which Panama is intervened by the American Army, at the request of the newly proclaimed president of the opposition, Guillermo Endara Galimani, after the aim of eradicating the dictatorial regime and giving with the apprehension of the head of said Regime.

The intervention of the United States Army in Panama was under Operation Just Cause, in which as a result of the detonated bombs, a large number of homes in Barrio El Chorrillo were unloaded, causing the death of many Panamanians, among them the of the minor, son of Mrs. Domitila, and she loses her left leg, and as a result of shooting. Mrs. Domitila product of the lived experience suffered emotional affectation that has made it impossible to procreate as well as in her personal development, which forced her to live under the protection of her parents.

Key Words: Human Rights, Inter-American Court of Human Rights, International Instruments, Violation of Rights, Judicial Guarantees, Crime, Inter-American Commission, Inter-American Court of Human Rights.

Introducción

La importancia de la presente demanda radica en que de ser la misma admitida por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como viable para remitirla a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y que a su vez esta declara la responsabilidad del Estado Panameño y solidariamente a los Estados Unidos de América por las violaciones advertidas en perjuicio de la señora Domitila C. Con la consecuente obligación de repararle los perjuicios derivados de tales violaciones, abriría las puertas para que otros panameños víctimas de los actos infames por parte del Ejército de Los Estados Unidos, también pudieran acudir ante el Sistema de Protección de los Derechos Humanos en busca de esa tutela a la cual tienen

derecho pues muchos fueron los panameños que murieron a consecuencias de la operación Justa Causa y que al igual que la señora Domitila, aún sufren hoy la irreparable pérdidas de sus familiares y otros que también fueron afectados en su integridad física.

Además, reviste importancia porque los hechos del presente caso se desarrollan dentro del contexto histórico en el que la República de Panamá se encontraba sumida en un conflicto interno generado por la existencia de un Gobierno de corte Militar (dictadura), como consecuencia de la no prevalencia de un Estado Democrático Constitucional como escenario ideal para el pleno desarrollo y reconocimiento de los derechos Humanos por los gobernantes.

En este nefasto periodo, luego de realizarse el torneo electoral en mayo de 1989, dicho régimen se negó a reconocer el triunfo del candidato opositor, Guillermo Endara Galimani (Q.E.P.D), tras el fraude electoral dicho candidato solicita al Gobierno de Los Estados Unidos el reconocimiento como Presidente electo en la contienda electoral por votación popular, reconocimiento que le hace Los Estados Unidos y lo proclama presidente en una Base Militar de Los Estados Unidos, luego este solicita la intervención del Ejército Estadounidense, para que se erradicara el régimen dictatorial y se diera con la aprensión del su Jefe. Es así que intervienen bajo la operación Justa Causa que a todas luces fue desproporcionada a la naturaleza del objeto que se perseguía.

El Gobierno de Panamá al solicitar dicha invasión no previó las consecuencias nefastas que se podían originar para sus asociados, incumpliendo así el mandato constitucional previsto en el artículo 17 de la Constitución panameña, que señala “Las autoridades de la República están instituidas para proteger en su vida, honra y bienes a los nacionales donde quiera se encuentren y a los extranjeros que estén bajo su jurisdicción; asegurar la efectividad de los derechos y deberes individuales y sociales y cumplir y hacer cumplir la Constitución y la Ley”.

Si bien de conformidad con la Carta Democrática Interamericana, la Democracia es un derecho y que los países pueden utilizar las estrategias necesarias para defender ese derecho, es decir por un Estado de necesidad exculpante y que Estados Unidos en virtud de la petición realizada por el Gobierno de Panamá tenía el deber de apoyarlo, sin embargo, existió una desproporción en la medida utilizada (operación Justa causa).

El sistema Interamericano de Protección de Los Derechos Humanos, con la entrada en vigor de la Convención Americana se transformó en un sistema dual, con dos regímenes distintos, no solo en cuanto a los derechos protegidos, sino respecto a los Órganos y procedimiento de protección. El primer sistema es el aplicable a los Estados miembros de la OEA, que no hayan ratificado la Convención Americana de Derechos Humanos, y el otro exclusivo para los Estados que si la han ratificado, es decir los Estados parte.

En este contexto vale aclarar que si bien la demanda se fundamenta en hechos ocurrido para el año 1989, cuando aún Panamá no se había ratificado de la Convención de Americana de Derechos Humanos, ya que lo hizo en el año 1990, sin embargo si le es aplicable el régimen dirigido a los Estados no ratificantes de la Convención que era el mismo utilizado antes de 1965 para los Estados miembros de la OEA, a los cuales se le aplica la Declaración Americana así como también la declaración Universal de Derechos Humanos.

DESCRIPCIÓN DEL CASO.

La Sra. Domitila C, de 23 años de edad, madre de un hijo de tres años, quien muere por asfixia en uno de los apartamentos de los edificios incendiados del Chorrillo, a consecuencia de los incendios provocados por la Invasión a Panamá, por parte del gobierno de Los Estados Unidos en el año 1989. La señora Domitila C, es de nacionalidad panameña y cursaba estudios universitarios en la Facultad de Derechos y Ciencias Políticas en la Universidad de Panamá, donde siempre mantuvo una buena conducta y pertenecía al puesto de honor de Sigma Lambda. La señora Domitila desarrolló una relación sentimental con el padre de su hijo, con quien se encontraba separada al momento del incidente y no recibía ayuda alguna para su hijo.

La joven señora Domitila perdió a su hijo único, ya que no pudo tener más hijos por la afectación psicológica que sufrió producto del impacto de balas recibidas por la invasión. También perdió su vivienda, parte de su familia, su dignidad como ser humano y la pierna izquierda que le hirieron. Domitila, nunca ha podido superar el trauma que le ocasionó la invasión y también perdió su capacidad de lucha y de trabajo, ya que ella era propietaria de un busito colegial, el cual era su única entrada económica. La señora Domitila tenía grandes expectativas con su hijo ya que tenía en mente darle una buena educación para que fuera un gran profesional y entre ambos trasladarse a un barrio más seguro.

Lo trágico de esta situación es que la señora Domitila a raíz de la pérdida de su hijo, así como la pérdida de su pierna, se afectó psicológicamente al grado de quedar recluida por cinco años en un hospital psiquiátrico, lo que generó que perdiera el cupo de bus colegial y desde entonces vive sumida en su problema emocional que le ha afectado en el desarrollo personal y ante la frustración.

ANÁLISIS DEL CASO:

1. Datos del caso

- a. En el barrio El Chorrillo, vivía una joven de 23 años de edad, de nombre Domitila Castillo González con su menor hijo Antonio Almengor Castillo.
- b. Domitila Castillo era estudiante perteneciente al capítulo de honor Sigma Landa de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de Panamá
- c. La joven Castillo era propietaria de un bus colegial que generaba un ingreso mensual de mil seiscientos balboas (B/.1.600) por mes.
- d. El 20 de diciembre de 1989, el ejercito de los Estados Unidos de Norte América invade a la República de Panamá
- e. Producto de la invasión se incendiaron la mayoría de las viviendas del barrio del Chorrillo
- f. Los incendios de las residencias provocaron la asfixia del menor Antonio Almengor Castillo.
- g. Domitila Castillo al ir en búsqueda de auxilio a favor de su menor hijo, es impactada por un proyectil de arma de grueso calibre en su pierna izquierda.
- h. Producto de esta herida queda inconsciente.
- i. Ambos son trasladados al hospital Santo Tomás donde se determina la muerte por asfixia del menor Antonio Almengor Castillo.
- j. Posteriormente a Domitila Castillo se le amputa la pierna producto de las complicaciones, por la magnitud de la herida sufrida.
- k. Como consecuencia de la muerte de su hijo, y de la pérdida de la extremidad inferior izquierda, Domitila Castillo entra en un estado de shock emocional, por un intervalo de cinco años.
- l. La joven Domitila Castillo, no posee familiares
- m. Domitila Castillo, fue trasladada al Hospital Psiquiátrico, ubicado frente a Plaza Carolina, Vía Juan Días, Panamá, lugar donde estuvo internada desde el 23 de abril de 1990 hasta el 17 de noviembre de 1995.
- n. En el Hospital Psiquiátrico se le diagnostico Estado catatónico secundario producto de las experiencias traumáticas vividas.
- o. Al reaccionar pasados 5 años, se percata que, aunado a la pérdida de su hijo y de su pierna izquierda, le notifican que su bus fue incendiado durante la operación justa causa, el certificado de operación del bus colegial fue cancelado y su casa destruida.

- p. El 15 de junio de 1996, ésta es asesorada a fin presentara denuncia ante el Ministerio Público, por la muerte de su hijo y la pérdida de su pierna.
- q. El 20 de agosto de 1998, el Juzgado Primero de Circuito Penal de Panamá sobresello provisionalmente en la causa.
- r. La anterior resolución fue apelada y confirmada por el Segundo Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial de Panamá, para la fecha del 21 de noviembre de 2000.

2. Identificación de las situaciones jurídicas presentes en el caso.

- a. Homicidio
- b. Lesiones Personales
- c. Delito del sistema (El Estado panameño no brinda las condiciones indispensables para la seguridad y bienestar de sus asociados.
- d. Daños a la propiedad
- e. Falta al Deber de Garante por parte el Estado

3. Efectos legales de las situaciones jurídicas identificadas en el caso.

- a. Violación de los derechos humanos siguientes.
 1. La Vida
 2. Protección de la infancia
 3. Integridad Personal
 4. Propiedad Privada
 5. Derecho a la verdad

El Derecho a la vida, es el derecho que tiene toda persona a que se le respete la vida como principal bien jurídico, sin el cual la existencia de otros derechos deviene en ineficaces.

(Saenz 2017), señala que la Vida y la Integridad Personal constituyen derechos humanos de primera generación, mismos que conforman los derechos de carácter civil, es decir son derechos fundamentales para la existencia del ser humano”. Recalca la Doctora Saenz que según el Diccionario electrónico una definición de vida en su sentido mas amplio “vida es un concepto que alude a la existencia. La noción suele referirse a la actividad que realiza un ser orgánico mas precisamente a su capacidad de nacer reproducirse y fallecer...La vida Humana es la existencia del ser humano”.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el informe 121 ha recalcado que el derecho a la vida es un prerrequisito del disfrute de todos los demás derechos humanos y sin cuyo respeto todos los demás carecen de sentido.

En el párrafo 338 al citar el Informe de la OEA, sobre Terrorismo y Derechos Humanos señala:

“En este sentido, la prohibición arbitraria de la vida es absoluta incluso en una situación de conflicto armado. Igual protección tiene el derecho a un trato humano. En un contexto de situación de conflicto armado, los límites y la extensión de la protección del derecho a la vida e integridad personal, tienen una interpretación y alcance distintos que en tiempo de paz. En actuaciones de conflicto armado, el análisis debe hacerse en consonancia con los principios de proporcionalidad, necesidad y precaución, los cuales rigen el uso de la fuerza procurando limitar el sufrimiento en la población civil y la pérdida innecesaria de la vida” (el resalto de las autoras)

En este mismo orden (Velásquez Velásquez 2013), define el derecho a la vida como:

“el valor supremo objeto de protección con independencia de la voluntad del individuo -quien- en principio no puede disponer de ella así sea su titular sin que tampoco pueda consentir en que se le prive de la misma como el bien supremo; es mas se protege con independencia de su capacidad, condición, calidad, racionalidad o inviolabilidad...”

Estos hechos en la legislación penal se tipifican en el artículo 443 del Código Penal, que a su tenor literal establece “Quien con ocasión de un conflicto armado cause la muerte de una o más personas protegidas será sancionado con pena de 20 a 30 años de Prisión”. Ello en concordancia con el artículo 131 del mismo cuerpo legal que establece: “Quien cause la muerte a otro será sancionado con prisión de diez a veinte años”

Lo antes indicado en concordancia con el artículo 17 de la Constitución Nacional que prescribe

“Las autoridades de la República de Panamá, están instituida para proteger en su vida, honra

y bienes a los nacionales donde quiera que se encuentren y a los extranjeros que estén en su jurisdicción” en concordancia con el artículo 4 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos que literalmente señala “Toda persona tiene derecho a que se le respete la vida. Este derecho estará protegido por la Ley en general a partir del momento de la concepción. Nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente”

Igualmente, este derecho es protegido en el artículo I del la Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre el cual establece: “*Todo ser humano tiene derecho a la vida, la libertad y a la seguridad de su persona*”

Derecho a la Protección de la infancia, este derecho se encuentra consagrado en el artículo VII de la Declaración Americana de los Deberes y derechos del hombre establece: “**Toda mujer en estado de gravidez o en época de lactancia, así como todo niño, tiene derecho a protección, cuidado y ayuda especial**” (resaltado de las autoras)

Integridad Personal, comprendido como el derecho que tiene toda persona a mantener íntegramente sus órganos vitales tanto externos como internos a nivel físico y psíquico, en optimas condiciones sin disminución o alteración en la integridad corporal de tal forma que pueda desarrollar a plenitud todas las actividades propias del ser humano en las diferentes fases de la vida.

De la definición del delito de Lesiones personales por (Guerra de Villaláz 2002), se infiere que la integridad personal es el derecho que tiene toda persona a mantener íntegra su persona y a no ser objeto de menoscabo alguno que afecte su salud mental física o mental.

Los hechos anteriormente descritos, en la legislación panameña, se encuentran previstos en los artículos 136 y 137 del Código Penal, los cuales prescriben lo siguiente:

Artículo 136. “Quien sin la intención de matar cause a otro un daño físico o psíquico que le incapacite por un tiempo que oscile entre treinta y sesenta días será sancionado con prisión de cuatro a seis años”.

Artículo 137. La sanción será de seis a diez años de prisión si la lesión produce

1. Incapacidad que exceda de sesenta días
2. Deformación del cuerpo o señala visible a simple vista y permanente en el rostro
3. Daño corporal o psíquico incurable
4. Debilitamiento grave o pérdida de un sentido, de un órgano vital o de una extremidad
5. Apresuramiento del parto
6. Impotencia o pérdida de la capacidad de procrear
7. Incapacidad permanente para el trabajo

Lo anterior en consonancia con el artículo 1 del la Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre la cual establece: “Todo ser humano tiene derecho a la vida, la libertad y a la seguridad de su persona”.

Derecho a la propiedad; entendido este como el derecho de todo ser humano a adquirir mantener y disponer de una propiedad ya sea para su domicilio, para el goce, disfrute de la misma en una vida digna y decorosa dentro de una sociedad, sin que sea perturbado o despojado de la misma en forma arbitraria.

Este derecho se encuentra tutelado en el ámbito doméstico en el artículo 230 del Código Penal panameño, que en su tenor literal prescribe lo siguiente:

*” Quien destruya, inutilice, rompa, o dañe cosa mueble o inmueble que pertenezca a otro será sancionado con pena de uno a dos años de prisión o su equivalente en días-multa o arresto de fines de semana. La sanción se aumentará de una cuarta parte a la mitad de la pena si el delito se comete: ...3. **Con destrucción o grave daño en residencia...**” (lo resaltado de las autoras).*

En el ámbito internacional este derecho también se encuentra consagrado en el artículo XXIII de la Declaración Americana de Derechos y Deberes del hombre que prescribe lo siguiente: “Toda persona tiene derechos a la propiedad privada, correspondiente a las necesidades esenciales de una vida decorosa que contribuya a mantener la dignidad de la persona y del hogar”

Estos derechos fueron violados a través de las siguientes acciones:

1. El Gobierno de la República de Panamá en el año 1989, permitió la intervención militar del ejército Norteamericano en la República de Panamá.
2. El Gobierno panameño, tras el objetivo de erradicar el régimen dictatorial existente para esa época, no previó las medidas necesarias para salvaguardar la vida y bienes de los civiles nacionales de los efectos de las operaciones militares realizadas.
3. Como consecuencia de los bombardeos por parte del ejército de Los Estados Unidos, se le causó incendios de grandes magnitudes que destruyeron la vivienda de la señora Domitila Castillo.
4. Como consecuencia del incendio a las viviendas se le causó la muerte del menor, por asfixia.
5. Los disparos con armas de alto calibre, impactaron la pierna izquierda de la señora Domitila, causándole lesiones graves que ocasionaron la amputación de su pierna izquierda le ocasionaron las lesiones físicas de ésta y la muerte de su menor hijo.

Derecho a la verdad y a la justicia: entendido este derecho como aquel con el que cuenta toda persona de obtener una tutela efectiva de parte de las autoridades a fin de que aquellas lesiones a los derechos o garantías individuales sean esclarecidas y en consecuencia conocer quien el autor o responsable de las mismas.

En el ámbito internacional se traduce como el derecho que tiene toda persona de acudir a los tribunales para hacer valer sus derechos. Así mismo debe disponer de un procedimiento sencillo y breve por el cual la justicia lo ampare contra actos de autoridad que violen, perjuicios suyos alguno de los derechos fundamentales consagrados constitucionalmente, ello conforme al artículo XVII de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre.

4. Evidencias que puedan corroborar la supuesta violación de los derechos humanos.

1. Pruebas Testimoniales
 - a. Declaración de Domitila Castillo González
 - b. Declaración de compañeros de la Facultad de Derechos y Ciencias Políticas de la Universidad de Panamá.

- c. Las declaraciones de las amistades de Domitila C.
 - d. La opinión de la comunidad con respecto a lo ocurrido Domitila C.
 - e. Características del núcleo familiar de Domitila C., antes del hecho.
2. Pruebas Periciales
- a. Declaración del Médico forense que certificó la muerte del menor Kevin Alberto Ruiz Castillo.
 - b. Declaración del Médico Ortopeda Eduardo Camaño médico tratante de la señora Domitila C.
 - c. Declaración del Médico Psiquiatra Higinio Cuadra, médico tratante de la señora Domitila C. desde que ocurrió el nefasto evento, hasta su que se le dio de alta en el año 1995.
 - d. Declaración del Dr José Vicente Arriga, respecto a la Evaluación Médico Legal del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de la señora Domitila C.
 - e. Declaración de la Contadora Pública María Valenzuela
3. Pruebas Documentales
- a. Certificado de defunción del menor Antonio Almengor Castillo
 - b. Expediente clínico de la señora Domitila C. expedido por el Médico Ortopeda Eduardo Camaño, donde determina la amputación de la pierna izquierda, de la prenombrada.
 - c. Expediente clínico de la señora Domitila, expedido por el Director del Hospital Nacional de Panamá donde constan los padecimientos psicológicos sufridos por la señora Domitila C.
 - d. Certificación de la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre, donde se certifica la cancelación del cupo del bus colegial correspondiente a la señora Domitila C.
 - e. Certificación de propiedad a nombre de Domitila Castillo expedida por el Registro Público.
 - f. Recorte de Periódicos que dan Fe de la operación Justa Causa.
 - g. Vídeos de medios televisivos que revelan detalles de la invasión a Panamá.

REDACCION DE LA DEMANDA SOBRE LA POSIBLE VIOLACION DE UN DERECHO HUMANO

(Redacción del Formulario de Petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre la posible Violación de los Derechos Humanos)

Sección 1.

Datos de la presenta víctima y de la parte peticinaria

1. Datos de la/s presunta/s víctima/s

- a. Nombre de la presunta víctima: Domitila Castillo González
- b. Nombre con el que se identifica: Domitila
- c. Género de la presunta víctima: F ** M ___ OTRO ___
- d. Fecha de nacimiento de la presunta víctima: 21 de octubre de 1966
- e. Correo electrónico de la posible víctima: Domitila C.@gmail.com
- f. Dirección postal de la presunta víctima: Calle 1 Pedregal, Distrito de Panamá, casa # 5. Corregimiento de Pedregal. Panamá. Provincia de Panamá. República de Panamá. Código Postal: 0897654
- g. Teléfono de la presunta víctima: (507) 60796484
- h. Fax de la presunta víctima: (507) 6000-0305
- i. ¿Alguna de las presuntas víctimas está privada de libertad? No ** Si ___
- j. Información adicional sobre la/s presunta/s víctima/s:

2. Datos familiares

- a. Domitila María González Quiroz, (Q.E.P.D) madre de la presunta víctima:
- b. Correo electrónico de familiares:
- c. Dirección postal de familiares:
- d. Teléfono de familiares:
- e. Fax de familiares:
- f. Información adicional sobre familiares: Marcos Castillo Andrade (Q.E.P.D), padre de la víctima.

3. Datos de la parte peticionaria:

- Domitila Castillo González
- Sigla de la Organización (si fuera el caso):
- Correo electrónico de la parte peticionaria: Domitila C.@gmail.com
- Dirección postal de la parte peticionaria:
- Teléfono de la parte peticionaria: (507) 60796484
- ¿Desea que la CIDH mantenga su identidad como parte peticionaria en reserva durante el procedimiento? No ** Si____
- Informe las razones de la solicitud de reserva de identidad:
- Información adicional sobre la parte peticionaria:

4. Asociación con una petición o medida cautelar

- ¿Ha presentado antes una petición ante la Comisión sobre estos mismos hechos? No *** Si____ (En caso afirmativo, indique el número de la petición)
- ¿Ha presentado una solicitud de medidas cautelares ante la Comisión sobre estos mismos hechos? No *** Si____ (En caso afirmativo, indique el número de referencia)

Sección II:

Hechos Denunciados

- Estado miembro de la OEA contra el cual se presenta la denuncia: Panamá y Los Estados Unidos de Norteamérica.
- Relato de los hechos denunciados: En diciembre de 1989, el Ejército Norteamericano invadió al Estado Panameño, tras haberlo peticionado el presidente Guillermo Endara Galimani, con el objeto de erradicar el régimen militar que gobernaba en Panamá. En la operación de Invasión denominada Justa causa, el Ejército de Los Estados Unidos detonaron bombas que provocaron el incendio de la mayoría de las viviendas del Barrio El Chorrillo y la muerte de sus habitantes entre ellas la del menor de tres años hijo de la señora Domitila C. así como también a consecuencia de un disparo la señora Domitila es impactada en su pierna izquierda, que le provocó la pérdida de la misma. A raíz del suceso la señora Domitila C. sufrió un fuerte shock emocional del cual no se ha recuperado y ha quedado imposibilitada para procrear y auto

determinarse por sí sola. Lo que también motivó la pérdida de su cupo de un bus colegial que era su único sustento y tuvo que abandonar la Universidad.

- Autoridades alegadamente responsables: Presidente del Estado Panameño y de los Estados Unidos de Norte América
- Derechos Humanos que se alegan violados: Derecho a la vida, a la integridad personal, a la protección del niño, a la propiedad privada.

Sección III:

Recursos Judiciales Destinados a Resolver los Hechos Denunciados.

- Detalle las acciones intentadas por la/s presunta/s víctima/s o la parte Peticionaria ante los órganos judiciales. Explique cualquier otro recurso que haya interpuesto ante otras autoridades nacionales, tales como recursos
 - Querrela penal ante el Juzgado de Primero del Circuito Penal de Primer Distrito Judicial de Panamá.
 - Recurso de Apelación ante el Tribunal Superior del Primero Distrito Judicial, Ramo de los Penal.
 - Escrito dirigido a la Defensoría del Pueblo solicitando asesoramiento sobre su situación.
 - Solicitud de subsidio al MIDES.
 - Solicitud de Ayuda al Ministerio de Vivienda para la adquisición de una vivienda.
- En caso que no haya sido posible agotar los recursos internos escoja de las opciones dadas a continuación la que mejor explique razones de por qué esto no fue posible:
 - hay retardo injustificado en emitir una decisión final sobre el caso;
 - las leyes internas no aseguran el debido proceso legal para la protección de los derechos que se alegan violados;
 - no se ha permitido el acceso a los recursos internos o se le ha impedido agotarlos;
- Por favor explique las razones: Se agoto la vía interna.
- Señale si hubo una investigación judicial y cuándo comenzó. Indique cuando finalizó, y cuál fue su resultado. Si no ha finalizado, indique por qué:

Si se realizó una investigación Judicial, con motivo de la denuncia interpuesta para el día 15 de junio de agosto de 1996 ante el Juzgado de Circuito

- Penal del Primer Distrito Judicial de Panamá, de turno, la que finalizó con un Sobreseimiento Provisional de fecha 20 de agosto de 1998, y confirmada por el Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial, el día 21 de noviembre de 2000.
5. Si corresponde, indique la fecha de notificación de la última decisión judicial: 21 de noviembre de 2000.

Sección IV:

Pruebas Disponibles

1. Pruebas

- a. Enumere o indique las pruebas que fundamenten su petición y, de ser posible, identifique cuáles está adjuntando o enviando junto con su petición:
1. Declaración de la señora Domitila C. Víctima
 2. Declaración de la madre de la víctima
 3. Declaración de moradores sobrevivientes del Barrio El Chorrillo
 4. Certificado de Defunción del menor
 5. Expediente Clínico de la señora Domitila C.
 6. Recorte de Periódicos que dan Fe de la operación Justa Causa.
 7. Videos de medios televisivos que revelan detalles de la invasión a Panamá

2. Testigos

- a. Declaración de Domitila Castillo González
- b. Declaración de compañeros de la Facultad de Derechos y Ciencias Políticas de la Universidad.
- c. Las declaraciones de las amistades de Domitila C. a fin describan el núcleo familiar Domitila antes y después del hecho.
- d. La opinión de la comunidad con respecto a lo ocurrido a Domitila C.
- e. Declaración del Médico forense que certificó la muerte del menor Kevin Alberto Ruiz Castillo.
- f. Declaración del Médico Ortopeda Eduardo Camaño médico tratante de la señora Domitila C.
- g. Declaración del Médico Psiquiatra Higinio Cuadra, médico tratante de la señora Domitila C. desde que ocurrió el nefasto evento.
- h. Declaración del Dr. José Vicente Arriga, respecto a la Evaluación Médico Legal del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de la señora Domitila C.
- i. Declaración de la Contadora Pública María Valenzuela

Sección V:

Otras Denuncias

- a. Indique si estos hechos han sido presentados ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas u otro órgano internacional. No *** Si ____
- b. En caso afirmativo, indique cuál y los resultados

Consideraciones Finales

Una vez analizado el caso en particular, debemos indicar que con frecuencia se suele establecer como premisa primaria que el Estado, tiene un deber de proteger a sus ciudadanos en todo momento; este deber de tutela a la vida y demás derechos fundamentales se encuentra también enmarcado en el artículo 17 de nuestra Constitución Política que establece:

“Las autoridades de la República están instituidas para proteger en su vida, honra y bienes a los nacionales dondequiera se encuentren y a los extranjeros que estén bajo su jurisdicción; asegurar la efectividad de los derechos y deberes individuales y sociales, y cumplir y hacer cumplir la Constitución y la Ley”.

Es por esto, que destacamos el deber del Estado de garantizar la vida humana, sobre todo de personas vulnerables como derecho fundamental consagrado, no solo en las leyes internas sino en los convenios internacionales, como el artículo 4 de la Convención Americana de los Derechos Humanos, artículo 3 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y artículo 3 de la Convención sobre los Derechos del Niño.

Por ende, se establece el deber de los Estados de prevenir situaciones que pudieran conducir por acción u omisión a la afectación de aquel, en el caso subjudice la invasión a Panamá y sus consecuencias crearon un clima de permanente tensión y violencia que afectó el derecho a una vida digna de los ciudadanos, en especial de Domitila C, por lo que consideramos que tanto la República de Panamá, como Los Estados Unidos de Norteamérica no crearon las condiciones, ni tomaron las previsiones o medidas necesarias a fin de que los civiles no fueran expuestos a un clima de violencia e inseguridad, lo cual colisiona con el principio de proporcionalidad, dado que, los derechos individuales son inherentes a las personas y todos los

Estados Americanos están obligados a respetar los derechos de las personas, entendiéndose que con base a ello, deberían de limitar los efectos de los conflictos armados protegiendo a las personas que no participan en las hostilidades como es el caso de Domitila C y su menor hijo el cual se le arrebató del derecho a la vida.

Con base a lo antes indicado, no debemos dejar por alto los principios de distinción, proporcionalidad, necesidad y precaución, los cuales la Comisión Interamericana de Derechos Humanos han desarrollado como Lex Especiales, relevantes ante el Derecho Internacional Humanitario, que pueden ser utilizados para interpretar las normas aplicables cuando se trata de conflictos armados, los cuales son validos para los Estados que no son parte de los Convenios, porque ellos expresan costumbres internacionales, así que en el caso que nos ocupa existía un deber de garante de Estados Unidos de Norteamérica y de Panamá, de evitar la mayor afectación en la población panameña y determinar si la medida de intervención “Causa Justa”, era necesaria y proporcional al objetivo que se pretendían.

Por parte, respecto al Estado Panameño, debemos acotar lo referente a si incumplió con la obligación de respetar y garantizar el derecho a la justicia, verdad y reparación, al haber emitido una resolución de sobreseimiento, negándole así a Domitila C., el derecho de conocer la verdad sobre los hechos acaecidos producto de la intervención militar y a la reparación por los perjuicios ocasionados con la vulneración de sus derechos fundamentales.

En el presente escenario cobra vigencia el principio de Complementariedad. o Subsidiaridad del Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos, el cual según (Sotomayor) 2007, solo puede activarse cuando el Estado no quiera, o de hecho no pueda remediar la situación utilizando sus propios mecanismos, lo que constituye una segunda oportunidad para las víctimas de las violaciones a sus derechos fundamentales de que puedan ser reparados.

Bibliografía

- Constitución Política de la República de Panamá.
- Código de Penal de la República de Panamá.
- Declaración Americana de los Derechos y Deberes del hombre de 1948.
- Guerra de Villalaz (2002). Derecho Penal Parte Especial. Pág. 45. Editorial Mizrachi & Pujol S.A.
- Informe 121/18, Caso 10.573 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
- Pizarro Soto Mayor (2007). Panamá frente al Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Pag.29. Universal Books Panamá.
- Saenz Julia (2017). Compendio de Derecho Penal (Parte especial). Pag.58. Jurídica Pujol S.A.
- Velázquez Velázquez Fernando (2013). Delitos Contra la Vida e Integridad Personal. Pag.5. Ediciones Jurídicas Andrés Morales.

Recibido: 4 de mayo de 2019

Aprobado: 11 de mayo de 2019

CASO MAESTRO HERASTO

Autor: Jacob Alonso Orribarra

*Estudiante de la Maestría en Derechos Humanos y
Justicia Constitucional.*

*Facultad de Derecho y Ciencia Política
Universidad Autónoma de Chiriquí (UNACHI)
Ciudad de David, Provincia de Chiriquí, Panamá
jao925@hotmail.com*

Resumen: *La Universidad Autónoma de Chiriquí, cuenta en su oferta académica la Maestría en Derechos Humanos y Justicia Constitucional, la cual dentro de su pensum tiene la materia “Sistema Interamericano y Cumplimiento de las Sentencias de la Corte Interamericana”, la cual está siendo impartida por la Dra. Julia Saenz, quien con esmero y desprendimiento ha tomado las riendas para impulsar la primera revista electrónica denominada “Sociedad y Derechos Humanos”, la cual en esta primera edición tiene especial énfasis en derechos humanos.*

El eje central del artículo, es el análisis de hechos ocurridos durante el golpe militar de 1968, momento histórico que permite desarrollar el “Caso del Maestro Herasto”, los que permiten plantear una demanda ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con el fin de solicitar la responsabilidad del Estado panameño.

En necesario señalar que la responsabilidad del Estado por violación a los derechos humanos de los ciudadanos, surge de la aceptación y ratificación del Convenio de Viena sobre el derecho de los tratados, el cual es punto de partida para el reclamo.

Palabras claves: Derechos Humanos, Violación de Derechos, Garantías Judiciales, Comisión Interamericana, Corte Interamericana, Demanda de Derechos Humanos, Medidas Cautelares, Delito.

Summary: *The Autonomous University of Chiriquí, has in its academic offer the Master’s Degree in Human Rights and Constitutional Justice, which within its curriculum has the subject “Inter-American System and Compliance with the Judgments of the Inter-American Court”, which is being taught by the Dr. Julia Saenz, who with care and detachment has taken the reins to promote the first electronic magazine called “Society and Human Rights”, which in this first edition has a special emphasis on human rights.*

The central axis of the article is the analysis of events that took place during the military coup of 1968, a historic moment that allows the development of the “Case of the Master Herasto”, which allows us to file a complaint before the Inter-American Commission on Human Rights, in order to request the responsibility of the Panamanian State.

It is necessary to point out that the responsibility of the State for violation of the human rights of citizens arises from the acceptance and ratification of the Vienna Convention on the Law of Treaties, which is the starting point for the claim.

Keywords: Human rights, Violation of Rights, Judicial Guarantees, Inter-American Commission, Inter-American Court, Demand for Human Rights, Precautionary measures, Crime.

Introducción

Dentro de la Maestría en Derechos Humanos y Justicia Constitucional de la Universidad Autónoma de Chiriquí, específicamente como parte del curso doctoral denominado “Sistema Interamericano y Cumplimiento de las Sentencias de la Corte Interamericana”, dictado por la Dra. Julia Saenz, hemos emprendido un reto en el ámbito jurídico

nacional, consistente en presentar una revista electrónica enfocada en temas de derechos humanos, ejemplificando cómo presentar demandas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Se hace imperioso recordar que la responsabilidad estatal de los Estados producto de la violación de los derechos humanos, deriva del cumplimiento de los establecido en los artículos 26 y 27 de la Convención

de Viena sobre el derecho de los tratados, los cuales reconocen el principio de la *pacta sunt servanda* y el respeto y observancia de los tratados; convención esta que entra en vigor a partir del 27 de enero de 1980, en la república de Panamá.

En apoyo de lo anterior, el artículo 1 de la Convención Americana de Derechos Humanos, establece la obligatoriedad de los Estados partes de respetar los derechos y libertades de todas las personas que se encuentren dentro de su jurisdicción. Lo cual tiene refuerzo en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que en su artículo 2, en el mismo sentido compromete a los Estados a respetar los derechos de los ciudadanos.

En ese mismo orden de ideas, la Corte Interamericana estableció en el caso Velasquez Rodríguez: "...El Derecho Internacional de los Derechos Humanos no tiene por objeto imponer penas a las personas culpables de sus violaciones, sino amparar a las víctimas y disponer la reparación de los daños que le hayan sido causados por los Estados responsables de tales acciones", lo que reafirma, el concepto de la responsabilidad estatal por violación de derechos humanos.

Con relación al mismo tema se hace oportuno mencionar lo que la CrIDH, en el caso Ricardo Canese indicó: "... la responsabilidad internacional del Estado se genera de inmediato con el ilícito internacional, aunque sólo puede ser exigida después de que el Estado haya tenido la oportunidad de repararlo por sus propios medios. Una posible reparación posterior llevada a cabo en el derecho interno, no inhibe a la Comisión ni a la Corte para conocer un caso que ya se ha iniciado por supuesta violaciones a la Convención Americana...", reafirmando lo antes señalado.

Es así, el caso hipotético denominado "Caso Maestro Herasto", tiene una connotación particular, ya que se remonta a finales de la década de los sesenta, con la ocurrencia del golpe militar en Panamá, donde el Maestro Herasto, quien desde su residencia se dedicaba a enseñar a leer, escribir, a conocer sobre democracia, a jóvenes de su natal San Francisco de Veraguas, es detenido y sancionado por el delito de sedición en aquel entonces.

A partir de ese momento, inicia la lucha por sus familiares reclamando justicia, por la situación de la que fue objeto el Maestro Herasto, donde se le fueron desconocidos sus derechos humanos, derecho a un justo juicio, derecho a un trato humano, alejado de

vejámenes y sobre todo un trato digno; transcurrido tres años de injusto encierro en la Isla Penal de Coiba, en el año 1972 fallece el Maestro Herasto a consecuencia de una pulmonía y cuadro severo de desnutrición.

El escrito tiene como objetivo presentar al lector las pautas mínimas que deben ser consideradas al momento de acudir al Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos por vía de la Comisión Interamericana con sede en Washington D.C, Estados Unidos, quien hace las funciones de ente investigador frente a las denuncias presentadas.

El "caso del maestro Herasto", plantea algunos temas de importancia como lo es, el derecho a la vida, el derecho a la integridad persona (prohibición a los tratos crueles o inhumano y trato degradante, prohibición al aislamiento y/o incomunicación), de igual manera se aborda el derecho a la libertad de expresión, violación de la garantía judicial del debido proceso (derecho al debido proceso, derecho del acusado, derecho al principio de estricta legalidad en materia penal).

Adicional se presenta un esquema de cómo debe ir redactada la demanda de reclamo de derechos humanos, de acuerdo al estándar establecido por la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos, lo cual facilita la comprensión del lector, ya que mantiene una estructura coherente en relación a (datos de las partes / hechos / autoridades responsables de la violación de derechos humanos / derechos humanos violados –concepto, normas violada, explicación).

Cada uno de los derechos violados tiene un análisis normativo desde el ámbito constitucional, legal y convencional.

1. Descripción del Caso Practico

El Maestro Herasto era oriundo de San Francisco de Veraguas, desde pequeño le apasionaron dos cosas: enseñar a leer y a escribir a los niños, ya que decían que eran el futuro del país; y, la otra cosa era, el gran amor que sentía por su país, Panamá.

El Maestro Herasto se sentía un gran patriota pero al darse el golpe de Estado de 1968, el maestro sintió que en su condición de docente tenía el deber de hacer algo por su país; de esta manera, empezó a organizar grupos de adolescentes, tanto de hombres como de

mujeres, a quienes les instruyó en el arte de las letras pero principalmente en lo que significa el término democracia y las estrategias para defenderla. En principio, las capacitaciones las impartía a la hora del recreo y, a medida que pasaba el tiempo acondicionó la terraza trasera de su casa para dar estas clases a los jóvenes, quienes cada vez eran más. La información de estas capacitaciones se propagó a lo largo de todo el país, ya que venían jóvenes de todas las provincias a escuchar al maestro. Producto de estas capacitaciones, en las concentraciones que realizaba el gobierno del General Efraín H, los jóvenes que se formaban con el Maestro Herasto, pedían la palabra y le hacían fuertes cuestionamiento sobre el respeto de los derechos humanos en Panamá. Esta situación llegó a tal punto que parte del grupo de jóvenes, que capacitaba el Maestro Herasto, viajaron hacia los Estados Unidos de Norteamérica, a las instalaciones de Organización de los Estados Americanos (OEA) con la finalidad de solicitar una cortesía de sala y poder plantear ante instancias internacionales la situación de violación de derechos humanos de la cual éramos víctimas en ese momento en Panamá. Esta situación llegó a oídos del General Efraín H, quien inmediatamente solicita que al Maestro Herasto se le inicie un proceso penal por el delito de sedición. No se le permitió el derecho a contratar los servicios de un abogado y fue condenado a 20 años de prisión, muriendo a los 3 años de haber sido condenado, en la oscuridad de una de las celdas en la antigua isla penal de Coiba.

2. Análisis del Caso

2.1. Datos del Caso

- s. El señor Herasto Mojica Cano (q.e.p.d.), fue maestro de formación de la Escuela Normal Juan Demóstenes Arosemena, centro de formación especializada para maestros de su natal provincia Veraguas.
- t. El señor Herasto Mojica Cano (q.e.p.d.), contrajo nupcias con la señora María Victoria González, de dicha unión nace María Gabriela Mojica González.
- u. El señor Herasto Mojica Cano (q.e.p.d.), le apasionaba dos cosas: enseñar a leer y escribir a los niños y, la otra cosa era, el gran amor que sentía por su país y la democracia.
- v. El señor Herasto Mojica Cano (q.e.p.d.), se dedicó desde su residencia en San Francisco de Veraguas, a enseñar a jóvenes sobre democracia y cómo defenderla.

- w. Varios de sus estudiantes se apersonaron a la Organización de Estados Americanos, a plantear la violación de derechos humanos de la cual eran víctimas en Panamá.
- x. En Panamá después del año 1968, se vivió una dictadura producto de un golpe de Estado por parte del General Efraín H.
- y. En Marzo de 1969, fue procesado y condenado el Maestro Herasto, por el delito de sedición, condena de 20 años de prisión, que debía cumplir en la Isla Penal de Coiba.
- z. El proceso seguido contra el Maestro Herasto fue tramitado en ausencia de abogado, pues no se le permitió estar representado por letrado alguno.
 - aa. El 15 de abril de 1972, tres años después de su condena y reclusión en la Isla Penal de Coiba, fallece el Maestro Herasto, a consecuencia de pulmonía y desnutrición, producto del encierro en una de las celdas de máxima seguridad del penal.

2.2. Identificación de las situaciones jurídicas presentes en el caso

- a. Violación de derechos humanos de primera generación:
 - Derecho a la Vida
 - Derecho a la Integridad personal
- b. Violación de la garantías judiciales del debido proceso
 - Derecho del acusado
 - Derecho al principio de estricta legalidad en materia penal
- c. Violación a la Libertad de Expresión
- d. Atipicidad del Delito de Sedición

2.3. Efectos legales de las situaciones jurídicas identificadas en el caso

- 6. Violación de los Derechos Humanos siguientes:
 - 1. Derecho a la vida
 - 2. Derecho a la integridad personal
 - Prohibición a la tortura, trato cruel o inhumano y trato degradante
 - Prohibición al aislamiento y/o incomunicación
 - 3. Derecho a la libertad de expresión
- 7. Violación de la Garantía Judicial del debido proceso

1. Derecho al Debido Proceso
2. Derecho del acusado
3. Derecho al principio de estricta legalidad en materia penal

2.4. Evidencias que puedan corroborar la supuesta violación de los derechos humanos

a. Testimoniales:

Declaraciones de jóvenes que asistían como oyentes a las clases sobre democracia:

- José María Urriola cedula 9-100-258
- Ascanio Arosemena cedula 9-125-36
- Secundino Figueroa cedula 9-204-89
- Cecilio Castillo cedula 9-825-673

Declaración de la madre del Maestro Herasto, quien ilustrará sobre la formación y labor realizada por su hijo en beneficio de la comunidad y las violaciones a los derechos humanos y garantías judiciales:

- Josefina Cano vda de Mojica cedula 7-25-689

Declaración de la esposa del Maestro Herasto, quien señalará sobre la labor realizada por su esposo hacia la comunidad y la violación a las garantías judiciales y vejámenes sufridos:

- Victoria González viuda de Mojica cedula 6-798-369

Declaración de la hija del Maestro Herasto, quien señalará sobre sus afectaciones producto de la ausencia de su padre y dará información sobre investigaciones realizadas de manera particular:

- María Gabriela Mojica González cedula 9-717-689

b. Periciales:

Declaración de dos peritos expertos en temas jurídicos antes y después del golpe militar de 1968, ilustrarán sobre la violación al debido proceso y las garantías judiciales del Maestro Herasto y analizarán el proceso seguido al mismo:

- Silvio Antinori, Doctor en Leyes, ex Magistrado de la Corte Suprema de Justicia de Panamá

- Aura Marroni, Doctora en Jurisprudencia, ex Magistrada de la Corte Suprema de Justicia de Panamá

Declaración de los peritos expertos en materia de Derechos Humanos, que confeccionaron el informe rendido por la Comisión de la Verdad, instaurada en época de Democracia, a fin de verificar las violaciones a los derechos humanos durante el periodo militar en Panamá (1968-1989)

- Zairi Abrego P. cedula 4-100-671
- Militza Atencio M. cedula 3-679-21
- Candelario Rojas cedula 8-750-68

Declaración de un perito experto en materia de medicina legal, el cual ilustrará sobre las causas de muerte del Maestro Herasto, de acuerdo al dictamen de necropsia realizado al mismo

2. Dr. Alvaro Aguirre Duarte cedula 5-712-698

c. Documentales

- Recorte de periódicos de los meses de octubre y noviembre de 1968, de los diarios La Esperanza y El Crítico donde se evidencia la existencia de un golpe militar por parte del General Efraín H., en la República de Panamá.
- Recorte de periódico de fecha 10 de marzo de 1969, del diario La Esperanza, donde se observa un análisis del proceso seguido al Maestro Herasto.
- Copia del expediente instruido en contra del Maestro Herasto por el delito de sedición en perjuicio del gobierno militar del General Efraín H.
- Vistas fotográficas, de las condiciones del Centro Penal de Isla Coiba.
- Informe de necropsia, el cual establece la causa del muerte del Maestro Herasto.
- Informes de reporte sobre situaciones en el Centro Penal de Isla Coiba.

d. Prueba digital

Reporte periodístico de fecha 5 de mayo de 1973, de canal Tvm presentado por el periodista Alvaro Pascual, el cual se denominó “Los riesgos de la Democracia”, en el cual se abordó la historia del Maestro Herasto. Prueba que será presentada por el mismo periodista que realizó la investigación.

3. Redacción de petición o demanda en materia de derechos humanos.

REDACCIÓN DE DEMANDA SOBRE LA POSIBLE VIOLACIÓN DE UN DERECHO HUMANO

(Redacción del Formulación de petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre la posible violación de los derechos humanos)

SECCIÓN I.

DATOS DE LA PRESUNTA VÍCTIMA Y DE LA PARTE PETICIONARIA

1. Datos de la/s presunta/s víctima/s

- Nombre de la presunta víctima: Herasto Mojica Cano (q.e.p.d.)
- Nombre con el que se identifica: Maestro Herasto
- Género de la presunta víctima: F ___ M OTRO ___
- Fecha de nacimiento de la presunta víctima: 05 de enero de 1943
- Correo electrónico de la posible víctima:
- Dirección postal de la presunta víctima: Calle principal de Distrito de San Francisco de la Montaña, diagonal a la Iglesia Católica, provincia de Veraguas, República de Panamá, lugar donde residió el señor Herasto Mojica Cano (q.e.p.d.)
- Teléfono de la presunta víctima:
- Fax de la presunta víctima:
- ¿Alguna de las presuntas víctimas está privada de libertad? No ___ Sí ___. Está fallecida.
- Información adicional sobre la/s presunta/s víctima/s:

2. Datos familiares

- Nombre de familiares y relación de parentesco con la presunta víctima: La Señora María Victoria González viuda de Mojica, quien era la esposa de Herasto Mojica Cano (q.e.p.d.) y María Gabriela Mojica González hija del señor Herasto Mojica Cano (q.e.p.d.).
- Correo electrónico de familiares: MaríaVictoriavdaMojica@hotmail.com es el correo electrónico de la señora María Victoria González viuda de Mojica. MaríaGabrielaMojica@hotmail.com es el correo

electrónico de María Gabriela Mojica González, esposa e hija del señor Herasto Mojica Cano (q.e.p.d.).

- Dirección postal de familiares: Casa No.50 de la Barriada Pueblo Nuevo, Calle principal de Distrito de San Francisco de la Montaña, diagonal a la Iglesia Católica, provincia de Veraguas, República de Panamá. Código Postal 900915
- Teléfono de familiares: (507)998-2664/ (507)998-6002/ (507)998-6066.
- Fax de familiares: (507) 998-1080

3. Datos de la parte peticionaria:

- Nombre/s de la/s partes/s peticionaria/s: Asociación Pro Derechos Humanos Panamá identificada con las siglas AProDH, sociedad Civil debidamente inscrita en el Registro Público de la República de Panamá, cuyo representante legal es el Licenciado Jacob Alonso, varón, panameño, portador de la cédula de identidad No.4-717-9851, abogado de profesión.
- Sigla de la Organización (si fuera el caso): AProDH
- Correo electrónico de la parte peticionaria: asociaciónproderechoshumanospanamá@gmail.com
- Dirección postal de la parte peticionaria: Asociación Pro Derechos Humanos Panamá, Avenida Santa Coloma, entre calle séptima y F Sur, Edificio Alessia. Santiago de Veraguas, República de Panamá.
- Teléfono de la parte peticionaria: (507) 998-5544 y (507) 998-2358.
- ¿Desea que la CIDH mantenga su identidad como parte peticionaria en reserva durante el procedimiento? No ** Si ___
- Informe las razones de la solicitud de reserva de identidad:
- Información adicional sobre la parte peticionaria:

4. Asociación con una petición o medida cautelar

- ¿Ha presentado antes una petición ante la Comisión sobre estos mismos hechos? No *** Si ___ (En caso afirmativo, indique el número de la petición)
- ¿Ha presentado una solicitud de medidas cautelares ante la Comisión sobre estos mismos hechos? No *** Si ___ (En caso afirmativo, indique el número de referencia)

Sección II:

HECHOS DENUNCIADOS

1. ESTADO MIEMBRO DE LA OEA CONTRA EL CUAL SE PRESENTA LA DENUNCIA: EL

Estado Miembro de la Organización de Estados Americanos y que se demanda es la República de Panamá.

2. RELATO DE LOS HECHOS:

PRIMERO: En la comunidad de San Juan, Distrito de San Francisco, provincia de Veraguas, República de Panamá, el día 10 de enero de 1940, nace HERASTO MOJICA CANO, hijo de Herasto Mojica Lara y Josefina Cano viuda de Mojica. El mismo realiza estudios superiores en la Escuela Normal Juan Demóstenes Arosemena donde se gradúa como maestro. Como buen maestro dentro de su comunidad, luego de las horas de trabajo se dedicaba a enseñar a leer y escribir a jóvenes de comunidades vecinas, adicional les enseñaba sobre democracia y como defenderla.

SEGUNDO: En la noche del 11 de octubre de 1968, el General Efraín H., realizó el golpe militar en contra de gobierno de turno dirigido por el ex presidente Arnulfo Porras, golpe Militar que tuvo vigencia hasta el 20 de diciembre de 1989.

TERCERO: El 30 de Marzo de 1969, fue capturado en la Comunidad de San Francisco de la Montaña el Maestro Herasto, frente a sus estudiantes, llevado al Cuartel de la Policía en el Distrito de Santiago, provincia de Veraguas, luego procesado y posteriormente condenado, por el delito de sedición a la pena de 20 años de prisión, la cual debía cumplir en la Isla Penal de Coiba.

El delito de sedición por el cual fue condenado el Maestro Herasto, tenía como supuesta víctima el gobierno militar del General Efraín H.

CUARTO: El proceso seguido al Maestro Herasto, estuvo plagado de múltiples violaciones al debido proceso y desconocimiento de sus garantías judiciales. Tanto fue que desde el momento de su aprehensión, hasta el momento de la emisión de la sentencia condenatoria, nunca tuvo contacto con abogado alguno, ni ofrecido por el Estado, ni le fue permitido a sus familiares designar uno particular para que los representara, toda vez que se trataba de un delito contra el gobierno militar de turno.

QUINTO: El 15 de abril de 1972, tres años después de su condena y reclusión en la Isla Penal de Coiba,

fallece el Maestro Herasto, a consecuencia de pulmonía y desnutrición, producto del encierro en una de las celdas de máxima seguridad del penal. Durante su estadía en el referido Centro Carcelario, el Maestro Herasto, fue objeto de vejámenes, tratos crueles por parte de los carceleros, ya que supuestamente había atentado contra la seguridad del gobierno militar, producto de las clases que impartía sobre democracia.

3. AUTORIDADES ALEGADAMENTE

RESPONSABLES: El Estado panameño, es la Autoridad que propicio la violación a los derechos humanos y garantías judiciales del Maestro Herasto Mojica Cano (q.e.p.d.), por intermedio de los funcionarios públicos Licdo. Luchin González Hinestroza, quien era el Juez de Circuito de Veraguas, ramo de lo penal, el cual es ubicable en el Edificio Sale, segundo piso, de la ciudad de Santiago de Veraguas.

De igual manera, el Lic. Jorge Medina, quien era el director del Centro de reclusión de la Isla Penal de Coiba, el cual es ubicado en el Centro penitenciario de Isla Coiba, provincia de Veraguas.

4. DERECHOS HUMANOS QUE SE ALEGAN

VIOLADOS: Entre los Derechos Humanos violentados se encuentran:

a. Derecho a la vida

El Derecho a la vida es el derecho humano, más importante que tiene todo ser humano, debido a que sin el mismo no hay posibilidad alguna de goce del resto de los derechos, es decir, es prerequisite de los demás.

La Constitución política de la república de Panamá, reconoce el derecho a la vida en su artículo 17, cuando establece que “las autoridades de la República están instituidas para proteger en su vida, honra y bienes a los nacionales...”, el cual guarda relación con el artículo 1 del código penal, que reconoce el respeto a la dignidad humana, y es concordante con el artículo 133 de dicha excerta legal, el cual protege la vida humana, en su modalidad culposa.

De igual manera el derecho a la vida se encuentra reconocido en el artículo 4.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos, y en el artículo 6 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

El reconocimiento del derecho a la vida, genera la obligación de los Estados de proteger la vida de

todos sus asociados, tanto es así, que en el caso Juan Humberto Sánchez vs Honduras, la CrIDH, señaló que los Estados deben tomar las medidas apropiadas para proteger y preservar el derecho a la vida (obligación positiva), obligación aplicable a todas las entidades del Estado.

Al respecto la violación del derecho a la vida del Maestro Herasto, se produce luego que el Gobierno Militar, procuró una sentencia en su contra donde lo condenan a 20 años de prisión por el delito de sedición, lo que a posteriori le provocó la muerte producto de una pulmonía y desnutrición, mientras estuvo bajo el cuidado del Sistema Carcelario de Panamá, en la Isla penal de Coiba.

b. Derecho a la integridad personal

El derecho a la integridad personal es aquel derecho humano básico y absoluto que tiene su origen en el respeto a la vida humana y sano desarrollo, este tiene un amplio espectro, la integridad física, psíquica y moral.

El derecho a la integridad personal se reconoce en el artículo 17 de la Constitución Política de la República de Panamá, en concordancia con los artículos 136 y 137 del código penal de Panamá.

A su vez, este derecho se encuentra plenamente reconocido en el artículo 5 de la Convención Americana de Derechos Humanos y en el artículo 7 del Pacto Internacional de Derechos Humanos.

Producto del mal trato que fue objeto el Maestro Herasto, por parte del Estado panameño, a través del poder judicial por conducto del Juez de Circuito de la Provincia de Veraguas, ya que el mismo le permitió ser asistido por un abogado y que ejerciera su representación.

De igual manera se violentó su derecho a la integridad física, psíquica y moral, ya que el Maestro Herasto, al estar al cuidado del sistema carcelario no le fue proporcionada las atenciones médicas necesarias para sus padecimientos de salud, amén, de que estuvo recluido en celda de castigo por su condición ideológica de demócrata, desde el momento de su condena.

Prohibición a la tortura, trato cruel o inhumano y trato degradante

La constante tortura a que fue sometida el Maestro Herasto en el Centro Carcelario de Isla Coiba, le

generó sufrimientos físicos y mentales, adicional al hecho que fue encerrado en una de las celdas de máxima seguridad.

La Convención contra la Tortura y otros tratos y penas crueles, inhumanos o degradantes, aprobadas mediante ley 5 de 16 de junio de 1987, en su artículo 2 reconoce que los Estados están obligados a impedir los actos de tortura en su territorio.

De igual manera la Convención Interamericana para prevenir y sancionar la tortura, aprobada mediante ley 12 de 18 de junio de 1981, en sus artículos 2 y 3 reconoce la tutela de la prohibición de la tortura, trato crueles inhumanos o degradantes.

En tal sentido, el internamiento en celdas de máxima seguridad, los tratos crueles y degradantes, como la racionalización de sus alimentos a una o máximo dos veces por día, en algunos días no le proporcionaron alimentos, todo esto generó una desnutrición severa, que incidió en su calidad de vida lo que posteriormente le causó la muerte del Maestro Herasto.

Prohibición al aislamiento y/o incomunicación

El aislamiento a que fue sometido el Maestro Herasto, al ser encerrado en la celda de máxima seguridad, al mantenerse incomunicado con el mundo exterior de su familia, lesionó su integridad psíquica y moral. Es importante indicar que el aislamiento sensorial, combinado con el aislamiento social, puede destruir la personalidad y constituye un trato inhumano, siendo violatorio al derecho a la integridad personal.

c. Derecho a la libertad de expresión

La libertad de expresión es la facultad jurídica que le asiste a toda persona natural o jurídica para expresar, difundir o transmitir su pensamiento, idea u opinión.

El derecho a la Libre expresión, de palabra o por escrito se encuentra reconocido en el artículo 37 de la Constitución Política de la República, a su vez, en el artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos, en concordancia con el artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

Parte del núcleo central de la violación sistemática de la que fue objeto el Maestro Herasto, se debió al hecho que el mismo, dentro de su tiempo libre se dedicaba a enseñar sobre democracia y como defenderla, lo que el régimen militar gobernante en ese momento

consideró contrario a sus ideales, razón por la cual solicitaron fuera procesado por el delito de sedición.

Por otra parte, haber procesado por las autoridades judiciales y posteriormente sancionado por el delito de sedición, llevaba implícito el interés de coartar su derecho a la libertad de expresión, con lo cual se obtuvo menoscabar arbitrariamente su libertad de expresar su pensamiento que tenía sobre la democracia.

d. Violación de la Garantía Judicial del debido proceso

Las garantías judiciales son medios que la ley establece para proteger, asegurar o hacer valer la titularidad de los derechos, es así que debemos identificar que las garantías judiciales, son todos y cada uno de los procedimientos establecidos en la ley para asegurar un juicio justo.

La Constitución Política de la República, reconoce en su artículo 32 el debido proceso, como parte integral de las garantías judiciales. Por su parte el artículo 18 y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos desarrolla con claridad meridiana el alcance y límite de dicha garantía; la cual se complementa con el artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

4. Derecho al Debido Proceso

Con relación a uno de los postulados básicos del debido proceso y que fue violentado, tenemos el derecho a un Juez o Tribunal Imparcial, lo anterior, se sostiene con la historia judicial, ya que el Juez que sancionó al Maestro Herasto, fue designado coyunturalmente durante la época militar que gobernaba en el momento.

De igual manera se violentó el derecho a la existencia de un Tribunal establecido previamente por la ley, ya que a pesar que el Tribunal existía, no menos es cierto, que la designación del Juzgador se devino luego del golpe militar de 1968.

5. Derecho del acusado

Al respecto, debemos señalar que el supuesto delito de sedición por el cual fue condenado el Maestro Herasto a la pena de 20 años de prisión, permite indicar que el grado de severidad de la pena, no solamente fue desproporcional frente al hecho acusado, sino que la misma propicio el fallecimiento del mismo.

La violación de los derechos del Maestro Herasto, surge desde el momento que el mismo es juzgado y sancionado por unos cargos que fueron desconocidos y al no permitirle defenderse, de algo que no le fue comunicado en debida forma.

De igual manera el órgano jurisdiccional le desconoció y violentó el derecho a contar con el tiempo y facilidades adecuadas para la preparación de su defensa, al prohibirle ser asistido por un abogado que lo representara.

6. Derecho al principio de estricta legalidad en materia penal

El principio de estricta legalidad en materia penal, está reconocido en el artículo 31 de la Constitución Política de la República de Panamá, en concordancia con el artículo 9 de la Convención Americana de Derechos Humanos, y el artículo 15 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

El órgano jurisdiccional violento de manera directa por una incorrecta aplicación de la ley sustantiva el principio de estricta legalidad penal, ya que al condenar al Maestro Herasto sobre la base del delito de sedición contemplado en el artículo 437 del código penal, el cual tiene exigencias de objetivas del tipo penal, la cual no se compagina con el actuar del Maestro Herasto en el entorno de su comunidad, toda vez, que el delito exige el levantamiento en armas, usurpe funciones del gobierno, entre otras acciones las cuales no fueron realizadas por el Maestro Herasto.

Sección III:

Recursos Judiciales Destinados a Resolver los Hechos Denunciados.

1. Detalle las acciones intentadas por la/s presunta/s víctima/s o la parte peticionaria ante los órganos judiciales. Explique cualquier otro recurso que haya interpuesto ante otras autoridades nacionales, tales como recursos ante autoridades administrativas, en caso de haberlos intentado:

El Maestro Herasto, le fue limitado el ejercicio de recurrir, por lo siguiente:

1. Al no habersele permitido contar con la asistencia de un abogado que lo representara, durante el proceso penal.
2. El recurso de apelación en aquel entonces solamente pudo ser presentado por un abogado.
3. Por parte de los familiares del Maestro Herasto, le fue requerido a las Fuerzas de Defensa lo trasladaran a un centro carcelario en tierra firme, sin embargo, le fue negado por el delito por el cual fue sancionado.

2. En caso que no haya sido posible agotar los recursos internos escoja de las opciones dadas a continuación la que mejor explique razones de por qué esto no fue posible:

- () hay retardo injustificado en emitir una decisión final sobre el caso;
- () las leyes internas no aseguran el debido proceso legal para la protección de los derechos que se alegan violados;
- (X) no se ha permitido el acceso a los recursos internos o se le ha impedido agotarlos;

3. Por favor explique las razones:

Desde el momento en que fue arrestado el Maestro Herasto en la Comunidad de San Francisco de Veraguas, hasta el momento en que fue condenado, le fue limitado el ejercicio de la defensa, toda vez, que el delito por el cual fue sancionado atentaba contra el estado militar del momento.

4. Señale si hubo una investigación judicial y cuándo comenzó. Indique cuando finalizó, y cuál fue su resultado. Si no ha finalizado, indique por qué:

La Investigación iniciada contra el Maestro Herasto inicio en el Mes de Marzo de 1969 y finaliza ese mismo mes con la emisión de una sentencia

condenatoria por el delito de sedición. El 15 de abril de 1972, el Maestro Herasto fallece en el Isla Penal de Coiba, a consecuencia de pulmonía y desnutrición, producto del encierro en una de las celdas de máxima seguridad del penal.

5. Si corresponde, indique la fecha de notificación de la última decisión judicial:

Sección IV:

Pruebas Disponibles

a. Testimoniales:

Declaraciones de jóvenes que asistían como oyentes a las clases sobre democracia:

- José María Urriola cedula 9-100-258
- Ascanio Arosemena cedula 9-125-36
- Secundino Figueroa cedula 9-204-89
- Cecilio Castillo cedula 9-825-673

Declaración de la madre del Maestro Herasto, quien ilustrará sobre la formación y labor realizada por su hijo en beneficio de la comunidad y las violaciones a los derechos humanos y garantías judiciales:

- Josefina Cano vda de Mojica cedulada 7-25-689

Declaración de la esposa del Maestro Herasto, quien señalará sobre la labor realizada por su esposo hacia la comunidad y la violación a las garantías judiciales y vejámenes sufridos:

- Victoria González viuda de Mojica cedulada 6-798-369

Declaración de la hija del Maestro Herasto, quien señalará sobre sus afectaciones producto de la ausencia de su padre y dará información sobre investigaciones realizadas de manera particular:

- María Gabriela Mojica González cedulada 9-717-689

b. Periciales:

Declaración de dos peritos expertos en temas jurídicos antes y después del golpe militar de 1968, ilustrarán sobre la violación al debido proceso y las garantías judiciales del Maestro Herasto y analizaran el proceso seguido al mismo:

- Silvio Antinori, Doctor en Leyes, ex Magistrado de la Corte Suprema de Justicia de Panamá
- Aura Marroni, Doctora en Jurisprudencia, ex Magistrada de la Corte Suprema de Justicia de Panamá

Declaración de los peritos expertos en materia de Derechos Humanos, que confeccionaron el informe rendido por la Comisión de la Verdad, instaurada en época de Democracia, a fin de verificar las violaciones a los derechos humanos durante el periodo militar en Panamá (1968-1989)

- Zairi Abrego P. cedula 4-100-671
- Militza Atencio M. cedula 3-679-21
- Candelario Rojas cedula 8-750-68

Declaración de un perito experto en materia de medicina legal, el cual ilustrará sobre las causas de muerte del Maestro Herasto, de acuerdo al dictamen de necropsia realizado al mismo

3. Dr. Alvaro Aguirre Duarte cedula 5-712-698

c. Documentales

- Recorte de periódicos de los meses de octubre y noviembre de 1968, de los diarios La Esperanza y El Crítico donde se evidencia la existencia de un golpe militar por parte del General Efraín H., en la República de Panamá.
- Recorte de periódico de fecha 10 de marzo de 1969, del diario La Esperanza, donde se observa un análisis del proceso seguido al Maestro Herasto.
- Copia del expediente instruido en contra del Maestro Herasto por el delito de sedición en perjuicio del gobierno militar del General Efraín H.
- Vistas fotográficas, de las condiciones del Centro Penal de Isla Coiba.
- Informe de necropsia, el cual establece la causa de muerte del Maestro Herasto.
- Informes de reporte sobre situaciones en el Centro Penal de Isla Coiba.

d. Prueba digital

Reporte periodístico de fecha 5 de mayo de 1973, de canal Tvm presentado por el periodista Alvaro Pascual, el cual se denominó “Los riesgos de la Democracia”, en el cual se abordó la historia del Maestro Herasto. Prueba que será presentada por el mismo periodista que realizó la investigación.

Sección V:

Otras Denuncias

1. Pruebas

- a. Enumere o indique las pruebas que fundamenten su petición y, de ser posible, identifique cuáles está adjuntando o enviando junto con su petición:

2. Testigos

- a. Indique si estos hechos han sido presentados ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas u otro órgano internacional. No *** Si____
- b. En caso afirmativo, indique cuál y los resultados obtenidos:

LICDO. JACOB ALONSO ORRIBARRA

Representante de la Asociación Pro Derechos Humanos Panamá (AProDH)

Consideraciones Finales

Luego de realizado el presente escrito debemos finalizar señalando lo siguiente:

1. El Sistema Interamericano de protección de los Derechos Humanos, ha facilitado el acceso de las personas que consideran sus derechos humanos han sido violentados por parte del Estado.
2. La ideación de un formato modelo de redacción de demanda de posible violación de derechos humanos, permite la presentación de los requisitos básicos y necesarios que se deben aportar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a fin de que esta evalúe la viabilidad de la misma.
3. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a través de su página web, recibe las demandas de reclamo de violación de derechos humanos, facilitando el acceso a la justicia de las personas.
4. El caso del Maestro Herasto, permite analizar violaciones de los derechos humanos de primera generación, como el derecho a la vida, derecho a la integridad personal, prohibición de la tortura, tratos crueles y denigrantes, libertad de expresión, violación de las garantías judiciales.
5. El caso de Maestro Herasto, es un vivo ejemplo de las situaciones ocurridas en épocas donde los golpes militares impero en América Latina, por

mencionar Panamá, donde por el hecho de disentir con el gobierno de turno, tener una creencia o aspiraciones distintas, les permitía manipular toda el engranaje estatal hasta obtener condenas injustas y fuera de los estándares de respeto de los derechos humanos.

Convención Interamericana para prevenir y sancionar la tortura.

Sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos:

Caso Velasquez Rodríguez vs Honduras, sentencia de 29 de julio de 1988.

Caso Ricardo Canese vs Paraguay, sentencia de 31 de agosto de 2004.

Caso Juan Humberto Sánchez vs Honduras, sentencia de 7 de junio de 2003.

Bibliografía

Constitución Política de la República de Panamá.

Código Penal de la República de Panamá.

Convención Americana de Derechos Humanos.

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

Convención contra la tortura y otros tratos y penas crueles inhumanos o degradantes.

Recibido: 4 de mayo de 2019

Aprobado: 11 de mayo de 2019

CASO PRÁCTICO: MIKE MONTENEGRO

Ana Elida González Ferrari
Irina U. Gutiérrez Almengor

*Estudiantes de Maestría en Derechos Humanos
Facultad de Derecho y Ciencias Políticas
Universidad Autónoma de Chiriquí (UNACHI)
Ciudad de David. Chiriquí. República de Panamá
anelgofe@hotmail.com, irinagutierrez@gmail.com*

Resumen: *Se realiza un análisis de un caso panameño, relacionado con un deficiente servicio de salud pública, y la posibilidad de que el derecho a la salud, sea reclamado ante los organismos nacionales e internacionales, teniendo como marco de referencia los estándares internacionales de este derecho ante la esfera contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El caso práctico se trata de Mike Montenegro, jubilado, diagnosticado con insuficiencia renal, que adquirió por contagio de Hepatitis C en un centro hospitalario estatal.*

Por razón de una crisis presupuestaria, se produce el desabastecimiento en las instituciones de salud pública, provocando la imposibilidad de que Mike pueda costear los gastos de su enfermedad, eventualmente su estado empeoró y éste fallece horas después de su ingreso a un nosocomio por insuficiencia renal crónica.

Palabras Claves: Derechos Humanos, Violación de Derechos, Garantías Judiciales, Delito, Comisión Interamericana, Corte Interamericana, Demanda de Derechos Humanos, Medidas Cautelares.

Summary: *An analysis is made of a Panamanian case, related to a deficient public health service, and the possibility that the right to health, be claimed before national and international organizations, having as a frame of reference the international standards of this right before the contentious sphere of the Inter-American Court of Human Rights. The case study is about Mike Montenegro, retired, diagnosed with kidney failure, which he acquired through Hepatitis C infection in a state hospital center.*

Due to a budget crisis, there is a lack of supply in public health institutions, making it impossible for Mike to pay for his illness, eventually his condition worsened and he dies hours after his admission to a hospital due to kidney failure chronicle.

Keywords: Human Rights, Violation of Rights, Judicial Guarantees, Crime, Inter-American Commission, Inter-American Court, Human Rights Demand, Precautionary Measures.

Introducción

Los derechos económicos, sociales y culturales (DESC) se refieren a aquellos que son necesarios para la vida humana como la alimentación, salud, agua, vivienda, educación y trabajo. Se consideran derechos humanos de igual naturaleza, jerarquía e importancia que los llamados derechos civiles y políticos. A nivel internacional, principalmente se encuentran consagrados en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, adoptado y abierto a la firma, ratificación y adhesión por la Asamblea General de la Organización de

Naciones Unidas, en su Resolución 2200A (XXI), de 16 de diciembre de 1966. Entrada en vigor: 3 de enero de 1976, de conformidad con el artículo 27.

La intención del presente ensayo es plasmar, a través de un caso práctico ficticio, la protección de uno de estos derechos, como lo es el derecho a la salud, ante la esfera contenciosa de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Es importante destacar que existen posiciones que sostienen que éste derecho y otros derechos económicos, sociales y culturales, no pueden ser reclamados por vía directa, en virtud de que el Protocolo Adicional a la Convención Americana

sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, más conocido como “Protocolo de San Salvador”, en su artículo 19, limita la protección judicial ante el Sistema Interamericano, sólo a lo que atañe a los derechos a la educación y derechos sindicales; no obstante, a través de casos contenciosos, tanto la Comisión como la Corte Interamericana han incorporado el análisis de este derecho, a través de la interpretación de la norma o vinculando violaciones de los DESC con violaciones de los derechos civiles y políticos, como explicaremos más adelante.

Es incuestionable que el derecho a la salud pertenece a todos los seres humanos y debe entenderse como un derecho inherente a la personalidad humana, derivado del concepto de dignidad, el cual está indisolublemente ligado al derecho a la vida y el derecho a la integridad personal. De igual manera, este concepto fue primeramente interpretado por la Organización Mundial de la Salud (OMS), al definirlo como: “La salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades...La salud de todos los pueblos es una condición fundamental para lograr la paz y la seguridad, y depende de la más amplia cooperación de las personas y de los Estados” (Humanos, Protección Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Sistema Universal y Sistema Interamericano, 2008).

Hoy por hoy, la tendencia mundial se avoca a que los Estados se erijan como Estado social democrático de derechos. Este nuevo modelo consiste en un sistema de solidaridad (nacional o supranacional) gestionado por los poderes públicos con participación ciudadana efectiva y con respeto a la primacía de los derechos humanos de los ciudadanos.

El Estado Social y Democrático de Derecho se orienta a la igualdad y a la justicia, tanto en relación con los individuos como con los grupos sociales. Busca la síntesis entre la igualdad y la libertad. El Estado Social y Democrático de Derecho no se agota en la defensa de la libertad y de la propiedad individual, sino que actúa como base para la búsqueda del llamado estado de bienestar, definido por la OMS, para lo que se propone encauzar adecuadamente la asistencia vital, procurando los medios para un mínimo existencial digno para todos los individuos, al proporcionar al ciudadano los medios para exigir de los poderes públicos aquello que les es necesario para vivir dignamente, pero que queda fuera de sus posibilidades.

De lo anterior, es importante destacar que precisamente estos postulados y debido a esta tendencia mundial, los DESC, están cada vez más siendo llevados a su justiciabilidad cuando al Estado le es atribuible la inobservancia del otorgamiento de estos derechos y, en nuestro caso práctico, el derecho a la salud y, es que estos derechos y garantías fundamentales son realizables de forma bilateral por ser su ejecución, otorgamiento y disfrute producto de la dualidad persona-estado, donde será este último el llamado a otorgarlo y la población a disfrutarlo.

La solidaridad del Estado implica no sólo que los poderes están habilitados para actuar en la esfera social y económica, sino que serán responsables del resultado obtenido. Del Estado Social y Democrático se debe esperar no sólo que se respete los derechos y libertades, sino que también promueva su ejercicio, para crear una sociedad efectivamente democrática y libre.

La vigente Constitución panameña habla en su preámbulo, como resumen de sus objetivos, que el fin supremo para fortalecer la Nación, es garantizar la democracia y estabilidad institucional, exaltar la dignidad humana, promover la justicia social, el bienestar general y la integración regional.

Entendemos de éste contenido que la República de Panamá establece como un fin supremo la supremacía de los derechos sociales e igualmente como suscriptora de los principales instrumentos regionales en materia de Derechos Humanos, se obliga y compromete a respetar, proteger y hacer cumplir éstos derechos humanos; por tanto, tiene un compromiso en el ámbito internacional.

Este derecho humano, en Panamá ha sido elevado a garantía fundamental, en el artículo 109 de la Constitución Nacional, que consagra: “Es una función del Estado velar por la salud de la población de la República. El individuo como parte de la comunidad, tiene derecho a la promoción, protección, conservación, restitución y rehabilitación de la salud y de la obligación de conservarla, entendida ésta como el completo bienestar físico, mental y social.” De igual manera, la Ley Orgánica del Ministerio de Salud, rige la prestación de los servicios de salud, sea de índole privado o público, con la finalidad de asegurar la disponibilidad de este derecho hacia la población.

En el plano internacional, numerosos instrumentos reconocen el derecho del ser humano a la salud. Así

pues, en el párrafo 1 del artículo 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, se afirma que “toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios”. El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales contiene el artículo más exhaustivo del derecho internacional de los derechos humanos sobre el derecho a la salud. En virtud del párrafo 1 del artículo 12 del Pacto, los Estados Partes reconocen “el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental”, mientras que en el párrafo 2 del artículo 12 se indican, a título de ejemplo, diversas “medidas que deberán adoptar los Estados Partes a fin de asegurar la plena efectividad de este derecho”. Además, el derecho a la salud se reconoce, en particular, en el inciso iv) del apartado e) del artículo 5 de la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, de 1965; en el apartado f) del párrafo 1 del artículo 11 y el artículo 12 de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, de 1979; así como en el artículo 24 de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, de 1979; así como en el artículo 24 de la Convención sobre los Derechos del Niño, de 1989. Varios instrumentos regionales de derechos humanos, como la Carta Social Europea de 1961 en su forma revisada (art. 11), la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, de 1981 (art.16) y el Protocolo adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, de 1988 (art. 10), también reconocen el derecho a la salud. Análogamente, el derecho a la salud ha sido proclamado por la Comisión de Derechos Humanos, así como también en la Declaración y Programa de Acción de Viena de 1993 y en otros instrumentos internacionales.

La propia Corte Interamericana de Derechos Humanos, ha interpretado que del artículo 26 de la Convención Americana de Derechos Humanos, se extrae que el derecho a la salud, como derecho contemplado en las normas económicas, sociales y sobre educación, ciencia y cultura, contenidas en la Carta de la Organización de los Estados Americanos, se encuentra la propia Convención, así como la vinculación de éste derecho con la de otros derechos, tales como el derecho a la vida o la integridad personal (artículos 4 y 5 de la CADH), siendo exigible al efecto, puntualizando en la justiciabilidad de todos los derechos por igual,

sin distinción de aquellos económicos, sociales y culturales, por lo cual esta norma, perfectamente, podría ser objeto de vulneración por un Estado y con ello de pronunciamiento por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

En éste punto sostiene Sergio GARCÍA RAMÍREZ, que el artículo 26 contempla derechos y que: “...los derechos (...) contenidos en el Pacto de San José de Costa Rica y aceptados por los estados (...) se hallan sujetos al régimen general de supervisión y decisión o, dicho de otra manera, a los “medios de protección”. (García Ramirez, Protección jurisdiccional internacional de los derechos económicos, sociales y culturales.)

Si aún existiera alguna duda, correspondería interpretar los artículos 1 y 2 a la luz del principio pro homine, reflejado en el artículo 29 de la Convención. El inciso d) prohíbe interpretar la Convención en el sentido de “excluir o limitar el efecto que puedan producir la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre y otros actos internacionales de la misma naturaleza”. Como hemos visto, la Declaración Americana incluye derechos económicos, sociales y culturales y, la Corte Interamericana prescribe su utilización para identificar los derechos humanos incluidos en la Carta de la OEA, de modo que excluir la aplicación de los artículos 1 y 2 al artículo 26 de la Convención significaría adoptar una interpretación que excluya o limite el efecto de la Declaración Americana, frustrando el mandato expreso del artículo 29 inciso d).

Dentro de este contexto, de manera prístina se refleja que el derecho a la salud está estrechamente vinculado con el ejercicio de otros derechos humanos y depende de esos derechos, que se enuncian en la Carta Internacional de Derechos, en particular el derecho a la alimentación, a la vivienda, al trabajo, a la educación, a la dignidad humana, a la vida, a la no discriminación, a la igualdad, a no ser sometidos a tortura, a la vida privada, al acceso a la información y a la libertad de asociación, reunión y circulación y por tanto, es un derecho justiciable.

Dentro de todo éste ámbito internacional de protección al derecho a la salud, se desarrolla la trama de nuestro caso práctico. Se trata de una persona adulta mayor, que muere de una enfermedad que pudo haber sobrellevado con un adecuado régimen de salud y el cuidado de su familia; sin embargo, el Estado permitió que la corrupción se apoderara de los fondos públicos necesarios para dotar a la población de los servicios

de salud eficientes y el acceso a la seguridad social, permaneciendo las autoridades panameñas, por un lapso considerable en el cual se deterioró la salud de nuestra víctima, inmutables ante esta realidad, sin buscar alternativas para la solución de esta crisis, que oprime principalmente a la población más vulnerable, como son las personas de la tercera edad, los infantes, las mujeres embarazadas, entre otros, que son los más afectados debido en gran medida a la falta de vigilancia y control de los servicios de salud en general y a la inexistencia de un estándar de disponibilidad y calidad de los mismos, conforme lo exige la tutela de salud de los sujetos; objetivo constitucional de los Estados de Derecho.

De manera tal, que el derecho a la salud no debe entenderse como un derecho a estar sano, también exige el derecho a un sistema de protección de la salud, que brinde a las personas oportunidades iguales para disfrutar del más alto nivel posible de salud. Lo que también significa que “El Estado aquí tiene la obligación de proveer los servicios de la seguridad social, administrando para ello los recursos generados por la propia sociedad” (Humanos, Manual de Educación de Derechos Humanos. Niveles Primario y Secundario, 2012).

Descripción del caso práctico

El señor Mike M es un adulto mayor de 70 años de edad, quien es paciente de hemodiálisis, enfermedad que requiere medicamentos y tratamientos sumamente costosos y que su pensión de jubilación no es suficiente para adquirirlo en farmacias y clínicas u hospitales privados. De tal manera, que el señor Mike utiliza los medicamentos genéricos que suministra el Seguro Social a sus asegurados. Sin embargo, hace exactamente 2 meses que ni siquiera ha podido recibir los medicamentos genéricos debido a una crisis presupuestaria producto de un gran defalco institucional. Los hijos del señor Mike han tratado de buscar la manera de conseguir los medicamentos, pero les ha sido imposible y debido a la falta de medicamentos el señor Mike fallece de insuficiencia renal, dejando a su esposa en la total indefensión, ya que ella no trabajaba, no tenía una jubilación y dependía económicamente de su esposo. No tenían vivienda propia, estaban alquilando una pequeña casita en el sector de Santa Librada, en el Distrito de San Miguelito. Mantenían una casa propia que tuvieron que vender para poder sufragar los gastos ocasionados por la enfermedad del señor Mike. Lo

más interesante de esta lamentable situación es que la insuficiencia renal del señor Mike ha sido producto de una hepatitis contagiada en el hospital especializado de la Caja del Seguro Social y producto de este contagio se le enfermaron los riñones.

Analisis del caso

1) Datos del caso

- a) Mike Montenegro es un adulto mayor, jubilado, con un ingreso mensual de B/.400.00, como ex funcionario público del sector de la educación.
- b) La Familia Montenegro está formada por Susana, esposa de Mike, sus hijos Fernando, que es electricista independiente y María Fer, ama de casa, de estrato social humilde, ambos con hijos pequeños en edad escolar y preescolar.
- c) Mike es paciente de hemodiálisis debido a una enfermedad conocida como insuficiencia renal, que fue producto de una Hepatitis C contagiada durante una intervención quirúrgica realizada en la Caja de Seguro Social en el año 2016, que le provocó la muerte para el día 12 de agosto de 2018.
- d) Ocho (8) meses antes de su fallecimiento, la Caja de Seguro Social (CSS) atravesaba una crisis presupuestaria como consecuencia de la corrupción institucional, razón por la que los procedimientos de compra de medicamentos e insumos se hicieron cada vez más espaciados e irregulares.
- e) Desde el mes de mayo de 2018, Mike no recibió el tratamiento de diálisis semanal que requería su condición médica, y los medicamentos genéricos que proporcionaban las instituciones de salud, no cumplían con los estándares de eficacia terapéutica previstos en la Ley 1 de 10 de enero de 2001, “Sobre Medicamentos y otros Productos para la Salud Humana”, por lo que su salud empeoraba.
- f) El monto de su jubilación no le permitía acceder a medicamentos y tratamientos médicos en el sector privado de salud, por sus costos elevados.
- g) Por este motivo, su familia tuvo que vender el único bien que poseían, la vivienda familiar, para sufragar los costos de la enfermedad; pero, eventualmente este dinero no fue suficiente y la crisis estatal en materia de salud

persistía a pesar de las quejas y demandas de la población a través de manifestaciones y declaraciones de los afectados en los medios de comunicación.

- h) Los hijos del fallecido recurrieron a diversas asociaciones, como la “Federación Nacional de Asociaciones de Pacientes con Enfermedades Críticas, Crónicas y Degenerativas”, que solicitó a la Dirección Nacional de la Caja de Seguro Social, se tomaran medidas urgentes para la pronta solución del desabastecimiento, puesto que estaba en riesgo, no sólo la vida de Mike, sino la de otros cientos de panameños, la mayoría personas de la tercera edad, pero no hubo respuesta por parte de las autoridades de salud y la crisis persistió.
- i) La causa del fallecimiento de Mike, ocurrido el día 12 de agosto de 2018, según el certificado de defunción fue por: “1, Insuficiencia cardíaca congestiva. 2. Insuficiencia renal crónica descompensada”.
- j) Producto del fallecimiento de Mike Montenegro, su esposa Susana Montenegro, sufrió daños materiales y morales, al quedar en total indefensión, pues, no trabajaba y dependía económicamente de su esposo, sin una vivienda propia que le proporcionara una vida digna.

2. Identificación de las situaciones jurídicas presentes en el caso

a) Homicidio culposo.

En el mes de septiembre de 2018, se presentó denuncia por homicidio culposo promovida por Susana Montenegro, en su calidad de conyugue sobreviviente, en contra del Dr. Isaías Ross, médico tratante y el Director Médico de la Caja del Seguro Social, por faltar a su deber de prestar un servicio de salud eficiente y oportuno, resultando en la muerte culposa de Mike. El Ministerio Público presentó Solicitud de Sobreseimiento, misma que fue objetada oportunamente, sin embargo, el Juez de Garantías del Primer Distrito Judicial, dispuso mantener la petición fiscal y mediante decisión del día 28 de febrero de 2019, sobreseyó la causa.

b) Peculado y Corrupción.

Los altos directivos del Ministerio de Salud, permitieron la malversación de fondos públicos de esa institución, lo que provocó

el total desabastecimiento de medicamentos e insumos, dejando en total indefensión a los grupos más vulnerables de la sociedad como lo son las personas de la tercera edad, mujeres embarazadas, grupos indígenas, entre otros. Por este hecho se interpuso denuncia por peculado y corrupción, en la que el Ministerio Público dictó archivo provisional por considerar manifiesta la imposibilidad de reunir elementos de convicción para probar los hechos alegados. Los hijos del señor Mike Montenegro presentaron oposición a esta decisión, ante el Tribunal de Garantías del Primer Distrito Judicial, con base a que el funcionario de instrucción no practicó diligencias necesarias para la obtención de información legal relacionada con los resultados de las auditorías realizadas por la Contraloría General de la Nación a la Caja del Seguro Social y al Departamento de Fiscalización y Control del Ministerio de Salud de la República de Panamá, que contribuirían a probar la malversación y desvíos de los fondos públicos de esa institución, por lo que a falta de esa información, mal podía alegar el ente investigador que era imposible la obtención de indicios, datos e información relevante.

En audiencia celebrada el día 15 de enero de 2019, el Juez de Garantías mantuvo lo resuelto por el Ministerio Público. El representante de la Oficina de Asesoría Legal Gratuita para la víctima de los Delitos, en representación de las víctimas, presentó recurso de reconsideración, mismo que fue denegado por el Juez de Garantías “por no encontrarse contemplado en el catálogo de decisiones jurisdiccionales recurribles por esa vía”, siendo que, hasta la fecha, la investigación permanece archivada.

c) Demanda de Protección a los Derechos Humanos.

Para la fecha de 11 de enero de 2018, la Federación Nacional de Asociaciones de Pacientes con Enfermedades Críticas, Crónicas y Degenerativas, representada por la firma forense Almengor, Ferrari y Asociados, presentaron demanda Contencioso Administrativa de Protección de los Derechos Humanos ante la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, en contra del Ministerio de Salud y la Caja de Seguro Social.

Para la fecha del 12 de mayo de 2018, el Magistrado Ponente de la Sala Tercera dispuso inadmitir dicha demanda por considerar que,

“... el Proceso Contencioso Administrativo de Protección a los Derechos Humanos, lo propuso la Corte Suprema de Justicia dentro de la Ley 19 de 9 de julio de 1991, que introdujo reformas al Libro Primero del Código Judicial, al adicionar el numeral 15 del hoy artículo 97 del Código Judicial. Es un proceso especial, que está dirigido a proteger Derechos Humanos Justiciables de los particulares frente a los Actos de la Administración Pública que pudieran violentar los derechos humanos. En el caso panameño, este proceso se diseñó únicamente para proteger los derechos humanos justiciables, ... Como hemos señalado, se trata de un proceso que protege violaciones provenientes de actos administrativos expedidos por autoridades nacionales. Es decir, la violación debe ser de un derecho humano justiciable y si lo que se pretende es la anulación del acto administrativo sin que se solicite reparación o restablecimiento del derecho se debe acudir a las normas del proceso de nulidad; y si se trata de derechos que inciden sobre situaciones jurídicas individualizadas y se solicita el restablecimiento de derechos humanos lesionados, se aplicaran las normas aplicables al proceso de plena jurisdicción.”

Se interpuso recurso de apelación ante el resto de los integrantes de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, que fue confirmo la inadmisión de la pretensión mediante Sentencia del 28 de junio de 2018.

3. Efectos legales de las situaciones jurídicas identificadas en el caso

Los Derechos Humanos que han sido transgredidos son los siguientes:

A. **Derecho a la salud.** Este derecho se encuentra consagrado en los siguientes instrumentos internacionales:

a) **Declaración Universal de Derechos Humanos:** En el artículo 25.1 que a la letra dice; “Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad...”

b) **Convención Americana de Derechos Humanos.**

Artículo 26. Desarrollo Progresivo: “Los Estados Partes se comprometen a adoptar providencias, tanto a nivel interno como mediante la cooperación internacional, especialmente económica y técnica, para lograr progresivamente la plena efectividad de los derechos que se derivan de las normas económicas, sociales y sobre educación, ciencia y cultura, contenidas en la Carta de la Organización de los Estados Americanos, reformada por el Protocolo de Buenos Aires, en la medida de los recursos disponibles, por vía legislativa u otros medios apropiados.”

c) **Protocolo de San Salvador.**

Artículo 10. Derecho a la Salud: “1. Toda persona tiene derecho a la salud, entendida como el disfrute del más alto nivel de bienestar físico, mental y social. 2. Con el fin de hacer efectivo el derecho a la salud los Estados partes se comprometen a reconocer la salud como un bien público y particularmente a adoptar las siguientes medidas para garantizar este derecho: a. la atención primaria de la salud, entendiendo como tal la asistencia sanitaria esencial puesta al alcance de todos los individuos y familiares de la comunidad...d. la prevención y el tratamiento de las enfermedades endémicas, profesionales y de otra índole; f. la satisfacción de las necesidades de salud de los grupos de más alto riesgo y que por sus condiciones de pobreza sean más vulnerables.”

d) **Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre.**

Artículo XI. Derecho a la preservación de la salud y al bienestar “Toda persona tiene

derecho a que su salud sea preservada por medidas sanitarias y sociales, relativas a la alimentación, el vestido, la vivienda y la asistencia médica, correspondientes al nivel que permitan los recursos públicos y los de la comunidad.”

Artículo XVI: Derecho a la Seguridad Social. “Toda persona tiene derecho a la seguridad social que le proteja contra las consecuencias de la desocupación, de la vejez y de la incapacidad que, proveniente de cualquier otra causa ajena a su voluntad, la imposibilite física o mentalmente para obtener los medios de subsistencia.”

e) **Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.**

Este Pacto contiene el artículo más exhaustivo del derecho internacional de los derechos humanos sobre el derecho a la salud. En virtud del párrafo 1 del artículo 12 del Pacto, los Estados Partes reconocen “el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental”, mientras que en el párrafo 2 del artículo 12 se indican, a título de ejemplo, diversas “medidas que deberán adoptar los Estados Partes a fin de asegurar la plena efectividad de este derecho”.

Artículo 12: Derecho a la salud: “...2. Entre las medidas que deberán adoptar los Estados Partes en el Pacto a fin de asegurar la plena efectividad de este derecho, figurarán las necesarias para: ...c) La prevención y el tratamiento de las enfermedades epidémicas, endémicas, profesionales y de otra índole, y la lucha contra ellas; d) La creación de condiciones que aseguren a todos asistencia médica y servicios médicos en caso de enfermedad.

El Estado panameño ha violado esta disposición internacional al no fiscalizar los controles previos y posteriores para la adquisición oportuna de los medicamentos e insumos y así como el correcto funcionamiento de los actos de licitación pública y los controles sobre la fármaco-vigilancia, para que se cumplieran los requerimientos de calidad, seguridad y eficacia terapéutica de los medicamentos que presentan problemas especiales de bioequivalencia o seguridad, dando prioridad a los que son utilizados en situaciones especiales, como las condiciones graves o críticas, según lo normado en los artículos

109 y 111 de la Constitución Nacional y en la Ley N°1 de 2001, “Sobre Medicamentos y otros Productos para la Salud Humana”; y, por tal razón, ha lesionado el derecho a la salud y la seguridad social y el derecho de Mike Montenegro al más alto nivel posible de salud física y mental y al deber de garantizar una inspección, vigilancia y control de la prestación de servicios de salud.

B. **Derecho a la vida. Derecho cuya justiciabilidad es exigida a través de los siguientes instrumentos internacionales:**

a) **Convención Americana de Derechos Humanos:**

Artículo 4.1. “Toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho estará protegido por la ley y, en general a partir del momento de la concepción. Nadie puede ser privado de su libertad en forma arbitraria”.

El derecho a la vida, es el derecho a la propia existencia, física y biológica, de las personas naturales, es un derecho individual del que somos titulares todos los seres humanos, está reconocido en los diversos instrumentos jurídicos de tipo universal, regional y nacional de derechos humanos.

El derecho humano a la vida o a la integridad física del señor Mike Montenegro fue violentado o conculcado por las autoridades de salud del Estado panameño, tanto del Ministerio de Salud como de la Caja de Seguro Social; en razón de que las citadas autoridades no tomaron las medidas correspondientes en materia de seguridad social, para poder asegurar el acceso a los servicios de salud adecuados, situación que provocó el fallecimiento del señor Mike Montenegro, al no brindarle las condiciones humanas dignas para los tratamientos e insumos, producto de la enfermedad crónica adquirida en un centro hospitalario estatal.

Precisamente, es deber de los Estados proteger la vida humana y no abstenerse de éste derecho catalogado como de tipo fundamental, el cual es la base de cualquier otro derecho humano. En ese sentido, los Estados tienen la obligación de proteger el derecho a la vida adoptando medidas para garantizar una inspección, vigilancia y control de la prestación de servicios de salud.

C. Violación de la garantía de la protección judicial

a) Convención Americana de Derechos Humanos Artículo 25. Protección Judicial

1. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales.”

A los hijos del señor Mike Montenegro, Fernando y María Fer Montenegro, les fue coartado el derecho a interponer un recurso sencillo, efectivo y rápido, ante la decisión del Juez de Garantías del Primer Distrito Judicial, de no admitir el recurso de reconsideración contra su decisión jurisdiccional de mantener el archivo provisional de la investigación penal decretado por el Ministerio Público, por considerar estrictamente que dicho medio de impugnación no estaba contemplado en el catálogo de resoluciones recurribles por esa vía, obviando de esta manera el control de convencionalidad. En lo que respecta a la demanda de protección de derechos humanos, la Sala Tercera consideró que el derecho a la salud no era un derecho justiciable, razón por la que obvió la interpretación de la Corte IDH en cuanto a la justiciabilidad de este derecho, conforme al artículo 26 de la CADH.

4. Evidencias que puedan corroborar la supuesta violación de los derechos humanos

- a) Declaración de la señora Susana Montenegro (cónyuge sobreviviente).
- b) Declaración de los señores Fernando y María Fer Montenegro, víctimas sobrevivientes en su condición de hijos del fallecido Mike Montenegro.
- c) Declaración de la Dra. Elisa Alonso (médico geriatra del fallecido) quien dará fe sobre la condición de salud del señor Mike.

- d) Historial clínico de la CSS del fallecido Mike Montenegro (adquisición de hepatitis en la CSS producto de una intervención quirúrgica en el año 2016).
- e) Certificado de defunción del fallecido Mike Montenegro, mediante la cual se acredita como causa de muerte “1. Insuficiencia cardiaca congestiva. 2. Insuficiencia renal crónica descompensada”.
- f) Notas periodísticas de los diarios de Panamá (La Prensa, La Estrella de Panamá, Mi Diario, El Siglo y Metro Libre), donde se hace referencia a la falta de medicamentos en la Caja de Seguro Social (CSS), durante el período comprendido del mes de enero a agosto de 2018.
- g) Reportes televisivos de los medios de comunicación Canal 2, 11 y 13, sobre las protestas de asociación de pacientes o asegurados de la Caja de Seguro Social (CSS) sobre la falta de medicamentos para pacientes con enfermedades crónicas (Federación Nacional de Asociaciones de Pacientes con Enfermedades Críticas, Crónicas y Degenerativas y la Asociación de Pacientes con Enfermedades Hematológicas).
- h) Reportes televisivos de los medios de comunicación Canal 2, 11 y 13, sobre las protestas llevadas a cabo por funcionarios de la Caja de Seguro Social (CSS) sobre la crisis presupuestaria institucional correspondiente al período comprendido del mes de enero a agosto del 2018.
- i) La declaración del señor Orlando Quintero, Presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de Pacientes con Enfermedades Críticas, Crónicas y Degenerativas.
- j) La declaración de la señora Faustina Díaz, presidenta de la Asociación de los Pacientes con Enfermedades Hematológicas.
- k) Copia simple de las denuncias penales por Homicidio Culposo, Peculado y Corrupción.
- l) Copia simple de la demanda ante la Jurisdicción Contenciosa Administrativa y de la Sentencia de 28 de junio de 2018.

REDACCIÓN DE DEMANDA EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS

*(Redacción del Formulación de petición ante la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos
sobre la posible violación de los derechos humanos)*

Sección I:

Datos de la Presunta Víctima y de la Parte Peticionaria

1. Datos de la/s presunta/s víctima/s

- a. Nombre de la presunta víctima: Mike Montenegro
- b. Nombre con el que se identifica: Susana Montenegro
- c. Género de la presunta víctima: Masculino.
- d. Fecha de nacimiento de la presunta víctima: 4 de mayo de 1949.
- e. Correo electrónico de la posible víctima: susanam@gmail.com.
- f. Dirección postal de la presunta víctima: Calle 1a, sector de Rana de Oro, Casa N°800. Corregimiento de Pedregal, Distrito de Panamá. Provincia de Panamá, República de Panamá. Código Postal: 0897654.
- g. Teléfono de la presunta víctima: (507) 6040-7310.
- h. Fax de la presunta víctima: (507) 6040-7310.
- i. ¿Alguna de las presuntas víctimas está privada de libertad? No
- j. Información adicional sobre la/s presunta/s víctima/s: Susana Montenegro, esposa de la víctima Mike Montenegro no trabaja y sólo depende del programa gubernamental de asistencia social denominado "120 a los 65".

2. Datos familiares

- a) Nombre de familiares y relación de parentesco con la presunta víctima:
Fernando Montenegro (hijo)
María Fer Montenegro (hija)
- b) Correo electrónico de familiares: fernandom@gmail.com, y mariaferm@gmail.com
- c) Dirección postal de familiares: Fernando Montenegro, con domicilio ubicado en Calle 700, Vieja Concepción, Casa N°739. Corregimiento de Juan Díaz. Distrito de Panamá. Provincia de Panamá. República de Panamá. Código Postal: 0897654.

(María Fer Montenegro, con domicilio ubicado en Calle 5a, sector de Cabuya, Casa N°111, Corregimiento de Tocumen, Distrito de Panamá, Provincia de Panamá, República de Panamá. Código Postal: 0897654.

- d) Teléfono de familiares: Fernando Montenegro: (507) 6444-1439. María Fer Montenegro: (507) 6224-3540.
- e) Fax de familiares: No.
- f) Información adicional sobre familiares: La señora Susana Montenegro se encuentra enferma y vive en condiciones de hacinamiento en la casa de su hija María Fer, que tiene cinco hijos menores y no trabaja.

3. Datos de la parte peticionaria:

- a) Nombre/s de la/s partes/s peticionaria/s: Federación Nacional de Asociaciones de Pacientes con Enfermedades Críticas, Crónicas y Degenerativas.
- b) Sigla de la Organización (si fuera el caso): FNAPECCD
- c) Correo electrónico de la parte peticionaria: fnapeccd@gmail.com
- d) Dirección postal de la parte peticionaria: Edificio Centaurus, apto. A1, Corregimiento de Bella Vista. Distrito de Panamá. Provincia de Panamá. República de Panamá.
- e) Teléfono de la parte peticionaria: (507) 225-1212, (507) 225-4413 (fax).
- f) ¿Desea que la CIDH mantenga su identidad como parte peticionaria en reserva durante el procedimiento? No.
- g) Informe las razones de la solicitud de reserva de identidad: ---.
- h) Información adicional sobre la parte peticionaria: Ninguna

4. Asociación con una petición o medida cautelar

- a) ¿Ha presentado antes una petición ante la Comisión sobre estos mismos hechos? No.
- b) ¿Ha presentado una solicitud de medidas cautelares ante la Comisión sobre estos mismos hechos? No.

Sección II:

Hechos Denunciados

1. Estado miembro de la OEA contra el cual se presenta la denuncia:

República de Panamá.

El 9 de mayo de 1990, la República de Panamá presentó en la Secretaría General de la OEA, un instrumento fechado el 29 de febrero de 1990, mediante el cual declara que el Gobierno de la República de Panamá reconoce como obligatoria de pleno derecho la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre todos los casos relativos a la interpretación o aplicación de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

2. Relato de los Hechos:

- La historia de MIKE, un adulto mayor, jubilado, que vivía de una exigua pensión que sólo le permite una vida de subsistencia, a la que se le suma una enfermedad degenerativa, conocida como insuficiencia renal crónica (falla de los riñones) que surge a consecuencia de una enfermedad contagiosa que adquiere en uno de sus tantos ingresos al hospital público. Pero Mike no tuvo acceso oportuno a un tratamiento de diálisis, debido a la aguda crisis de desabastecimiento de insumos y medicamentos de la Caja del Seguro Social.
- Su familia tampoco pudo recurrir a este tratamiento en clínicas u hospitales privados debido a su altísimo costo y a sus escasos recursos económicos. Producto de toda esa situación derivada de la corrupción institucional, que duró más de ocho meses, se agudiza el padecimiento de Mike quien fallece de por causas atribuibles a éste, dejando a su esposa en la total indefensión, ya que ella no trabajaba, no tenía una jubilación y dependía económicamente de su esposo, tampoco cuenta con vivienda propia, ya que alquilaba una pequeña casita en el sector de Santa Librada, en el Distrito de San Miguelito, que costea con la jubilación de su difunto esposo.
- Ellos tenían una casa propia que tuvieron que vender para poder sufragar los gastos ocasionados por la enfermedad de Mike. Lo que resulta irónico de esta lamentable situación, es que la insuficiencia renal del Señor Mike fue producto de una hepatitis C contagiada en el Hospital

Especializado de la Caja del Seguro Social y producto de este contagio se le enfermaron los riñones; es una historia que se repite cada vez con mayor frecuencia en la población adulta de Panamá.

- Mike y muchos otros como Mike, que sufren de falla renal, necesitan tratamiento para reemplazar las funciones que hacen normalmente los riñones. Las opciones de tratamiento son diálisis o un trasplante renal. Cada tratamiento tiene sus beneficios y desventajas. Pero, independientemente del tratamiento que escojan, es necesario cambiar su estilo de vida, incluyendo el tipo de alimentación y planificar sus actividades y con la ayuda de los profesionales de la salud, la familia y los amigos, la mayoría de las personas con insuficiencia renal puede llevar una vida plena y activa. Pero eso no le ocurrió a Mike.
- La familia de Mike, su esposa e hijos, lucharon incesantemente para que su ser querido tuviese el tratamiento y los medicamentos necesarios para sobrellevar esta enfermedad, pero se encontraron con un muro incontenible de burocracia, corrupción y malversación de fondos estatales, donde los más afectados resultan ser una población indefensa que incrédulamente piensa que en su vejez encontrarán esa vida plácida y tranquila rodeados del cariño de la familia, y sólo resulta que la jubilación es un paliativo para la subsistencia, y que los años de vida útil cotizando, para luego disfrutar de una jubilación que le permita vivir una vida digna, resultan sólo un gran eufemismo.
- Debido a la crisis que se agudiza en la Caja de Seguro Social, la población panameña en condiciones de vulnerabilidad en razón de su edad, de sus condiciones económicas y étnicas, se enfrenta a vivir en la inseguridad y desasosiego, con gran riesgo de un adelantado desenlace fatal, debido a la falta de medicamentos e insumos para los exámenes de laboratorio, tratamiento y medicamentos de los pacientes de diversas patologías, incluidos de enfermedades críticas, crónicas y degenerativas.
- La sociedad se hace eco del deplorable estado de nuestras instituciones de salud; tanto doctores, como el personal hospitalario y usuarios se han manifestado públicamente en espera de una pronta solución. Los diarios publicaban que:
“La vida de más de 40 mil pacientes está en las manos de las autoridades nacionales, tanto de políticas, de la salud y la Contraloría,

para que asuman su rol y hagan realidad ese cambio en este tema. Para ello se hace necesario un cambio en el sistema de compra de medicamentos e insumos, y a su vez desburocratizar el proceso, y que se convierta en un tema de Estado, opinan afectados y organizaciones del sector.

Orlando Quintero, presidente de la Federación Nacional de las Asociaciones de Pacientes con Enfermedades Críticas, Crónicas y Degenerativas, señaló a la prensa que los procesos de compra son extremadamente burocráticos, advirtiendo además que los pacientes con enfermedades críticas y crónicas no pueden esperar más tiempo para que se resuelva esta crisis. El tiempo de espera para que la Caja del Seguro Social, se abastezca oscila entre 160 días que pueden pasar desde el día uno hasta el último para entregar el medicamento.

Faustina Díaz, presidenta de la Asociación de los Pacientes con Enfermedades Hematológicas, manifestó que “el desabastecimiento de medicamentos es un problema de vieja data, y definitivamente hay factores internos y externos que inciden en este problema, hay muchos intereses económicos. El asunto de los medicamentos no lo ven como algo para salvar una vida, más bien la parte económica, de lograr ingresos para su bolsillo y se olvidan de las personas que lo necesitan”. (artículo de La Estrella de Panamá, de 5 de marzo de 2018).

3. Autoridades alegadamente responsables: Ministerio de Salud, Caja de Seguro Social.

4. Derechos Humanos que se alegan violados:

a) DERECHO A LA SALUD Y LA OBLIGACIÓN DE GARANTIZAR UNA INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD.

El derecho a la salud ya no supone solamente estar libre de enfermedades, sino que es equivalente a vivir en un ambiente preventivo que asegure el sano desarrollo de la persona, y la de su familia, así como a servirse de servicios médicos que permitan realizar controles, prevenciones y tratamientos

acordes a los estándares exigidos. El derecho a la salud se encuentra reconocido, en el Sistema Interamericano, a través del artículo 26 de la CADH y, más específicamente, en el artículo 10 del Protocolo Adicional a la CADH en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. En el desarrollo de la jurisprudencia la Corte IDH ha relacionado intrínsecamente este derecho con los artículos 1 y 2 de la CADH por los cuales los Estados se comprometieron a respetar los derechos reconocidos y a garantizar su pleno ejercicio, mediante la realización de obligaciones positivas y negativas, así como a través de la adecuación de las normas legislativas que los regulan. En este sentido, la falta de protección normativa, y en los hechos, del derecho a salud vulneraría los artículos 1 y 2, en su relación con el artículo 26 de la CADH, siendo, éstos, tutelables directamente ante el Sistema Interamericano y no quedando bajo la restricción del artículo 19 del Protocolo de San Salvador.

El derecho a la salud supone, que todos los sujetos tienen derecho a vivir en un ambiente preventivo y que asegure el sano desarrollo de la persona, así como a servirse de servicios médicos que permitan realizar controles, prevenciones y tratamientos acordes a los estándares exigidos.

El Estado panameño ha violado esta disposición internacional al no fiscalizar los controles previos y posteriores para la adquisición oportuna de los medicamentos e insumos y así como el correcto funcionamiento de los actos de licitación pública y los controles sobre la fármaco-vigilancia, para que se cumplieran los requerimientos de calidad, seguridad y eficacia terapéutica de los medicamentos que presentan problemas especiales de bioequivalencia o seguridad, dando prioridad a los que son utilizados en situaciones especiales, como las condiciones graves o críticas, según lo normado en los artículos 109 y 111 de la Constitución Nacional y en la Ley N°1 de 2001, “Sobre Medicamentos y otros Productos para la Salud Humana”; y, por tal razón, ha lesionado el derecho a la salud y la seguridad social y el derecho de Mike Montenegro al más alto nivel posible de salud física y mental y al deber de garantizar una inspección, vigilancia y control de la prestación de servicios de salud.

b) DERECHO A LA VIDA. (art. 4.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos). El derecho a la vida, es el derecho a la propia existencia, física y biológica, de las personas naturales, es un derecho individual del que somos titulares todos los seres humanos, está reconocido en los diversos instrumentos jurídicos de tipo universal, regional y nacional de derechos humanos.

La Corte IDH en el **Caso Villagrán Morales y otros Vs. Guatemala**, interpretó el concepto de “vida digna” como integrante del artículo 4 de la CADH, al puntualizar que:

“(…) el derecho fundamental a la vida comprende, no sólo el derecho de todo ser humano de no ser privado de la vida arbitrariamente, sino también el derecho a que no se le impida el acceso a condiciones que le garanticen una existencia digna. Los estados tienen la obligación de garantizar la creación de las condiciones que se requieren para que no se produzcan violaciones de ese derecho básico y, en particular, el deber de impedir que sus agentes atenten contra él. (Caso de los “Niños de la Calle” (Villagrán Morales y otros) Vs. Guatemala. Excepciones Preliminares. Sentencia de 11 de septiembre de 1997. Serie C No. 32, párr. 144.).

El derecho humano a la vida o a la integridad física del señor Mike Montenegro fue violentado o conculcado por las autoridades de salud del Estado panameño al no tomar las medidas correspondientes para brindar las condiciones humanas dignas a los enfermos a través del fortalecimiento de los programas de la seguridad social y el acceso oportuno y eficiente a los tratamientos e insumos necesarios y la fiscalización del correcto uso de los fondos públicos que permitan un servicio de salud óptimo para la prevención y tratamiento de las enfermedades y afecciones.

c) VIOLACIÓN DE LA GARANTÍA JUDICIAL DEL DEBIDO PROCESO (arts. 8 y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos).

A los hijos del señor Mike Montenegro, Fernando M y María Fer Montenegro, les fue coartado el derecho a interponer un recurso efectivo y rápido, ante la decisión del Juez de Garantías del Primer Distrito Judicial, de no

admitir el recurso de reconsideración contra su decisión jurisdiccional de mantener el archivo provisional de la investigación penal por los delitos de peculado y corrupción, decretado por el Ministerio Público, por considerar estrictamente que dicho medio de impugnación no estaba contemplado en el catálogo de resoluciones recurribles por esa vía, obviando de esta manera el acceso a un recurso sencillo y eficaz y el deber de las autoridades jurisdiccionales de realizar el control de convencionalidad, criterio fuertemente asentado por la Corte IDH.

Sección III:

Recursos Judiciales Destinados a Resolver los Hechos Denunciados

1. **Detalle las acciones intentadas por la/s presunta/s víctima/s o la parte peticionaria ante los órganos judiciales. Explique cualquier otro recurso que haya interpuesto ante otras autoridades nacionales, tales como recursos ante autoridades administrativas, en caso de haberlos intentado:**

En la demanda de protección de Derechos Humanos, se interpuso recurso de apelación ante el resto de los Magistrados que conforman la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, que confirmaron la decisión del Magistrado Ponente de inadmitir la demanda por considerar que el derecho a la salud no es un derecho humano justiciable.

En la jurisdicción penal. En el proceso penal instruido por la comisión de los delitos de Peculado y Corrupción, por malversación de fondos de la Caja de Seguro Social (CSS), sobre la falta de adquisición de medicamentos para los pacientes de enfermedad crónica, como son los de insuficiencia renal, durante el período comprendido del mes de enero a mes de agosto de 2018; mediante audiencia de oposición de archivo provisional, los hijos del señor Mike M, anunciaron recurso de reconsideración ante el Juez de Garantías del Primer Distrito Judicial, contra lo resuelto de confirmar el archivo de la causa penal, por considerar que el Ministerio Público no realizó las diligencias para recopilar los datos realizados de auditoría por la Contraloría General de la República.

Ante la esfera administrativa. A través de la “Federación Nacional de Asociaciones de Pacientes con Enfermedades Críticas, Crónicas y Degenerativas”, los familiares de pacientes, solicitaron a la Dirección Nacional de la Caja de Seguro Social, se tomaran medidas urgentes para la pronta solución del desabastecimiento, puesto que estaba en riesgo, no sólo la vida de Mike, sino la de otros cientos de panameños, la mayoría personas de la tercera edad, pero no hubo respuesta por parte de las autoridades de salud y la crisis persistió.

2. **En caso que no haya sido posible agotar los recursos internos escoja de las opciones dadas a continuación la que mejor explique razones de por qué esto no fue posible:**

- () hay retardo injustificado en emitir una decisión final sobre el caso;
- () las leyes internas no aseguran el debido proceso legal para la protección de los derechos que se alegan violados;
- (X) no se ha permitido el acceso a los recursos internos o se le ha impedido agotarlos.

3. **Por favor explique las razones:**

En la denuncia penal por Peculado y Corrupción, las autoridades jurisdiccionales no se permitió el acceso al recurso de reconsideración por no encontrarse la decisión en cuestión susceptible de ese recurso, violentando el artículo 25 de la CADH.

4. **Señale si hubo una investigación judicial y cuándo comenzó. Indique cuando finalizó y cuál fue su resultado. Si no ha finalizado, indique por qué:**

Para el día 15 de enero de 2018, se presentaron denuncias penales para investigar la comisión de los delitos de Peculado y Corrupción, por malversación de fondos de la Caja de Seguro Social (CSS). El Ministerio Público, a través de la Fiscalía de Causa y Seguimiento del Primer Distrito Judicial, para la fecha del 24 de mayo de 2018, dictó un archivo por considerar que es manifiesta la imposibilidad de reunir elementos de convicción. Contra esta decisión se presentó oposición ante el Tribunal de Garantías del Primer Distrito Judicial, argumentando haber presentado a la Fiscalía de causa, elementos que no fueron investigados, sin embargo, en audiencia celebrada

para el 1 de junio de 2018, un Juez de Garantías del Primer Distrito Judicial, mantuvo lo resuelto por el Ministerio Público; decisión contra la cual se reconsideró; sin embargo, no fue admitido por no estar contemplado en el catálogo de decisiones jurisdiccionales recurribles por vía de reconsideración y, hasta la fecha no se ha reabierto las investigaciones penales correspondientes.

5. **Si corresponde, indique la fecha de notificación de la última decisión judicial:**

La fecha de notificación de la última decisión judicial proferida por un Juez de Garantías del Primer Distrito Judicial, fue para el 1 de junio de 2018.

Sección IV:

Pruebas Disponibles

1. **Pruebas**

a) **Enumere o indique las pruebas que fundamenten su petición y, de ser posible, identifique cuáles está adjuntando o enviando junto con su petición:**

- Historial clínico de la CSS del fallecido Mike Montenegro (adquisición de hepatitis C en la CSS producto de una intervención quirúrgica en el 2016).
- Certificado de defunción del fallecido Mike Montenegro (acreditación de muerte por 1. Insuficiencia cardiaca congestiva 2, Insuficiencia renal crónica descompensada).
- Notas periodísticas de los diarios de Panamá (La Prensa, La Estrella de Panamá, Mi Diario, El Siglo y Metro Libre), donde se hace referencia a la falta de medicamentos en la Caja de Seguro Social (CSS), durante el período comprendido del mes de enero a agosto de 2018. Reportes televisivos de los medios de comunicación Canal 2, 11 y 13, sobre las protestas de asociación de pacientes o asegurados de la Caja de Seguro Social (CSS) sobre la falta de medicamentos para pacientes con enfermedades crónicas (Federación Nacional de Asociaciones de Pacientes con Enfermedades Críticas, Crónicas y Degenerativas y la Asociación de Pacientes con Enfermedades Hematológicas).
- Reportes televisivos de los medios de comunicación Canal 2, 11 y 13, sobre las protestas llevadas a cabo por funcionarios de

la Caja de Seguro Social (CSS) sobre la crisis presupuestaria institucional correspondiente al período comprendido del mes de enero a agosto del 2018.

2. Testigos

- a) Susana Montenegro (cónyuge sobreviviente).
- b) Fernando y María Fer Montenegro (hijos del fallecido).
- c) Dra. Elisa Alonso (médico geriatra del fallecido).
- d) Orlando Quintero, Presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de Pacientes con Enfermedades Críticas, Crónicas y Degenerativas.

- e) Faustina Díaz, presidenta de la Asociación de los Pacientes con Enfermedades Hematológicas.

Sección V:

Otras Denuncias

- a. Indique si estos hechos han sido presentados ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas u otro órgano internacional: No.
- b. En caso afirmativo, indique cuál y los resultados obtenidos: ---

Consideraciones Finales

1. El derecho a la salud se encuentra reconocido en el Sistema Interamericano, a través del artículo 26 de la CADH y, más específicamente, en el artículo 10 del Protocolo Adicional a la CADH en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, conocido como “Protocolo de San Salvador”.
2. El Protocolo de San Salvador dispone en el artículo 19, que el mecanismo jurisdiccional de protección, ejercido regionalmente por la Corte IDH, únicamente opera en relación con la vulneración de derechos sindicales o de educación, por lo que la posibilidad de exigir la tutela del derecho a la salud, por el mecanismo de petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos queda excluido.
3. En un primer análisis, se perfila una contradicción de Derechos Humanos, en el sentido que la Corte IDH no ha tratado al derecho a la salud en forma directa, a través del artículo 26 de la CADH, aspecto reclamado por algunos de los miembros de este tribunal, en sus votos concurrentes o razonados, sino, indirectamente, mediante su vinculación con los derechos a la vida y a la integridad personal (artículos 4 y 5 de la CADH) y en relación con las obligaciones de protección y adecuación normativa (artículos 1.1 y 2 de la CADH).
4. Sin embargo, en el desarrollo de este derecho humano, la Corte IDH ha interpretado que no posee obstáculo normativo alguno para considerar, en su jurisprudencia, la vulneración del artículo 26 y, en éste, al derecho a la salud. No obstante, aún con algunas reticencias, éste tratamiento directo no ha sido alcanzado.
5. A pesar de las diferentes posiciones, lo cierto es que la inclusión del derecho a la salud en el artículo 26 de la CADH lo hace un derecho exigible y justiciable en la esfera jurisdiccional.
6. La Corte IDH ha establecido que el derecho a la salud (el cuidado de la salud), junto con el derecho a la educación, es un pilar fundamental para garantizar el disfrute de una vida digna. Asimismo, en el marco de otros casos contenciosos, la Corte IDH ha configurado estándares de especial importancia para salvaguardar el derecho a la salud.
7. La Corte IDH, ha resaltado el deber de los Estados de regular y fiscalizar las instituciones que prestan servicio de salud, como medida necesaria para la debida protección de la vida e integridad de las personas bajo su jurisdicción, deber que abarca tanto a las entidades públicas y privadas que prestan servicios públicos de salud.

Bibliografía

- Declaración Universal de Derechos Humanos
- Convención Americana de Derechos Humanos
- Protocolo Adicional a la Convención Americana de Derechos Humanos
- Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales
- Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre
- Constitución Política de la República de Panamá de 1972, con los Actos Reformatorios de 1978, el Acto Constitucional de 1983, a los Actos Legislativos N°1 de 1993 y N°2 de 1994 y el Acto Legislativo N°1 de 2004.
- Cabanellas de Torres, G. Diccionario Jurídico Elemental. Ed. Heliasta. Argentina. 2017.
- GARCÍA RAMÍREZ, Sergio. Protección jurisdiccional internacional de los derechos económicos, sociales y culturales, en: Cuestiones Constitucionales, No. 9, citado por: PARRA, Oscar. La protección del derecho a la salud a través de los casos contenciosos ante el sistema interamericano de derechos humanos, disponible en: <http://www.corteidh.or.cr/tablas/r32459>.
- Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia (958-8558). Estándares Internacionales sobre el Derecho a la Salud en el Sistema de Naciones Unidas. Correo electrónico: onu-ddhh@hchr.org.co Página web: www.hchr.org.co twitter: @ONUHumanRights.
- REVISTA DE DERECHO- Publicación de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica del Uruguay 2.^a época. Año 10 N.º 11 - JULIO 2015.
- Caso Acevedo Buendía y otros (“Cesantes y Jubilados de la Contraloría”) Vs. Perú, p. 1. (s.f.).
- FERRER MAC-GREGOR, E. (s.f.). *Caso suarez Peralta vs. Ecuador*, párr 91.
- Humanos, I. I. (2008). *Protección Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Sistema Universal y Sistema Interamericano*. San José, Costa Rica: Instituto Interamericano de Derechos Humanos.
- Humanos, I. I. (2012). *Manual de Educación de Derechos Humanos. Niveles Primario y Secundario*. San José, Costa Rica: IIDH.
- Unidas., N. (1998). *Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Cuestiones sustantivas que se plantean en la aplicación del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales*. . Citado por María Paula Garat. El tratamiento del derecho a la salud en la jurisprudencia de la CIDH.

www.organojudicial.gob.pa

www.doctorajuliasaenz.com

Recibido: 4 de mayo de 2019

Aprobado: 11 de mayo de 2019

CASO PRÁCTICO MARTINA Y EMIR Vs PANAMÁ

Autores

Erick Enoc Ayala
Oswaldo Laura B.

Estudiante de Maestría en Derechos Humanos y Constitucionales

Facultad de Derechos Humanos

Universidad Autónoma de Chiriquí (UNACHI)

Ciudad de David. Provincia de Chiriquí. Panamá

erick3077@hotmail.com

oswaldo90210@gmail.com

Resumen: *El perfeccionamiento profesional, conlleva el estudio de otros aspectos del derecho, así como su aplicabilidad en el marco internacional; por esta razón, siendo estudiantes de la Maestría en Derechos Humanos y Justicia Constitucional, nos surge la necesidad de verificar esos aspectos procedimentales al momento de plantear un caso e incoar una demanda ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, lo cual hemos tratado de ilustrar en un formato sencillo y de fácil entendimiento, para que de manera didáctica contribuya al conocimiento de la colectividad de los profesionales del derecho que mantengan un interés en incursionar en el campo de los derechos humanos.*

Es por esta razón, que el caso planteado se enfoca en una época marcada por la vulneración de esos derechos humanos, producto de un régimen militar abusivo, totalitario y enquistado en el poder político, que en perspectiva nos permite mostrar, las violaciones que ocasionan dichos actos a miembros de la sociedad y las posibles repercusiones que estos abusos pueden acarrear para un Estado miembro de la Organización de Estados Americanos.

Palabras claves: Derechos humanos, violación de derechos, garantías judiciales, delito, comisión interamericana, corte interamericana, demanda de derechos humanos, medidas cautelares.

Summary: *Professional development involves the study of other aspects of the law, as well as its applicability in the international framework; for this reason, being students of the Master's Degree in Human Rights and Constitutional Justice, we have the need to verify those procedural aspects when raising a case and initiate a lawsuit before the Inter-American Court of Human Rights, which we have tried to illustrate in a simple and easy to understand format, so that in a didactic way it contributes to the knowledge of the community of legal professionals who maintain an interest in entering the field of human rights.*

For this reason, the case is focused on an era marked by the violation of these human rights, the product of an abusive, totalitarian and entrenched military regime in political power, which in perspective allows us to show, the violations caused by said acts to members of society and the possible repercussions that these abuses can bring to a member state of the Organization of American States.

Keywords: Human rights, rape of rights, judicial guarantees, crimes, Inter-American Commission, Inter-American Court, demand for human rights, precautionary measures.

Introducción

El daño que ejercen los regímenes totalitarios en el desarrollo libre y democrático de un país deviene en lesiones irreversibles, no solo en aspectos políticos y económicos; sino más bien en sus ciudadanos, que afrontan las barbaries de estos seudos dirigentes en carne propia, exponiendo sus propias vidas y en la mayoría de los casos pensando no solo en sí mismos, sino más bien en el bien común.

En Panamá, la dictadura militar empezó el 11 de octubre de 1968, luego del golpe de Estado organizado por la Guardia Nacional bajo la dirección de Boris Martínez y Omar Torrijos Herrera, en el que sacan del poder a Arnulfo Arias Madrid.

El gobierno militar, utilizó su poderío para neutralizar a la oposición inicial de los dirigentes comunales, de los movimientos estudiantiles, y de los partidarios de Arnulfo Arias que constituyeron el entonces

Frente Cívico. La represión a las manifestaciones masivas encrudeció, fue sanguinaria. Los militares incluso llegaron a ocupar y cerrar la Universidad de Panamá y el Instituto Nacional. Esto provocó aún más encarcelamientos y generó muertes en circunstancias extrañas y enfrentamientos armados.

Al paso del tiempo, este poder sobre la cosa pública y la autodeterminación del pueblo fue traspasado a los militares, trayendo como consecuencia la peor crisis económica y humanitaria, que pudo haber vivido esta joven nación. Lo que fue marcando la sociedad con abusos de todo tipo, los cuales, en su expresión más macabra y denigrante, terminó con la desaparición de los opositores al régimen y la pérdida de vidas inocentes con el ánimo de mantener este enquistamiento dentro del poder político de esta joven nación.

Fueron muchos los que se opusieron y pagaron el más alto precio que un ser humano pueda pagar por defender su pensamiento, ideales y convicciones. Efectivamente, la vida es tan frágil y efímera, pero tan preciada, para el que la posee. Esta fue la forma en que pagaron miles de personas durante el período en que gobernaron con mano dura nuestro pequeño Istmo, los seguidores de este régimen militar, cruel, avasallador, despiadado e imponente, ante las ideas opositoras, sin el más mínimo respeto por la dignidad y la vida de las personas. Este es el caldo de cultivo en que germinan las ideas liberadoras de un pueblo noble, marcado por la esperanza libertad, de un mejor futuro, de un mejor Panamá.

Por lo que, mediante la expresión más simple y noble, se inician las protestas, las marchas estudiantiles y civiles para tratar de que cada día más panameños tomaran conciencia de lo que se vivía y trataran de ejercer presión a este dictador implacable, quien con su temperamento iracundo y su irrespeto por la vida de los que se le opusieran, embestía a los hombres y mujeres con el poder que ejercía sobre la policía y todo estamento público de poder que en ese momento existiera.

Es allí donde una noble mujer, marcada por el esfuerzo de su trabajo, por el sueño de un mejor Panamá, le va sembrando con el ejemplo a su hijo, la forma más dinámica en que un hombre se puede levantarse ante su opresor.

Efectivamente, la palabra, tan noble y simple, pero a su vez tan efectiva, levanta la voz en oposición y dice no más, convirtiéndose en una franca opositora

a este régimen militar, el cual, de forma sistemática y calculadora, cada día va enfrentando esta oposición de la manera más visceral posible, al punto de iniciar una campaña sistemática en la cual sencillamente desaparece a quien se le opone.

Por esta razón, luego de largas luchas, le toca el turno a Martina Elizabeth Abrego Morales de Blandón madre trabajadora, útil para el país, quien mediante su esfuerzo cada día toma más fuerza para enfrentar esta desigualdad y le infunde a su hijo este sentir social, Emir Esteban Blandón Abrego, joven estudiante ejemplar de la facultad de derecho, quien día a día escudriña en los salones de clase el conocimiento necesario sobre un estado de derecho, su rol en la sociedad, pero sobre todo, los deberes y derechos de los ciudadanos, las libertades y límites del gobierno, las máximas de la tolerancia y los deberes como miembro de una sociedad.

Esta familia, se ve embestida por un régimen sin escrúpulos que no le importo con la vida de este joven y haciendo gala de su poder institucional y militar, sencillamente desaparece a esta pieza opositora, sin ningún remordimiento y con la plena convicción de que esta frente a una cosa y no frente a una vida humana.

Es en ese momento en que una protesta estudiantil, se ve menguada por la policía antimotines, quienes, con gases lacrimógenos, toletes, armas de fuego, golpes, patadas y acciones abusivas, arremeten contra estos jóvenes universitarios, quienes sencillamente alegaban libertad, provocando lesiones, muertes y desapariciones.

Ante este escenario, la señora Martina Elizabeth Abrego Morales de Blandón, abogada litigante, en conjunto con su familia, trata de utilizar todos los recursos que su conocimiento sobre leyes le permite para tratar de ubicar a su joven hijo, se desgasta en salas de guardia, cárceles, hospitales, clínicas e incluso la morgue, con el ánimo de encontrar a su hijo, recurre a la fiscalía a poner la denuncia y al paso del tiempo interpone los recursos que la normativa existente le prevé, sin obtener un resultado satisfactorio y mucho menos la voluntad por parte de las autoridades del momento de darle una respuesta satisfactoria a esta pobre madre que lo único que ha hecho en toda su vida es trabajar y educar de la mejor manera a esta joven promesa nacional.

Emir Esteban Blandón Abrego, desaparece en la manifestación estudiantil, entre el humo de las bombas

molotov, el sonido de las balas y la arremetida de las unidades policiales, con el único recuerdo por parte de sus compañeros, profesores y público en general que le acompañaba, de que fue detenido por los antimotines de la policía nacional.

La pregunta obligada es ¿Dónde está?, ¿Por qué no se quiere dar respuesta de su paradero?, ¿Por qué la negativa de parte de las autoridades de investigar el hecho?

La respuesta es muy sencilla, un régimen militar violenta derechos y garantías individuales, usurpa el poder y pisotea la vida humana de sus opositores. Esta dictadura militar ha ejercido la fuerza sin respeto a ningún ordenamiento jurídico, sin ninguna ley que le ponga freno a su arrollador camino. Esta forma de gobierno autoritario ha tomado el control de todas las instituciones del estado y ha desaparecido a este joven, con el ánimo de acallar cualquier rastro de control democrático y social.

Ante este escenario, en el cual se han agotado los recursos jurídicos internos por parte de quienes conocen el derecho, no queda otra cosa que accionar ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, no solo por el simple hecho de que no aparece un ser querido, sino más bien porque al transcurrir del tiempo y observar las múltiples matanzas en las que se ha visto envuelto este régimen militar, solo nos queda concluir que Emir Esteban Blandón Abrego, ya no está con vida, ya no estará más en las aulas de clases haciendo valer el conocimiento del derecho, ya no será esa promesa de un mejor país, ya no estará más en el seno de su madre, la cual con tanto orgullo recuerda a su hijo amado, no será padre, no prolongará el pensamiento libre, ya que ha sido arrebatado de esta esfera terrenal de una forma injusta y violenta, por los que solamente quieren poder, poder de gobernar, poder para torcer el ordenamiento jurídico, poder para hacer lo que sus más bajos instintos les dictan.

Por estas razones, nos hemos abocado a acudir a esta magna jurisdicción, con el ánimo de que se haga justicia, se esclarezca porque desapareció, que le paso, quién lo hizo y se llame al banquillo de los acusados al responsable o los responsables y que conforme a un debido proceso y al derecho, respondan por sus acciones.

Toda vez que el tiempo ha transcurrido, sin saber, ni poder investigar lo que realmente pasó. Lo que ha provocado no solo un sentimiento de pérdida, sino una herida que no para de sangrar, a su madre, su familia y sus seres queridos.

La incertidumbre de no saber se ha transformado en un cáncer que ha corroído a su madre, a su padre y a su familia entera, por todos estos largos años, provocando secuelas irreparables dentro de la psique de todos ellos.

Al paso del tiempo, no se ha logrado hacer el luto correspondiente y normal, dentro del desarrollo natural de la vida, porque sencillamente no se sabe que ocurrió y la negativa en investigar, aunado al antecedente en otros casos, solo llena de luto y dolor a esta pobre familia panameña, que no ha logrado cerrar este círculo de vida y solo ha recibido represión y falta de interés por parte de las autoridades llamadas a velar por que se cumpla el derecho interno.

Panamá ha sido signatario de la Convención Americana de Derechos Humanos, la cual tiene al derecho a la vida, como uno de los bienes jurídicos de mayor relevancia y trascendencia, la cual ha sido elevada a rango de Ley de la República desde 28 de octubre de 1977, y no es posible que a la fecha, sigamos con esta incertidumbre de no saber que ha ocurrido con este joven panameño.

La desaparición forzada a la que ha sido expuesto este humilde panameño, no debe quedar impune, ya que constituye una afrenta a la conciencia humana y una grave ofensa de naturaleza odiosa a la dignidad intrínseca de la persona humana; por esta razón, debe darse una respuesta a sus seres queridos, que igualmente han sido víctimas de este tirano.

Debe darse una respuesta a la sociedad, que igualmente ha sido víctima de un régimen avasallador, totalitario y tirano, que ha utilizado la fuerza del poder militar como un machete para cercenar la vida y honra de sus ciudadanos.

El Estado panameño ha violado los derechos de esta familia protegidos por la Convención Americana de Derechos Humanos, se han agotado los recursos internos y siendo que Panamá ha ratificado la adhesión a la Corte Interamericana de Derechos Humanos desde el 5 de agosto de 1978, es el escenario en el cual debe darse el debate de si le atañe responsabilidad al Estado por la desaparición y muerte de Emir Esteban Blandón Abrego y las subsecuentes secuelas que ha traído para los familiares que le sobreviven.

ANÁLISIS DEL CASO

1 Datos del caso

- Sra. Martina A., abogada y opositora al régimen militar de turno.
- Régimen de gobierno de turno es militar y su mandatario es el General Patines P.
- Abogada Martina tiene hijo Emir E. opositor y activista, estudiante de derecho y opositor al gobierno militar, protesta junto a otros estudiantes de la facultad de derecho fuera de la universidad por la censura al derecho a la libertad de expresión.
- Policía Nacional detiene un grupo de estudiantes universitarios entre ellos el joven Emir.
- Abogada Martina es informada de la detención de su hijo Emir y no lo ubica ni en las sub estaciones de policía, Fiscalías, Dirección de Investigación Judicial, ni hospitales ni centros penitenciarios.

2. Identificación de las situaciones jurídicas presentes en el caso

- Desaparición forzada, establecido en el artículo 2 la Convención Internacional contra la desaparición forzada de personas que la letra dice:

Artículo 2. *Para los efectos de la presente Convención, se considera desaparición forzada la privación de la libertad a una o más personas, cualquiera que fuere su forma, cometida por agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúen con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la falta de información o de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o de informar sobre el paradero de la persona, con lo cual se impide el ejercicio de los recursos legales y de las garantías procesales pertinentes.*

- Derecho a la igualdad ante la ley, de conformidad con lo establecido en el artículo 19 de la Constitución Política de Panamá, que al tenor indica:

Artículo 19. No habrá fueros o privilegios, ni discriminación por razón de raza, nacimiento, discapacidad, clase social, sexo, religión o ideas políticas.

Ello en concordancia con lo supuesto por la Convención Americana sobre Derechos Humanos en su artículo 24 que a la letra indica:

Todas las personas son iguales ante la Ley. En consecuencia tiene derecho, sin discriminación, a igual protección de la Ley.

- Arresto arbitrario, ello de conformidad con lo dispuesto por la Convención Americana sobre derechos humanos en su artículo 8.1 que a la letra señala:

Toda persona tiene derecho a ser oída con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o cualquier otro carácter.

- Derecho al debido proceso, de conformidad con lo que establece la Constitución Política de Panamá en el artículo 32 que a la letra dice:

Artículo 32. Nadie será juzgado, sino por autoridad competente, y conforme a los trámites legales, y no más de una vez por la misma causa penal, administrativa, policiva o disciplinaria.

Lo anterior en concordancia con el artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos que a la letra indica:

Artículo 8. Toda persona tiene derecho a ser oída con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o cualquier otro carácter.

- Apreensión ilegal, lo anterior de conformidad con lo dispuesto por la Convención Americana sobre derechos Humanos en su artículo 7.3 que a la letra indica. Nadie puede ser sometido a detención o encarcelamiento arbitrario.

3. Efectos legales de las situaciones jurídicas identificadas en el caso

- a. Como consecuencia de estas actuaciones desplegadas por los servidores públicos de estado panameño, puede estimarse que se produce la violación de los siguientes derechos humanos

Violación a la libertad personal establecido en el artículo 149 del Código Penal que a la letra señala:

Artículo 149. Quien ilegalmente prive a otro de su libertad será sancionado con pena de uno a tres años de prisión o su equivalente en días-multa o arresto de fines de semana.

Si la privación de la libertad fue ordenada o ejecutada por un servidor público con abuso de sus funciones, la sanción será de dos a cuatro años de prisión.

Lo anterior en concordancia con el artículo 21 de la Constitución Política de Panamá, que indica

Artículo 21. *Nadie puede ser privado de su libertad personal, sino en virtud de mandamiento escrito, por autoridad competente, expedido de acuerdo a las formalidades legales y por motivo previamente definido en la Ley. Los ejecutores de dicho mandamiento están obligados a dar copia de él al interesado si la pidiere.*

Ello en concordancia con el artículo 7 Convención Americana sobre Derechos Humanos que indica:

Artículo 7. Nadie puede ser privado de su libertad física, salvo por las causas y en las condiciones fijadas de antemano por las Constituciones Políticas de los Estados partes o por las leyes dictadas conforme a ellas.

En igual sentido sobre la base de lo que dispone la Convención Internacional contra la Desaparición Forzada de Personas en su artículo 2 que a la letra dice:

Artículo 2. *Para los efectos de la presente Convención, se considera desaparición forzada la privación de la libertad a una o más personas, cualquiera que fuere su forma, cometida por agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúen con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la falta de información o de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o de informar sobre el paradero de la persona, con lo cual se impide el ejercicio de los recursos legales y de las garantías procesales pertinentes.*

b. Violación de la garantía judicial del debido proceso.

Artículo 8 de la Convención Americana sobre

Derechos Humanos en concordancia con el artículo. 25 de la misma, de igual manera concordante con el artículo 11 Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas.

4. Evidencias que puedan corroborar la supuesta violación de los derechos humanos

- a. Declaración de Sra. Martina A.
- b. Noticias impresas de periódicos de la localidad y vídeos de los diferentes noticiarios que acreditan que efectivamente hubo una manifestación en las calles de los estudiantes universitarios relacionada con la censura a la libertad de expresión.
- c. Informes policiales del destacamento de control de multitudes, sobre los incidentes que ocurrieron en esa manifestación y las aprehensiones que se dispusieron ordenadas por el Estado.
- d. Declaración de testigos miembros de la universidad (profesores, estudiantes) que observaron que la policía de control de multitudes detuvo a Emir.
- e. Registros de Ingreso de las subestaciones de policía en los cuales no hay constancia de esta detención.
- f. Registros de Ingreso de la Dirección de Investigaciones Policiales en los cuales no hay constancia de esta detención.
- g. Certificaciones de las diferentes fiscalías en donde indican que no se ha ordenado la detención de Emir por ninguna conducta considerada preliminarmente como delito.
- h. Certificaciones de las diferentes corregidurías en donde indican que no se ha ordenado la detención de Emir por ninguna conducta considerada como falta administrativa.
- i. Certificaciones de las Centros Penitenciarios en donde indican que no se encuentra recluido bajo ninguna condición el ciudadano Emir.
- j. Certificaciones de los Centros Hospitalarios públicos y privados, Centros de salud, Clínicas privadas del sector en los cuales indican que Emir no ha sido ingresado.
- k. Certificación de las funerarias del sector que nos indican que no ha ingresado ningún cuerpo con las características, ni las generales de Emir.
- l. Relación entre la Sra. Martina A. como dirigente política que se ha caracterizado por ser contraria al régimen militar del General Patines P.
- m. Certificados de nacimiento de Emir E. y Martina A.
- n. La opinión social frente a los manejos del régimen militar.

- ñ. Certificación de la universidad que acredita que Emir es estudiante de la Facultad de Derecho y dirigente político contra el régimen militar.
- o. Certificación de la Sección de Hechos Vitales y Defunciones del Registro Civil de que no se ha inscrito defunción de Emir E.
- p. La opinión de la comunidad frente a las acciones del régimen militar que han dado lugar a las manifestaciones.

REDACCIÓN DE DEMANDA SOBRE LA POSIBLE VIOLACIÓN DE UN DERECHO HUMANO

(Redacción del Formulación de petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre la posible violación de los derechos humanos)

Sección I.

DATOS DE LA PRESUNTA VÍCTIMA Y DE LA PARTE PETICIONARIA

1. Datos de la/s presunta/s víctima/s

- a. Nombre de la presunta víctima: Martina Elizabeth Abrego Morales de Blandon y Emir Esteban Blandon Abrego
- b. Nombre con el que se identifica: Martina
- c. Género de la presunta víctima: F_X_M_OTRO_____
- d. Fecha de nacimiento de la presunta víctima: 4 de mayo de 1945 y 1 de enero 1965.
- e. Correo electrónico de la posible víctima: martha@gmail.com
- f. Dirección postal de la presunta víctima: Calle 45 Bella Vista, edificio Don Tomás, apartamento # 5. Corregimiento de Bella Vista. Distrito de. Panamá. Provincia de Panamá. República de Panamá. Código Postal: 0897654
- g. Teléfono de la presunta víctima: (507) 212-3030
- h. Fax de la presunta víctima: (507) 212-3030
- i. ¿Alguna de las presuntas víctimas está privada de libertad? No___ Sí_X__
- j. Información adicional sobre la/s presunta/s víctima/s: Martina Elizabeth Abrego Balladares abogada en ejercicio, con oficinas profesionales en Obarrio, edificio Malamy, 3 piso, oficina N° 3. Emir Esteban Castillo Abrego estudiante de

derecho de la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la Universidad de Panamá. Último este privado de libertad.

2. Datos familiares

- a. Nombre de familiares y relación de parentesco con la presunta víctima: Carlos Alexis Blandón Jiménez, esposo de Martina y padre de Emir y María Luisa Abrego Morales, es hermana de Martina.
- b. Correo electrónico de familiares: carlosblandon@hotmail.com, maria03@gmail.com
- c. Dirección postal de familiares: Calle 45 Bella Vista, edificio Don Tomás, apartamento # 5. Corregimiento de Bella Vista. Distrito de Panamá. Provincia de Panamá. República de Panamá. Código Postal: 0897654.
Calle 30 Obarrio, edificio Malami, apartamento # 10. Corregimiento de Obarrio. Distrito de Panamá. Provincia de Panamá. República de Panamá. Código Postal: 0897623
- d. Teléfono de familiares: (507) 212-3030 y (507) 212-4383.
- e. Fax de familiares:(507) 212-1111
- f. Información adicional sobre familiares:
Carlos Alexis Blandón Jiménez, es docente en la Universidad de Panamá en la facultad de humanidades, dicta la cátedra de Historia de Panamá y el Mundo.
María Luisa Abrego Morales, es enfermera en el Hospital Santo Tomas.

3. Datos de la parte peticionaria:

- a. Nombre/s de la/s partes/s peticionaria/s: Erick Enoc Ayala y Oswaldo Pascual Laura Bonilla.
- b. Sigla de la Organización (si fuera el caso):
- c. Correo electrónico de la parte peticionaria: erick30@hotmail.com, oswaldo90210@hotmail.com
- d. Dirección postal de la parte peticionaria: Obarrio, edificio Malamy, 3 piso, oficina N° 3, ciudad de Panamá.
- e. Teléfono de la parte peticionaria: 212-1530, 6612-7130
- f. ¿Desea que la CIDH mantenga su identidad como parte peticionaria en reserva durante el procedimiento? No___ Si_X__
- g. Informe las razones de la solicitud de reserva de identidad:

- h. Información adicional sobre la parte peticionaria: Abogados en ejercicio con especialidad en derechos humanos.
4. **Asociación con una petición o medida cautelar**
- a. ¿Ha presentado antes una petición ante la Comisión sobre estos mismos hechos? No *** Si _____ (En caso afirmativo, indique el número de la petición)
- b. ¿Ha presentado una solicitud de medidas cautelares ante la Comisión sobre estos mismos hechos? No *** Si _____ (En caso afirmativo, indique el número de referencia)

Sección II:

HECHOS DENUNCIADOS

1. Estado miembro de la OEA contra el cual se presenta la denuncia: Panamá.
2. Relato de los Hechos: La señora Martina Elizabeth Abrego Morales de Blandon, es una abogada y dirigente política que se ha distinguido por ser contraria al régimen militar del General Patines P. Esta abogada tiene un hijo de 19 años de edad, que cursa el segundo año de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Panamá y también es dirigente político en contra del régimen del General Patines. El día 21 de abril de 1999, los estudiantes de la Facultad de Derecho, hacen una fuerte manifestación en las calles, como forma de expresar su descontento por la censura previa a la libertad de expresión; por esta razón, miembros de la Policía, pertenecientes a la sección de control de multitudes de la Policía Nacional, detienen a un grupo de estudiantes que se encontraban manifestándose y entre ellos el joven Emir Esteban Blandon Abrego (hijo de la abogada Martina). Una vez le informan a la mamá de Emir lo ocurrido, ésta va inmediatamente a todas las subestaciones de Policía, Fiscalías, a la Dirección de Investigación Judicial (DIJ), hospitales, centros penitenciarios, pero en ningún lugar le dan información sobre el paradero de su hijo.

Ante esta situación la señora Martina Abrego presentó acción de Habeas Corpus en contra del Director de la Policía Nacional, del Ministro de Seguridad Pública, acción esta la cual fue negada manifestando que no lo habían aprendido y que tampoco estaba puesto a sus órdenes. También se presenta ante la Fiscalía Delegada en turno la denuncia por la privación de la libertad de su hijo y por el abuso de autoridad, en contra del Director

de la Policía Nacional, Comisionado de la Zona Policial de la Provincia de Panamá, Sub Director de la Sección de Control de Multitudes y los miembros policiales que actuaron en la represión y detención de los estudiantes. La Fiscalía inicia su investigación sin embargo lo archiva por falta de pruebas. Se presenta Amparo de Garantías Constitucionales contra esta orden de archivar la causa sin embargo luego de 8 meses no han resuelto esta acción constitucional. Al día de hoy Emir se mantiene desaparecido.

3. Autoridades alegadamente responsables: Los Antimotines de la Policía Nacional. Director de la Policía Nacional, Director de la Zona Policial de la provincia de Panamá, Sub Director de la Sección de Control de Multitudes.
4. Derechos Humanos que se alegan violados: la libertad, derecho a reunión, derecho a la libertad de expresión y acceso a la información.

Sección III:

RECURSOS JUDICIALES DESTINADOS A RESOLVER LOS HECHOS DENUNCIADOS.

1. Detalle las acciones intentadas por la/s presunta/s víctima/s o la parte peticionaria ante los órganos judiciales. Explique cualquier otro recurso que haya interpuesto ante otras autoridades nacionales, tales como recursos ante autoridades administrativas, en caso de haberlos intentado:

Se interpuso Acción de Habeas Corpus la cual fue negada por parte del Pleno de la Corte Suprema de Justicia. Esto en contra del Director de la Policía Nacional, de Director de la Zona Policial de la provincia de Panamá, Sub Director de la Sección de Control de Multitudes.

Ante la negatoria por parte del Pleno de la Corte Suprema de Justicia, se promueve denuncia en contra del Director de la Policía Nacional, de Director de la Zona Policial de la provincia de Panamá, Sub Director de la Sección de Control de Multitudes, por la presunta comisión del delito de privación ilegal de la libertad y del delito de Abuso de Autoridad. Dicho proceso fue finalmente archivado por falta de pruebas.

Un último intento para acceder a la judicatura se realiza mediante un Amparo de Garantías Constitucionales cuya finalidad era dejar sin efecto la orden de archivo del caso, y al contrario, que se avanzara con la investigación, sin embargo a nueve meses de haberse promovido la acción

- constitucional, no existe aún pronunciamiento de las autoridades.
2. En caso que no haya sido posible agotar los recursos internos escoja de las opciones dadas a continuación la que mejor explique razones de por qué esto no fue posible: (X) hay retardo injustificado en emitir una decisión final sobre el caso; () las leyes internas no aseguran el debido proceso legal para la protección de los derechos que se alegan violados; () no se ha permitido el acceso a los recursos internos o se le ha impedido agotarlos;
3. Por favor explique las razones:
Este retraso injustificado deviene al haberse rebasado los términos que fija el Código Judicial para poder resolver el amparo de garantías constitucionales.
4. Señale si hubo una investigación judicial y cuándo comenzó. Indique cuando finalizó, y cuál fue su resultado. Si no ha finalizado, indique por qué:
El 30 de abril de 1999 se inicia el proceso penal, cuya génesis deviene con la denuncia promovida por la señora Martina, duro 4 meses, y al final se emite resolución disponiendo el archivo por no existir pruebas.
5. Si corresponde, indique la fecha de notificación de la última decisión judicial:
- d. se adjunta copia de la Declaración del Licenciado Edgar Fernández con cédula 9-564-1224on cédula 8-117-1652 profesor de la Universidad de Panamá, quien narra que fue testigo de la manifestación de los estudiantes y pudo percibir la represión policial y privación de la libertad a Emir Blandon.
 - e. se adjunta copias de los Registros de Ingreso de las subestaciones de policía en los cuales no hay constancia de la detención de Emir Blandon.
 - f. se adjunta copia de los Registros de Ingreso de la Dirección de Investigaciones Policiales en los cuales no hay constancia de la detención de Emir Blandon.
 - g. se adjunta copias de Certificaciones de las diferentes fiscalías en donde indican que no se ha ordenado la detención de Emir por ninguna conducta considerada preliminarmente como delito.
 - h. se adjunta copias de Certificaciones de las diferentes corregidurías en donde indican que no se ha ordenado la detención de Emir por ninguna conducta considerada como falta administrativa.
 - i. se adjunta copias de Certificaciones de las Centros Penitenciarios en donde indican que no se encuentra recluido bajo ninguna condición el ciudadano Emir.
 - j. se adjunta copias de Certificaciones de los Centros Hospitalarios públicos y privados, Centros de salud, Clínicas privadas del sector en los cuales indican que Emir no ha sido ingresado.
 - k. se adjunta copias de Certificación de las funerarias del sector que nos indican que no ha ingresado ningún cuerpo con las características, ni las generales de Emir Blandon.
 - m. se adjunta copias de los Certificados de nacimiento de Emir Blandon y Martina Abrego.
 - n. se adjunta copias de empadronamiento a miembros de la población panameña respecto de la opinión social frente a los manejos del régimen militar.
 - ñ. se adjunta copia de la Certificación UP-987-1999, de la Universidad de Panamá que acredita que Emir es estudiante de la Facultad de Derecho y dirigente político contra el régimen militar.
 - o. se adjunta copia de la Certificación TE-RC-23-1999 de la Sección de Hechos Vitales y Defunciones del Registro Civil de que no se ha inscrito defunción de Emir E.

Sección IV:

PRUEBAS DISPONIBLES

1. Pruebas

- A. Enumere o indique las pruebas que fundamenten su petición y, de ser posible, identifique cuáles está adjuntando o enviando junto con su petición:
- a. se adjunta declaración de señora Martina Abrego receptada en la Notaria Primera del Circuito Judicial de Panamá.
 - b. se adjunta copias de Noticias impresas de periódicos de la localidad, referente a la protesta y represión policial.
 - c. vídeos de los diferentes noticiarios que acreditan que efectivamente hubo una manifestación en las calles de los estudiantes universitarios relacionada con la censura a la libertad de expresión.
 - c. se adjunta copia de Informes policiales del destacamento de control de multitudes ZPP-243-1999 sobre los incidentes que ocurrieron en esa manifestación y las aprehensiones que se dispusieron ordenadas por el Estado.

Sección V:

OTRAS DENUNCIAS

- a. Indique si estos hechos han sido presentados ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas u otro órgano internacional. No *** Si _____
- b. En caso afirmativo, indique cuál y los resultados obtenidos:

Consideraciones finales

- El Corpus Iuris Interamericano tiene una importancia preponderante para el mantenimiento del orden tanto en el campo interno del Estado como en el campo internacional de los derechos humanos, a fin de procurar brindarle a cada individuo no solo de aquellos pobladores nacionales de los Estados partes de la OEA sino a cualquier individuo que se encuentre en dichos territorios y sean víctimas de vejámenes y desconocimiento de sus derechos humanos, puesto que requiere de la activación del sistema interamericano.
- No siempre es necesario acudir a la Comisión interamericana de Derechos Humanos agotando las vías recursivas e instancias internas en cada Estado parte, pues sucede que el abandono de esos deberes que tiene el Estado de justicia en tiempo razonable y el no mantenimiento de recursos y acciones efectivas, legítima la actuaciones que no agoten las instancias internas en cada Estado parte, como en el caso que nos ocupa, puesto que el no afectivizar los derechos humanos vulnerados, el no resguardarlos y no aplicación de medidas de protección y guardar silencio frente una acción de reclamo constitucional, lo que provoca es la causa justificada para no agotar los mecanismos internos.
- Aún hoy día persisten acciones y omisiones por parte de algunos Estados partes de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en desconocer los derechos humanos de sus asociados, pretendiendo avasallar sus derechos y garantías, que solo resaltan la falta de compromiso por mantener el orden democrático de los Estados, y que permea en cierta medida las buenas relaciones diplomáticas dentro del sistema interamericano de los Estados, creando insatisfacción de la población en general y preocupación de los mismos.

- Importancia suprema mantienen los pronunciamientos emitidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y a diferencia de lo que pudiese pensarse respecto de los mismos, que solo es vinculante con el Estado sancionado, lo cierto es que sus efectos son erga omnes para todos los Estados que conforman la OEA, ya que se someten a la normativa que legitima las actuaciones y decisiones emitida por la misma y no requiere que exista un pronunciamiento para un Estado en particular para que adecue sus normas, ya que los derechos humanos al ser universales e irrenunciables, lo lógico es que no haya colisión de normas internas con normas internacionales de derechos humanos.
- En el caso del Estado de Panamá, hoy día la ocurrencia de un hecho como el que se sometió a estudio afectaría a la población panameña, puesto que deviene de una historia de dictadura militar que dejó muchas muertes, y el recuperar la democracia llevó un coste muy elevado, definitivamente existen pocos movimientos civiles que hagan reclamos de manera organizada, a fin de alcanzar que las actuaciones de las autoridades nacionales, sus políticas y normativas que resulten más enmarcadas al principio de dignidad humana.

Bibliografía

1. Constitución Política de la República de Panamá, Sistemas Jurídicos, S.A. 2007.
2. Código Penal de la República de Panamá, Mizrachi & Pujol, S.A. 2018.
3. Convención Americana de Derechos Humanos comentada. Programa de Estado de Derecho para Latinoamérica, Dr. Christian Steiner. 2013.
4. Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. 1966.
5. Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas. 1994.
6. Las Sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Guía modelo para su lectura y análisis. Víctor Rodríguez Rescia. 2009.
7. Procedimiento ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
8. Caso Heliodoro Portugal vs. Panamá, Sentencia de 12 de Agosto de 2008 (Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas)

Recibido: 4 de mayo de 2019
Aprobado: 11 de mayo de 2019

CASO PEDRO A.

Lilibeth Castillo Barraza
Katherine Pittí De Molina

Estudiantes de la Maestría en Derechos Humanos y Constitucionales
Facultad de Derecho y Ciencias Políticas
Universidad Autónoma de Chiriquí
Ciudad de David, Provincia de Chiriquí, República de Panamá
Correos electrónicos: liliacropolis@hotmail.com katpitti@yahoo.es

Resumen: *nuestra sociedad actual ha sido testigo de importantes cambios y nuevos retos propios del desarrollo y evolución del ser humano y su entorno, debiendo adecuarse la legislación interna e internacional a las transformaciones de las formas de pensamiento y actuación de los individuos; y que tienen un impacto en las comunidades. Una de las situaciones que ha sido protagonista de arduos y conflictivos debates, es el tema de las preferencias sexuales, que ha trascendido de un plano netamente científico y moralista, para alcanzar un profundo análisis en materia jurídica. El tema que abordaremos con el análisis del caso planteado radica en las consecuencias jurídicas que resultan de las relaciones entre personas del mismo sexo, cómo deben ser resueltas por los Estados, tomando en cuenta los pronunciamientos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, teniendo claro la prevalencia de los Derechos Humanos reconocidos a través de distintos instrumentos internacionales adoptados por los países suscriptores.*

Palabras clave: Derechos Humanos, Preferencias Sexuales, Familia, Matrimonio, Corte Interamericana de Derechos Humanos, Instrumentos Internacionales.

Abstract: *our current society has witnessed important changes and new challenges of the development and evolution of the human being and his environment, having to adapt the internal and international legislation to the transformations of the ways of thinking and acting of the individuals; or that has an impact on the communities. One of the situations that has been the protagonist of arduous and controversial debates, is the subject of sexual preferences, which has transcended a purely scientific and moralistic level, to achieve a deep analysis in legal matters. The issue that we will address with the analysis of the case raised is the legal consequences that result from the relations between persons of the same sex, how they should be resolved by the States, taking into account the pronouncements of the Inter-American Court of Human Rights, having clear the prevalence of Human Rights recognized through different international instruments adopted by the subscribing countries.*

Key words: Human Rights, Sexual Preferences, Family, Marriage, Inter-American Court of Human Rights, International Instruments.

Introducción.

El caso que hemos estudiado tiene una serie de temas de su importancia para nuestra sociedad, puesto que aunque a simple vista pareciera que nos enfrentamos a un tema más moral o científico, el mismo ha trascendido las barreras que le marcan en aquellos planos, para motivarnos a discutir y concluir acerca de sus connotaciones jurídicas y su impacto en la sociedad.

Básicamente pudiéramos resumir la historia en el hecho de que dos personas que mantienen la misma orientación sexual deciden unirse, no sólo de hecho, sino que contraen matrimonio en un país extranjero

donde si es reconocido y constituido dicho vínculo, y luego de ello establecen su domicilio conyugal en Panamá, donde aún no se ha reconocido ésta unión legalmente.

A raíz de la muerte de uno de los contrayentes y atendiendo a las normas vigentes en materia de sucesión y familia, el cónyuge sobreviviente pierde absolutamente todos los bienes habidos en el matrimonio en virtud del juicio de sucesión, por lo que se ve despojado de sus bienes. En virtud de ello, el cónyuge sobreviviente interpone una serie de recursos ante autoridades administrativas y judiciales,

pretendiendo ejercer el derecho que a su juicio había adquirido, resultando en vano todos sus esfuerzos.

Sobre esta situación se plantean varios aspectos que abordaremos en nuestra propuesta de petición ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y que guardan relación con orientación sexual, la igualdad y discriminación, la familia, el matrimonio y los derechos patrimoniales, de los cuales digamos que el más controvertido y la razón de ser por lo que el resto se involucran, es precisamente la orientación o preferencia sexual.

Acercas del tema de la orientación sexual se vienen debatiendo diversas teorías acerca de la misma, procurando explicarse desde una óptica científica, moral, religiosa, social, médica y jurídica, su razón de ser. El primer escenario que ha sido superado pues a la fecha existen múltiples estudios que dan una explicación científica a la razón de ser de orientación sexual, lográndose incluso avances significativos que hoy por hoy, y ejerciendo esa autonomía y el libre albedrío del que gozamos los seres humanos, es el de practicarse tratamientos médicos y quirúrgicos, que permiten definir dicha orientación sexual.

Aun cuando éste escenario pareciera ser el más neutral tratándose de respuestas que se dan acerca del tema, luego de muchos estudios y avances, nos encontramos que hay un choque entre la ciencia *per se* y quienes llevan a la vida real y práctica esos avances y estudios en materia de cambio de sexo. Al corresponder al ser humano llevar a la práctica dichos conocimientos, quienes acceden a éste tipo de tratamiento, se encuentran diariamente con situaciones de discriminación e incluso violación de derechos humanos.

Este marco nos lleva a comentar incluso, que esa discriminación no solo obedece al “querer” por parte del individuo de un cambio físico producto de su preferencia sexual; sino que toca temas más profundos como la intersexualidad (conocida antes como Hermafroditismo), en donde so pretexto de requerir una definición de género para efectos legales, se someten a recién nacidos a tratamientos quirúrgicos, en aras de esa supuesta necesidad de salvaguardar sus derechos como ya nacido, lo que implica la obligatoriedad de definir su sexo a través de cirugías.

Vemos pues que se trata de un tema, que sólo en lo científico representa grandes diatribas, pero que pueden ser objeto de otros estudios, pues en éste nos avocamos más a lo jurídico, pero no podemos pasar

por alto estas observaciones generales acerca del tema.

Otro aspecto de importancia en éste análisis es el tema de la discriminación y el trato igualitario, que históricamente ha sido una de las principales razones de lucha en materia de derechos humanos. La igualdad y el derecho a no ser discriminados están presentes en todos los instrumentos, convenciones, opiniones consultivas y estudios en materia de derechos humanos. Se trata de un pilar fundamental en la convivencia social del individuo, por lo que ha sido necesario no solo proclamarla como tal, sino que se ha requerido hacer valer su existencia, vigor e importancia a través de los tiempos.

En el caso que nos ocupa, el tema del trato igualitario y no discriminatorio tiene un especial realce, tomando en cuenta que a pesar de que hemos visto cómo la ciencia dio su aporte al tema, nuestras sociedades rechazan este tema, sometiendo a sus protagonistas a tratos discriminatorios y desiguales en muchos aspectos como sociales y laborales, y particularmente en nuestro caso estudiado, en el aspecto familiar. Y es que al revisar la narración de los hechos, vemos como la familia del cónyuge fallecido con sus actuaciones jurídicas demuestra la no aceptación de la decisión tomada por Pedro en vida, acerca de su orientación sexual.

Quedan entonces dos aspectos relevantes que considera al realizar éste estudio, y que guardan relación con el plano jurídico, como lo son el matrimonio y los derechos patrimoniales. Se trata pues de una situación, que si bien es cierto inició con la “decisión” de un ser humano acerca de sus preferencias sexuales, desembocó en un conflicto que ha sido y sigue siendo objeto de estudio y debate en material legal.

Como señaláramos al inicio, el tema de la orientación sexual ha trascendido a planos muy diversos, de los cuales el derecho no escapa, y en virtud de ello es de suma importancia el que como sociedad hagamos un análisis profundo acerca del tema, despojándonos de prejuicios, costumbres y tradiciones, para dar paso a una vida guiada por los principios básicos de la declaración de los derechos del hombre.

Resulta imperativo hacer un análisis jurídico del tema, pues debemos ubicarnos en la realidad acerca de las relaciones entre iguales del mismo sexo, que no pueden seguir siendo vistas como un tema únicamente moral o religioso ajeno al derecho; y que ya puede evidenciarse, tiene repercusiones jurídicas de vital importancia.

Para un ciudadano común que vive bajo el régimen jurídico determinado en una nación, prevalecen el derecho a la igualdad, el trato no discriminatorio y no denigrante, el derecho a convivir en una familia con todo lo que ello representa social, emocional, económica y jurídicamente, así como los demás derechos civiles, fundamentales y humanos que le son propios desde su nacimiento. Sin embargo pareciera que al enfrentarse todos estos derechos con el tema de la orientación o preferencia sexual, éstos derechos se ven menoscabados, disminuidos o cercenados, perdiendo total valor y dejando al individuo totalmente desprotegido.

Todas las circunstancias que rodean el caso planteado y que serán abordadas en la demanda, requieren ser atendidas por nuestras sociedades para hacer valer esos principios, para procurar una convivencia basada en valores objetivos y no extremistas, permitiendo al individuo alcanzar un estado de paz, sosiego y felicidad.

He aquí la razón de ser de este estudio, que en modo alguno pretende resolver el tema, pero que si procurará dar un aporte objetivo a la situación planteada, a fin de contribuir a la solución del tema desde sus múltiples visiones, salvaguardando y garantizando sobre todo una convivencia basada en valores y derechos en igualdad de condición.

Descripción del Caso.

El Sr. Pedro A, ha sido un hombre quien desde la edad de 9 años ha sentido inclinación por personas de su mismo sexo, conversó al respecto con sus padres y luego de conversar en familia, con un psicólogo y un médico, decide hacerse una cirugía para cambio de género. Sin embargo, el médico le explica que esto debe hacerse paulatinamente. Es decir, que primero iniciará un tratamiento con hormonas y luego se iniciará un período de tres intervenciones quirúrgicas. Situación que fue aceptada por el joven Pedro. Sin embargo, en el transcurrir de todo este proceso, Pedro conoce a un hombre de 30 años con quien entabla una relación amorosa, estable y pública por más de 5 años. Con el transcurso del tiempo, ambos deciden vivir juntos y viajan hacia la ciudad de México y contraen matrimonio. Una vez de regreso en Panamá, proceden a dirigirse al Registro Civil para registrar su matrimonio, pero esta solicitud les fue negada. Transcurrido más de 5 años de haberse casado y estar viviendo como pareja en la ciudad de Panamá y de haber adquirido bienes entre ambos, Pedro A,

fallece durante la cirugía de cambio de sexo, no deja testamento de sus bienes y su pareja el Sr. Jaime B., se ve inmerso en un juicio de sucesión en el cual participan familiares allegados a Pedro, quienes ganan el juicio y se quedan con todos los bienes de Pedro A, dejando a Jaime B., sin ni siquiera la posibilidad de reclamar lo más mínimo. De un momento a otro, Jaime B. perdió hasta la casa que por muchos años había sido el domicilio conyugal.

Análisis del Caso:

1. Datos del caso

- a. Pedro desde los 9 años se identificó con el género femenino.
- b. En la adolescencia Pedro inicio el cambio de género.
- c. Durante el proceso de cambio Pedro entabla una relación amorosa, estable y pública por más de cinco años con Jaime.
- d. Pedro y Jaime se casaron en México.
- e. Al tratar de inscribir el matrimonio, el Registro Civil de Panamá negó la petición.
- f. Después de casados Pedro y Jaime permanecen juntos durante 5 años, período en el que adquieren bienes en común (vivienda).
- g. Durante la cirugía de cambio de género Pedro muere.
- h. Pedro no dejo testamento alguno.
- i. El juicio de sucesión de Pedro favoreció a sus familiares quedando estos con todos sus bienes.
- j. Jaime perdió todos los bienes adquiridos durante la unión con Pedro.

2. Identificación de las situaciones jurídicas presentes en el caso.

- bb. Orientación sexual
- cc. Igualdad y Discriminación.
- dd. Familia.
- ee. Matrimonio y derechos patrimoniales.

3. Efectos legales de las situaciones jurídicas identificadas en el caso.

- i. Violación de los derechos humanos siguientes.
4. **Igualdad ante la ley y no discriminación.**
5. **Derecho a la familia** (matrimonio) y protección de los derechos patrimoniales derivados de ésta.

4. Evidencias que puedan corroborar la supuesta violación de los derechos humanos.

- Declaración del psicólogo que conocía el deseo de Pedro de cambiar de género y formar una familia.
- El médico que realizó el cambio de género de Pedro y que tenía conocimiento de la relación posterior con Jaime.
- El certificado de matrimonio celebrado entre Pedro y Jaime en México.
- La respuesta del Registro Civil de Panamá en relación a la no inscripción del matrimonio celebrado en el extranjero por no reunir los requisitos de ley.
- Las declaraciones de familiares y amigos que tenían conocimiento de la relación en condiciones de estabilidad y singularidad entre Pedro y Jaime por más de 10 años.
- Los documentos públicos y privados que demuestran los bienes adquiridos por Pedro y Jaime.
- Los documentos públicos y privados que demuestran los procesos presentados ante las autoridades panameñas (solicitud de inscripción del matrimonio y proceso de sucesión intestada)

PETICIÓN

COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS:

SECCIÓN I:

DATOS DE LA PRESUNTA VÍCTIMA Y DE LA PARTE PETICIONARIA:

7. Datos de la presunta víctima:

Nombre de la presunta víctima: Jaime Elias Barria Perez

Sexo: Masculino

Fecha de nacimiento: 12 de abril de 1977

Dirección postal: Albrook, Calle Las Magnolias, Edificio 15 A, Ciudad de Panamá, Panamá.

Teléfono: (507) 66152418

Fax: (507) 3151788

Correo electrónico: jaimeeb-25@hotmail.com

8. Datos de familiares de la presunta víctima:

Nombre y relación: Jaime Barria González (padre) y María Patricia Perez Murillo (madre)

Dirección postal: Albrook, Calle Las Magnolias, Edificio 15 A, Ciudad de Panamá, Panamá.

Teléfono: (507) 66180609 (padre) y (507) 66172615 (madre)

Fax: (507) 3151788

Correo electrónico: jaimebg-07@yahoo.es (padre) y murillopmaria@hotmail.com (madre)

9. Datos de la parte peticionaria:

Nombre: Molina & Castillo Abogados

Dirección postal: Edificio Centro Empresarial, Mar del Sur, piso 10, oficina 711, ciudad de Panamá, Panamá

Teléfono: (507) 3968612 y (507) 66005427

Fax: (507) 3968612

Correo electrónico: abogadosmolinacastillo@yahoo.es

Manifestación sobre que se mantenga su identidad como peticionario/a en reserva durante el procedimiento: No

SECCIÓN II:

HECHOS DENUNCIADOS:

4. Estado miembro de la oea contra el cual se presenta la denuncia:

Se interpone denuncia contra la **REPÚBLICA DE PANAMÁ.**

5. Relato de los hechos:

PRIMERO: Que **JAIME ELIAS BARRIA GONZÁLEZ** y **PEDRO DANIEL ARAÚZ HERNÁNDEZ** se conocieron en el año 2005 en Panamá, cuando el citado **PEDRO ARAÚZ** estaba en el proceso de cambio de género a mujer.

SEGUNDO: Que **JAIME ELIAS BARRIA GONZÁLEZ** y **PEDRO DANIEL ARAÚZ HERNÁNDEZ** iniciaron una relación amorosa, estable y pública por más de 5 años, tiempo en el que **PEDRO DANIEL ARAÚZ HERNÁNDEZ** continuó con los tratamientos para el cambio de género.

TERCERO: Que en el año 2011 **JAIME ELIAS BARRIA GONZÁLEZ** y **PEDRO DANIEL ARAÚZ HERNÁNDEZ** deciden vivir juntos y viajan hacia la ciudad de México, donde contraen matrimonio conforme las normas legales de ese país.

CUARTO: Que una vez de regreso en Panamá, **JAIME ELIAS BARRIA GONZÁLEZ** y **PEDRO DANIEL ARAÚZ HERNÁNDEZ**, proceden a inscribir el matrimonio celebrado en el extranjero en el Registro Civil, pero esta solicitud les fue negada al no estar permitido el matrimonio entre personas del mismo sexo en Panamá.

QUINTO: Que **JAIME ELIAS BARRIA GONZÁLEZ** y **PEDRO DANIEL ARAÚZ HERNÁNDEZ** adquirieron durante su matrimonio bienes en común, entre estos, una vivienda por medio de un préstamo hipotecario a nombre del señor **PEDRO DANIEL ARAUZ**, residencia ésta donde fijaron su domicilio conyugal.

SEXTO: Que en 2016 y tras 5 años de haberse casado, fallece el señor **PEDRO DANIEL ARAÚZ HERNÁNDEZ**, durante la cirugía de cambio de sexo, sin haber dejado testamento de sus bienes.

SÉPTIMO: Que el señor **JAIME ELIAS BARRIA GONZÁLEZ** inicia inmediatamente el proceso de sucesión intestada ante la esfera civil, presentando los familiares del señor **PEDRO DANIEL ARAÚZ HERNÁNDEZ** incidente de inclusión de herederos y exclusión de herederos, proceso que a la postre finalizaría con la adjudicación total de los bienes a favor de los familiares del prenombrado **PEDRO ARAÚZ**.

OCTAVO: Que a raíz de lo anterior el señor **JAIME ELIAS BARRIA GONZÁLEZ**, perdió la vivienda y todos los bienes que se encontraban dentro de la misma, los cuales fueron adquiridos en común con su esposo **PEDRO DANIEL ARAÚZ HERNÁNDEZ**.

6. Autoridades alegadamente responsables:

- Director del Registro Civil de Panamá.
- Juez Décimo Civil del Circuito de Panamá.
- Magistrados del Primer Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial.
- Magistrados de la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia.

Todas estas autoridades resultan responsables porque al resolver las distintas peticiones desconocieron lo dicho por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, respecto a que el tema de la discriminación por la identidad de género y orientación sexual son categorías protegidas por la Convención Americana de Derechos Humanos, así también los derechos derivados de las familias conformadas por parejas del mismo sexo, lo cual no hizo el estado panameño como signatario de la Convención.

7. Derechos humanos que se alegan violados

4.1 DERECHO A LA IGUALDAD ANTE LA LEY Y NO DISCRIMINACIÓN POR MOTIVOS DE ORIENTACIÓN SEXUAL, IDENTIDAD DE GENERO Y EXPRESIÓN DE GÉNERO.

Con relación al principio de igualdad, hacemos referencia a lo dicho por (Hubner, 1974), quien señala: el principio de igualdad impone que se dé un tratamiento idéntico a todos los seres humanos en cuanto a su calidad de tales, a su dignidad y atributos fundamentales como personas ya que, en cuanto a su naturaleza, todos los hombres están en una situación especial igual

Para el Estado dicho principio implica la obligación de tratar a todos sus asociados sin ningún tipo de distinción por motivos de raza, sexo, color, idioma, religión, opinión política, nivel socioeconómico o cualquier otra condición, que menoscaba los derechos fundamentales que tienen todas las personas, por la simple condición de ser humano.

El artículo 17 de la Constitución Nacional de Panamá reconoce la no discriminación al preceptuar: “No habrá fueros o privilegios ni discriminación por razón de raza, nacimiento, discapacidad, clase social, sexo, religión o ideas políticas”. En tanto el artículo 20, a la letra indica: “Los panameños y extranjeros son iguales ante la ley, pero ésta podrá, por razones de trabajo, de salubridad, moralidad, seguridad pública y economía nacional, subordinar a condiciones especiales o negar el ejercicio de determinadas actividades a los extranjeros en general”.

Por su parte el artículo 2 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, establece: “Todas las personas son iguales ante la Ley y tienen los derechos y deberes consagrados en esta declaración sin distinción de raza, sexo, idioma, credo ni otra alguna”.

La Convención Americana de los Derechos Humanos en su artículo 1.1, expresa sobre la obligación de respetar los derechos que: “Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a respetar las libertades reconocidas en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a la persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o otra condición social”; estableciendo el artículo 24 en torno a la igualdad ante la ley que: “Todas las personas son iguales

ante la ley. En consecuencia, tienen derecho, sin discriminación, a igual protección de la ley”.

Sobre el artículo 1.1 de la Convención la Corte ha manifestado que “es una norma de carácter general cuyo contenido se extiende a todas las disposiciones del tratado, y dispone la obligación de los Estados Parte de respetar y garantizar el pleno y libre ejercicio de los derechos y libertades allí reconocidos “sin discriminación alguna”. Es decir, cualquiera que sea el origen o la forma que asuma, todo tratamiento que pueda ser considerado discriminatorio respecto del ejercicio de cualquiera de los derechos garantizados en la Convención es, per se, incompatible con la misma. El incumplimiento por el Estado de la obligación general de respetar y garantizar los derechos humanos, mediante cualquier trato diferente que pueda resultar discriminatorio, es decir, que no persiga finalidades legítimas, sea innecesario y/o desproporcionado, le genera responsabilidad internacional. Es por ello que existe un vínculo indisoluble entre la obligación de respetar y garantizar los derechos humanos y el principio de igualdad y no discriminación”. Opinión Consultiva OC-18/03 de 17 de septiembre de 2003, párr. 85; Caso Granier y otros (Radio Caracas Televisión) Vs. Venezuela, párr. 214; Caso Duque Vs. Colombia. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas, párr. 94, y Caso Flor Freire Vs. Ecuador, párr. 111.

Al respecto resulta de gran importancia la Opinión Consultiva OC-24/17 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, emitida en noviembre de 2017, a raíz de la consulta presentada por el Estado de Costa Rica, en torno al alcance de los artículos 11.2, 18 y 24 de la Convención en relación al artículo 1, puntualmente el reconocimiento del cambio de nombre de las personas, de acuerdo con la identidad de género de cada una y el reconocimiento de los derechos patrimoniales derivados del vínculo entre personas del mismo sexo, indicando la Corte “que la orientación sexual y la identidad de género de las personas son categorías protegidas por la Convención. Por ello, está proscrita por la Convención, cualquier norma, acto o práctica discriminatoria basada en la orientación sexual o en la identidad de género de las personas”

Lo anterior resulta totalmente contrario a lo establecido en el artículo 1.1 de la Convención,

respecto a tratos discriminatorios por cualquier otra condición social, como sucede en el caso de los miembros de la comunidad LGBTI que por su orientación y preferencias sexuales son discriminados, reconociendo de esta manera la Corte en base al principio de progresividad el derecho que tiene este grupo de personas al disfrute de todos los derechos humanos en igualdad de condiciones y sin discriminación.

En ese sentido, el Estado panameño violó el derecho a la igualdad ante la ley y no discriminación, al negar el Tribunal Electoral la inscripción del matrimonio legalmente celebrado en el extranjero entre el señor **JAIME ELIAS BARRIA GONZÁLEZ** y **PEDRO DANIEL ARAÚZ HERNÁNDEZ**, sustentado en que la Constitución Nacional y las leyes de familia solo prevén el matrimonio entre un hombre y una mujer, siempre que reúnan los requisitos establecidos en la ley, lo que resulta discriminatorio y alejado del reconocimiento de la autonomía de la identidad sexual y preferencias sexuales, así como la protección a la familia. También al considerar el Juzgado Décimo Civil de Panamá, el Primer Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial y la Sala Civil que el señor **JAIME ELIAS BARRIA GONZÁLEZ** no tiene derecho para reclamar los bienes hereditarios de quien fue su pareja, toda vez que en materia de sucesión intestada no se contempla la capacidad para suceder respecto a la unión de personas de un mismo sexo, lo que situó al prenombrado **JAIME BARRIA** en un plano desigual frente a la familia de su pareja, pese a estar legalmente casado con éste y mantener una relación de pareja en condiciones de estabilidad y singularidad por más de 10 años.

Panamá desconoce el principio universal de igualdad ante la ley y no discriminación como uno de los pilares necesarios para el desarrollo personal de los asociados, al limitar la unión matrimonial entre personas del mismo sexo y los derechos derivados de esta, lo que resulta a todas luces contrario a lo estipulado en la Constitución, la Convención y un sin número de instrumentos internacionales ratificados, respecto a la salvaguarda de los derechos fundamentales de la ciudadanía y el control convencional que en ese sentido están llamados a realizar todas las autoridades con vista en lo dispuesto en el artículo 4 de la Constitución Nacional y la Convención de Viena.

4.2 DERECHO A LA FAMILIA Y PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS PATRIMONIALES DERIVADOS DE ESTA

De acuerdo con el artículo 17, numeral 1 de la Convención Americana de los Derechos Humanos: “La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y debe ser protegida por la sociedad y el Estado”; manifestando el artículo 11.2, en relación a la protección de la honra y de la dignidad que: “Nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en su vida privada, en la de su familia, en su domicilio o en su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra o reputación.”

La Corte expresó en el caso **Atala Riffo y niñas Vs Chile en su párrafo 142**, que las normas citadas no definen qué debe entenderse por “familia”, porque la Convención no contiene un concepto cerrado de familia, sino que se trata de un concepto en constante evolución que comprende distintas modalidades, todas a las cuales le es aplicable la protección señaladas en las normas.

Expresa la Corte que, en determinados tratados internacionales, la intención de los Estados parte es precisamente utilizar un lenguaje cuyo significado no sea fijo, sino que sea capaz de evolucionar para permitir el desarrollo en el Derecho Internacional. En tales circunstancias, justamente para respetar la intención inicial de los Estados, es necesario realizar una interpretación evolutiva. Todo ello se encuentra fundado en la premisa que, cuando los Estados han utilizado términos genéricos en un tratado, indefectiblemente tendrían que haber sido conscientes que el significado de éstos cambiaría con el tiempo.

En dichos casos, la Corte Internacional de Justicia estableció en la Opinión Consultiva OC-24/17, en sus párrafos 188 y 189 respectivamente que, como regla general, se debe presumir que la intención de los Estados contratantes es que los referidos términos genéricos tienen y tendrán un significado que evolucionará, anotando en ese sentido la Corte que una interpretación restrictiva del concepto de “familia” que excluya de la protección interamericana el vínculo afectivo entre parejas del mismo sexo, frustraría el objeto y fin de la Convención; esto es el respeto y protección de los derechos fundamentales de todas las personas, sin distinción alguna.

En base a lo anterior concluye la Corte en su párrafo 191 de la misma Opinión Consultiva, que no existen motivos para desconocer el vínculo familiar que parejas del mismo sexo pueden establecer por medio

de relaciones afectivas con ánimo de permanencia, que buscan emprender un proyecto de vida conjunto, típicamente caracterizado por cooperación y apoyo mutuo.

Por otro lado, indica la Corte indica en su párrafo 194 de la misma Opinión Consultiva, que la protección de esta modalidad familiar, tiene dos vertientes. La primera, surge del artículo 1.1 de la Convención, el cual es una norma de carácter general cuyo contenido se extiende a todas las disposiciones del tratado. Asimismo, esta protección se extiende a todos los instrumentos del Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos y, en general, a cualquier tratado internacional en materia de derechos humanos que contenga alguna cláusula de protección a la familia.

La segunda vertiente expuesta en el párrafo 195, indica que la protección a este tipo de modalidad familiar, remite al derecho interno de los Estados en virtud del artículo 24 de la Convención. Es decir, la “igual protección de la ley” respecto a todo el ordenamiento jurídico interno de un Estado y a su aplicación.

En cuanto a la protección de los derechos derivados de las relaciones de parejas del mismo sexo en condiciones de estabilidad y singularidad, sostiene la Corte que los Principios de Yogyakarta sobre la aplicación del derecho internacional de los derechos humanos en relación con la orientación sexual y la identidad de género, establecen en el Principio No. 13 que todas las personas tienen derecho a la seguridad social y a otras medidas de protección social, sin discriminación por motivos de orientación sexual o identidad de género.

En el caso **Duque Vs. Colombia**, estableció la Corte en su párrafo 110, que los Estados deberán adoptar todas las medidas legislativas, administrativas y de otra índole que sean necesarias a fin de asegurar el acceso, en igualdad de condiciones y sin discriminación por motivos de orientación sexual o identidad de género, a la seguridad social y a otras medidas de protección social, incluyendo beneficios laborales, licencia por maternidad o paternidad, beneficios por desempleo, seguro, cuidados o beneficios de salud (incluso para modificaciones del cuerpo relacionadas con la identidad de género), otros seguros sociales, beneficios familiares, beneficios funerarios, pensiones y beneficios relativos a la pérdida de apoyo para cónyuges o parejas como resultado de enfermedad o muerte.

Adicional a ello ha manifestado la Corte en su Opinión Consultiva OC-24/17, párrafo 197, que existe una lista en expansión de derechos, beneficios y responsabilidades de las cuales las parejas del mismo sexo podrían ser titulares. Estos aspectos incluyen – entre otros– impuestos, la herencia y los derechos de propiedad, reglas de la sucesión intestada, privilegio del cónyuge en el derecho procesal probatorio, autoridad para tomar decisiones médicas, los derechos y beneficios de los sobrevivientes, certificados de nacimiento y defunción, normas de ética profesional, restricciones financieras en temas electorales, beneficios de compensación laboral, seguro de salud y custodia de los hijos³⁷². Todo ello, a juicio del Tribunal, debe ser asegurado sin discriminación alguna a las familias conformadas por parejas del mismo sexo.

En ese orden de ideas concluye la Corte en el párrafo 199 de la misma Opinión Consultiva, que la Convención Americana protege, en virtud del derecho a la protección de la vida privada y familiar (artículo 11.2), así como del derecho a la protección de la familia (artículo 17), el vínculo familiar que puede derivar de una relación de una pareja del mismo sexo. Sumado a ello estima la Corte también que deben ser protegidos, sin discriminación alguna con respecto a las parejas entre personas heterosexuales, de conformidad con el derecho a la igualdad y a la no discriminación (artículos 1.1 y 24), todos los derechos patrimoniales que se derivan del vínculo familiar protegido entre personas del mismo sexo.

Respecto al valor de las opiniones consultivas, ha indicado la Corte específicamente en la Opinión Consultiva OC-25/17 sobre Medio ambiente y derechos humanos que: “es necesario que los diversos órganos del Estado realicen el correspondiente control de convencionalidad para la protección de todos los derechos humanos, también sobre la base de lo que señale en ejercicio de su competencia consultiva, la que innegablemente comparte con su competencia contenciosa el propósito del sistema interamericano de derechos humanos, cual es “la protección de los derechos fundamentales de los seres humanos”.

Panamá conculco al señor **JAIME ELIAS BARRIA GONZÁLEZ** el derecho a formar una familia, conforme protege la Convención en los artículos 11.2 y 17.1; indicando que a luz de las leyes internas sólo se permite la unión de un hombre y una mujer; desconociendo con ello lo dicho por la Corte en

resoluciones y opiniones consultivas, respecto al derecho que tienen las personas de un mismo sexo de conformar una familia, debiendo recordar que al tenor del artículo 4 de la Constitución Nacional prevalecen las normas de la Convención, por ser menos restrictiva y protectora de los derechos fundamentales, en aplicación al principio pro persona de los derechos humanos, y que tiene deber de aplicar Panamá.

Como consecuencia de lo anterior los derechos patrimoniales derivados de la relación matrimonial con el señor **PEDRO A.** fueron totalmente conculcados al señor **JAIME ELIAS BARRIA GONZÁLEZ** por el Estado panameño por medio de las instituciones de registro y judiciales, quienes al negar la validez del matrimonio celebrado en el extranjero e incluso la unión de hecho entre estos, dejó al prenombrado **JAIME BARRIA** en una situación de desigualdad, respecto a los bienes adquiridos durante todo el tiempo de la relación conyugal y frente a las personas legalmente reconocidas para suceder a su pareja, a pesar de haber hecho un proyecto de vida en común, siendo lo anterior discriminatorio respecto a los efectos jurídicos que por ley se reconocen a las parejas de distinto sexo.

SECCIÓN III:

RECURSOS JUDICIALES DESTINADOS A RESOLVER LOS HECHOS DENUNCIADOS

En cuanto a los medios de impugnación presentados por el peticionario con el fin de resolver los hechos denunciados contra las autoridades panameñas, se presentaron:

- Recurso de reconsideración en contra de la resolución emitida por el Registro Civil, donde se negó la inscripción del matrimonio celebrado en el extranjero entre **JAIME ELIAS BARRIA GONZÁLEZ** y **PEDRO DANIEL ARAÚZ HERNÁNDEZ**.
- Apelación contra el Auto N° 518 de 12 de diciembre de 2017 expedido por el Juzgado Décimo Civil del Circuito de Panamá, que declara probado el Incidente de Exclusión de Herederos promovido por los familiares de Pedro A.
- Casación contra la resolución emitida por el Tribunal Primer Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial que confirma la resolución del Juzgado de primera instancia.

Consideraciones finales.

1. Orientación Sexual: desde todo punto de vista, se trata de un tema cuya única limitación es la autodeterminación del individuo, su libertad de disposición sobre su cuerpo, debiendo tener la garantía por parte del Estado, del respeto de su decisión.
2. Igualdad y Discriminación: tratándose de un derecho fundamental, de un derecho humano, pero sobretodo de un principio rector y propulsor de la libertad anhelada y alcanzada por algunos hombres y mujeres, siendo aún necesario continuar la lucha por alcanzarla plenamente; no debería ni siquiera entrar en discusión su respeto absoluto por todas las naciones del mundo.
3. Familia y Matrimonio: se trata de dos conceptos evolutivos, cambiantes y sujetos a seguir siendo modificados en la medida en que los pueblos se mantengan en constante desarrollo, por lo que se hace necesario que las legislaciones se ajusten a dicha evolución.
4. Derechos Patrimoniales: conjunto de derechos que en nuestros tiempos trascienden el concepto tradicional reconociéndose a nuevos grupos, específicamente aquellas relaciones entre miembros de la comunidad LGBTI.
5. A la luz de las resoluciones internacionales los miembros de la comunidad LGBTI tienen derecho a un trato digno, igualitario, libre de discriminación, en el que se le reconozcan los mismos derechos que a las personas heterosexuales, como son la orientación sexual y libre albedrío para constituir una familia y disponer de sus bienes.

Bibliografía.

- Hubner, J. I. (1974). Trayectoria de los Derechos Humanos. *Revista de Ciencias Jurídicas y Sociales*, 156.
- Opinión Consultiva OC-24/ del 24 de noviembre de 2017, Corte Interamericana de Derechos Humanos.
- Opinión Consultiva OC-25/17 sobre Medio ambiente y derechos humanos.
- Constitución Política de la República de Panamá de 1972.
- Convención Americana de Derechos Humanos de 1969.
- Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948.
- Convención de Viena de 1969.
- Caso Atala Riffo y Niñas vs. Chile del 24 de febrero de 2012.
- Caso Duque v/s. Colombia del 26 de febrero de 2016.

Aprobado: 4 de mayo de 2019

Recibido: 11 de mayo de 2019

CASO ESTUDIANTES DEL COLEGIO OFICIAL JEREMÍAS BENTHAM VS PANAMÁ.

Autores:

Berta Elisia Cerrud García
Luis Alberto Canales Cortés

*Estudiantes de Maestría Derechos Humanos
Facultad de Derecho y Ciencias Políticas
Universidad Autónoma de Chiriquí (UNACHI)
Ciudad de David, provincia de Chiriquí,
República de Panamá
bertacerrudg@gmail.com
lcanales56@hotmail.com*

Resumen: *El caso en estudio se denomina: “ESTUDIANTES DEL COLEGIO OFICIAL JEREMÍAS BENTHAM VS PANAMÁ”, ocurrió en el colegio oficial Jeremías Bentham, ubicado en la urbanización de Vista Hermosa, corregimiento de Bethania, ciudad de Panamá, cuando los profesores, José Fernández Sossa, Silvia Landau Candanedo, María Coronel Pérez, Martín Jaramillo Castillo y Benito Lindo González, secundados por la Directora del Colegio, al impartir sus clases presionan a sus alumnos para que asuman y practiquen las costumbres religiosas del pueblo islámico.*

Los hechos en estudio tienen algunos aspectos relevantes sobre los que se fundamenta el reclamo de los padres de familia de los alumnos de sexto grado del colegio Jeremías Bentham, como son: los derechos a libertad de conciencia y religión, la educación y la no discriminación.

Las circunstancias y las incidencias que rodean este caso permite que su análisis no se asimile a otros por su novedad y complejidad.

Palabras Claves: Derechos Humanos; Violación de Derechos, Garantías Judiciales, Comisión Interamericana de Derechos Humanos; Corte Interamericana de Derechos Humanos, Demanda ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos; Medidas cautelares, Delito.

Summary: *The case on study is called “the students of the oficial college Jeremías bentham vrs Panama” it happened at the oficial college Jeremías Bentham, located in the urbanization Villa hermosa in betania, city of panama when the professors (todos los nombres) fallowed by the director of the college when she started her classes she is pushing the students to asume and to practice the religion costumes of the Islamic.*

The facts of the case has some relevant aspects about the claim of the parents of the students from sixth grade of the college such as the right of freedom of conciense and religion, the education and no discrimination.

The circumstances and the incidents in this case can allowed its analysis can't be assimilate from others because its novelty and complexity.

Key words: Human rights Violation; Judicial gurantees Inter- American Comission of Rights; Inter- American Court Humans Rights; Precautionary measures; Crime

Introducción

La elección de este caso simulado surge del compromiso realizado por el grupo de estudiantes de la Maestría en Derechos Humanos y Justicia Constitucional, específicamente, en el curso doctoral sobre el Sistema Interamericano y Cumplimiento de las Sentencias de la Corte Interamericana, de la Universidad Autónoma de Chiriquí, Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, dictado por la Dra. Julia Saenz. Este proyecto tiene como objetivo presentar una publicación con formato electrónico que abarcará

temas de derechos humanos y servirá de referencia y consulta para confeccionar demandas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

El artículo 4 de la Constitución de la República de Panamá, establece claramente la obligación del estado panameño de acatar las normas de Derecho Internacional.

Igualmente, el Artículo 1 de la Convención Americana de Derechos Humanos, determina la exigencia de que todos los Estados partes respeten los derechos y

libertades reconocidos en la Convención y además, garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin ningún tipo de distinción.

Así mismo, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, determina en su artículo 2 la obligatoriedad de que cada uno de los Estados partes del Pacto, se comprometan y garanticen a todos los individuos sujetos a su jurisdicción, los derechos reconocidos en el Pacto, sin aplicar ninguna excepción.

En el mismo sentido la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en su Sentencia de 4 de agosto de 2010, en el caso Comunidad Indígena Xámok Kásek Vs Paraguay, indicó: “La Corte ha establecido que el artículo 1.1. de la Convención es una norma de carácter general cuyo contenido se extiende a todas las disposiciones del tratado, dispone la obligación de los estados partes de respetar y garantizar el pleno ejercicio de los derechos y libertades allí reconocidos, sin discriminación alguna. Es decir, cualquiera sea el origen o la forma que asuma, todo tratamiento que pueda ser considerada discriminatorio respecto del ejercicio de cualquiera de los derechos garantizados en la Convención es per se incompatible con la misma.”

En la Sentencia de 24 de febrero de 2012, el Caso Atala Riffo y niñas Vs. Chile, sobre el principio de igualdad ante la ley y la no discriminación, la Corte ha señalado: “que la noción de igualdad se desprende directamente de la unidad de naturaleza del género humano y es inseparable de la dignidad esencial de la persona, frente a la cual es incompatible toda situación que, por considerar superior a un determinado grupo conduzca a tratarlo con privilegio; o que la inversa por considerarlo inferior, lo trate con hostilidad o de cualquier forma lo discrimine del goce de derechos que sí se reconocen a quienes no se consideran incurso en tal situación. La Jurisprudencia de la Corte también ha indicado que en la actual etapa de

la evolución del derecho internacional, el principio fundamental de igualdad y no discriminación ha ingresado en el dominio del jus cogens.

Por su parte, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, estableció en el caso “La Última Tentación de Cristo Vs Chile”, Según el artículo 12 de la Convención, el derecho a la libertad de conciencia y de religión permite que las personas conserven, cambien, profesen y divulguen su religión o sus creencias. Este derecho es uno de los cimientos de la sociedad democrática. En su dimensión religiosa, constituye un elemento trascendental en la protección de las convicciones de los creyentes y en su forma de vida. En el presente caso, sin embargo, no existe prueba alguna que acredite la violación de ninguna de las libertades consagradas en el artículo 12 de la Convención. En efecto, entiende la Corte que la prohibición de la exhibición de la película “La Última Tentación de Cristo” no privó o menoscabó a ninguna persona su derecho de conservar, cambiar, profesar o divulgar, con absoluta libertad, su religión o sus creencias.

En relación con el tema La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en su Sentencia de 23 de junio de 2005, en el Caso Yatama Vs Nicaragua, enfatizó “el principio de protección igualitaria y efectiva de la ley y de la no discriminación constituye un dato sobresaliente en el sistema tutelar de los derechos humanos consagrados en muchos instrumentos internacionales y desarrollados por la doctrina y jurisprudencia internacionales.

El caso en estudio tiene la particularidad muy especial que se desarrolla en un momento histórico en que se había roto el orden constitucional y se instauró una dictadura militar hasta diciembre de 1989. Durante esa época se afectó derechos humanos como: la seguridad, la vida, la justicia, que afectaron sin duda la denegación de la justicia e impunidad.

Señores

COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS

1889 F Street, N. W.

Washington, D.C. 20006 USA

E. S. D.

Con el respeto debido a la Honorable Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de acuerdo con las exigencias del artículo 46 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (**en adelante CADH**) en calidad de víctimas:

I. DATOS DE LAS PRESUNTAS VÍCTIMAS Y DE LA PARTE PETICIONARIA

1. VÍCTIMAS

KIMBERLY MICHELLE VEGA MARQUÍNEZ, mujer, panameña, de 12 años de edad, domiciliada en la ciudad Capital, Bella Vista (Panamá), cédula juvenil 8- 1131-1697, estudiante de sexto grado del colegio oficial Jeremías Bentham, localizable en el teléfono y Fax, 214-2200, **HÉCTOR BRAULIO VEGA MARQUÍNEZ**, varón, panameño, de 12 años de edad, domiciliado en la ciudad Capital, Bella Vista (Panamá), cédula juvenil 8- 1092-1078, estudiante de sexto grado del colegio oficial Jeremías Bentham, localizable en el teléfono y Fax, 214-2200, **comparecemos** ante Ustedes con el propósito de formular la correspondiente denuncia por los hechos que derivan la responsabilidad internacional de la República de Panamá (**en adelante El Estado**) al violarnos varios derechos humanos, como se expondrá más adelante, luego de registrar los datos básicos así:

APODERADOS POSTULADOS: Para los efectos jurídicos postulamos a la licenciada **BERTA ELISIA CERRUD GARCÍA**, mujer, abogada panameña, con cédula 4-132-1362, localizable en la Avenida Domingo Díaz, frente al Palacio de Justicia, Apartado Postal 1134, David, Chiriquí, República de Panamá, teléfono y Fax 774-7785, correo electrónico bertaelisiacerrudg@gmail.com y al licenciado **LUIS ALBERTO CANALES CORTÉS**, varón, abogado costarricense, con cédula 601240575,

con oficinas en Calle Lavalle 2020, San José Costa Rica, apartado postal 1820, teléfono y Fax 8843-8830, correo electrónico lcanales56@hotmail.com, para que nos representen en todas las actuaciones ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y eventualmente ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

DIRECCIONES POSTALES: Nuestros apoderados reciben notificaciones, **BERTA ELISIA CERRUD GARCÍA**, en el Apartado Postal 1134, David, Chiriquí, República de Panamá, teléfono y Fax 774-7785, correo electrónico bertaelisiacerrudg@gmail.com y **LUIS ALBERTO CANALES CORTÉS**, en sus oficinas en Calle Lavalle 2020, San José Costa Rica, apartado postal 1820, teléfono y Fax 8843-8830, correo electrónico lcanales56@hotmail.com.

Para todos los efectos legales NO es necesario frente al Estado Panameño mantener nuestra identidad en reserva.

2. DATOS DE LA PARTE PETICIONARIA

HÉCTOR MANUEL VEGA PINO, varón, panameño, mayor de edad, domiciliado en la ciudad Capital, Bella Vista (Panamá), con cédula de identidad 4- 132- 2318, Ingeniero Electrónico de profesión, localizable en el teléfono y Fax, 214-2200, correo electrónico: hectormanuelvegap@gmail.com, actuando en nombre de **KIMBERLY MICHELLE VEGA MARQUÍNEZ** y **HÉCTOR BRAULIO VEGA MARQUÍNEZ**, en mi calidad de padre, comparezco ante Ustedes a efecto de formular la correspondiente denuncia por los hechos que derivan la responsabilidad internacional de la República de Panamá (**en adelante El Estado**) al violarle a mis hijos, varios derechos humanos, como se expondrá más adelante, luego de registrar los datos básicos así:

II HECHOS DENUNCIADOS

1. ESTADO PARTE DE LA CONVENCION AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS QUE SE DENUNCIA COMO RESPONSABLE

Se trata H. Miembros, del Estado Panameño, que el 22 de noviembre de 1969, firmó la **CADH**, Convención Americana de Derechos Humanos,

ratificada por la República de Panamá, mediante la Ley 15 de 28 de octubre de 1977 (G.O. N° 18,468 de 30 de noviembre de 1977), depositó el correspondiente instrumento de ratificación el 08 de mayo de 1978, el depósito el 22 de junio de 1978 y posteriormente, el 09 de mayo de 1990, reconoció la competencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (*en adelante CIDH*) y al mismo tiempo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (*en adelante Corte IDH*), vigente a la fecha.

La responsabilidad del Estado de Panamá se relaciona con el siguiente:

1. RELATO DE LOS HECHOS

ANTECEDENTES GENERALES DE LOS HECHOS

Los profesores José Fernández Sossa, Silvia Landau Candanedo, María Coronel Pérez, Martín Jaramillo Castillo y Benito Lindo González, realizaron estudios en Irák, país árabe, durante el período de gobierno del famoso Sha de Irán, Mohammad Reza Pahlavi.

La formación académica de los docentes aparte de la especialidad en sus ciencias, incluyó los principios y enseñanzas islámicas contenidos en el Corán, que se convirtió en el primer libro de lectura de éstos, su manual de oración que formó su razón. Pese a sentirse a gusto en aquel lugar, los profesores, José F., Silvia L., María C., Martín J. y Benito L., al finalizar sus estudios y concluir el beneficio de sus becas, regresan a Panamá.

Al llegar al centro educativo donde laboran, colegio oficial Jeremías Bentham, ubicado en la urbanización de Vista Hermosa, corregimiento de Bethania, ciudad de Panamá, en febrero de 1978, en el desarrollo de las clases que imparten a los sextos grados, ponen en práctica todas las costumbres culturales del pueblo islámico, dentro del marco religioso del Corán.

Se evidencia un trato desigual entre niños y niñas ya que a éstas se les trata despectivamente, incluso la profesora María C., conversa con ellas de manera insistente sobre la forma en que deben vestirse, les habla del burka y de los vestidos que usan las mujeres en los países árabes.

El comportamiento de los profesores provocó que

las niñas no quisieran asistir a las clases, razón por la que los padres de familia acudieron al colegio para que les explicaran qué era lo que estaba sucediendo.

La Directora del Colegio les indicó que el problema lo tenían los niños, que simplemente se les enseñaba un poco de las diferentes culturas que existían y que definitivamente, no querían en ese colegio a estudiantes y padres de familia con prejuicio hacia las religiones.

3. AUTORIDADES ALEGADAMENTE RESPONSABLES

ROSA CLARA BENAVIDES NIETO, mujer, panameña, mayor de edad, con cédula 8-118-5609, Doctora en Educación, localizable en el teléfono y Fax, 215-4200, correo electrónico: rosaclarabn@gmail.com, Directora del Colegio oficial Jeremías Bentham, ubicado en la urbanización de Vista Hermosa, corregimiento de Bethania, ciudad de Panamá. Las acciones de la funcionaria que transgredieron la libertad de conciencia y religión son:

1. No reconoció ni garantizó el derecho a la libertad religiosa que consiste en que: *“todos los hombres deben vivir libres de toda restricción, tanto por parte de individuos como de grupos sociales y de cualquier poder humano, de modo que en materia religiosa a nadie se le obligue a actuar contra su conciencia ni se le impida actuar, dentro de los límites justos, según su conciencia, en privado como en público, solo o asociado a otros”*.
2. Permitió que los profesores que ella dirigía practicaran la intolerancia y la discriminación basada en las convicciones religiosas en contra de los estudiantes de sexto grado sin tomar ninguna medida para disuadirlos.
3. Permitió que los profesores bajo su dirección coaccionaran a los estudiantes de sexto grado para que abandonaran sus creencias y prácticas religiosas y que los obligaran a recibir enseñanza religiosa islámica.
4. Permitió que los profesores discriminaran a las niñas porque el trato que le daban a éstas era desigual al que proporcionaban a los niños. A las niñas se les trataba desdeñosa y despreciativamente, incluso, la profesora María Coronel Pérez, conversaba con las

niñas de manera insistente y persuasiva para que utilizaran como vestimenta el burka, ropa tradicional cuyo uso se impone a las mujeres en algunos países de religión islámica.

5. No adoptó las medidas oportunas, pese a las notas de los padres de familia que la ponían en antecedente de lo que estaba ocurriendo, para que los estudiantes de sexto grado que no profesen ni practiquen la religión de sus profesores, sufrieran discriminación por parte de sus profesores en sus actividades escolares y no pudiesen actuar de manera libre de toda restricción del poder humano.
6. La Directora del Colegio oficial Jeremías Bentham, también atentó contra el derecho a la educación, porque cuando los padres se quejaron con ella por el comportamiento de los profesores y por lo que estaba ocurriendo con sus hijas, quienes se negaban a asistir a las clases, la Directora les manifestó que el problema lo tenían los niños, y si no estaban de acuerdo con la enseñanza de diferentes culturas religiosas, por prejuicios, no los querían a ellos ni a sus hijos en ese centro educativo.

El profesor, José Fernández Sossa, varón, panameño, mayor de edad, cédula 8-808-9032, Licenciado en Español, localizable en el teléfono y Fax, 220-1300, correo electrónico: josefsossa@gmail.com, con su conducta atentó contra el derecho a la libertad religiosa porque cuando impartía sus clases, puso en práctica todas las costumbres culturales del pueblo islámico establecidas en el Corán. Sin tomar en cuenta las creencias de sus alumnos. Además, discriminaba a las niñas porque les daba un trato desigual y despectivo con respecto a los niños.

La profesora, Silvia Landau Candanedo, mujer, panameña, mayor de edad, con cédula 8-100-2020, Licenciada en Historia y Geografía, localizable en el teléfono y Fax, 212-1200, correo electrónico: silvialandauc@gmail.com, con su comportamiento atentó contra el derecho a la libertad religiosa porque en el desarrollo de sus clases, pone en práctica todas las costumbres culturales del pueblo islámico establecidas en el Corán. Además, efectúa un trato discriminatorio en su trato con las niñas.

María Coronel Pérez, mujer, panameña, mayor de edad, con cédula 8-220-8090, Licenciada en Química, localizable en el teléfono y Fax, 211-3000, correo electrónico: mariacoronelp@gmail.com, con su comportamiento atentó contra el derecho a la libertad religiosa porque cuando daba sus clases, pone en práctica todas las costumbres culturales del pueblo islámico establecidas en el Corán. Igualmente, discrimina a las niñas porque el trato que le daba a éstas era desdeñoso y despreciativo, desigual al que proporcionaba a los niños. Incluso, la profesora María Coronel Pérez, conversaba con las niñas de manera insistente y persuasiva para que utilizaran como vestimenta el burka, ropa tradicional cuyo uso se impone a las mujeres en algunos países de religión islámica.

El profesor, Martín Jaramillo Castillo, varón, panameño, mayor de edad, cédula 8-222-7727, Licenciado en Matemática, localizable en el teléfono y Fax, 230-1702, correo electrónico: martinjc@gmail.com, con su comportamiento atentó contra el derecho a la libertad religiosa porque cuando impartía sus clases, presionó a sus alumnos cuando puso en práctica todas las costumbres culturales del pueblo islámico establecidas en el Corán sin tomar en cuenta las prácticas religiosas de sus alumnos. Además, efectúa un trato desigual entre niños y niñas.

El profesor, Benito Lindo González, varón, panameño, mayor de edad, cédula 8-334-1000, Licenciado en Física, localizable en el teléfono y Fax, 222-2402, correo electrónico: benitolindog@gmail.com, quien imparte clases a los sextos grados, en el Colegio Oficial Jeremías Bentham, ubicado en la urbanización de Vista Hermosa, corregimiento de Bethania, ciudad de Panamá, con su comportamiento atentó contra el derecho a la libertad religiosa porque en el desarrollo de su actividad laboral, puso en práctica todas las costumbres culturales del pueblo islámico establecidas en el Corán, afectó el libre desarrollo de la personalidad de los niños y trató de imponer una cultura foránea.

4. DERECHOS HUMANOS QUE SE ALEGAN VIOLADOS

II CONTEXTO DE LAS VIOLACIONES

Nos dirigimos a ustedes para presentar queja contra el Estado Panameño por violación mediante comisión, de la Convención Americana de Derechos Humanos, en agravio contra los estudiantes de sexto grado, representados por Los Padres de Familia del colegio oficial Jeremías Bentham, consistente en:

1. La República de Panamá, consagra en el TITULO I, de la Constitución Política “EL ESTADO PANAMEÑO”, en el Artículo 4, que la República de Panamá acata las normas del Derecho Internacional.
2. La República de Panamá, establece en el TITULO III, de la Constitución Política “DERECHOS Y DEBERES INDIVIDUALES Y SOCIALES”, en el Capítulo V, se regula la educación y se establece el derecho que tienen todos a educarse, garantiza además, la participación de los padres en el proceso educativo de sus hijos.
3. La Convención Sobre los Derechos del Niño, reconoce el Derecho a la Educación, en el artículo 28 de que establece: “Los Estados Partes reconocen el derecho del niño a la educación y, a fin de que se pueda ejercer progresivamente y en condiciones de igualdad de oportunidades ese derecho...”
4. De acuerdo con la Constitución Nacional, se reconoce el derecho a la educación sin ningún tipo de discriminaciones, en el artículo 94: “Los establecimientos de enseñanza, sean oficiales o particulares, están abiertos a todos los alumnos, sin distinción de raza, posición social, ideas políticas, religión o la naturaleza de la unión de sus progenitores o guardadores”.
5. En el CAPITULO I, del citado TITULO III, de la Constitución Política, que se ocupa de los Derechos y Deberes Individuales y Sociales, establece su artículo 19: “No habrá fueros ni privilegios ni discriminación por razón de raza, nacimiento, discapacidad, clase social, sexo, religión o ideas políticas.” La norma citada garantiza la libertad de culto o libertad religiosa en el territorio de la República de Panamá.
6. En el CAPITULO I, del citado TITULO III, de la Constitución Política, que se ocupa de los Derechos y Deberes Individuales y Sociales, reza su artículo 35: “Es libre la profesión de todas las religiones, así como el ejercicio de todos los cultos, sin otra limitación que el respeto a la moral cristiana y al orden público. Se reconoce que la religión católica es la de la mayoría de los panameños.” Se garantiza a toda persona el derecho a la libertad de conciencia y religión con el propósito de practicar su religión y creencias.
7. La Constitución Política de la República de Panamá, en su artículo 107 establece que: “Se enseñará la religión católica en las escuelas públicas, pero su aprendizaje y la asistencia a los cultos religiosos no serán obligatorios cuando lo soliciten sus padres o tutores”.
8. La Ley 14 de 18 de mayo de 2007, que constituye el Código Penal de la República de Panamá, en el Título II, Delitos contra la Libertad, Capítulo V, Delitos Contra la Libertad de Culto, establece en el artículo 172: “Quien mediante amenaza, violencia o ultraje impida o perturbe el ejercicio de un culto que se profese en la República será sancionado con cincuenta a cien días-multa o trabajo comunitario”.
9. Se violentó los artículos 1, 2 y 3 del Pacto Internacional de Los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que reconocen el derecho de toda persona a la educación, que debe orientarse a fortalecer el respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales, favorecer la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y entre todos los grupos raciales, étnicos o religiosos. Además, el derecho a una enseñanza primaria obligatoria y gratuita y a respetar la libertad de los padres de elegir escuelas distintas a las públicas y que sus hijos reciban la educación religiosa que esté acorde con sus propias convicciones.
10. De acuerdo con el Artículo 12 de la Convención Americana, el derecho a la libertad de conciencia y religión, reconoce que las personas conserven, cambien, profesen y divulguen su religión o sus creencias. En el presente caso es evidente que existen pruebas que acreditan la violación del derecho a la libertad de conciencia y de religión. El derecho de los padres a educar a sus hijos conforme con sus principios y convicciones morales o religiosos está reconocido en todos los Tratados de Derechos Humanos. Nadie puede ser objeto de medidas restrictivas que puedan menoscabar la libertad de conservar su religión o sus creencias o de cambiar de religión o de creencias.

11. Violación de la libertad de pensamiento, conciencia y religión, establecida en el artículo 18 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que determina que toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión; este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de manifestar su religión o su creencia, individual y colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia.
12. Violación a la Libertad de pensamiento, conciencia y religión, prevista en el artículo 14.1 de la Convención Sobre los Derechos del Niño, que establece: “Los Estados Partes respetarán el derecho del niño a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión.”
13. Violación a la igualdad de derechos, la libertad de pensamiento y la libertad de ideas religiosas, establecidas en los Artículos 1, 2 y 10 de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano.
14. Violación a la Libertad de pensamiento, conciencia y religión, tutelada en el artículo 18.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que establece: “Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión; este derecho incluye la libertad de tener o adoptar la religión o las creencias de su elección, así como la libertad de manifestar su religión o sus creencias, individual o colectivamente, tanto en público como en privado, mediante el culto, la celebración de los ritos, las prácticas y la enseñanza”.
15. Violación de la Resolución 36-55 de la Asamblea General de Las naciones Unidas que recoge la Declaración sobre la Eliminación de Todas las Formas de Intolerancia y Discriminación Basadas en la Religión o las Convicciones de 1981. Específicamente, los de los Artículos 1, 5 y 7, que hacen referencia a la libertad de pensamiento, conciencia y religión, que incluye la libertad de tener una religión, al derecho de todo niño a tener acceso a educación en materia de religión o convicciones conforme con los deseos de sus padres y a que no se le obligue a instruirse en una religión o convicciones contra los deseos de sus padres; y estos derechos se deben conceder en la legislación nacional para que puedan disfrutar de ellos en la práctica.
16. Violación del Derecho de profesar libremente una creencia religiosa y de manifestarla y practicarla en público o en privado, establecido en el Artículo III de la Declaración Americana de Los Derechos y Deberes del Hombre.
17. La Ley 47 de 1946, Ley Orgánica de Educación, reformada por la Ley 34 de 6 de julio de 1995, en su artículo 1, reconoce que:” La educación es un derecho y un deber de la persona humana, sin distinción de edad, etnia, sexo, religión, posición económica, social o ideas políticas. Corresponde al Estado el deber de organizar y dirigir el servicio público de la educación, a fin de garantizar la eficiencia y efectividad del sistema educativo nacional, que comprende tanto la educación oficial, impartida por las dependencias oficiales, como la educación particular, impartida por personas o entidades privadas”.
18. La Ley Orgánica de Educación, Ley 47 de 1946, en el Artículo 4-A numerales 4, 15 y 16 establece como fines de la educación panameña: “4.Favorecer el desarrollo de actitudes en defensa de la normas de justicia e igualdad de los individuos, mediante el conocimiento y respeto de los derechos humanos.15. Garantizar el desarrollo de una conciencia social a favor de la paz, la tolerancia y la concertación como medios de entendimiento entre los seres humanos, pueblos y naciones. 16. Reafirmar los valores éticos, morales y religiosos en el marco del respeto y la tolerancia ente los seres humanos”.
19. Se establece en el Artículo 12, de la Ley Orgánica de Educación de Panamá, que “No podrán funcionar en el territorio de la República centros de enseñanza de carácter discriminatorio”.

En este contexto nacional, a partir de febrero de 1978, los profesores, José F., Silvia L., María C., Martín J. y Benito L., al desarrollar sus clases, desconocen la libertad de pensamiento, conciencia, religión, igualdad de derechos, tolerancia y la no discriminación de los estudiantes de sexto grado del colegio oficial Jeremías Bentham.

La Directora del Colegio, permitió que su personal docente pasara por alto y desconocieran la libertad de pensamiento, conciencia, religión, igualdad de derechos, tolerancia y la no discriminación de los estudiantes de sexto grado del colegio oficial Jeremías Bentham. Además, directamente omitió reconocer el derecho de toda persona a educarse y respetar la libertad de los padres de elegir que sus hijos reciban la educación religiosa que esté acorde con sus propias convicciones, como aconteció en nuestro caso, y expongo.

III HECHOS CONCRETOS DE LAS VIOLACIONES

El proceso de enseñanza aprendizaje padecido por los estudiantes de sexto grado del colegio oficial Jeremías Bentham, para adquirir conocimientos contiene graves violaciones a los derechos humanos, aún sin reparar, y así se evidencia con la acción concreta planificada por los docentes de ese plantel y llevada a cabo por éstos de manera sistemática, en donde hacen Víctimas de esas presiones a los educandos, con el objetivo de obligar a los estudiantes a instruirse y practicar una religión foránea y contraria a las creencias y convicciones religiosas de sus padres, y veamos:

(i) VIOLACION DE LOS DERECHOS Y DEBERES INDIVIDUALES.

DERECHO A LA EDUCACIÓN.

- a. Los padres de familia de los estudiantes de sexto grado del Colegio oficial Jeremías Bentham, de acuerdo con lo establecido en el Reglamento Interno del Colegio, expedido en enero de 1970, confeccionan una nota de fecha 30 de julio de 1978, en donde le informan a la señora Directora del Plantel, ROSA CLARA BENAVIDES NIETO, que los profesores, José Fernández Sossa, Silvia Landau Candanedo, María Coronel Pérez, Martín Jaramillo Castillo y Benito Lindo González, estaban instruyendo a los alumnos en las costumbres religiosas del pueblo islámico establecidas en el Corán, además, presionaban a los estudiantes con el propósito de que estos cambiaran sus creencias religiosas y asumieran y pusieran en práctica las costumbres islámicas, ignorando la participación que deben tener los padres en el proceso educativo de sus hijos y la aprobación de éstos para que sus hijos reciban la educación religiosa que esté acorde con sus propias convicciones.
- b. El derecho a la educación es un derecho humano que se encuentra consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, tiene como objetivo establecer una educación primaria obligatoria para todos los niños y niñas, desarrollar una educación secundaria asequible gradualmente a todos los niños y niñas y el acceso a la educación superior con base en los méritos.
- c. La Declaración Mundial de Educación para todos, define educación en su Preámbulo, Artículo 1:

“...La educación es un derecho fundamental para todas las personas, mujeres, hombres, de todas las edades y en todo el mundo... Cada persona—niño, niña, joven y adulto debe beneficiarse de las oportunidades educativas diseñadas para satisfacer sus necesidades básico...desarrollar sus plenas capacidades, vivir y trabajar en dignidad... mejorar la calidad de sus vidas, tomar decisiones...”

Este derecho se transgredió a través de las siguientes acciones:

1. Cuando los padres de familia se quejaron, con la Directora, porque los profesores estaban presionando a los estudiantes con el propósito de que estos cambiaran sus creencias religiosas y asumieran y pusieran en práctica las costumbres islámicas, la Directora, ignoró el derecho de los niños y de los padres, no tomó las medidas pertinentes para resolver el conflicto, se identificó con los profesores y les señaló a los padres de familia, que el problema lo tenían los niños y que no querían en ese colegio a estudiantes y padres de familia con prejuicio hacia las religiones.
2. Cuando los padres se quejaron con la Directora porque sus hijas se negaban a asistir a las clases, por el comportamiento ofensivo y discriminatorio de los profesores hacia ellas, la Directora en vez de ampliar la escucha, mediar eficientemente e intervenir a tiempo para resolver el conflicto y lograr que es experiencia sirviera para el crecimiento y aprendizaje de toda la comunidad educativa, señaló culpables y sugirió que no eran bienvenidos en el colegio.

Las acciones que transgreden el derecho a la educación se encuentran consagradas en los siguientes instrumentos jurídicos:

1. La Constitución Política de La República de Panamá, Artículo 91, que regula la educación y se establece el derecho que tienen todos a educarse, garantiza además, la participación de los padres en el proceso educativo de sus hijos.
2. La Constitución Política de La República de Panamá, Artículo 94, se reconoce el derecho a la educación sin ningún tipo de discriminaciones.
3. La Convención Sobre los Derechos del Niño, reconoce el Derecho a la Educación,

- en el artículo 28, que establece: “Los Estados Partes reconocen el derecho del niño a la educación y, a fin de que se pueda ejercer progresivamente y en condiciones de igualdad de oportunidades...”
4. Declaración Universal de Los Derechos Humanos que establece en el artículo 21: *“Toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria....”*
 5. Pacto Internacional de Los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, artículos 1, 2 y 3, que reconocen el derecho de toda persona a la educación, que debe orientarse a fortalecer el respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales, favorecer la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y entre todos los grupos raciales, étnicos o religiosos. Además, el derecho a una enseñanza primaria obligatoria y gratuita y a respetar la libertad de los padres de elegir escuelas distintas a las públicas y que sus hijos reciban la educación religiosa que esté acorde con sus propias convicciones.
 6. Pacto Internacional de Derechos Sociales, Económicos y Culturales, establece en el artículo 13: *“Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona a la educación. ...la educación debe orientarse hacia el pleno desarrollo de la personalidad humana y del sentido de su dignidad, y debe fortalecer el respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales.....la educación debe capacitar a todas las personas para participar efectivamente en una sociedad libre....La enseñanza primaria debe ser obligatoria y asequible a todos gratuitamente....”*
 7. Convención por los Derechos del Niño, señala en los artículos 28 y 29: *“Los Estados Partes reconocen el derecho del niño a la educación y, a fin de que se pueda ejercer progresivamente y en condiciones de igualdad de oportunidades... Implantar la enseñanza primaria obligatoria y gratuita para todos...”*
 8. Convención contra la Discriminación en la Educación, establece en los artículos 3, 4 y 5: *Los Estados Partes se comprometen a... Derogar todas las disposiciones legislativas y administrativas y abandonar todas las prácticas administrativas que entrañen discriminaciones en la esfera de la enseñanza... Adoptar las medidas necesarias, inclusive disposiciones legislativas, para que no se haga discriminación alguna en la admisión de los alumnos en los establecimientos de enseñanza... formular, desarrollar y aplicar una política nacional encaminada a promover, por métodos adecuados a las circunstancias y las prácticas nacionales, la igualdad de posibilidades y de trato en la esfera de la enseñanza... Hacer obligatoria y gratuita la enseñanza primaria, generalizar y hacer accesible a todos la enseñanza secundaria en sus diversas formas; hacer accesible a todos...”*
- (ii) **LIBERTAD DE CONCIENCIA Y DE RELIGIÓN**
- La libertad de religión es un derecho fundamental exclusivo de la persona humana que debe ser reconocido en todos los ordenamientos legales de las diversas naciones. La Libertad religiosa se fundamenta en que no debe existir ningún tipo de condición o limitación que restrinja, la libertad de conciencia del individuo para profesar la religión que le satisfaga.
- Este derecho se transgredió con los siguientes comportamientos:
3. Cuando los profesores presionaban a los estudiantes con el propósito de que estos cambiaran sus creencias religiosas y adoptaran y pusieran en práctica las costumbres islámicas.
 4. Cuando la profesora María Coronel Pérez, pone en práctica todas las costumbres culturales del pueblo islámico establecidas en el Corán y pretende que sus alumnos hagan lo mismo.
 5. Cuando la profesora María Coronel Pérez, insiste en persuadir a las niñas para que éstas utilicen el

burka, ropa tradicional cuyo uso se impone a las mujeres en algunos países de religión islámica.

6. Cuando los profesores y la Directora del Colegio ignoran la participación que deben tener los padres de familia en el proceso educativo de sus hijos y la necesidad de la aprobación de éstos para que sus hijos reciban la educación religiosa que esté acorde con sus propias convicciones.

La libertad de conciencia y religión se encuentra consagrado en los siguientes instrumentos jurídicos:

9. La Constitución Política de la República de Panamá, que se ocupa de los Derechos y Deberes Individuales y Sociales, reza su artículo 35: “Es libre la profesión de todas las religiones, así como el ejercicio de todos los cultos, sin otra limitación que el respeto a la moral cristiana y al orden público. Se reconoce que la religión católica es la de la mayoría de los panameños.” Se garantiza a toda persona el derecho a la libertad de conciencia y religión con el propósito de practicar su religión y creencias.
10. La Constitución Política de la República de Panamá, en su artículo 107 establece que: “Se enseñará la religión católica en las escuelas públicas, pero su aprendizaje y la asistencia a los cultos religiosos no serán obligatorios cuando lo soliciten sus padres o tutores”.
11. La Ley 14 de 18 de mayo de 2007, que constituye el Código Penal de la República de Panamá, en el Título II, Delitos contra la Libertad, Capítulo V, Delitos Contra la Libertad de Culto, establece en el artículo 172: “Quien mediante amenaza, violencia o ultraje impida o perturbe el ejercicio de un culto que se profese en la República será sancionado con cincuenta a cien días-multa o trabajo comunitario”.
12. La Convención Americana, en el artículo 12, establece el derecho a la libertad de conciencia y religión, reconoce que las personas conserven, cambien, profesen y divulguen su religión o sus creencias. En el presente caso es evidente que existen pruebas que acreditan la violación del derecho a la libertad de conciencia y de religión. El Derecho de los padres a educar a sus hijos conforme con sus principios y convicciones morales o religiosos está reconocido en todos los Tratados de Derechos Humanos. Nadie puede ser objeto de medidas restrictivas que puedan menoscabar la libertad de conservar su religión

o sus creencias o de cambiar de religión o de creencias.

13. Declaración Universal de los Derechos Humanos, en su artículo 18, determina que toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión; este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de manifestar su religión o su creencia, individual y colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia.
14. La Convención Sobre los Derechos del Niño, en su artículo 14.1, establece: “Los Estados Partes respetarán el derecho del niño a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión.”
15. La Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, en sus Artículos 1, 2 y 10, consagra la igualdad de derechos, la libertad de pensamiento y la libertad de ideas religiosas.
16. Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, artículo 18.1 que establece: “Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión; este derecho incluye la libertad de tener o adoptar la religión o las creencias de su elección, así como la libertad de manifestar su religión o sus creencias, individual o colectivamente, tanto en público como en privado, mediante el culto, la celebración de los ritos, las prácticas y la enseñanza.
17. La Declaración Americana de Los Derechos y Deberes del Hombre, que establece en su artículo III, el Derecho de profesar libremente una creencia religiosa y de manifestarla y practicarla en público o en privado.

(iii) NO DISCRIMINACIÓN

Todos los niños tienen derecho a la no-discriminación. Cada niño o niña tiene el derecho a estar libre de discriminación por motivos de género, raza, idioma, religión, etnia, orientación sexual u otra condición, así como a otros derechos humanos fundamentales. La Constitución de Panamá

Este derecho se violentó a través de las siguientes acciones ejecutadas:

1. Cuando los profesores, José Fernández Sossa, Silvia Landau Candanedo, María Coronel Pérez, Martín Jaramillo Castillo, y Benito Lindo González, pasaron por alto la libertad de pensamiento, conciencia, religión, igualdad de derechos, tolerancia y la no discriminación

de los estudiantes de sexto grado del colegio oficial Jeremías Bentham, en el momento en que presionaban a los estudiantes con el propósito de que estos cambiaran sus creencias religiosas y adoptaran y pusieran en práctica las costumbres islámicas.

2. La Directora del Colegio como responsable del plantel no identificó, previno ni resolvió las acciones que evidenciaban actitudes discriminatorias en perjuicio de estudiantes del colegio que ella dirige. No abordó de manera seria la problemática, que provenía de los educadores, ni exteriorizó que este tipo de conductas son inaceptables y que no las iba a permitir porque eran contrarias al derecho nacional e internacional.
3. Cuando la Directora del Colegio tuvo conocimiento que los profesores presionaban a los estudiantes con el propósito de que estos cambiaran sus creencias religiosas y adoptaran y pusieran en práctica las costumbres islámicas y no tomó las medidas necesarias para que esas prácticas terminaran sino que permitió que su personal docente reiterara las violaciones a los derechos de los estudiantes y padres de familia. La Directora tenía la responsabilidad dentro de sus funciones de adoptar las medidas para que los profesores respetaran y resguardaran la dignidad de sus estudiantes.
4. Cuando la profesora María Coronel Pérez, insiste en persuadir a las niñas para que éstas utilicen el burka, ropa tradicional cuyo uso se impone a las mujeres en algunos países de religión islámica.
5. Cuando los profesores, José Fernández Sossa, Silvia Landau Candanedo, María Coronel Pérez, Martín Jaramillo Castillo, y Benito Lindo González, discriminan a las niñas por razones de sexo, porque el trato que le daban a éstas era desigual al que proporcionaban a los niños. A las niñas se les trataba desdeñosa y despreciativamente y no se reivindica ni se lograba una igualdad de género.
6. Cuando los profesores, José Fernández Sossa, Silvia Landau Candanedo, María Coronel Pérez, Martín Jaramillo Castillo, Benito Lindo González y la Directora del colegio discriminaban a los estudiantes de sexto grado por sus creencias y prácticas religiosas.
7. La inactividad de la Directora del colegio que pasó por alto todas las violaciones a los derechos humanos de los estudiantes y padres de familia y que omitió promover dentro de su personal el respeto a cada uno de los estudiantes y padres de

familia, en un contexto de tolerancia y apertura, evitando cualquier forma de discriminación.

El derecho a la no discriminación se encuentra consagrado en los siguientes instrumentos jurídicos:

1. La Constitución Política de Panamá, establece su artículo 19: “No habrá fueros ni privilegios ni discriminación por razón de raza, nacimiento, discapacidad, clase social, sexo, religión o ideas políticas.” La norma citada garantiza la libertad de culto o libertad religiosa en el territorio de la República de Panamá.
2. La Resolución 36-55 de la Asamblea General de Las Naciones Unidas que recoge la Declaración sobre la Eliminación de Todas las Formas de Intolerancia y Discriminación Basadas en la Religión o las Convicciones de 1981. Específicamente, los de los Artículos 1, 5 y 7, que hacen referencia a la libertad de pensamiento, conciencia y religión, que incluye la libertad de tener una religión, al derecho de todo niño a tener acceso a educación en materia de religión o convicciones conforme con los deseos de sus padres y a que no se le obligue a instruirse en una religión o convicciones contra los deseos de sus padres; y estos derechos se deben conceder en la legislación nacional para que puedan disfrutar de ellos en la práctica.
3. De acuerdo con la Constitución Nacional, se reconoce el derecho a la educación sin ningún tipo de discriminaciones, en el artículo 94: “Los establecimientos de enseñanza, sean oficiales o particulares, están abiertos a todos los alumnos, sin distinción de raza, posición social, ideas políticas, religión o la naturaleza de la unión de sus progenitores o guardadores”. Es decir, se reconoce la igualdad de oportunidades y trato en la educación.
4. La Ley 47 de 1946, Ley Orgánica de Educación, reformada por la Ley 34 de 6 de julio de 1995, en su artículo 1, reconoce que:” La educación es un derecho y un deber de la persona humana, sin distinción de edad, etnia, sexo, religión, posición económica, social o ideas políticas. Corresponde al Estado el deber de organizar y dirigir el servicio público de la educación, a fin de garantizar la eficiencia y efectividad del sistema educativo nacional, que comprende tanto la educación oficial, impartida por las dependencias oficiales, como la educación particular, impartida por personas o entidades privadas”.

5. La Ley Orgánica de Educación, Ley 47 de 1946, en el Artículo 4-A numerales 4, 15 y 16 establece como fines de la educación panameña: “4. Favorecer el desarrollo de actitudes en defensa de las normas de justicia e igualdad de los individuos, mediante el conocimiento y respeto de los derechos humanos. 15. Garantizar el desarrollo de una conciencia social a favor de la paz, la tolerancia y la concertación como medios de entendimiento entre los seres humanos, pueblos y naciones. 16. Reafirmar los valores éticos, morales y religiosos en el marco del respeto y la tolerancia ente los seres humanos”.
6. La Ley Orgánica de Educación de Panamá, en el Artículo 12, establece que “No podrán funcionar en el territorio de la República centros de enseñanza de carácter discriminatorio”.
7. Declaración Universal de Los Derechos Humanos, Artículo 2, que establece que:” “cada hombre goza de los derechos y libertades establecidos en esta Declaración, sin tener en cuenta diferencia de raza, color, sexo, lengua, religión, ideología política y otras, nacionalidad, origen social, situación financiera, de nacimiento o de otro tipo”.
8. La Convención del Derecho del Niño, determina en su artículo 2, que se deben adoptar “todas las medidas apropiadas para garantizar que el niño se vea protegido contra toda forma de discriminación o castigo por causa de la condición, las actividades, las opiniones expresadas o las creencias de sus padres, o sus tutores o de sus familias.”

IV. RECURSOS JUDICIALES DESTINADO A RESOLVER LOS HECHOS DENUNCIADOS

La situación de los Derechos Humanos en Panamá en febrero de 1978 a diciembre de 1978, se evidenciaba, en el régimen militar, la interferencia en los procesos judiciales por parte de funcionarios del gobierno. No había una verdadera protección de los derechos de los individuos por diversos factores que afectaban la independencia del poder judicial y promovían la irreverencia hacia los derechos humanos. Subsisten algunas irregularidades y limitaciones para un pleno goce de tales derechos. En el presente caso, la Directora del Colegio oficial Jeremías Bentham, ROSA CLARA BENAVIDES NIETO, era amiga personal y directa del Teniente Coronel, Alejandro Araúz, compadre del General que mandaba en Panamá, situación que impidió

el acceso a los recursos internos por parte de las víctimas y acrecentó la persistencia de las conductas que afectaban el libre desarrollo de la personalidad de niños y niñas al tratar de imponer una cultura importada alejada de la realidad panameña.

V INEXISTENCIA DE OTRO PROCEDIMIENTO

Bajo la gravedad del juramento y conforme al **art. 46-1 literal c)** de la CADH, manifiesto a la CIDH que estos hechos no han sido puestos en conocimiento ante otra instancia internacional, por los suscritos abogados y el padre de las víctimas, ni por nosotros apoderados panameña y costarricense postulados.

SOLICITUDES

Respetuosamente y con base en el discurrir de ésta denuncia, se solicita:

1. Se admita por la CIDH esta denuncia y/o petición, y se le imprima el procedimiento establecido en el art. 48 y ss de la CADH.
1. Se considere al Estado de Panamá como responsable internacionalmente por la actuación de los profesores y de la Directora del colegio oficial Jeremías Bentham, en perjuicio de los estudiantes de sexto grado por violar el derecho de éstos a la Libertad de Conciencia y de Religión, incumpliendo así las obligaciones internacionales que emanan del artículo 12 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. También, violaron el derecho a la educación y se transgredió el artículo 21 de la Declaración Universal de Los Derechos Humanos y discriminaron a los estudiantes por razones de género y por sus creencias religiosas.

PRUEBAS DISPONIBLES

- a. Testimonio de KIMBERLY MICHELLE VEGA MARQUÍNEZ, presunta víctima del caso.
- b. Testimonio de HÉCTOR BRAULIO VEGA MARQUÍNEZ, presunta víctima del caso.
- c. Testimonio de HÉCTOR MANUEL VEGA PINO, padre de las presuntas víctimas del caso.
- d. Peritaje de MARCOS LUIS DE LA TORRE, abogado especialista en Derechos Humanos.

- e. Peritaje de ALBERTO MUÑOZ, Abogado especialista en Derecho Constitucional.
- f. Peritaje de MARIO RUIZ PÉREZ, abogado especialista en Derecho Procesal.
- g. Peritaje de ALFONSO GONZÁLEZ, abogado especialista en Libertad de expresión.
- h. Peritaje de MARÍA LUISA ALONSO, abogada especialista en Derecho Constitucional y Derecho Político.

PRUEBAS DOCUMENTALES

1. Nota de 30 de julio de 1978, confeccionada por los Padres de familia del colegio oficial Jeremías Bentham, en donde le informan a la señora Directora del Plantel, ROSA CLARA BENAVIDES NIETO, los hechos ocurridos en perjuicio de sus hijos.
2. Diario La Prensa de Panamá, de 28 de marzo de 1978, “OTRA INJUSTICIA MÁS EN CONTRA DE LA EDUCACIÓN”
3. Diario Panamá América, de 22 de abril de 1978, cuyo titular señala “ATROPELLO Y DISCRIMINACIÓN EN CONTRA DE MENORES”.
4. Diario La Estrella de Panamá, de 20 de mayo de 1978, cuyo titular señala: “PERSECUCIÓN RELIGIOSA.”

Respetuosamente, ante los H, Miembros de la Comisión Interamericana,

HÉCTOR MANUEL VEGA PINO

Cédula 4- 132- 2218

PANAMÁ

Acepto la postulación que me hace la víctima,

BERTA ELISIA CERRUD GARCÍA

CÉDULA 4- 132- 1362

PANAMÁ

Acepto la postulación que me hace la víctima,

LUIS ALBERTO CANALES CORTÉS

CÉDULA 601240575

COSTA RICA

Recibido: 4 de mayo de 2019

Aprobado: 11 de mayo de 2019

CASO PRÁCTICO: MARIA M.

Autores:

Elsa Camaño Sanchez

Pedro Gabriel Villarreal Barrios

*Estudiantes de Maestría de Derechos Humanos
Coordinación de Extensión y Posgrado
Facultad de Derecho y Ciencias Políticas
Universidad Autónoma de Chiriquí
Chiriquí, República de Panamá
elsacam28@hotmail.com
pevilla31@hotmail.com*

Resumen: *Los derechos humanos, a nivel latinoamericano se encuentran tutelados por la Convención Americana sobre Derechos Humanos o “Pacto de San José”, instrumento internacional suscrito por los Estados Americanos en 1969. La precitada Convención Americana crea el Sistema Interamericano que está constituido por dos órganos encargados de proteger los derechos humanos en la región, a saber: la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (funciona desde 1979, en Washington U.S.A.) y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (funciona desde 1978, San José Costa Rica), la cual ejerce la función jurisdiccional, aceptada por la República de Panamá, mediante la Ley 15 de 28 de octubre de 1977. La República de Panamá ha sido condenada en cinco (5) ocasiones por el Sistema Interamericano; sin embargo, es escasa la doctrina nacional y la bibliografía de practica forense, enfocada a la gestión ante dicha Corte Internacional. Esta realidad ha generado que los discentes dentro del Curso de Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos, diseñemos un modelo de demanda o petición ante la Comisión de Derechos Humanos que se constituya en modelo o guía para particulares y profesionales del derecho que pretendan accionar ante este organismo internacional. Siendo que el derecho al trabajo es un derecho humano que reviste singular importancia porque permite al individuo satisfacer sus necesidades personales y familiares, su protección es necesaria, dados los prejuicios por razón de género y origen étnico, existentes en nuestra sociedad. A ello nos avocamos.*

Palabras Clave: derechos humanos, violación de derechos, garantías judiciales, Comisión Interamericana, demanda de derechos humanos, medidas cautelares, laboral.

Summary: *Human rights, at a Latin American level, are protected by the American Convention on Human Rights or “Pact of San José”, an international instrument signed by the American States in 1969. The aforementioned American Convention creates the Inter-American System that is constituted by two bodies in charge to protect human rights in the region, namely: the Inter-American Commission on Human Rights (since 1979, in Washington, USA) and the Inter-American Court of Human Rights (since 1978, San José Costa Rica), which exercises the function jurisdictional, accepted by the Republic of Panama, by means of Law 15 of October 28, 1977. The Republic of Panama has been convicted on five (5) occasions by the Inter-American System; however, the national doctrine and the forensic practice bibliography, focused on the management before said International Court, is scarce. This reality has generated that the students within the Course of the Inter-American System of Protection of Human Rights, design a model of demand or petition before the Human Rights Commission that becomes a model or guide for individuals and legal professionals who intend to act before this International organization. Since the right to work is a human right that is of particular importance because it allows the individual to satisfy their personal and family needs, their protection is necessary, given the prejudices due to gender and ethnic existing in our society. To this we turn.*

Key words: human rights, violation of rights, judicial guarantees, inter-American Commission, demand for human rights, precautionary measures, labour.

Introducción:

El trabajo como la forma natural que posee el ser humano para satisfacer sus necesidades personales y familiares es un derecho que ostenta todo individuo independientemente del género, la condición social o el origen étnico, al cual pertenece. El trabajo tiene su recompensa en una justa retribución como contraprestación económica por la realización o ejecución de un servicio, bajo la subordinación jurídica y dependencia económica de otra persona. El trabajo representa una condición esencial del hombre, por lo que desde la antigüedad el hombre ha trabajado; sin embargo, el trabajo humano no siempre ha sido igual, durante cada época de la historia humana, la forma como se ejecuta el trabajo y la compensación recibida por el trabajador, han variado conforme al sistema económico, político y social que prevalece en ese contexto histórico. Así las cosas, la humanidad ha evolucionado desde un comunismo primitivo, en el cual el trabajo realizado beneficiaba a todos los miembros de la tribu; pasando por el esclavismo, el feudalismo y el capitalismo, sistemas en los cuales la dinámica del trabajo estaba supeditada a las manos en que se encontraban los medios de producción. Estos periodos, nos permiten visualizar como ha sido, a través de la historia, la evolución del trabajo humano, considerando que la forma de trabajo prevaleciente en nuestros días y las normas jurídicas que regulan su ejercicio, en la actualidad, son una consecuencia de las luchas de los trabajadores.

La conquista del derecho del trabajo y el reconocimiento del derecho a trabajar en condiciones dignas y justas, no ha sido fácil; desde antes del 1 de mayo de 1886, fecha en que un grupo de trabajadores en Chicago entregaron sus vidas a cambio del respeto a las 8 horas de trabajo y el derecho a un salario justo y aun en nuestros días, las luchas continúan tendientes a impedir el retroceso en materia de los logros obtenidos y por consolidar los derechos reconocidos, los cuales se encuentran en peligro, considerando las nuevas tecnologías que amenazan los derechos y conquistas de los trabajadores. No obstante, a pesar de que en instrumentos jurídicos nacionales como internacionales, han reconocido el derecho del trabajador a una retribución equitativa; el género femenino continúa teniendo graves problemas para poder acceder a un trabajo en condiciones dignas y que en el ejercicio de una labor remunerada en igualdad de condiciones que el género masculino, exista una equiparación salarial, que le permita satisfacer sus necesidades personales y familiares. De igual forma, el acceso a puestos o cargos de dirección o mando, están tácitamente vedados al género femenino, como

consecuencia del culto a la masculinidad que existe en nuestra sociedad.

Es un hecho contradictorio, dado que las estadísticas indican que en mayor medida, en nuestra nación, las mujeres por decisión propia se educan en niveles, de educación media y superior. Las aulas universitarias se encuentran abarrotadas de representantes del género femenino; no obstante, esta circunstancia no se traduce en mejoría de condiciones laborales, salariales o de acceso a cargos de mando o toma de decisiones en las empresas privadas o entidades públicas.

El derecho al trabajo es un derecho humano de segunda generación consagrado en el Título III de la Constitución Política de la república de Panamá, en el Código de Trabajo de 1972 y en algunas leyes domésticas, como la ley 7 de 25 de febrero de 1975, la Ley 8 de abril de 1981 y la Ley 1 de 25 de marzo de 1986. En el ámbito internacional, el derecho al trabajo y a una retribución equitativa o justa, se encuentra consagrada en el artículo 23 de la Declaración Universal, a saber:

“toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana y que será completada, en caso necesario, por cualesquiera otros medios de protección social”.

En el mismo orden de ideas el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Ley 13 de 27 de octubre de 1976, Gaceta Oficial 18,336 de 11 de mayo de 1977), establece en su artículo 7, lo siguiente:

“Los Estados parte en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona al goce de condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias que le aseguren en especial: a) una remuneración que proporcione como mínimo a todos los trabajadores: b) un salario equitativo e igual por trabajo de igual valor, sin distinciones de ninguna especie”.

En el artículo 14 de la Declaración Americana de Derechos Humanos (Ley No.15 de 28 de octubre de 1977, Gaceta Oficial 18,468 de 30 de noviembre de 1977), se establece que:

“Toda persona tiene derecho al trabajo en condiciones dignas y a seguir libremente su vocación, en cuanto lo permitan las oportunidades existentes de empleo.

Toda persona que trabaja tiene derecho a recibir remuneración que, en relación a su capacidad y destreza le asegure un nivel de vida conveniente para sí misma y su familia”.

La protección del derecho del trabajo, a pesar de encontrarse tutelado por normas nacionales e internacionales como las transcritas, es objeto de violaciones y la situación se agrava cuando la mujer pertenece a un grupo vulnerable como los grupos originarios; es decir, la condición de vulnerabilidad de la mujer originaria o indígena, es mucho más compleja en lo relacionado con el acceso, promoción y defensa de sus derechos. La gama de problemas sociales existentes en las zonas comarcales, aunado al reducido acceso a la información y al limitado acceso a educación, es caldo de cultivo para que la mujer originaria sea utilizada y casi esclavizada, en el ejercicio de un trabajo remunerado. El empleador o patrono aprovecha este desconocimiento, para que la trabajadora realice sus labores en condiciones que atentan contra su dignidad, pagando salarios y prestaciones muy por debajo del mínimo establecido en las leyes. Esto es así, por razón de la ignorancia, por parte de la mujer originaria, de las garantías y derechos humanos que le asisten, y específicamente, de sus derechos laborales. La situación se acrecienta al constatar que el ente encargado de equilibrar las relaciones entre el capital y el trabajo, no realiza su función y obligación, establecida en la constitución y en la Ley, tomando partido por el bando que posee mayor fuerza y recursos, dejando en completa indefensión de sus derechos, a la trabajadora originaria.

Lo anterior, es una realidad que requiere de análisis y estudio, a fin de que los derechos reconocidos en la Ley y en nuestra Constitución, se plasmen en las buenas prácticas de las empresas, de los particulares y del Estado. La mujer y el hombre en igualdad de condiciones tienen derecho al disfrute de derechos y garantías de los derechos humanos, incluido el derecho al trabajo y todas las garantías que gravitan en torno a él.

En el desarrollo o evolución progresivo del derecho del trabajo, los Estados han adquirido la obligación de garantizar la disponibilidad de orientación, tanto técnica y profesional, además de adoptar las medidas apropiadas para crear un entorno propicio para que existan oportunidades de empleo productivo. Los Estados tienen la obligación de garantizar la no discriminación en relación con todos los aspectos del trabajo. Íntimamente ligado al derecho al trabajo está el derecho a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo en favor del trabajador o trabajadora. Los Estados deben garantizar un salario justo, respetando el principio de que igual salario por igual trabajo e igualdad de remuneración por trabajo de igual valor. Los Estados deben garantizar un salario

mínimo que permita una vida digna al trabajador o trabajadora y su familia. Las condiciones en que el trabajador o trabajadora, ejecuta el trabajo deben ser seguras, saludables y no degradantes para la dignidad humana. Aunado a lo anterior, los trabajadores deben laborar durante periodos de tiempo razonables, con un descanso adecuado y ejercer tiempo de ocio, con vacaciones periódicas remuneradas.

En tal sentido, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (CDESC), en su Observatorio General 18, proporciona una guía detallada a los Estados con respecto a sus obligaciones de respetar, proteger y garantizar el derecho al trabajo. El Comité también indica que el derecho al trabajo, incluye las características esenciales e interrelacionadas, a saber:

- Los Estados Partes deben contar con servicios especializados que tengan por función ayudar y apoyar a los individuos para permitirles identificar el empleo disponible y acceder a él.
- El acceso al trabajo reviste tres dimensiones: no discriminación, accesibilidad física y acceso a la información. La discriminación en el acceso al trabajo y la continuidad del trabajo está prohibida. Los Estados deben asegurar una razonable adaptación para que los espacios de trabajo sean accesibles, en particular para las personas con discapacidades físicas. Todas las personas tienen el derecho a buscar, obtener e impartir información sobre oportunidades de empleo.
- El derecho al trabajo presenta varios componentes interrelacionados, incluyendo el derecho a aceptar libremente empleo, condiciones laborales justas y seguras, en especial condiciones laborales seguras y el derecho a constituir sindicatos.

En materia de discriminación contra la mujer, la Ley 4 de 22 de mayo de 1981, “Por la cual se aprueba la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la Mujer” (ONU – 18 de diciembre de 1979) Gaceta Oficial No. 19,331 de 3 de junio de 1981, consagra los derechos y garantías de los que dispone el género femenino, la cual no puede ser objeto de discriminación por ninguna circunstancia. Como se puede colegir, la protección de los derechos laborales de todo individuo está garantizado, tanto a nivel interno a través de la Constitución, ley especial y una institución como el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral que representa al Estado y se constituye en mediador en las relaciones entre los patronos y los trabajadores, y a nivel internacional, a través de instrumentos internacionales, como los ya mencionados en líneas anteriores. No obstante, nuestra realidad refleja que el hecho que un derecho

este plasmado en una Ley o convenio internacional, no es garantía de que el Estado parte cumplirá con su obligación de garante de su cumplimiento, máxime si el destinatario del derecho, es una persona de género femenino y que pertenece a un grupo originario en condiciones de vulnerabilidad.

El análisis del caso de la Señora Maria M. pretende servir de guía a profesionales del derecho interesados en presentar a la Comisión Americana de Derechos Humanos, casos puntuales sobre discriminación laboral a la mujer originaria, en los que se ha agotado la vía interna del Estado y en los cuales se han conculcado derechos humanos, sin reparación alguna a las víctimas.

Nuestro objetivo consiste en realizar un análisis y estudio de las normas nacionales e internacionales de protección de derechos fundamentales al trabajo y a la erradicación de la discriminación, a fin de que los derechos reconocidos en la Ley y en nuestra Constitución, se plasmen en las buenas prácticas de las empresas, los particulares y principalmente, en el Estado panameño, que es el obligado a garantizar el respeto y cumplimiento del derecho y la Ley. A la mujer y al hombre, en igualdad de condiciones, se les debe permitir el libre disfrute de los derechos humanos, incluido el derecho al trabajo y todas las garantías que gravitan en torno a él, que comprende el derecho al salario equitativo por igual trabajo, el derecho a la seguridad social, el derecho a las vacaciones, el derecho a descanso semanal obligatorio, el derecho a la seguridad e higiene del lugar de trabajo, la igualdad de oportunidades, entre otros.

ANÁLISIS DEL CASO

HISTORIA DEL CASO:

La Sra. María M es una mujer con aproximadamente 25 años de edad, perteneciente al pueblo originario de los Ngobe-Buglé, de la región de Hato Chamí, lugar en donde nació y creció. A la edad de 18 años viaja hacia el Distrito de Tierras Altas y empieza a trabajar inmediatamente en la hacienda cafetalera denominada Luna Azul, lugar en el cual laboró por espacio de 5 años. Durante el desarrollo de sus labores como trabajadora, la Sra. María M. recibió pagos por debajo del salario mínimo que se le daba al resto de los trabajadores cafetaleros, tanto mujeres (latinas) como varones, pero, además, no se le cancelaron las prestaciones laborales y derechos adquiridos correspondientes durante este período de tiempo. Acudió al Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral

pero, debido al desconocimiento de la norma jurídica firmó un acuerdo de pago con la empresa en el cual, ésta, solamente se comprometía a pagarle el 5% del total solicitado. Al percatarse de la conculcación de sus derechos laborales, María m. acude a las autoridades administrativas y jurisdiccionales en materia laboral, a fin de reclamar el reconocimiento de sus prestaciones laborales, derechos adquiridos y diferencia de salario; sin que haya obtenido respuesta satisfactoria.

1. Datos del caso

- a) María M es una mujer perteneciente a un grupo étnico Ngobe Bugle.
- b) Maria M. nació y creció en la comarca Ngobe Bugle.
- c) María M. se traslada al cumplir los 18 años, al Distrito de Tierras Altas.
- d) María M. trabajó desde los 18 años en una Hacienda Cafetalera Luna Azul, en el Distrito de Tierras Altas.
- e) María M. trabajó por espacio de cinco (5) años en la Hacienda Cafetalera Luna Azul.
- f) María M. durante el tiempo que laboró en la Hacienda Cafetalera Luna Azul, devengo un salario por debajo del salario mínimo e inferior, al salario que se pagaba a sus compañeros y compañeras de trabajo.
- g) María M. durante el tiempo que laboró en la Hacienda Cafetalera Luna Azul no recibió pago en concepto de prestaciones laborales.
- h) María M. concurre al Ministerio de trabajo y desarrollo laboral, con el objetivo de realizar un reclamo.
- i) Por desconocimiento de sus derechos laborales, María M. suscribe un acuerdo donde la Hacienda cafetalera Luna Azul, únicamente le canceló el 5% de la totalidad solicitada.
- j) María M. agota los recursos internos que prevé el derecho laboral panameño para reclamar el reconocimiento de prestaciones laborales, derechos adquiridos y diferencia de salario; sin que haya obtenido respuesta satisfactoria por parte de las autoridades administrativas y jurisdiccionales panameñas.

2. Identificación de las situaciones jurídicas presentes en el caso

- a) Violación al Derecho a la Igualdad Laboral.
- b) Violación al Derecho al Trabajo.

- c) Discriminación por razón de raza y género.
- d) Ausencia de intervención del Estado en las relaciones del Capital y el Trabajo.
- e) Ausencia de garantías judiciales para el reclamo de derechos laborales.

3. Efectos legales de las situaciones jurídicas identificadas en el caso

- a. Violación de los derechos humanos siguientes:

1. Derecho a la igualdad ante la Ley.

Es un reto la superación de la exclusión y la inequidad, como realización y expresión de los derechos humanos, es un cometido importante en las prioridades de los países para el logro de un desarrollo humano cónsono a lo establecido en los Instrumentos Internacionales que definen la Igualdad de condiciones y oportunidades.

Entre las personas que cotidianamente viven en medio de estas desigualdades y la discriminación se encuentran las mujeres de orígenes étnicos quienes, frente a las adversidades, luchan por mantener su cultura, fortalecer sus organizaciones y ejercer sus derechos.

La desigualdad entre mujeres y hombres representa un desafío al paradigma del estado moderno e impide el logro de uno de sus fines primordiales: acerca de que todos los integrantes de la sociedad disfruten de forma igualitaria sus derechos. históricamente la desigualdad se ha basado en el hecho de que ser mujer se ha visto y construido socialmente de manera discriminatoria, circunstancia que, en algunos casos, aún persiste a pesar de que las normas nacionales e internacionales reconocen que hombres y mujeres son iguales y por lo tanto tienen los mismos derechos.

Este derecho infringido se encuentra en la legislación interna específicamente en el Código de Trabajo de la República de Panamá en el DECRETO DE GABINETE No. 252 de 30 de diciembre de 1971 en su artículo que es del tenor siguiente;

Artículo 10. Se garantiza el principio de igualdad de salario. A trabajo igual al servicio del mismo empleador, desempeñado en puesto, jornada, condiciones de eficiencia y tiempo de servicio iguales, corresponde igual salario, comprendido en éste los pagos ordinarios y extraordinarios, las percepciones, gratificaciones, bonificaciones, servicios y cualesquiera sumas o bienes que se dieren a un trabajador por razón de la relación de trabajo.

La Constitución Política de la República de Panamá

sostiene en su artículo 19 la no discriminación en razón de orígenes, discriminación que fue objeto la Señora María M por su descendencia originaria en su puesto laboral por su patrono en función a otros colaboradores quienes realizaban el mismo trabajo.

ARTICULO 19. No habrá fueros o privilegios ni discriminación por razón de raza, nacimiento, discapacidad, clase social, sexo, religión o ideas políticas

De igual manera en el Artículo 22, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, sostiene que “Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social y a obtener mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, habida cuenta de la organización y los recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad”

La Convención Americana de Derechos Humanos, ratificada por Panamá mediante la Ley No. 15 de 28 de octubre de 1977. Gaceta Oficial No. 18,468 de 30 de noviembre de 1977. Entro en vigencia el 18 de Julio de 1978, en su artículo 24 establece que:

“Artículo 24. Todas las personas son iguales ante la Ley. En consecuencia, tienen derecho, sin discriminación, a igual protección de la Ley”.

EXPLICACIÓN DE COMO FUE VULNERADO EL DERECHO HUMANO:

En el caso que nos ocupa, María M, es una mujer perteneciente a un grupo étnico Ngöbe Buglé quien laboró por cinco años siendo objeto de discriminación Laboral en la Hacienda Cafetalera Luna Azul, devengo un salario por debajo del salario mínimo e inferior, al salario que se pagaba a sus compañeros y compañeras de trabajo, hombres y mujeres latinas. Es decir, su condición de mujer perteneciente al grupo étnico Ngöbe Buglé, generó que su trabajo no fuera remunerado en igualdad de condiciones.

En este sentido María M. sufrió una discriminación por su procedencia de origen étnico Ngöbe Buglé, no hubo igualdad de condiciones en el campo laboral, igualmente las condiciones ante la ley no fueron garantizadas por el Ministerio de Trabajo quien permitió un acuerdo para María M. cuyo pago solo fue del 5% del total adeudado, aprovechándose del desconocimiento de las normas cuyo espíritu es el de garantizar los derechos del trabajador. Sin embargo, a pesar de estos reconocimientos y avances jurídicos y normativos, es todavía evidente la discriminación que

sufren estos grupos de su alto grado de vulnerabilidad y la constatación de inequidad y falta de acceso a los bienes sociales

La Corte Interamericana de Derechos Humanos en el Caso Norín Catrimán y otros (Dirigentes, Miembros y activistas del Pueblo Indígena Mapuche) vs. Chile. EN Sentencia de 29 de mayo de 2014, señalado en el párrafo 200, lo siguiente: “La Corte ha determinado que una diferencia de trato es discriminatoria cuando la misma no tiene una justificación objetiva y razonable, es decir, cuando no persigue a un fin legítimo y no existe una relación razonable de proporcionalidad entre los medios utilizados y el fin perseguido”. De igual forma, la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Velásquez país y otros Vs. Guatemala, en Sentencia d 19 de noviembre de 2015, en el párrafo 173, se indica, lo siguiente: “173. Sobre el Principio de Igualdad ante la Ley y la no discriminación, la Corte ha señalado que la noción de igualdad se desprende directamente de la noción de la unidad de naturaleza del género humano y es inseparable de la dignidad esencial de la persona frente a la cual es incompatible toda situación que por considerar superior a un determinado grupo, conduzca a tratarlo con privilegio; o que, a la inversa, por considerarlo inferior, lo trate con hostilidad o de cualquier forma lo discrimine del goce de derechos que sí se reconocen a quienes no se consideran incursos en tal situación. En la actual etapa de la evolución del derecho internacional, el principio fundamental de igual y no discriminación ha ingresado en el dominio del Jus Cogens. Sobre él descansa el andamiaje jurídico del orden público nacional e internacional y permea todo el ordenamiento jurídico. Los estados deben abstenerse de realizar acciones que de cualquier manera vayan dirigidas, directa o indirectamente, a crear situaciones de discriminación de jure o de facto”.

Como se puede constatar, María M. durante la prestación del servicio laboral recibió una compensación, a todas luces inferior al resto de sus compañeros de trabajo; sin justificación alguna, lo cual represente una discriminación por razón de género y raza.

2. Derecho al goce de condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias.

En cuanto al derecho humano que ostenta el trabajador respecto a las condiciones equitativas y satisfactorias en el ejercicio de sus labores, la OIT (2010: 22) establece dentro de sus fines y objetivos que “todos los seres humanos, sin distinción de raza,

credo o sexo, tienen derecho a perseguir su bienestar material y su desarrollo espiritual en condiciones de libertad y dignidad, de seguridad económica y en igualdad de oportunidades”. Dentro de este grupo de personas se encuentran precisamente los trabajadores y sus derechos.

Los derechos humanos laborales reconocen como único titular universal a la persona, con el respeto de su dignidad humana y satisfaciendo sus necesidades básicas en el ámbito laboral. Los derechos humanos laborales, forman parte de los derechos fundamentales y son derechos humanos naturales que están dispuestos en la carta Magna e instrumentos internacionales de protección de los derechos humanos.

El trabajador no sólo goza de derechos atributivos del trabajo sino también de los que le son inherentes como persona y ciudadano dando lugar al surgimiento de nuevos derechos como la protección y salvaguardas ante el acoso psicológico, el acoso sexual y las distintas formas de discriminación, entre otros.

El derecho de toda persona al goce de condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias está reconocido en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales ratificado por Panamá mediante Ley No. 13 de 27 de octubre de 1976. Gaceta Oficial 18,336 de 11 de mayo de 1977. Entró en vigencia el 3 de enero de 1976, que en su artículo 7 establece los siguiente:

“Artículo 7. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona al goce de condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias que le aseguren en especial:

Una remuneración que proporcione como mínimo a todos los trabajadores:

- i) Un Salario equitativo e igual por trabajo igual valor, sin distinciones de ninguna especie; en particular, deben asegurarse a las mujeres condiciones e trabajo no inferiores a las de los hombres, con salario igual por trabajo igual;
- ii) Condiciones de existencia dignas para ellos y para sus familias conforme a las disposiciones del presente Pacto;
 - a) La seguridad y la higiene en el trabajo;
 - b) Igual oportunidad para todos de ser promovidos, dentro de su trabajo, a la categoría superior que les corresponda, sin más consideraciones que los factores de tiempo de servicio y capacidad;
 - c) El descanso, el disfrute del tiempo libre, la

limitación razonable de las horas de trabajo y las vacaciones periódicas pagadas, así como la remuneración de los días festivos”.

En su [Observación General 18](#), el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (CDESC) proporciona una guía detallada a los Estados con respecto a sus obligaciones de respetar, proteger y garantizar el derecho al trabajo. El Comité también indica que el derecho incluye las siguientes características esenciales e interrelacionadas: a) Los Estados Partes deben contar con servicios especializados que tengan por función ayudar y apoyar a los individuos para permitirles identificar el empleo disponible y acceder a él; b) El acceso al trabajo reviste tres dimensiones: no discriminación, accesibilidad física y acceso a la información. La discriminación en el acceso al trabajo y la continuidad del trabajo está prohibida. Los Estados deben asegurar una razonable adaptación para que los espacios de trabajo sean accesibles, en particular para las personas con discapacidades físicas. Todas las personas tienen el derecho a buscar, obtener e impartir información sobre oportunidades de empleo, y c) El derecho al trabajo presenta varios componentes interrelacionados, incluyendo el derecho a aceptar libremente empleo, condiciones laborales justas y seguras, en especial condiciones laborales seguras y el derecho a constituir sindicatos.

De igual manera el Protocolo adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales “Protocolo de San Salvador”. Ratificado mediante Ley No. 21 del 22 de octubre de 1992, promulgado en la gaceta Oficial No. 22,152 de 27 de octubre de 1992, el cual establece en su artículo 7, lo siguiente:

“Artículo 7. Condiciones Justas, equitativas y satisfactorias de trabajo.

Los Estados Partes en el presente protocolo reconoce el derecho al trabajo al que se refiere el artículo anterior, supone que toda persona goce del mismo en condiciones justas, equitativas y satisfactorias, para lo cual dichos Estados garantizarán en sus legislaciones nacionales, de manera particular:

- a. Una remuneración que asegure como mínimo a los trabajadores condiciones de subsistencia digna y decorosa para ellos y sus familias y un salario equitativo e igual por trabajo igual, sin ninguna distinción;”

EXPLICACIÓN DE COMO FUE VULNERADO EL DERECHO HUMANO:

Este derecho violado claramente se identifica cuando a María M. recibe un salario por debajo de los otros trabajadores hombres y mujeres latinas, por su condición de mujer de origen étnico es discriminada con un salario desigual al resto de los empleados de la Hacienda Luna Azul. Asimismo, el disfrute del derecho a condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias es un requisito previo y el resultado del disfrute de otros derechos recogidos en el Pacto, por ejemplo, el derecho a un nivel de vida adecuado, mediante una remuneración aceptable.

El Estado panameño a través del Ministerio de Trabajo es el garante de velar por los derechos de los trabajadores de acuerdo a la legislación interna y según los Convenios y Tratados Internacionales suscritos por Panamá. Sin embargo, la violación en este artículo se da en el trato desigual por ser mujer de origen étnico, no se dieron las condiciones justas, equitativas a la cual tiene derecho María M., en el campo laboral en este caso Hacienda Luna Azul, recibiendo una remuneración por debajo en comparación a los demás colaboradores. Esto afectó emocionalmente la dignidad de Persona de María M. al saber que por su descendencia y pese a realizar el mismo trabajo su salario era inferior.

3. Garantía fundamental de no discriminación por razón de raza o sexo.

La igualdad es un principio básico de Derechos Humanos que tiene como finalidad enervar todo tipo de discriminación entre los hombres; ya sea la derivada de convencionalismos arbitrarios o de prejuicios tradicionales, como los relacionados con la sexualidad, la racial, la religiosa, política o la igualdad jurídica de las personas o la igualdad social. La igualdad como principio se encuentra consagrada en la declaración Universal de Derechos Humanos, artículo 2do. Que comprende la proscripción, discriminación sexual, racial, etc.

Artículo 2º.: 1- “Toda persona tiene los derechos y libertades proclamadas en esta Declaración sin distinción alguna de raza, color, sexo idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier condición...”

La Constitución Política de la República de Panamá, en su artículo 19, en relación al principio de igualdad establece lo siguiente: “No habrá fueros o privilegios

ni discriminación por razón de raza, nacimiento, discapacidad, clase social, sexo, religión o ideas políticas”.

Entre los instrumentos internacionales que consagran el principio de Igualdad se encuentran: La Convención Americana de Derechos Humanos, ratificada por Panamá mediante la Ley No. 15 de 28 de octubre de 1977. Gaceta Oficial No. 18,468 de 30 de noviembre de 1977. Entró en vigencia el 18 de Julio de 1978, la cual establece en su artículo 1, lo siguiente:

“Artículo 1: Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social”.

La Convención Internacional sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial. Aprobada mediante Ley No. 49 de 2 de febrero de 1967. Gaceta Oficial No. 15,824 de 4 de marzo de 1967. Entró en vigor el 4 de enero de 1969, establece en sus artículos 1 y 5, en relación al Principio de Igualdad, lo siguiente:

“Artículo 1. En la presente Convención la expresión DISCRIMINACIÓN RACIAL denotará toda distinción, exclusión restricción o preferencia basada en motivos de raza, color, linaje u origen nacional o étnico que tenga por objeto o por resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de los derechos humanos y libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural o en cualquier otra esfera de la vida pública.

Artículo 5. En conformidad con las obligaciones fundamentales estipuladas en el artículo 2 de la presente Convención, los Estados Partes se comprometen a prohibir y eliminar la discriminación racial en todas sus formas y a garantizar el derecho de toda persona a la igualdad ante la Ley, sin distinción de raza, color y origen nacional o étnico, particularmente en el goce de los derechos siguientes:

....

d) Los derechos económicos, sociales y culturales, en particular:

....

i) El derecho al trabajo, a la libre elección de trabajo,

a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo, a la protección contra el desempleo, a igual salario por trabajo igual y a una remuneración equitativa y satisfactoria...”

La Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, aprobada mediante la Ley No. 4 de 22 de mayo de 1981. Promulgada en gaceta Oficial No. 19,331 de 3 de junio de 1981, entró en vigencia el 3 de septiembre de 1981, establece en su artículo 1 y 11, sobre la garantía de igualdad, lo siguiente:

“Artículo 1. A los efectos de la presente Convención, la expresión DISCRIMINACIÓN CONTRA LA MUJER denotará toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o por resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas políticas, económica, social, cultural y civil o en cualquier otra esfera.

Artículo 11. Los Estados Partes adoptaran todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer en la esfera del empleo a fin de asegurar a la mujer, en condiciones de igualdad con los hombres, los mismos derechos en particular:

....

d) El derecho a igual remuneración, inclusive prestaciones, y a la igualdad de trato con respecto a un trabajo de igual valor, así como a la igualdad de trato con respecto a la evaluación de la calidad del trabajo; ...”

La Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas. establece en su artículo 17, lo siguiente:

“Artículo 17. 1. Los individuos y los pueblos indígenas tienen derecho a disfrutar plenamente de todos los derechos establecidos en el derecho laboral internacional y nacional aplicable.

2. Los Estados, en consulta y cooperación con los pueblos indígenas, tomarán medidas específicas para proteger a los niños indígenas contra la explotación económica y contra todo trabajo que pueda resultar peligroso o interferir en la educación de los niños, o que pueda ser perjudicial para la salud o el desarrollo físico, mental, espiritual, moral o social de los niños, teniendo en cuenta su especial vulnerabilidad y la importancia de la educación para empoderarlos.

3. Las personas indígenas tienen derecho a no ser sometidas a condiciones discriminatorias de trabajo y, entre otras cosas, de empleo o salario.

EXPLICACIÓN DE COMO FUE VULNERADO EL DERECHO HUMANO:

La señora María M., perteneciente al grupo Originario Ngöbe Bugle, vivió su niñez y adolescencia en la Comarca. En la comarca Ngöbe Bugle, sus habitantes viven en condiciones paupérrimas, expuestos a un sin número de carencias, tanto a nivel educativo, social, laboral y familiar. Estos problemas sociales obligan a los miembros de estos grupos originarios a emigrar desde sus comarcas a lugares de mayoría latina, en busca de mejores condiciones de vida. Esta migración económica los expone a prejuicios y violaciones de derechos humanos, por el desconocimiento y la falta de información sobre la legislación que los ampara.

La señora María M. desde que cumple la mayoría de edad (18 años) logra obtener un empleo en una Finca cuya actividad económica es el cultivo de Café; sin embargo, por razón ser mujer y pertenecer a un grupo originario es discriminada, toda vez que se le paga un salario inferior al mínimo para la actividad que desarrolla y por debajo del salario devengado por sus compañeros. De igual forma, los derechos adquiridos y prestaciones económicas, a que tiene derecho como trabajadora, consistentes en XIII Mes, Vacaciones, Prima de Antigüedad, preaviso e indemnización, le son negados; a pesar de que los mismos se encuentran reconocidos y protegidos por la legislación laboral doméstica.

La situación de vulneración de derechos fundamentales es continua durante los cinco (5) años siguientes y al comparecer la señora MARIA M. ante la entidad que representa al Estado panameño, que debe mediar entre el capital y los trabajadores, se le niega el derecho a exigir el pago de la totalidad de su salario, derechos adquiridos y prestaciones laborales, ya que se permite que firme un documento donde renuncia a cualquier reclamo futuro y el empleador se obliga a pagar únicamente el cinco por ciento (5%) de la cuantía adeudada. El desconocimiento por parte de Maria M. de la legislación laboral vigente en Panamá, aunado a la total ausencia de apoyo y asesoría, del MITRADEL, que es la institución del Estado encargada de estos menesteres, representan una violación flagrante al derecho humano a la Igualdad, a una persona que representa al genero femenino y a un grupo originario.

Las obligaciones de los Estados en materia de

igualdad y no discriminación constituyen la piedra angular de la protección de los derechos de las mujeres indígenas. Como se ha indicado anteriormente, las mujeres indígenas enfrentan numerosas formas de discriminación y marginación basadas especialmente en su sexo, género, origen étnico, edad, y circunstancias socioeconómicas. El Estado panameño, vulneró el derecho humano a la igualdad de la señora Maria M., mujer originaria sujeto de derecho. María M. claramente fue víctima de discriminación por género, el ser una mujer originaria que revela su identidad cultural, sus raíces al grupo social al que pertenece y que producto de ello es tratada de manera despectiva respecto al grupo de trabajadores de la Hacienda Luna Azul.

4. Derecho de Igualdad salarial

La igualdad salarial es un principio de derechos humanos y del derecho del trabajo que significa que una persona que ejecuta una labor o trabajo en igual e idénticas condiciones, corresponde siempre igual salario, sin distinción de ninguna clase.

La Constitución Política de la República de Panamá consagra en su artículo 67, lo siguiente: “A trabajo igual e idénticas condiciones, corresponde siempre igual salario o sueldo, cualesquiera que sean las personas que lo realicen, sin distinción de sexo, nacionalidad, edad, raza, clase social, ideas políticas o religiosas”. En el mismo orden de ideas, el Código de Trabajo de la República de Panamá establece en su artículo 10, lo siguiente: “Se garantiza el principio de igualdad de salario. A trabajo igual al servicio del mismo empleador, desempeñado en un puesto, jornada, condiciones de eficiencia y tiempo de servicio iguales, corresponde igual salario, comprendido en este los pagos extraordinarios y extraordinarios, las percepciones, gratificaciones, bonificaciones, servicios y cualquiera sumas o bienes que se dieren a un trabajador por razón de la relación de trabajo”.

El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, ratificado por Panamá mediante Ley No. 13 de 27 de octubre de 1976. Gaceta Oficial 18,336 de 11 de mayo de 1977. Entró en vigencia el 3 de enero de 1976, establece en relación a la igualdad salarial, en su artículo 7, lo siguiente:

“Artículo 7. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona al goce de condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias que le aseguren en especial:

...

- e) Una remuneración que proporcione como mínimo a todos los trabajadores:
- f) i) Un Salario equitativo e igual por trabajo igual valor, sin distinciones de ninguna especie; en particular, deben asegurarse a las mujeres condiciones e trabajo no inferiores a las de los hombres, con salario igual por trabajo igual;
- ii) Condiciones de existencia dignas para ellos y para sus familias conforme a las disposiciones del presente Pacto;...”

EXPLICACIÓN DE COMO SE VULNERO EL DERECHO HUMANO:

La Señora María M. desde el inicio de la relación de trabajo recibió un pago inferior al salario mínimo establecido en la República de Panamá. La señora María M. recibió un salario por debajo del que recibían las demás personas que laboraban en la Hacienda Cafetalera Luna Azul, lo cual se traduce en que las condiciones de trabajo no eran equitativas y satisfactorias. Es decir, que se vulnero el derecho a recibir igual salario por igual trabajo, al existir en la empresa varias categorías de trabajadores que realizaban la misma labor, pero se les pagaba un salario diferente. Los instrumentos internacionales establecen que el pago de un salario no debe estar condicionado por el sexo o por la agrupación étnica a la que pertenece. El derecho a la igualdad salarial contemplado en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que fue ratificado por Panamá mediante Ley No. 13 de 27 de octubre de 1976, específicamente en su artículo 7, contempla que los Estados Partes reconocen el derecho de toda persona a gozar de condiciones equitativas en el ejercicio de su trabajo y establecer mecanismos administrativos y jurisdiccionales que permitan garantizar este derecho; sin embargo, el Estado panameño en el caso de la señora Maria M., permitió que se violará este derecho.

La violación del derecho a la igualdad salarial se vio afectado por dos vías, a saber: la primera, por la empresa privada que a pesar de conocer la existencia de un salario mínimo aplicable, resolvió pagar una suma inferior al mínimo y mantenía entre sus trabajadores diversas categorías de personas que recibían diferentes salarios por la misma labor y en segundo lugar, el Estado panameño también vulnero la garantía, al no contar con controles o personal que verifique que las empresas violen el derecho de sus trabajadores y al momento de reclamar el pago de

las diferencias salariales, no contaba con personal idóneo que asesorara a la trabajadora, a fin de evitar la conculcación de sus derechos.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos, se pronunció en el sentido de reconocer que el derecho al trabajo y a un salario justo y equitativo, además de ser un derecho de la persona es una obligación del Estado, su cumplimiento. En la Sentencia que se dictó sobre el caso Lagos del Campo Vs. Perú, en el párrafo 143

la Corte Interamericana de Derechos Humanos indicó que: “el trabajo es un derecho y un deber social” y que ese debe prestarse con “salarios justos, oportunidades de empleo y condiciones de trabajo aceptables para todos”. Asimismo, señalan que el derecho de los trabajadores y trabajadoras a “asociarse libremente para la defensa y promoción de sus intereses”. Además, indican que los Estados deben “armonizar la legislación social” para la protección de tales derechos”.

5. Violación de la garantía de la Protección Judicial.

La protección judicial es un derecho humano que se origina en uno de los primeros derechos o libertades fundamentales, que es la Justicia. La Justicia entendida como la aplicación de un medida igual o proporcional a todos los hombres. Ulpiano señalaba que la Justicia es dar a cada uno lo que le corresponde y si se da más allá de lo que corresponde no es justicia. Es decir, en nuestra sociedad debe existir equidad en la administración de justicia. El Estado tiene la obligación de proveer a los ciudadanos de las leyes y las instituciones jurisdiccionales para resolver los conflictos, en condiciones equitativas para las partes, incluido los procedimientos y los tribunales laborales.

La Constitución Política de la República de Panamá, consagra en su artículo 17, lo siguiente: “Las autoridades de la República están instituidas para proteger en su vida, honra y bienes a los nacionales dondequiera se encuentren y a los extranjeros que estén bajo su jurisdicción; asegurar la efectividad de los derechos y deberes individuales y sociales, y cumplir y hacer cumplir la Constitución y la Ley.

Los derechos y garantías que consagra esta constitución, deben considerarse como mínimos y no excluyentes de otros que incidan sobre los derechos fundamentales y la dignidad de la persona”. Específicamente, en el tema de protección de los derechos laborales de los trabajadores, nuestra Carta

Magna señala en su artículo 78, a saber: “La Ley regulará las relaciones entre el capital y el trabajo, colocándolas sobre una base de justicia social y fijando una especial protección estatal en beneficio de los trabajadores”.

En concordancia con la norma constitucional panameña, el Código de Trabajo de la República de Panamá establece en su artículo 145, lo siguiente: “En los casos de violación del principio de igualdad del salario, o en las actividades para las cuales no se ha señalado un salario mínimo, o cuando la remuneración sea notoriamente inequitativa en comparación con el salario promedio en la industria o actividad de que se trate, el trabajador afectado podrá reclamar, mediante el proceso abreviado, la fijación del salario que corresponda. El salario que se fije se hará efectivo a partir de la Ejecutoria de la Sentencia”.

En cuanto a instrumentos internacionales que tratan sobre la materia en estudio, la Convención Americana de Derechos Humanos, ratificada por Panamá mediante la Ley No. 15 de 28 de octubre de 1977. Gaceta Oficial No. 18,468 de 30 de noviembre de 1977. Entro en vigencia el 18 de Julio de 1978, en su artículo 25, establece que:

“Artículo 25. Protección Judicial. 1.Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la Ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales.

1. Los estados Partes se comprometen:
 - a) A garantizar que la autoridad competente prevista por el sistema legal del Estado decidirá sobre los derechos de toda persona que interponga tal recurso;
 - b) A desarrollar las posibilidades de recurso judicial, y
 - c) A garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso.”

EXPLICACIÓN DE COMO FUERON VIOLADOS LOS DERECHOS HUMANOS:

La señora María M. durante cinco años, trabajo con la Hacienda Cafetalera Luna Azul, al terminar esta relación laboral, se dirige en búsqueda de asesoría sobre su caso a la entidad del Estado llamada a intervenir

en la relación entre el capital y el trabajo, tratando de equipar las condiciones de las partes conforme a lo expresado en un principio de derecho de trabajo que señala que se crean desigualdades jurídicas que pretenden solucionar las desigualdades económicas. Existen graves e importantes desigualdades respecto al trato recibido por Maria M. en la entidad encargada de garantizar sus derechos, toda vez que las condiciones de ventaja que posee el empleador respecto a la condición de vulnerabilidad del trabajador, que es de sexo femenino y además, pertenece a un grupo étnico, que consuetudinariamente ha sido etiquetado de que no tiene las destrezas, conocimientos, disposición y motivación adecuada para realizar las labores encomendadas.

En la entidad estatal, denominada Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral, la señora María M. contrario a lo expresado en las normas de protección de los trabajadores, suscribe un acuerdo transaccional en el cual renuncia a los derechos de diferencia de salario y pago de prestaciones laborales dejadas de percibir durante el lapso de cinco años y únicamente recibe el 5% del total que había reclamado originalmente. El acuerdo se suscribe en el departamento de Conciliación de la Dirección Provincial de Trabajo, en presencia de un funcionario del Mitradel, el cual no indico a la señora María M. que poseía otras recursos para hacer efectivo el pago de lo que se le adeudaba. El derecho a presentar su reclamo ante un tribunal o funcionario jurisdiccional, se encuentra reconocido por Ley; sin embargo, a Maria M. no se le informa que le asiste el derecho.

La norma laboral panameña, contempla la posibilidad de demandar el pago de la diferencia de salario ante la autoridad administrativa de trabajo, específicamente la Ley 53 de 28 de agosto de 1975, en el numeral 2 del artículo 1, otorga competencia privativa al Ministerio de Trabajo y desarrollo Laboral para conocer y decidir demandas para determinar el salario mínimo legal o convencional aplicable, con o sin el reclamo de la diferencia adeudada, si la hubiere, independientemente de la cuantía. Esta reclamación fue presentada por Maria M. ante la Dirección regional de Trabajo de la Provincia de Chiriquí, circunscripción territorial del lugar en que se ejecutó la relación de trabajo. La respuesta recibida fue, el rechazo de plano de la reclamación, ya que existía un acuerdo entre el trabajador y el empleador, suscrito ante un funcionario que reconoce la buena fe de las partes. En el acuerdo se renuncia a la reclamación de la diferencia de salario y el Ministerio de Trabajo y desarrollo Laboral, se hace eco de lo acordado entre las partes, sin entrar a un análisis de fondo.

En este orden de ideas, en relación al reclamo por la falta de pago de las prestaciones laborales, la Legislación laboral panameña, específicamente la Ley 7 del 25 de febrero de 1975, establece en su artículo 1 que las Juntas de Conciliación y decisión tendrán competencia privativa para conocer y decidir, en el caso específico que nos ocupa sobre las demandas mediante las cuales se reclamen cualesquiera prestaciones con una cuantía hasta MIL QUINIENTOS BALBOAS (B/. 1,500.00). La reclamación antes mencionada requiere de presentación de demanda, a través de apoderado judicial ante cualquiera de las Juntas de Conciliación y Decisión, lo cual hizo MARIA M.; sin embargo, la demanda es negada por razón de que existe un acuerdo previo entre las partes en el cual se renuncia al reclamo.

Al suscribir el acuerdo transaccional, aparentemente la señora María M. renunció a reclamo alguno por la diferencia; es decir, por el 95% de su reclamación. No obstante, el Código de Trabajo de la República de Panamá contempla en su artículo 8 que toda renuncia de derecho que haga el trabajador será nula. Esto es de singular importancia, toda vez que a pesar de que hubo renuncia a sus derechos, este acuerdo ilegal puede ser anulado. La situación esta en que el término para reclamar prestaciones por despido injustificado precluye en un año, luego de terminada la relación. El termino fatal sumado a la renuncia al derecho a presentar una reclamación ante los tribunales, impide o limita a la Señora Maria M. a formalizar cualquier acción ante los tribunales de trabajo, tendiente a que se reconozca su derecho conculcado. La falta de asesoría y diligencia del funcionario de Mitradel, el cual debió advertir esta situación a la trabajadora, permitió que se vulnerara el derecho de tener acceso a la justicia a fin de reclamar los derechos humanos en materia laboral que fueron violados. Esta omisión de la entidad encargada de equilibrar las condiciones de los trabajadores y los empleadores representa una flagrante violación al Pacto de derechos Económicos, Sociales y Culturales, específicamente el artículo 25.

4. Evidencias que puedan corroborar la supuesta violación de los derechos humanos

- La declaración testimonial de amistades, familiares y compañeros de trabajo de la Señora Maria M.
- La declaración de funcionarios del Departamento de Conciliación del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral.
- Acta de Conciliación de la transacción suscrita entre la Señora Maria M. y la Hacienda Cafetalera Luna Azul.

- Antecedentes de acuerdos previos suscritos entre la Hacienda Cafetalera Luna Azul y sus trabajadores.
- Copia autenticada de Resolución No. 52 de 02 de junio de 2018, dictada por el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral de la Provincia de Chiriquí.
- Copia autenticada de la Resolución No. 20 de 19 de mayo de 2018, emitida por la Junta de Conciliación y Decisión de la Provincia de Chiriquí.
- Opinión que existe en el Distrito de Tierras Altas respecto a la Hacienda Cafetalera Luna Azul y su política laboral y el trato que reciben sus trabajadores.
- Relación existente entre la Hacienda Cafetalera Luna Azul y los funcionarios del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Inspectores, funcionarios administrativos y funcionarios judiciales; tanto de la Junta de Conciliación y Decisión, como de los Juzgados Seccionales de Trabajo).
- Las características que identifican a los habitantes del Distrito de Tierras Altas respecto a la mujer originaria que realiza trabajos en el campo.

REDACCIÓN DE DEMANDA SOBRE LA POSIBLE VIOLACIÓN DE UN DERECHO HUMANO.

Sección I.

DATOS DE LA PRESUNTA VÍCTIMA Y DE LA PARTE PETICIONARIA

- Datos de la/s presunta/s víctima/s**
 - Nombre de la Presunta Víctima: Señora María M.
 - Nombre con el que se identifica: María M.
 - Género de la Presunta Víctima: F: **** M: _____
 - Fecha de Nacimiento de la Presunta Víctima: 08 de marzo de 1994.
 - Correo Electrónico: mariam01@hotmail.com
 - Dirección de la Presunta Víctima: Hato Chamí, a cincuenta metros de la Escuela de Hato Chamí, Comarca Ngobe Bugle.
 - teléfono de la presunta víctima: (507) 6000-0102
 - Fax de la Presunta víctima. (507) 726 – 0001

2. Datos familiares

- Nombre de los progenitores: Juan Montezuma y María Venado.
- Correo electrónico: juanmontezuma01@hotmail.com
- Teléfono de los progenitores: (507) 6001-0101.
- Domicilio. Hato Chamí, a 50 metros de la Escuela de Hato Chamí, Comarca Ngobe Bugle.

3. Datos de la parte peticionaria:

- Nombre/s de la/s partes/s peticionaria/s: Elsa Camaño y Pedro Villarreal
- Sigla de la Organización (si fuera el caso):
- Correo electrónico de la parte peticionaria: elsacam28@hotmail.com, pevilla31@hotmail.com.
- Dirección postal de la parte peticionaria: Ciudad de David, entre Avenida Licdo. Julio Miranda y Calle A Sur, Corregimiento de David, Distrito de David, Provincia de Chiriquí.
- Teléfono de la parte peticionaria: (507) 6455 - 1572
- ¿Desea que la CIDH mantenga su identidad como parte peticionaria en reserva durante el procedimiento? No ***** Si

4. Asociación con una petición o medida cautelar

- ¿Ha presentado antes una petición ante la Comisión sobre estos mismos hechos? No *****
Si
- ¿Ha presentado una solicitud de medidas cautelares ante la Comisión sobre estos mismos hechos? No *****
Si

- Estado miembro de la OEA contra el cual se presenta la denuncia:

República de Panamá

2. Relato de los Hechos:

La Sra. María M es una mujer con aproximadamente 25 años de edad, perteneciente al pueblo originario de los Ngöbe-buglé, de la región de Hato Chamí, lugar en donde nació y creció. A la edad de 18 años viaja hacia el Distrito de Tierras Altas y empieza a trabajar inmediatamente en la hacienda cafetalera denominada Luna Azul, lugar en el cual laboró por espacio de 5 años. Durante este tiempo, la Sra. María M. se le pagó por debajo del salario mínimo que se le daba al resto

de los trabajadores cafetaleros, tanto mujeres (latinas) como varones, pero, además, no se le pagaron las prestaciones laborales correspondientes durante este período de tiempo. Acudió al Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral pero, debido al desconocimiento de la norma jurídica firmó un acuerdo de pago con la empresa en el cual, ésta, solamente se comprometía a pagarle el 5% del total solicitado. Al percatarse de la conculcación de sus derechos laborales, María m. acude a las autoridades administrativas y jurisdiccionales en materia laboral, a finde reclamar el reconocimiento de sus prestaciones laborales, derechos adquiridos y diferencia de salario; sin que haya obtenido respuesta satisfactoria.

3. Autoridades alegadamente responsables:

La autoridad responsable de la violación de los derechos de la Señora María M. es el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral, entidad del Estado Panameño.

4. Derechos Humanos que se alegan violados:

Los derechos humanos que consideramos violados son los siguientes:

- Derecho a la igualdad ante la Ley
- Derecho al goce de condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias.
- Garantía fundamental de no discriminación por razón de raza o sexo.
- Derecho de Igualdad salarial.
- Violación de la garantía de la Protección Judicial y al debido proceso.

Sección III:

RECURSOS JUDICIALES DESTINADOS A RESOLVER LOS HECHOS DENUNCIADOS.

- La legislación laboral panameña, específicamente la Ley 53 de 28 de agosto de 1975, en el numeral 2 del artículo 1, otorga competencia privativa al Ministerio de Trabajo y desarrollo Laboral para conocer y decidir demandas para determinar el salario mínimo legal o convencional aplicable, con o sin el reclamo de la diferencia adeudada, si la hubiere, independientemente de la cuantía. Esta reclamación fue formalizada por Maria M. ante la Dirección Regional de Trabajo de la

Provincia de Chiriquí; sin embargo, se negó la admisión por existir un acuerdo transaccional en el que la señora María M. por desconocimiento acepto renunciar a reclamo futuro.

- En lo que respecta al reclamo por la falta de pago de las prestaciones laborales, la Legislación laboral panameña, específicamente la Ley 7 del 25 de febrero de 1975, establece en su artículo 1 que las Juntas de Conciliación y decisión tendrán competencia privativa para conocer y decidir, en el caso específico que nos ocupa sobre las demandas mediante las cuales se reclamen cualesquiera prestaciones con una cuantía hasta MIL QUINIENTOS BALBOAS (B/. 1,500.00). La Señora María M. presento reclamación ante la Junta de Conciliación de la Provincia de Chiriquí No. 10, a través de apoderado judicial; sin embargo, se le negó el derecho a reclamar por existir un acuerdo previo.
- La Señora María M. promovió las acciones que la Legislación panameña contempla, en materia derecho laboral; no obstante, todas las reclamaciones son rechazadas por existir un acuerdo en el cual MARIA M. renunciaba a su derecho de reclamar. Lo anterior, como consecuencia de que en el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral, entidad que es la facultada para brindar asesoría técnica jurídica idónea a los trabajadores, que se encuentran en estado de indefensión y desconocen sus derechos, se le negó una asesoría jurídica cónsona con sus necesidades. A la Señora María M. se le indico que podía presentar su reclamo ante el Departamento de Conciliación del Mitradel, la cual ejerce una labor conciliadora entre los patronos y los trabajadores; sin embargo, no es un ente jurisdiccional que pueda obligar a las partes a cancelar obligaciones pendiente, sino que orienta a las partes durante el desarrollo de la conciliación, con el propósito de que alcancen una posible solución satisfactoria para ambas partes, cuidando que no se vulneren derechos. Ante un funcionario administrativo del Departamento de Conciliación la Señora María M. firma una transacción o acuerdo, aceptando el pago del 5% de la diferencia de salario, de las prestaciones y derechos adquiridos a la fecha, renunciando expresamente a cualquier reclamación futura en este sentido.

La Señora María M. ejerció las acciones que le permitía la ley laboral panameña, por razón de que:

- () hay retardo injustificado en emitir una decisión final sobre el caso;
- (X) las leyes internas no aseguran el debido proceso legal para la protección de los derechos que se alegan violados;
- () no se ha permitido el acceso a los recursos internos o se le ha impedido agotarlos;

3. Por favor explique las razones:

La Señora María M. desconocía los derechos laborales que posee y en el MITRADEL que es la entidad con facultad para asesorarla no se le informó adecuadamente sobre los derechos que tenía, lo que ocasionó la negativa a reconocer los derechos conculcados a la trabajadora.

4. Señale si hubo una investigación judicial y cuándo comenzó. Indique cuando finalizó, y cuál fue su resultado. Si no ha finalizado, indique por qué:

Sobre el particular no existió ninguna investigación, por razón de que la Señora María M. aceptó voluntariamente la transacción, desconociendo que se le estaban conculcando derechos fundamentales.

Sección IV:

PRUEBAS DISPONIBLES

1. Pruebas

- Acta de Conciliación del Acuerdo Suscrito entre la Señora María M. y la Hacienda Cafetalera Luna Azul. (Se adjunta).
- Copia autenticada de Resolución No. 52 de 02 de junio de 2018, dictada por el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral de la Provincia de Chiriquí.
- Copia autenticada de la Resolución No. 20 de 19 de mayo de 2018, emitida por la Junta de Conciliación y Decisión de la Provincia de Chiriquí.
- Antecedentes de acuerdos previos suscritos entre la Hacienda Cafetalera Luna Azul y sus trabajadores.
- Opinión que existe en el Distrito de Tierras Altas respecto a la Hacienda Cafetalera Luna Azul y su política laboral y el trato que reciben sus trabajadores.

- Relación existente entre la Hacienda Cafetalera Luna Azul y los funcionarios del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Inspectores, funcionarios administrativos y funcionarios judiciales; tanto de la Junta de Conciliación y Decisión como de los Juzgados Seccionales de Trabajo).
- Las características que identifican a los habitantes del Distrito de Tierras Altas respecto a la mujer originaria que realiza trabajos en el campo.

2. Testigos

- Declaración Testimonial de Juan Montezuma (Padre de Señora María M.)
- Declaración Testimonial de María Venado (Madre de la Señora María M.)
- Declaración Testimonial de Juana Bejerano (Compañera de Trabajo de María M.)
- Declaración Testimonial de Pablo Montero (Compañero de trabajo de María M.)
- Declaración Testimonial de Lidia Rodríguez (Compañera de Trabajo de María M.)
- Declaración Testimonial de Arcadio Carpintero (Compañero de trabajo de María M.)
- Declaración Testimonial de Rigoberto González (Funcionario Conciliador del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral de la Provincia de Chiriquí).
- Declaración Testimonial de Cristian Pérez (Funcionario Inspector del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral, en el Distrito de Tierras Altas).

Sección V:

OTRAS DENUNCIAS

No ha sido promovidas denuncias

- a. Indique si estos hechos han sido presentados ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas u otro órgano internacional. No_*** Si

Consideraciones Finales:

- La desigualdad entre mujeres y hombres representa un desafío para los Estados, los cuales mantienen compromisos internacionales en materia de protección, promoción y adecuación de su legislación doméstica, todo lo cual debe enfocarse en superar la discriminación en todos los aspectos de la sociedad, respecto al género y el origen étnico. La discriminación en nuestras sociedades latinoamericanas tiene su génesis en prejuicios anteriores a la conquista y colonización de nuestros pueblos originarios por las potencias europeas en la edad media. Estos prejuicios han sobrevivido hasta nuestros días, lo cual requiere para su eliminación de la voluntad de nuestros pueblos y de las instituciones del Estado
- El derecho al trabajo es un derecho humano, inherente al individuo, con independencia de su género u origen étnico. El derecho al trabajo contempla una serie de derechos humanos adicionales, no menos importantes, como el derecho a la igualdad salarial. La igualdad salarial entendida como el hecho de que una persona que desarrolla un trabajo en igual e idénticas condiciones, corresponde siempre igual salario, sin distinción de ninguna clase. Estos derechos requieren de protección, promoción y adecuación de la legislación vigente y la actualización de las instituciones de garantía de derechos humanos y especialmente, en materia laboral, de organismos jurisdiccionales sensibilizados que propendan a la proscripción de la discriminación de la mujer originaria.
- La igualdad es un principio básico de Derechos Humanos que tiene como finalidad enervar todo tipo de discriminación entre los individuos de la especie humana; ya sea la derivada de convencionalismos arbitrarios o de prejuicios tradicionales, como los relacionados con la sexualidad, la raza, la religión, la política o la igualdad jurídica de las personas o la igualdad social. La igualdad humana representa un principio fundamental que va de la mano con la dignidad de la persona, que tiene derecho a una existencia en condiciones mínimas que le permitan satisfacer sus necesidades personales y familiares en condiciones de equidad.
- Históricamente, las mujeres indígenas suelen enfrentar diversos tipos de discriminación que se superponen de forma evidente a claras violaciones a los derechos humanos y fundamentales, instituidos en las normativas de cada Estado, se

debe entender que estas son sujetos de derechos y que los Estados están obligados a garantizar que todas sus acciones están enmarcadas al estricto apego a los estándares internacionales como lo consagra el artículo 4 y 17 del Constitución Política de la república de Panamá.

- La protección judicial es un derecho humano que se origina en uno de los primeros derechos o libertades fundamentales, que es la Justicia. La Justicia entendida como la aplicación de una medida igual o proporcional a todos los hombres. Los Estados tienen la obligación y el deber de proveer a los ciudadanos de las leyes y las instituciones jurisdiccionales para resolver los conflictos, en condiciones equitativas para las partes, incluido los procedimientos y los tribunales laborales.

Bibliografía.

- Constitución Política de la República de Panamá.
- Código de Trabajo de la República de Panamá.
- Ley 53 de 28 de agosto de 1975
- Ley 7 del 25 de febrero de 1975
- Declaración Universal de los Derechos Humanos.
- Convención Americana de derechos Humanos.
- Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
- Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer.
- Convención Internacional sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial.

Recibido: 4 de mayo de 2019

Aprobado: 11 de mayo de 2019

CUARTA PARTE: RESENCIONES

Como parte del curso doctoral denominado Sistema Interamericano y Cumplimiento de las Sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se lleva a cabo una gira académica a San José, Costa Rica, con la finalidad que los estudiantes puedan ver in situ las instalaciones tanto de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, como del Instituto Interamericano de los Derechos Humanos. En esta gira, no solamente visitamos las instalaciones, sino que también se llevaron a cabo dos conversatorios académicos por parte de funcionarios de ambas instituciones, todo ello con la finalidad de poder realizar un análisis comparativo, con respecto a las ventajas y desventajas de este sistema de justicia internacional interamericana y la justicia propia de cada uno de los países que conforman la Organización de los Estados Americanos. De tal manera, que viajamos del 1 de mayo al 4 de mayo del 2019. A continuación alguna de las evidencias del viaje.

QUINTA PARTE: CRITERIOS DE PUBLICACIÓN

Como criterios para la publicación de los artículos en esta Revista Académica Especializada en Derechos Humanos y denominada Sociedad y Derechos Humanos, se encuentran los siguientes:

1. Debe existir una relación directa entre el tema del artículo y los derechos humanos, que el autor deberá delimitar y establecer con claridad
2. El contenido del artículo debe tener un rigor científico, a través del cual se logren aportes para el fortalecimiento de los derechos humanos.
3. El artículo no ha debido haber sido publicado en otra revista
4. La estructura del artículo deberá constar con los aspectos siguientes:
 - a. Tema o título
 - b. Nombre del autor, especialidad, área de trabajo, correo electrónico
 - c. Resumen en español de 150 palabras y cinco palabras claves
 - d. Resumen en otro idioma distinto al español de 150 palabras y cinco palabras claves
 - e. Introducción
 - f. Cuerpo del Trabajo
 - g. Conclusiones
 - h. Bibliografía
 - i. En cuanto al citado, este deberá ser preferentemente uniforme en todo el documento. Es decir, el estilo del citado seleccionado no debe ser mixto durante el desarrollo del documento, ya que una vez seleccionado un estilo de citado este deberá implementarse en el desarrollo de todo el escrito. Se recomienda preferiblemente el citado APA.
5. Deberá entregar tres ejemplares impresos en páginas blancas tamaño carta 8 1/2 x 11”, con un interlineado de 1.5 Además, deberá entregar el material también en una memoria usb
6. El tipo de letra debe ser arial 12
7. El artículo será entregado a tres árbitros, quienes serán expertos en el área de los Derechos Humanos y quienes emitirán un juicio de si se aprueba o no el artículo

SEXTA PARTE: BREVE RESEÑA BIOGRÁFICA DE LOS AUTORES

Como aspectos más importante de la biografía de los autores de este volumen se encuentran las siguientes:

- 1. Adriana Rodríguez:** es Doctora en Derecho Constitucional, docente e investigadora de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, de la Universidad Autónoma de Chiriquí (UNACHI), autora de varios artículos, con una amplia experiencia en el ejercicio profesional como abogada litigante.
- 2. Isabel Adames:** es Magíster en Derechos Humanos, docente de la cátedra de Metodología de la Investigación Jurídica, Derecho de Familia, quien se ha destacado en el foro como una incansable defensora de los derechos de las mujeres.
- 3. Henry Isaza:** Doctor en Derecho Constitucional, quien se ha destacado en el ámbito nacional e internacional a través de su participación en la Asociación Mundial de Justicia Constitucional. Ha dejado huella en la docencia e investigación a nivel de docencia superior, misma que ha plasmado en una amplia producción jurídica.
- 4. Juan María Rodríguez Estevez:** Doctor en Derecho y profesor de las cátedras de Derecho Penal y Derecho Procesal, tanto en Argentina como en Europa. Se ha destacado en el foro por sus amplios trabajos de investigación sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Es además, autor de varios obras jurídicas en relación al Derecho Procesal Penal.
- 5. Carlos Cuestas,** es un Doctor en Jurisprudencia quien se ha destacado por su gran trayectoria en la Administración de Justicia, ejerciendo actualmente el cargo de Magistrado. Es docente e investigador de un gran número de universidades, quien también se ha destacado como un gran literato
- 6. El grupo de estudiantes del curso doctoral** que han desarrollado los casos prácticos referentes a la Práctica Forense de esta revista, quienes son especialistas en el área de Derechos Humanos, Mediación, Derecho Penal, Derecho Constitucional, Docencia Superior. Además, se han destacado por desempeñarse como operadores de la Administración de Justicia.

Dra. Julia Elena Sáenz

BREVE RESEÑA BIOGRÁFICA

La escritora Julia Elena Sáenz González cuenta con 51 años de edad, está casada y es madre de una hija.

Es Abogada desde hace veintiocho años, con Maestría y Doctorado en Derecho Penal. Además, es Profesora de Educación Media con Especialización en Derecho, con Maestrías en Docencia Superior y Maestría en Métodos de Investigación y Evaluación Educativa.

Se ha desempeñado siempre dentro del campo de la docencia universitaria y la investigación académica por más de veinte años.

Ha dictado conferencias a nivel nacional e internacional en países como Colombia, Cuba, México, Estados Unidos de Norteamérica, Italia, entre otros.

Además, cuenta con una amplia producción bibliográfica conformada por artículos, investigaciones académicas, monografías, ensayos, novelas y obras jurídicas. Entre las más recientes, podemos mencionar las siguientes: Abogado, Juez y Diablo. Compendio de

Derecho Penal Parte General. Compendio de Derecho Penal Parte Especial. Metodología de la Investigación en el Derecho. Teoría de las Consecuencias Jurídicas del Delito. El Delito de Blanqueo de Capitales y otros delitos. Los delitos funcionariales en Panamá. Los Delitos Sexuales en Panamá.

La Dra. Julia Sáenz siempre se ha destacado por su intensa pasión por la lectura y la escritura. Es amante de llevar a cabo amenas tertulias en compañía de una buena taza de café, familiares y amigos.

Como otros de sus pasatiempos, se encuentra la pintura al óleo y escuchar música instrumental que disfruta en compañía de su tesoro más preciado: su familia.

Actualmente, la Dra. Julia Sáenz es Profesora Titular, tiempo completo, de la cátedra de Derecho Penal, en la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Panamá.